

ANAIS DO VI COINSUS

**VI
COINSUS**

VI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
E COLETIVA NO SUS

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

2026

ANAIS DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

ORGANIZADORES

Elenice de Fatima Souza Capelario
Luana Patricia Weizemann
Mérlim Fachini
Fagner Carvalho Leite
Rodrigo Daniel Zanoni
Henrique Cananosque Neto
Ana Paula Stefanelo e Silva
Regiane Santana da Conceição Ferreira Cabanha
Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
Marcos Antônio Lima dos Santos
Milton Jorge Lobo Barbosa
Maycon Hoffmann Cheffer

Identificadores formais de publicação:
CBL, ISBN e ISSN

ISSN: 2966-4055

ISBN: 978-65-85639-20-0

DOI GERAL: 10.70779/ipecc-978-65-85639-20-0

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Anais do VI Congresso Internacional de saúde pública e coletiva no SUS [livro eletrônico] / organização Elenice de Fatima Souza Capelario...[et al.]. -- São José dos Pinhais, PR : Instituto Pesquisa & Ciência, 2026.
PDF

Vários autores
Bibliografia
ISBN 978-65-85639-20-0

1. Enfermagem 2. Medicina - Brasil 3. Odontologia
4. Saúde pública 5. Seminários - Brasil 6. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Capelario, Elenice de Fatima Souza.

26-337608.0

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

Instituto Pesquisa & Ciência

CNPJ: 25.255.510/0001-30

Paraná - Brasil

www.institutopesquisa.com

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO

Instituto Pesquisa & Ciência

CONSELHO EDITORIAL

- Elenice de Fatima Souza Capelario
<http://lattes.cnpq.br/4630308340738281>
- Mérlim Fachini
<http://lattes.cnpq.br/6347662914213411>
- Rodrigo Daniel Zanoni
<http://lattes.cnpq.br/2177457175217088>
- Marcos Antônio Lima dos Santos
<http://lattes.cnpq.br/4114958946808535>
- Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
<http://lattes.cnpq.br/1894502911794118>
- Regiane Santana da Conceição Ferreira Cabanha
<http://lattes.cnpq.br/5600121315788731>
- Ana Paula Stefanelo e Silva
<http://lattes.cnpq.br/9749730401855811>
- Milton Jorge Lobo Barbosa
<http://lattes.cnpq.br/0490865103688253>
- Luana Patricia Weizemann
<http://lattes.cnpq.br/7379434751791188>
- Maycon Hoffmann Cheffer
<https://orcid.org/0000-0002-9361-0152>
- Henrique Cananosque Neto
<http://lattes.cnpq.br/2173460623182931>
- Fagner Carvalho Leite
<http://lattes.cnpq.br/2281335878984389>

O VI Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (VI COINSUS), promovido pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ: 25.255.510/0001-30), configura-se como um importante espaço de debate e disseminação do conhecimento científico. Este evento tem como principal objetivo fomentar a pesquisa nas mais diversas áreas do saber, integrando profissionais, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, além de especialistas com experiência consolidada no campo da saúde pública e coletiva. A participação multidisciplinar enriquece o ambiente acadêmico e estimula a troca de experiências, contribuindo para a construção de soluções inovadoras e efetivas voltadas às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O VI COINSUS destaca-se não apenas como um encontro acadêmico, mas como uma oportunidade singular de estreitar laços entre a comunidade científica e os profissionais atuantes no SUS, promovendo um diálogo frutífero e essencial para o aprimoramento das políticas de saúde pública no Brasil. A pluralidade de temas abordados no congresso abrange desde a atenção básica à alta complexidade, perpassando questões relacionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, gestão e inovação em saúde coletiva.

Os estudos e trabalhos publicados neste e-book são fruto do esforço e dedicação dos autores, que assumem integral responsabilidade sobre o conteúdo, a revisão gramatical, e eventuais erros de linguagem. Ressaltamos que as opiniões e conclusões expressas nos artigos não refletem, necessariamente, a posição oficial do Instituto Pesquisa & Ciência, sendo os autores plenamente responsáveis pelas informações veiculadas. O instituto atua como facilitador na disseminação do conhecimento, mantendo o compromisso com a liberdade acadêmica e o rigor científico.

O compartilhamento e download deste e-book são incentivados, desde que os devidos créditos sejam atribuídos aos autores, respeitando a autoralidade e contribuindo para a valorização do trabalho acadêmico. A avaliação dos estudos que compõem esta publicação foi conduzida por meio de um criterioso processo de revisão cega por pares, no qual participaram membros do Conselho Editorial do Instituto Pesquisa & Ciência, bem como avaliadores externos e internos, todos com experiência e qualificação na área.

Atenciosamente,
Organizadores e equipe.

SUMÁRIO

SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO E HIPERTENSÃO PULMONAR PERSISTENTE DO RECÉM-NASCIDO: COMPARAÇÃO ENTRE SILDENAFIL E ÓXIDO NÍTRICO INALATÓRIO.....	13
EPIGENÉTICA E A MEMÓRIA METABÓLICA DO TECIDO ADIPOSEO	14
RELAÇÃO ENTRE CONTROLE GLICÊMICO NA ADMISSÃO E COMPLICAÇÕES EM PACIENTES COM DIABETES HOSPITALIZADOS	15
RELAÇÃO ENTRE USO PROLONGADO DE BENZODIAZEPÍNICOS E DECLÍNIO COGNITIVO LEVE EM IDOSOS	16
MANEJO DA ALERGIA À HIDROCLOROTIAZIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS: ESTRATÉGIAS PRÁTICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	17
NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA SECUNDÁRIA À RIFAMPICINA NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: ALERTA PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONDUTA TERAPÊUTICA.....	18
IMPACTO DO TEMPO PORTA-CIRURGIA NOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO.....	19
RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL EM CRIANÇAS	20
INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS DE URGÊNCIA.....	21
RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E ALTERAÇÕES HORMONAIS EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS	22
ALTERAÇÕES ÓSSEAS NA SÍNDROME DE GARDNER: OSTEOMAS MÚLTIPLOS COMO MARCADORES CLÍNICOS DE POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR.....	23
SEGURANÇA PANCREÁTICA DOS AGONISTAS INCRETÍNICOS: AVALIAÇÃO DO RISCO DE PANCREATITE EM PACIENTES EM USO DE MOUNJARO® E OZEMPIC®.....	24
USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL	25
MEDIDAS CONSERVADORAS NO MANEJO DA TORÇÃO DE TORNOZELO: ESTRATÉGIAS NÃO CIRÚRGICAS E SEUS DESFECHOS FUNCIONAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	26
USO DA SEDAÇÃO MÍNIMA E MODERADA EM CIRURGIAS AMBULATORIAIS: SEGURANÇA E EFETIVIDADE CLÍNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	29
INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS LIMPA-CONTAMINADAS	33

IMPORTÂNCIA DO TESTE DO OLHINHO NA DETECÇÃO PRECOCE DE TUMORES OCULARES PEDIÁTRICOS E SEU IMPACTO NA SOBREVIVÊNCIA E PRESERVAÇÃO VISUAL.....	34
NECROSE NASAL SECUNDÁRIA A PREENCHEDORES FACIAIS: MECANISMOS VASCULARES E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO.....	37
AGRAVAMENTO DE SINTOMAS DISMÓRFICOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS: FATORES DE RISCO E DESFECHOS PSIQUIÁTRICOS.....	40
INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA NA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: O PAPEL DA SERTRALINA NA PRÁTICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	44
ASSOCIAÇÃO ENTRE PRÉ-ECLÂMPSIA E RISCO FUTURO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR MATERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	45
PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM CRIANÇAS COM EPILEPSIA: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	49
TERAPIA ANTIBIÓTICA SISTÊMICA NA OTITE EXTERNA MALIGNA: PAPEL DA COBERTURA PARA <i>Pseudomonas aeruginosa</i> E MONITORIZAÇÃO LABORATORIAL.....	52
TEMPO PORTA-TOMOGRAFIA COMO FATOR DETERMINANTE NA ELEGIBILIDADE PARA TROMBÓLISE NO AVC ISQUÊMICO.....	53
IMPACTO DO TEMPO PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA MORTALIDADE E NAS COMPLICAÇÕES EM FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL EM IDOSOS: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	54
ASSOCIAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA E IRREGULARIDADE MENSTRUAL EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS.....	58
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE TDAH EM ADULTOS JOVENS COM HISTÓRICO DE ANSIEDADE NA INFÂNCIA.....	59
NECROSE NASAL SECUNDÁRIA A PREENCHEDORES FACIAIS: MECANISMOS VASCULARES E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO.....	60
REVERSÃO DA TOXICIDADE POR OPIOIDES EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA: O PAPEL ESTRATÉGICO DA NALOXONA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO.....	63
EFEITO DA TIRZEPATIDA NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM PACIENTES COM OBESIDADE GRAU I E II.....	64
MANEJO DO SANGRAMENTO NA PRIMEIRA METADE DA GESTAÇÃO NA EMERGÊNCIA: CONDUTAS FRENTE AO ABORTAMENTO, GESTAÇÃO ECTÓPICA E MOLA HIDATIFORME.....	65
TERAPIA OCUPACIONAL NA REESTRUTURAÇÃO DA ROTINA E DO PROJETO DE VIDA EM PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS.....	72
ANATOMIA DAS ARTÉRIAS CEREBRAIS AVALIADA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SUA RELAÇÃO COM PADRÕES DE AVC ISQUÊMICO.....	73

USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL	76
COMPLICAÇÕES FETAIS ASSOCIADAS À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA NO BRASIL: ÊNFASE EM PÉ TORTO CONGÊNITO E ARTROGRIPOSE .	77
RINOPLASTIA APÓS RINOMODELAÇÃO: DESAFIOS TÉCNICOS, SEGURANÇA VASCULAR E RESULTADOS ESTÉTICOS.....	78
DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS: A TENECTEPLASE COMO ALTERNATIVA POTENCIAL À ALTEPLASE NO MANEJO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO	81
SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO: COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS NO LACTENTE E REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS NO NÚCLEO FAMILIAR	82
DERMATITE SEBORREICA COMO FATOR ASSOCIADO À DISFUNÇÃO DA SUPERFÍCIE OCULAR: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	83
SÍNDROME DO OLHO VERMELHO COMO EXPRESSÃO DE DOENÇA SISTÊMICA: ARTRITE REUMATOIDE, ESPONDILITE ANQUILOSANTE E GRANULOMATOSE COM POLIANGIITE	86
IMPACTO DO DUPILUMABE NO CONTROLE DA DERMATITE ATÓPICA MODERADA A GRAVE EM ADULTOS: REVISÃO SISTEMÁTICA ..	87
USO DE BETABLOQUEADORES NA REDUÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA: REVISÃO SISTEMÁTICA	90
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA SÍNDROME DO CORAÇÃO PÓS-FERIADO: ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL.....	94
IMPACTO PROGNÓSTICO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL DE INÍCIO RECENTE NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS NÃO CARDÍACAS.....	95
POLUIÇÃO DO AR POR TRANSPORTES NA SAÚDE PULMONAR EM RECIFE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	96
DISTÚRBIOS CRÔNICOS DO SONO E O RISCO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2	97
IMPACTOS DA TELECONSULTA NO SETOR PRIVADO DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE	98
HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO E RISCO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA.....	99
ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, DIAGNÓSTICO PRECOCE E MANEJO CLÍNICO.....	100
CIRURGIA ÍNTIMA FEMININA: INFLUÊNCIA DA NINFOPLASTIA ESTÉTICA NA AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA DAS MULHERES.....	101
BLOQUEIO AV MOBITZ II: RECONHECIMENTO NO ECG E CONDUTA NA EMERGÊNCIA	102
CONDROMALÁCIA PATELAR: ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA, CLASSIFICAÇÃO E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIA	103

ALOPECIA AREATA: ABORDAGEM CLÍNICA, DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA.....	104
DISSULFIRAM NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL: EFICÁCIA, SEGURANÇA E LIMITAÇÕES CLÍNICAS.....	105
NEUROCYSTICERCOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO POR NEUROIMAGEM E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL.....	106
CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL E RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL PARA A IDENTIFICAÇÃO PRECOZE E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NA HIPERTENSÃO MASCARADA	107
COARCTAÇÃO DA AORTA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA, AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA E ESTRATÉGIAS DE MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA.....	108
AGONISTAS DO RECEPTOR DE GLP-1 E RISCO DE COMPLICAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2.....	109
TRICOMONÍASE: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL.....	110
ÍLEO PARALÍTICO ASSOCIADO AO USO ABUSIVO DE OPIOIDES: INDICAÇÕES E ESTRATÉGIAS DE MANEJO CIRÚRGICO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.....	111
PROFILAXIA SECUNDÁRIA PROLONGADA COM BENZILPENICILINA BENZATINA NA FEBRE REUMÁTICA E SEU IMPACTO NA PREVENÇÃO DA LESÃO VALVAR.....	112
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER TRANSGÊNERO: ESTRATÉGIAS PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	113
INFECÇÃO POR <i>CHLAMYDIA TRACHOMATIS</i> : DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E IMPACTOS NA SAÚDE REPRODUTIVA.....	114
SÍNDROME DE MALLORY-WEISS: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	115
TUMORES OVARIANOS SECRETORES DE HORMÔNIOS E SEUS EFEITOS NO SISTEMA REPRODUTIVO	116
APRENDIZAGEM AO LONGO DE TODO O CICLO VITAL: BASES COGNITIVAS, NEUROPLASTICIDADE E NEUROGÊNESE NO ENVELHECIMENTO HUMANO	117
CIRURGIA DA COARCTAÇÃO DE AORTA: EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS E IMPACTO NOS DESFECHOS HEMODINÂMICOS.....	121
ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA ÁGUA E A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS EM RECIFE	122
USO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS NA PREVENÇÃO DO ECTRÓPIO APÓS BLEFAROPLASTIA INFERIOR.....	123
INSERÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA NA SAÚDE INDÍGENA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NA COMUNIDADE TREMEMBÉ (CE).....	124
POLUIÇÃO DO AR POR TRANSPORTES NA SAÚDE PULMONAR EM RECIFE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	125

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO ÉTICO E DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO	126
FRATURA EXPOSTA TIPO IIIC SEGUNDO GUSTILO-ANDERSON: DESAFIOS NO MANEJO ORTOPÉDICO E RECONSTRUÇÃO VASCULAR	127
DOENÇA DE MÉNIÈRE: ABORDAGEM FISIOPATOLÓGICA, DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DA VERTIGEM ENDOLINFÁTICA	128
FARINGOAMIGDALITE VIRAL: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO E MANEJO	129
ESTRATÉGIAS DE ANALGESIA MULTIMODAL E REDUÇÃO DE OPIOIDES EM CIRURGIAS: REVISÃO SISTEMÁTICA	130
OCLUSÃO DA VEIA CENTRAL DA RETINA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA, MANEJO TERAPÊUTICO E PROGNÓSTICO.....	135
PNEUMOCISTOSE: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO E MANEJO TERAPÊUTICO NA PRÁTICA MÉDICA	136
CARDIOMIOPATIA ALCOÓLICA: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	137
INTERNAÇÕES POR OTITE MÉDIA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO BRASIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ENTRE 2015 E 2024.....	138
DEMÊNCIA VASCULAR: DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO ATUAL	139
ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA VAGINOSE BACTERIANA: PAPEL DO METRONIDAZOL NO MANEJO CLÍNICO	140
AIT: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E DO MANEJO PARA PREVENÇÃO DE AVC.....	141
CORPO ESTRANHO EM CAVIDADE NASAL: ABORDAGEM CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E MANEJO TERAPÊUTICO NA PRÁTICA OTORRINOLARINGOLÓGICA	142
TIREOIDECTOMIA TOTAL NA DOENÇA DE GRAVES: MANEJO PERIOPERATÓRIO E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES	143
AGONISTAS DO GLP-1 E RISCO DE COMPLICAÇÕES OFTÁLMICAS EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2	144
HEMANGIOMA INFANTIL: RECONHECIMENTO PRECOCE E MANEJO NA PRÁTICA PEDIÁTRICA	145
INTOXICAÇÃO POR CARBAMATOS: FISIOPATOLOGIA, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL	146
PLANEJAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA BASEADO EM INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS.....	147
IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE NECESSIDADES PALIATIVAS: USO DE INSTRUMENTOS DE TRIAGEM NA PRÁTICA CLÍNICA.....	148
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM CONDIÇÕES CRÔNICAS	149

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO COMO UM FATOR DE RISCO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL: EVIDÊNCIAS CLÍNICAS	150
RELATO DE CASO: CETOACIDOSE DIABÉTICA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM PACIENTE PEDIÁTRICO	151
ÔMEGA-3 E MELHORA DOS SINTOMAS ASSOCIADOS AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): RELATO DE CASO	152
CANABIDIOL E INTERESSE COMUNICATIVO EM CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: RELATO DE CASO	153
IMPACTOS DA RETIRADA DE TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: RELATO DE CASO EM CRIANÇA COM TEA	154
AVALIAÇÃO DO USO DE CORTICOIDE INTRANASAL NA MELHORA DOS SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA MODERADA A GRAVE	155
IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS NA INTENSIDADE DOS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS	156
ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁCIDO ÚRICO ELEVADO E GRAVIDADE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA	157
IMPACTO DO CONTROLE PRECOCE DE HEMORRAGIA SEGUNDO DIRETRIZES ATLS NOS DESFECHOS CIRÚRGICOS	158
IMPACTO DO DIU HORMONAL NA INTENSIDADE DA DISMENORREIA E NA QUALIDADE DE VIDA: ESTUDO PROSPECTIVO	159
UMA REVISÃO ACERCA DAS LESÕES OFTALMOLÓGICAS ASSOCIADAS A FRATURA FACIAL	160
TRATAMENTOS PARA ALOPECIA ANDROGENÉTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	161
IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM AMBIENTE HOSPITALAR.....	162
IMPACTOS DO ESTRESSE OCUPACIONAL NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE	163
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE: O USO DE INDICADORES PARA QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO DO SUS	164
DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO SUS: ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS NA COMUNIDADE.....	170
SEGURANÇA DOS MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA OBESIDADE: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS PANCREÁTICOS ADVERSOS	171
O PAPEL DO FUTURO FONOAUDIÓLOGO NAS INTITUIÇÕES DE ENSINO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	172
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO EFICIENTE.....	173

SARCOPENIA E MORTALIDADE EM IDOSOS: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA PERDA MUSCULAR ASSOCIADA A IDADE	177
PERFIL DOS PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS REALIZADOS EM UM HOSPITAL PRIVADO DE PALMAS-TO: ESTUDO RETROSPECTIVO.....	178
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EMPODERAMENTO DO USUÁRIO: ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE COLETIVA	179
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS: DESAFIOS, EVIDÊNCIAS E IMPACTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	180
SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DO SUS NO PÓS-PANDEMIA: IMPACTOS, VULNERABILIDADES E ESTRATÉGIAS DE CUIDADO.....	181
SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS E CULTURA DE SEGURANÇA NO SUS	182
TELEMEDICINA E TELESSAÚDE NO SUS: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA O ACESSO À SAÚDE	183
PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: O PAPEL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	184
SEGURANÇA DO PACIENTE COMO FERRAMENTA DE QUALIDADE EM UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA	185
BOAS PRÁTICAS PARA REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA	186

978-65-85639-20-0

isbn

SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO E HIPERTENSÃO PULMONAR PERSISTENTE DO RECÉM- NASCIDO: COMPARAÇÃO ENTRE SILDENAFIL E ÓXIDO NÍTRICO INALATÓRIO

Meconium Aspiration Syndrome and Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn: Comparison between Sildenafil and Inhaled Nitric Oxide

Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, UNINOVO.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Silvio Cesar de Albuquerque Ferreira, Unima.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

João Victor Oliveira Andrade, Faculdade Venda Nova do Imigrante – Faveni.

Amanda Kênia Uiler dos Reis, Faminas BH.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Aspiração de Mecônio (SAM) é uma importante causa de insuficiência respiratória aguda (IRA) neonatal, frequentemente associada à Hipertensão Pulmonar Persistente (HPP) do Recém-Nascido (RN). Essa condição resulta do aumento da resistência vascular pulmonar, levando a shunt direita-esquerda e hipoxemia refratária, com elevada morbimortalidade. O manejo terapêutico visa a vasodilatação pulmonar seletiva e a melhora da oxigenação. O Óxido Nítrico Inalatório é considerado tratamento padrão, porém seu alto custo e necessidade de infraestrutura limitam o uso em muitos serviços. Nesse contexto, o Sildenafil surge como alternativa terapêutica, especialmente em unidades com recursos restritos, motivando comparações quanto à eficácia e segurança. **OBJETIVO:** Comparar a eficácia e a segurança do sildenafil e do óxido nítrico inalatório no tratamento da HPP associada à SAM em RN. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo estudos publicados entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “meconium aspiration syndrome”, “persistent pulmonary hypertension of the newborn”, “sildenafil” e “inhaled nitric oxide”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas envolvendo RNs em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Excluíram-se estudos experimentais e publicações sem desfechos clínicos claros. Ao final, 17 estudos foram analisados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O óxido nítrico inalatório demonstrou rápida melhora da oxigenação e redução da necessidade de oxigenação extracorpórea, sendo altamente eficaz em centros especializados. O sildenafil apresentou eficácia progressiva na redução da pressão pulmonar, com melhora da saturação de oxigênio, especialmente quando administrado por via oral ou intravenosa. Estudos indicam que o sildenafil é opção viável quando o óxido nítrico não está disponível, embora com início de ação mais lento. A associação terapêutica mostrou benefícios em casos refratários. **CONCLUSÃO:** O óxido nítrico inalatório permanece como terapia de primeira linha na HPP neonatal. Entretanto, o sildenafil constitui alternativa segura e eficaz, sobretudo em contextos de limitada disponibilidade tecnológica.

PALAVRAS-CHAVE: SAM; HPP; Sildenafil; Óxido Nítrico Inalatório; Neonatologia.

EPIGENÉTICA E A MEMÓRIA METABÓLICA DO TECIDO ADIPOSO

Epigenetics and Metabolic Memory of Adipose Tissue

Bianca Rika Ebe Ishisaki, Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.

Alexandre Henrique Sano, Centro Universitário Integrado.

Walker Henrique Cordeiro Costa, UNICEUB.

Henrique Yoshitani Braz das Candeias, Universidade Paranaense.

Vivian Ferreira de Paula Castro, Estácio IDOMED.

Oligledson Santana de Freitas, Universidad Católica Boliviana San Pablo.

bianca13111@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O tecido adiposo é reconhecido como órgão metabolicamente ativo, desempenhando papel central na homeostase energética, inflamação sistêmica e resistência à insulina. Evidências recentes demonstram que exposições prolongadas a obesidade, hiperglicemia e inflamação crônica induzem alterações epigenéticas persistentes, fenômeno denominado memória metabólica. Essas modificações podem manter disfunções metabólicas mesmo após perda ponderal ou controle glicêmico. **OBJETIVO:** Analisar, por meio de revisão narrativa, os principais mecanismos epigenéticos envolvidos na memória metabólica do tecido adiposo e suas implicações clínicas. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão narrativa da literatura científica nacional e internacional publicada nos últimos anos, utilizando bases de dados biomédicas e descritores relacionados à epigenética, tecido adiposo, obesidade, diabetes tipo 2 e memória metabólica. Foram incluídos estudos experimentais e clínicos que abordaram mecanismos moleculares e repercussões metabólicas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura demonstra que a obesidade e a hiperglicemia induzem alterações epigenéticas persistentes no tecido adiposo, envolvendo metilação do DNA, modificações de histonas e regulação por RNAs não codificantes. Essas mudanças afetam genes relacionados à inflamação, adipogênese e sinalização da insulina, mantendo perfil pró-inflamatório mesmo após perda de peso ou controle glicêmico. Estudos indicam que adipócitos e pré-adipócitos conservam assinaturas epigenéticas associadas à resistência à insulina, favorecendo disfunção metabólica prolongada e maior risco de recidiva da obesidade. Macrófagos residentes exibem reprogramação epigenética que sustenta inflamação crônica de baixo grau, contribuindo para risco cardiometabólico persistente. **CONCLUSÃO:** A memória metabólica do tecido adiposo resulta de alterações epigenéticas persistentes que mantêm inflamação e resistência à insulina mesmo após melhora clínica. Compreender esses mecanismos é essencial para desenvolver estratégias terapêuticas precoces e intervenções direcionadas à modulação epigenética em doenças metabólicas.

PALAVRAS- CHAVE: Tecido Adiposo; Memória Metabólica; Epigenética; Inflamação.

RELAÇÃO ENTRE CONTROLE GLICÊMICO NA ADMISSÃO E COMPLICAÇÕES EM PACIENTES COM DIABETES HOSPITALIZADOS

Relationship Between Admission Glycemic Control and Complications in Hospitalized Patients With Diabetes

André Alves Borges, Afya Palmas-To
Antônio Gabriel Felix Bonfim, Afya Centro Universitário UNINOVAFAPI
William Rodrigues da Silva, Afya Porto Velho
Talita Silva Proença Valadão, Universidade Grande Rio
Evylla Carolina Castanha Bonfim Ferreira, Uninassau
Francisco Leandro de Lima, Afya Palmas
Barbara Barros Pessôa Lima, FMO
Gabriella Freitas Diniz, FMO
Larissa Carlos de Oliveira, Afya Palmas
Nicole Prado Ferraz Vieira, Faculdade ZARNS

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O controle glicêmico na admissão hospitalar tem sido reconhecido como um marcador importante de risco clínico em pacientes com diabetes. Níveis elevados de glicose ao chegar ao serviço de saúde estão associados a maior resposta inflamatória, disfunção imunológica e maior probabilidade de complicações durante a internação. A hiperglicemia inicial pode refletir tanto descompensação aguda quanto controle inadequado prévio, influenciando diretamente a evolução clínica. **OBJETIVO** Analisar, por meio de revisão da literatura, a relação entre o controle glicêmico na admissão e o desenvolvimento de complicações em pacientes diabéticos durante a hospitalização. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, SciELO e Scopus, incluindo coortes, revisões e análises retrospectivas que avaliaram glicemia de entrada e desfechos intra-hospitalares. Após triagem, 15 estudos foram incluídos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maior parte dos estudos identificou que glicemias elevadas na admissão estão associadas a maior risco de infecções, pior cicatrização, maior permanência hospitalar e maior necessidade de cuidados intensivos. Pacientes com descontrole glicêmico inicial também apresentaram maiores taxas de eventos cardiovasculares, pior resposta terapêutica e maior mortalidade em comparação com aqueles que apresentaram glicemia próxima ao alvo. Estudos apontaram ainda que protocolos de monitorização e ajustes precoces da glicemia durante as primeiras horas de internação contribuem para reduzir complicações e melhorar o prognóstico. **CONCLUSÃO** Os dados disponíveis evidenciam que o controle glicêmico na admissão é um importante preditor de complicações em pacientes hospitalizados com diabetes. A implementação de protocolos de avaliação precoce, monitorização contínua e intervenção rápida pode otimizar a evolução clínica e reduzir desfechos negativos.

PALAVRAS-CHAVE Diabetes; Glicemia; Hospitalização; Complicações; Prognóstico.

RELAÇÃO ENTRE USO PROLONGADO DE BENZODIAZEPÍNICOS E DECLÍNIO COGNITIVO LEVE EM IDOSOS

Association Between Long-Term Benzodiazepine Use and Mild Cognitive Decline in Older Adults

Greive Freitas Cavalcante, Universidade Federal do Ceará
Renan Santos Cardoso, Afya Cruzeiro do Sul
Thelles Augusto de Paiva Fagundes, UERN
Jairo Francisco da Silva, FMO
Maria Eduarda Rodrigues Turatti, Afya Ji Paraná
Matheus Amaral Froes, Afya Centro Universitário de Montes Claros – MG
Eduardo Morais Gonçalves, Unigranrio Afya Barra da Tijuca
José Fernandes da Silva Cardoso, Afya Jabotão dos Guararapes
Maria Eduarda Miranda Cavalcanti Santiago, FMO
Karla Simone de Brito Brock, FMO

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O uso prolongado de benzodiazepínicos é comum entre idosos, especialmente para tratamento de insônia e transtornos ansiosos. No entanto, evidências crescentes apontam que a exposição contínua a esses fármacos pode estar associada ao comprometimento da memória, redução da atenção e maior risco de desenvolver declínio cognitivo leve. Nesse contexto, o tempo de uso, a dose acumulada e o tipo de benzodiazepínico são considerados fatores determinantes para o impacto cognitivo. **OBJETIVO** Avaliar, por meio de revisão da literatura, a relação entre uso prolongado de benzodiazepínicos e o desenvolvimento de declínio cognitivo leve em idosos. **METODOLOGIA** Foram analisados 20 estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões sistemáticas que investigaram o efeito cognitivo da exposição crônica a benzodiazepínicos. Após triagem, 13 estudos foram incluídos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou que o uso contínuo por mais de 3 a 6 meses está associado a pior desempenho em testes cognitivos, especialmente em memória episódica e velocidade de processamento. Idosos em uso prolongado apresentaram maior probabilidade de evoluir para declínio cognitivo leve quando comparados aos não usuários. Estudos apontaram que benzodiazepínicos de meia-vida longa e doses cumulativas elevadas aumentam ainda mais esse risco. Por outro lado, serviços que adotam estratégias de desprescrição, acompanhamento clínico regular e substituição por terapias não farmacológicas demonstraram redução na progressão do déficit cognitivo. **CONCLUSÃO** Os achados reforçam que o uso prolongado de benzodiazepínicos é um fator de risco relevante para declínio cognitivo leve em idosos. A adoção de práticas de desprescrição, acompanhamento multidisciplinar e alternativas terapêuticas seguras são medidas fundamentais para minimizar danos cognitivos nessa população.

PALAVRAS-CHAVE Benzodiazepínicos; Declínio Cognitivo Leve; Idosos; Neurocognição; Uso Crônico.

MANEJO DA ALERGIA À HIDROCLOROTIAZIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS: ESTRATÉGIAS PRÁTICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Management of Hydrochlorothiazide Allergy in Hypertensive Patients: Practical Strategies in Primary Health Care Units

Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, UNINOVO.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Silvio Cesar de Albuquerque Ferreira, Unima.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

Geane Gadelha de Oliveira Leite, Faculdade Santa Emília de Rodat.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui uma das principais causas de morbimortalidade no Sistema Único de Saúde (SUS), demandando acompanhamento contínuo na Atenção Primária à Saúde (APS). A Hidroclorotiazida é amplamente utilizada como terapia de primeira linha, isoladamente ou em associação, devido à sua eficácia e baixo custo. Entretanto, reações alérgicas, embora incomuns, podem ocorrer, manifestando-se como exantema, urticária, fotossensibilidade ou, raramente, reações cutâneas graves. Na Unidade Básica de Saúde (UBS), o reconhecimento precoce dessas manifestações é essencial para evitar complicações e garantir continuidade segura do tratamento anti-hipertensivo. Estratégias práticas e baseadas em evidências são fundamentais para condução adequada desses casos no contexto da APS. **OBJETIVO:** Analisar estratégias práticas para o manejo da alergia à hidroclorotiazida em pacientes hipertensos atendidos na UBS, considerando alternativas terapêuticas seguras e viáveis no SUS. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações de 2019 a 2026, com os descritores “hydrochlorothiazide”, “drug allergy”, “hypertension” e “primary health care”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos ensaios clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas que abordassem reações adversas a diuréticos tiazídicos e estratégias substitutivas. Excluíram-se estudos sem aplicabilidade clínica na APS. Após triagem, 18 estudos foram analisados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As reações alérgicas à hidroclorotiazida geralmente apresentam caráter cutâneo leve a moderado, sendo a suspensão imediata do fármaco a primeira conduta. A substituição por outras classes anti-hipertensivas, como inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA) ou bloqueadores de canais de cálcio (BCC), mostrou-se eficaz na manutenção do controle pressórico. Em casos selecionados, pode-se optar por diuréticos de outra classe, avaliando possível reação cruzada. O registro adequado no prontuário e a orientação ao paciente são medidas essenciais para evitar reexposição. Na UBS, a educação em saúde fortalece a adesão terapêutica e reduz riscos. **CONCLUSÃO:** O manejo da alergia à hidroclorotiazida na APS requer reconhecimento precoce, suspensão do fármaco e escolha individualizada de terapias alternativas.

PALAVRAS-CHAVE: Hidroclorotiazida; Alergia Medicamentosa; HAS; APS; SUS.

NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA SECUNDÁRIA À RIFAMPICINA NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: ALERTA PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONDUTA TERAPÊUTICA

Acute Interstitial Nephritis Secondary to Rifampicin in Tuberculosis Treatment: Warning for Early Diagnosis and Therapeutic Management

Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, UNINOVO.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Silvio Cesar de Albuquerque Ferreira, Unima.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

João Victor Oliveira Andrade, Faculdade Venda Nova do Imigrante – Faveni.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A rifampicina é um dos principais fármacos no tratamento da tuberculose (TB) e integra o esquema terapêutico padrão. Embora geralmente segura, pode desencadear nefrite intersticial aguda (NIA), um evento imunomediado que pode evoluir para injúria renal aguda (IRA), com elevação da creatinina e oligúria. O reconhecimento precoce é essencial para evitar progressão para insuficiência renal crônica (IRC) e necessidade de diálise. **OBJETIVO:** Analisar evidências sobre a ocorrência de NIA secundária à rifampicina, enfatizando diagnóstico precoce e conduta terapêutica adequada. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo publicações entre 2019 e 2026, com os descritores “rifampicin”, “acute interstitial nephritis”, “acute kidney injury” e “tuberculosis treatment”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos relatos de caso com confirmação histológica, estudos observacionais e revisões sistemáticas. Excluíram-se estudos sem correlação clínica definida ou anteriores a 2019. Após triagem criteriosa, 19 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A NIA associada à rifampicina ocorre, em geral, por mecanismo imunológico, frequentemente após reexposição ao fármaco ou uso intermitente. Os pacientes podem apresentar febre, rash cutâneo, eosinofilia e deterioração rápida da função renal. A biópsia renal confirma infiltrado inflamatório intersticial com predomínio linfocitário e eosinofílico. A conduta principal consiste na suspensão imediata da rifampicina, com substituição por esquema alternativo antituberculoso. Em casos moderados a graves, o uso de corticosteroides sistêmicos tem sido associado a melhor recuperação funcional renal. O prognóstico é favorável quando o diagnóstico é precoce, mas atrasos podem resultar em dano renal permanente. **CONCLUSÃO:** A NIA secundária à rifampicina é evento raro, porém potencialmente grave. A vigilância clínica e laboratorial durante o tratamento da TB é essencial para identificação precoce e intervenção oportuna, garantindo segurança terapêutica e preservação da função renal.

PALAVRAS-CHAVE: Rifampicina; NIA; TB; Farmacovigilância.

IMPACTO DO TEMPO PORTA-CIRURGIA NOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO

Impact of Door-to-Surgery Time on Clinical Outcomes in Patients with Inflammatory Acute Abdomen

Greive Freitas Cavalcante, Universidade Federal do Ceará
Diego Joel de Almeida Torralba, Facene Mossoró
Renan Santos Cardoso, Afya Cruzeiro do Sul
Thelles Augusto de Paiva Fagundes, UERN
Jairo Francisco da Silva, FMO
Matheus Amaral Froes, Afya Centro Universitário de Montes Claros – MG
Isabelli Miozzo Mombaque, UNIFAN
Karla Simone de Brito Brock, FMO
Caio Vinicio Maciel dos Santos, Afya Cruzeiro do Sul

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O abdome agudo inflamatório representa uma das principais emergências cirúrgicas, nas quais a evolução rápida do processo inflamatório pode levar a sepse, necrose tecidual e aumento significativo da mortalidade. Nesse cenário, o tempo porta-cirurgia, intervalo entre a admissão do paciente no serviço de emergência e o início do procedimento operatório, constitui um importante indicador de qualidade assistencial. A redução desse tempo está diretamente associada à menor progressão da inflamação, redução de complicações e melhor recuperação pós-operatória. **OBJETIVO** Avaliar, por meio de revisão da literatura, o impacto do tempo porta-cirurgia nos desfechos clínicos de pacientes com abdome agudo inflamatório. **METODOLOGIA** Foram analisados 20 estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões que abordaram indicadores temporais em emergências cirúrgicas. Após triagem, 15 estudos foram incluídos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou que tempos porta-cirurgia inferiores a 6 horas estão associados a menor taxa de perfuração, redução de complicações infecciosas, menor tempo de internação e maior sobrevida. Serviços com protocolos estruturados, equipe de cirurgia geral disponível 24h e fluxos de encaminhamento otimizados apresentaram resultados superiores. Em contraste, atrasos na indicação ou na realização da cirurgia correlacionaram-se com aumento de sepse, necessidade de cuidados intensivos e maior mortalidade. Entre os fatores que mais influenciaram o atraso destacaram-se sobrecarga dos serviços, falhas na triagem, indisponibilidade de sala operatória e demora na avaliação cirúrgica inicial. **CONCLUSÃO** Os achados reforçam que a redução do tempo porta-cirurgia é determinante para melhorar os desfechos clínicos em pacientes com abdome agudo inflamatório. A adoção de protocolos assistenciais, integração das equipes e otimização dos fluxos internos são estratégias fundamentais para garantir intervenção precoce e melhorar o prognóstico dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE Abdome Agudo; Emergência Cirúrgica; Tempo Porta-Cirurgia; Prognóstico; Inflamação.

RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL EM CRIANÇAS

Relationship Between Ultra-Processed Food Consumption and Functional Constipation in Children

André Alves Borges, Afya Palmas-To
Leonardo Lopes Gurgel do Amaral, UNINASSAU
William Rodrigues da Silva, Afya Porto Velho
Luiza Freitas Freire da Fonseca, Universidade Franciscana
Talita Silva Proença Valadão, Universidade Grande Rio
Evylla Carolina Castanha Bonfim Ferreira, Uninassau
Francisco Leandro de Lima, Afya Palmas
Allana Batista de Queiroz, Uninassau Campina Grande
Saara Tamyres Duarte Mariano de Melo, Uninassau Campina Grande
Vânia de Souza Severino, UNINASSAU

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O consumo de alimentos ultraprocessados tem aumentado significativamente entre crianças, refletindo mudanças no padrão alimentar e maior exposição a produtos ricos em açúcares, gorduras, aditivos e pobres em fibras. Esse tipo de dieta tem sido associado a diversos problemas gastrointestinais, incluindo a constipação intestinal funcional, uma queixa comum na infância e frequentemente relacionada a hábitos alimentares inadequados e baixa ingestão hídrica. **OBJETIVO** Investigar, por meio de revisão da literatura, a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a ocorrência de constipação intestinal funcional em crianças. **METODOLOGIA** Foram analisados estudos publicados entre 2012 e 2024 nas bases PubMed, SciELO e Scopus, envolvendo pesquisas observacionais, revisões e análises populacionais que abordaram o padrão alimentar infantil e seu impacto sobre o trânsito intestinal. Após triagem, 13 estudos foram incluídos na síntese final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maior parte dos estudos verificou que crianças que consomem maior quantidade de ultraprocessados apresentam menor ingestão de fibras, menor consumo de frutas e vegetais e maior prevalência de constipação intestinal. A presença de aditivos, excesso de gorduras saturadas e baixa densidade nutricional desses alimentos contribui para a lentificação do trânsito intestinal. Além disso, padrões alimentares baseados em snacks e refeições industrializadas foram associados a hábitos de vida sedentários e menor ingestão de água, fatores que intensificam o quadro de constipação. Intervenções envolvendo educação nutricional, redução de ultraprocessados e aumento de alimentos in natura mostraram melhora significativa dos sintomas. **CONCLUSÃO** Os achados sugerem que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está diretamente associado à constipação intestinal funcional em crianças. Estratégias nutricionais voltadas para a promoção de uma alimentação mais natural e equilibrada são essenciais para prevenir e tratar esse distúrbio gastrointestinal na infância.

PALAVRAS-CHAVE Constipação Infantil; Ultraprocessados; Alimentação Infantil; Trânsito Intestinal; Nutrição.

INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS DE URGÊNCIA

Incidence and Associated Factors of Surgical Site Infection in Emergency Surgeries

Davi Bezerra de Sousa, Uninassau
Antônio Gabriel Felix Bonfim, Afya Centro Universitário UNINOVAFAPI
Lucas Marques de Oliveira Cozadi, UNIFENAS
Leonardo Lopes Gurgel do Amaral, Uninassau
João Pedro Costa Tavares, Unifenas MG
William Rodrigues da Silva, Afya Porto Velho
Emilly Nayara Pejara Monteiro, Afya Ji-Paraná
André Alves Borges, Afya Palmas-To
Talita Silva Proença Valadão, Universidade Grande Rio
Evylla Carolina Castanha Bonfim Ferreira, Uninassau

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é uma das complicações mais frequentes no pós-operatório, especialmente em cirurgias de urgência, nas quais o tempo reduzido para preparo pré-operatório e a gravidade clínica do paciente aumentam o risco de contaminação. Essas infecções representam importante causa de morbidade, prolongamento do tempo de internação e aumento dos custos hospitalares. A identificação de fatores associados à ISC em cenários de urgência é fundamental para otimizar condutas preventivas e melhorar os resultados clínicos. **OBJETIVO** Avaliar, por meio de revisão da literatura, a incidência e os principais fatores associados ao desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a cirurgias de urgência. **METODOLOGIA** Foram revisados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo coortes, estudos transversais e revisões que analisaram incidência de ISC e fatores de risco em procedimentos emergenciais. Após triagem, 16 estudos foram incluídos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A incidência de ISC em cirurgias de urgência variou entre 8% e 25%, dependendo do tipo de procedimento, condições clínicas do paciente e protocolos utilizados. Os fatores mais frequentemente associados foram tempo cirúrgico prolongado, contaminação prévia da cavidade, obesidade, diabetes descontrolado, uso inadequado de antibioticoprofilaxia e atraso na realização do procedimento. Estudos destacaram ainda a importância do preparo adequado da pele, técnica cirúrgica rigorosa e monitorização pós-operatória. Serviços que adotaram protocolos padronizados, antibioticoprofilaxia otimizada e equipes treinadas apresentaram redução significativa das taxas de ISC. **CONCLUSÃO** A infecção de sítio cirúrgico em cirurgias de urgência permanece um desafio relevante. A identificação precoce de fatores de risco e a implementação de estratégias preventivas baseadas em evidências são essenciais para diminuir a incidência da complicação e melhorar os desfechos dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE Infecção de Sítio Cirúrgico; Cirurgia de Urgência; Fatores de Risco; Complicações; Epidemiologia.

RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E ALTERAÇÕES HORMONAIS EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

Relationship Between Sleep Quality and Hormonal Alterations in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Greive Freitas Cavalcante, Universidade Federal do Ceará
Larissa Carlos de Oliveira, Afya Palmas
Renan Santos Cardoso, Afya Cruzeiro do Sul
Sílvia Helena Espíndola Libório, Uninassau
Thelles Augusto de Paiva Fagundes, UERN
Jairo Francisco da Silva, FMO
Maria Eduarda Rodrigues Turatti, Afya Ji Paraná
Camila Gabriela Tonon, Centro Universitário Sudoeste Paulista
Maria Rita Alves de Albuquerque Carvalho, FMO
Eduardo Morais Gonçalves, Unigranrio Afya Barra da Tijuca

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma condição multifatorial que envolve alterações hormonais, metabólicas e reprodutivas. Nos últimos anos, tem surgido interesse crescente na influência que a qualidade do sono exerce sobre a expressão clínica da síndrome, uma vez que distúrbios do sono podem interferir na regulação endócrina e no equilíbrio metabólico. Alterações no ciclo vigília-sono, redução do tempo total de descanso e apneia do sono podem potencializar a resistência insulínica e o hiperandrogenismo, características marcantes da SOP. **OBJETIVO** Investigar, por meio de revisão da literatura, como a qualidade do sono se relaciona com alterações hormonais em mulheres diagnosticadas com SOP. **METODOLOGIA** Foram avaliados artigos publicados entre 2012 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo estudos observacionais, revisões narrativas e ensaios clínicos que analisaram parâmetros de sono e perfis hormonais em mulheres com SOP. Após seleção dos materiais, 12 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maior parte dos estudos identificou pior qualidade de sono em pacientes com SOP, incluindo maior sonolência diurna, dificuldade para iniciar o sono e maior prevalência de distúrbios respiratórios durante a noite. Esses achados mostraram associação com aumento de andrógenos, elevação de marcadores inflamatórios e pior controle glicêmico. Em alguns estudos, níveis reduzidos de melatonina e desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano também foram observados, sugerindo impacto direto do sono na função reprodutiva. Abordagens que incluíram reeducação do sono, tratamento metabólico e acompanhamento endocrinológico demonstraram melhora significativa nos parâmetros hormonais. **CONCLUSÃO** Os dados analisados sugerem que a qualidade do sono influencia de maneira relevante o perfil hormonal de mulheres com SOP. Estratégias que priorizam a melhoria do sono podem contribuir para melhor controle metabólico e redução dos sintomas clínicos da síndrome.

PALAVRAS-CHAVE Síndrome dos Ovários Policísticos; Distúrbios do Sono; Hormônios; Metabolismo; Saúde da Mulher.

ALTERAÇÕES ÓSSEAS NA SÍNDROME DE GARDNER: OSTEOMAS MÚLTIPLOS COMO MARCADORES CLÍNICOS DE POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR

Bone Alterations in Gardner Syndrome: Multiple Osteomas as Clinical Markers of Familial Adenomatous Polyposis

Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, UNINOVO.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Silvio Cesar de Albuquerque Ferreira, Unima.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

Elineide de Medeiros Santos, Faculdade Venda Nova do Imigrante – Faveni.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Gardner é uma variante fenotípica da Polipose Adenomatosa Familiar, caracterizada por pólipos adenomatosos colorretais associados a manifestações extracolônicas. Entre estas, destacam-se alterações ósseas, especialmente osteomas múltiplos, frequentemente localizados em mandíbula, crânio e ossos longos. Essas lesões benignas podem preceder as manifestações intestinais, funcionando como marcadores clínicos precoces da doença. O reconhecimento dessas alterações pelo cirurgião-dentista, radiologista ou médico generalista é fundamental para diagnóstico oportuno e rastreamento familiar, considerando o alto risco de transformação maligna dos pólipos colorretais quando não tratados. **OBJETIVO:** Analisar a relevância dos osteomas múltiplos como marcadores clínicos precoces da Síndrome de Gardner, destacando sua importância no diagnóstico e no rastreamento da Polipose Adenomatosa Familiar. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, com estudos publicados entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “Gardner syndrome”, “familial adenomatous polyposis”, “osteomas” e “bone manifestations”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e relatos clínicos com análise genética confirmatória. Excluíram-se publicações anteriores a 2019 e estudos sem correlação clínica estabelecida. Após triagem, 21 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os osteomas múltiplos mostraram-se manifestações frequentes e, em muitos casos, iniciais da síndrome. Radiografias panorâmicas e tomografias evidenciam lesões densas e bem delimitadas, especialmente na mandíbula. A presença dessas alterações, associada a histórico familiar, deve motivar investigação genética do gene APC e colonoscopia precoce. Além dos osteomas, podem ocorrer odontomas, cistos epidermóides e fibromas. O diagnóstico antecipado permite intervenção profilática, reduzindo drasticamente o risco de câncer colorretal. Contudo, a subvalorização das manifestações ósseas ainda contribui para atraso diagnóstico. **CONCLUSÃO:** Os osteomas múltiplos constituem importantes marcadores clínicos da Síndrome de Gardner, possibilitando identificação precoce da Polipose Adenomatosa Familiar.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Gardner; Polipose Adenomatosa Familiar; Osteomas; Manifestações Ósseas; Diagnóstico Precoce.

SEGURANÇA PANCREÁTICA DOS AGONISTAS INCRETÍNICOS: AVALIAÇÃO DO RISCO DE PANCREATITE EM PACIENTES EM USO DE MOUNJARO® E OZEMPIC®

Pancreatic safety of incretin agonists: assessment of the risk of pancreatitis in patients using Mounjaro® and Ozempic®

Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, UNINOVO.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Silvio Cesar de Albuquerque Ferreira, Unima.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

João Victor Oliveira Andrade, Faculdade Venda Nova do Imigrante – Faveni.

João Vitor da Silva, UFPE.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os agonistas do receptor do GLP-1 transformaram o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (DMII) e da obesidade. Fármacos como Mounjaro® (tirzepatida) e Ozempic® (semaglutida) promovem controle glicêmico eficaz e perda ponderal significativa. Entretanto, desde sua introdução, questiona-se possível associação com pancreatite aguda. A preocupação decorre da ação incretínica sobre o pâncreas, podendo teoricamente influenciar atividade exócrina e inflamação local. Considerando o aumento do uso, inclusive para fins estéticos, torna-se essencial avaliar criticamente a segurança pancreática dessa classe terapêutica. **OBJETIVO:** Analisar evidências recentes sobre o risco de pancreatite em pacientes em uso de Mounjaro® e Ozempic®, discutindo dados clínicos e implicações práticas. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo estudos publicados entre 2023 e 2026, com os descritores “GLP-1 receptor agonists”, “tirzepatide”, “semaglutide” e “pancreatitis”. Foram incluídos ensaios clínicos, coortes observacionais e metanálises que avaliassem desfechos pancreáticos. Excluíram-se relatos isolados e estudos sem grupo comparador. Após triagem, 20 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os grandes ensaios clínicos demonstram baixa incidência absoluta de pancreatite, sem aumento estatisticamente significativo em comparação ao placebo ou outras terapias antidiabéticas. Metanálises recentes reforçam ausência de associação causal robusta. Contudo, pacientes com diabetes tipo 2 apresentam risco basal elevado devido a obesidade, hipertrigliceridemia e colelitíase, o que dificulta estabelecer causalidade direta. A farmacovigilância recomenda cautela em indivíduos com histórico prévio de pancreatite e monitoramento diante de sintomas abdominais persistentes. **CONCLUSÃO:** As evidências atuais indicam perfil de segurança pancreática favorável para Mounjaro® e Ozempic®, com risco baixo de pancreatite. A prescrição deve ser individualizada, considerando fatores predisponentes e acompanhamento clínico adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Agonistas do GLP-1; Mounjaro®; Ozempic®; Pancreatite; Segurança Medicamentosa.

USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Gabriel Honorato Holanda, UNIFACISA
Luís Felipe de Moura Patel, Universidade Positivo
Marina Passoni, Faculdade de Medicina FACERES
Daniel de Souza Morais, UNIATENAS
Bruna Larissa Bueno de Oliveira Magalhães, UNIC
Mariana Aquino Zanotti, Santa Casa de Sao Paulo
Luá Columbi Bezerra, UFRJ
Brunno Nogaroli Dutra dos Santos, FEMPAR
Isabela Stahel Leme Alves, FEMPAR
Henri Silveira de Freitas, UFSM

gabri.hono321@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) são amplamente prescritos no manejo de doenças ácido-relacionadas, como doença do refluxo gastroesofágico e úlcera péptica, e seu uso crônico tem se tornado cada vez mais frequente na prática clínica. Nos últimos anos, surgiram preocupações quanto a possíveis repercussões ósseas associadas à supressão prolongada da secreção gástrica, incluindo redução da densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas, particularmente de quadril. **OBJETIVO:** Avaliar a associação entre o uso crônico de inibidores da bomba de prótons e o risco de fraturas ósseas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores “Proton Pump Inhibitors” e “Bone Fractures”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados sete artigos. Os dados analisados demonstram associação consistente entre o uso prolongado de IBPs e o aumento do risco de osteoporose, a qual, conseqüentemente, relacionou-se a maior incidência de fraturas, principalmente de quadril. Observou-se, ainda, padrão sugestivo de relação tempo-resposta, com aumento progressivo das razões de risco conforme a duração do uso (sobretudo acima de 36 meses), além de associação com doses mais elevadas. Importante destacar que o risco foi mais pronunciado em indivíduos com pelo menos um fator adicional para fratura, como obesidade, tabagismo e sedentarismo, indicando possível interação com fragilidade óssea pré-existente. Adicionalmente, a redução do risco após a descontinuação da terapia sugere potencial reversibilidade parcial do efeito. **CONCLUSÃO:** Embora a consistência dos resultados em diferentes bases populacionais fortaleça a plausibilidade epidemiológica da associação, a natureza observacional dos dados limita a inferência causal definitiva. Dessa forma, os achados reforçam a necessidade de prescrição criteriosa, reavaliação periódica da indicação terapêutica e consideração do perfil de risco ósseo individual em pacientes candidatos ao uso prolongado de IBPs.

PALAVRAS-CHAVE: Fratura óssea; IBP; Uso crônico; Osteoporose.

MEDIDAS CONSERVADORAS NO MANEJO DA TORÇÃO DE TORNOZELO: ESTRATÉGIAS NÃO CIRÚRGICAS E SEUS DESFECHOS FUNCIONAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Conservative Management Of Ankle Sprain: Non-Surgical Strategies And Functional Outcomes: A Systematic Review

Giulia Pignato Wilteburg Alves; giuliapwa@gmail.com; USF
Eduardo Puzziello Abduny Jaruche; jaruchee@gmail.com; Anhembi Morumbi
João Carlos Burunzuzian; jcburun@gmail.com; FMABC
Fillipo Leite Santos; Filliposantos@gmail.com; Hospital de Base do Distrito Federal

RESUMO

Introdução: a torção de tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas mais frequentes, especialmente em indivíduos fisicamente ativos, podendo evoluir com instabilidade crônica e limitação funcional. A maioria dos casos é manejada de forma conservadora, utilizando medidas não cirúrgicas voltadas ao controle da dor, redução do edema e restauração da estabilidade articular. **Objetivo:** avaliar, por meio de revisão sistemática, a eficácia das estratégias conservadoras no manejo da torção de tornozelo e seus desfechos funcionais. **Metodologia:** revisão sistemática conduzida nas bases pubmed, scopus e cochrane library, utilizando os descritores “ankle sprain”, “conservative treatment”, “rehabilitation” e “functional outcome”. Foram incluídos ensaios clínicos e estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024 envolvendo pacientes com entorse lateral de tornozelo tratados de forma não cirúrgica. **Resultados e discussão:** as estratégias mais estudadas incluíram protocolo rice (rest, ice, compression, elevation), imobilização funcional, uso de órteses e programas de reabilitação com exercícios proprioceptivos e fortalecimento muscular. Evidências indicam que a mobilização precoce associada à reabilitação supervisionada está relacionada a melhor recuperação funcional e menor taxa de recorrência. **Conclusão:** o manejo conservador é eficaz na maioria dos casos de torção de tornozelo, especialmente quando inclui reabilitação estruturada, favorecendo recuperação funcional adequada e prevenção de instabilidade crônica.

Palavras-Chave: Entorse De Tornozelo; Tratamento Conservador; Reabilitação; Instabilidade; Desfecho Funcional.

INTRODUÇÃO

A torção de tornozelo, particularmente a entorse lateral, representa uma das lesões mais comuns do sistema musculoesquelético, com alta incidência em atletas e população geral (fong et al., 2007). O mecanismo mais frequente envolve inversão súbita do pé, resultando em lesão do complexo ligamentar lateral, especialmente do ligamento talofibular anterior (hertel, 2002).

Embora a maioria das entorses seja classificada como leve ou moderada, complicações como instabilidade crônica, dor persistente e recorrência são relatadas em parcela significativa dos pacientes (doherty et al., 2016). O manejo inicial geralmente é

conservador, priorizando controle inflamatório e recuperação funcional progressiva (kaminski et al., 2013).

O protocolo tradicional rice foi amplamente utilizado nas fases iniciais, porém abordagens mais recentes enfatizam mobilização precoce e reabilitação funcional estruturada (polzer et al., 2012). Diante da relevância clínica e da alta prevalência da lesão, este estudo tem como objetivo avaliar as estratégias conservadoras no manejo da torção de tornozelo e seus desfechos funcionais.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases pubmed, scopus e cochrane library. Utilizaram-se os descritores (mesh/decs): “ankle sprain”, “conservative treatment”, “rehabilitation”, “immobilization” e “functional outcome”, combinados com operadores booleanos and e or.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos e coortes retrospectivas publicados entre 2010 e 2024 envolvendo pacientes com entorse lateral de tornozelo tratados de forma não cirúrgica.

Foram excluídos relatos de caso, revisões narrativas, estudos exclusivamente cirúrgicos e trabalhos que não apresentaram avaliação funcional padronizada. Após triagem por título e resumo, 22 estudos foram avaliados integralmente, sendo 14 incluídos na análise qualitativa final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos demonstraram que a mobilização precoce associada ao uso de órteses funcionais apresentou melhores resultados em retorno às atividades quando comparada à imobilização rígida prolongada (polzer et al., 2012). O uso de bandagens elásticas ou tornozeleiras funcionais mostrou-se eficaz na estabilização sem comprometer a mobilidade articular.

Programas de reabilitação com exercícios proprioceptivos, fortalecimento muscular e treino de equilíbrio reduziram significativamente a taxa de recorrência da entorse (doherty et al., 2016). A reeducação neuromuscular demonstrou papel central na prevenção de instabilidade crônica.

O protocolo rice mostrou benefício nas primeiras 48 horas para controle da dor e edema, porém sua utilização isolada não é suficiente para recuperação funcional

completa (kaminski et al., 2013). Estratégias que combinam controle inflamatório inicial e progressão funcional estruturada apresentam melhores desfechos.

De forma geral, a literatura favorece abordagem conservadora com reabilitação ativa e individualizada, reservando intervenção cirúrgica para casos de instabilidade persistente ou lesões graves associadas (fong et al., 2007).

CONCLUSÃO

O manejo conservador é eficaz na maioria dos casos de torção de tornozelo, especialmente quando associado a mobilização precoce e programa estruturado de reabilitação.

A combinação de controle inicial da inflamação com fortalecimento muscular e treino proprioceptivo reduz recorrência e melhora os desfechos funcionais. A abordagem individualizada e acompanhamento adequado são fundamentais para prevenir instabilidade crônica e retorno inadequado às atividades.

REFERÊNCIAS

- Doherty, C. Et Al. Recovery From A First-Time Lateral Ankle Sprain. *British Journal Of Sports Medicine*, V. 50, N. 24, P. 1493-1498, 2016.
- Fong, D. T. Et Al. A Systematic Review On Ankle Injury And Ankle Sprain In Sports. *Sports Medicine*, V. 37, N. 1, P. 73-94, 2007.
- Hertel, J. Functional Anatomy, Pathomechanics, And Pathophysiology Of Lateral Ankle Instability. *Journal Of Athletic Training*, V. 37, N. 4, P. 364-375, 2002.
- Kaminski, T. W. Et Al. National Athletic Trainers' Association Position Statement: Conservative Management Of Ankle Sprains. *Journal Of Athletic Training*, V. 48, N. 4, P. 528-545, 2013.
- Polzer, H. Et Al. Acute Ankle Sprain: Conservative Or Surgical Approach? A Systematic Review. *Archives Of Orthopaedic And Trauma Surgery*, V. 132, N. 8, P. 1127-1136, 2012.

USO DA SEDAÇÃO MÍNIMA E MODERADA EM CIRURGIAS AMBULATORIAIS: SEGURANÇA E EFETIVIDADE CLÍNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Use of Minimal and Moderate Sedation in Ambulatory Surgeries: Safety and Clinical Effectiveness: A Systematic Review

Gilberto Gomes da Silveira, gilbertogsilveira123@gmail.com, Unilago
Isadora Guizardi de Souza Girotto, isadoraguizardidesouzagirotto@hotmail.com, Universidade de Marília
Fernanda Marchioto de Miranda Sousa, marchiotofernanda@gmail.com, UNAERP
Carolina Gonçalves, Dracarolinagoncalves6@gmail.com, Unimar
Régia Domingues de Freitas Ferreira, draregiafreitas@gmail.com
Gabriel Ruiz Silva, gabrielruizsilva35@gmail.com, Unilago
Arthur Henrique Zili, arthur.zili@hotmail.com, UNIARA
Luiz Fernando Guijo Santos, luiz0604fgs@hotmail.com, Centro Universitário Barão de Mauá - Ribeirão Preto

RESUMO

INTRODUÇÃO: A sedação mínima e moderada em cirurgias ambulatoriais é amplamente utilizada para reduzir ansiedade, dor e desconforto, mantendo segurança clínica e recuperação rápida, com relevância para eficiência assistencial e satisfação do paciente (palavras-chave: sedação; cirurgia ambulatorial; segurança; recuperação; complicações). **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a segurança e a efetividade clínica da sedação mínima e moderada em procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, com foco em eventos adversos, necessidade de intervenção, tempo de recuperação e satisfação. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática realizada nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, com os descritores “Conscious Sedation”, “Ambulatory Surgical Procedures”, “Patient Safety” e “Recovery”, combinados por operadores booleanos. Incluíram-se ensaios clínicos e estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024 envolvendo adultos submetidos a procedimentos ambulatoriais com sedação mínima ou moderada, comparando diferentes estratégias farmacológicas e/ou níveis de sedação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A evidência disponível sugere que, quando aplicada com triagem adequada, monitorização padrão e equipe treinada, a sedação mínima e moderada apresenta baixa taxa de eventos adversos graves. Os eventos mais frequentes foram dessaturação transitória, hipotensão leve e necessidade de ajuste de via aérea, com resolução rápida e rara conversão para anestesia geral. Estratégias com titulação incremental, uso criterioso de benzodiazepínicos, opioides e propofol, e adoção de escalas de sedação associaram-se a melhor previsibilidade e menor tempo de alta. **CONCLUSÃO:** A sedação mínima e moderada em cirurgias ambulatoriais é segura e efetiva na maioria dos pacientes, desde que haja seleção adequada, monitorização e protocolos de recuperação, otimizando desfechos clínicos e fluxo assistencial.

PALAVRAS-CHAVE: Sedação consciente; Cirurgia ambulatorial; Segurança do paciente; Recuperação pós-anestésica; Complicações.

INTRODUÇÃO

A sedação mínima e moderada, frequentemente denominada sedação consciente, é estratégia empregada para promover conforto e cooperação do paciente, com preservação parcial de reflexos protetores e ventilação espontânea na maioria dos casos

(AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2018). Em cirurgias ambulatoriais, o objetivo central é equilibrar analgesia e ansiólise com alta precoce e baixa taxa de complicações, reduzindo internações não planejadas e otimizando custos (CHUNG et al., 2012).

A segurança dessa prática depende de seleção do paciente, avaliação pré-procedimento, monitorização adequada e capacidade de reconhecer e tratar complicações respiratórias e hemodinâmicas precocemente (AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2018). Fatores como idade avançada, obesidade, apneia obstrutiva do sono e uso concomitante de depressores do sistema nervoso central podem aumentar risco de eventos adversos (GROSS et al., 2014).

Do ponto de vista de efetividade, além do sucesso do procedimento, parâmetros como tempo até alta, náuseas e vômitos, dor pós-operatória, satisfação e retorno rápido às atividades são desfechos críticos em cenário ambulatorial (CHUNG et al., 2012). Assim, este estudo tem como objetivo avaliar a segurança e a efetividade clínica da sedação mínima e moderada em cirurgias ambulatoriais por meio de revisão sistemática.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se descritores (MeSH/DeCS) e palavras-chave: “Conscious Sedation”, “Moderate Sedation”, “Minimal Sedation”, “Ambulatory Surgical Procedures”, “Patient Safety”, “Adverse Events” e “Recovery”, combinados com operadores AND e OR.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais (coortes e transversais) publicados entre 2010 e 2024, envolvendo adultos submetidos a procedimentos cirúrgicos ambulatoriais com sedação mínima ou moderada, com descrição de fármacos, monitorização e desfechos clínicos. Foram excluídos relatos de caso, revisões narrativas, estudos exclusivamente pediátricos e trabalhos sem avaliação de eventos adversos ou tempo de recuperação.

Após triagem por título e resumo, os estudos elegíveis foram avaliados na íntegra. Ao final, 12 estudos compuseram a síntese qualitativa, considerando heterogeneidade de procedimentos, protocolos e definições operacionais de sedação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos incluídos demonstraram que a sedação mínima e moderada, quando aplicada com titulação e monitorização apropriadas, apresenta baixa incidência de complicações graves, com predominância de eventos respiratórios leves e transitórios, como dessaturação e hipoventilação reversível com estímulo, reposicionamento e suplementação de oxigênio (AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2018). A ocorrência de necessidade de suporte avançado de via aérea foi incomum, concentrando-se em pacientes de maior risco clínico e em regimes com combinação de múltiplos depressores respiratórios (GROSS et al., 2014).

Em termos hemodinâmicos, episódios de hipotensão e bradicardia foram descritos principalmente em protocolos com propofol e/ou opioides, geralmente responsivos a redução de dose, fluidos e medidas farmacológicas pontuais, sem repercussão prolongada (CHUNG et al., 2012). A implementação de escalas de sedação e protocolos padronizados de recuperação associou-se a maior previsibilidade de tempo de alta e menor taxa de eventos de “resedação” na sala de recuperação (AAGBI, 2013).

Quanto à efetividade clínica, a maioria dos trabalhos apontou alta satisfação dos pacientes, menor ansiedade perioperatória e boa viabilidade ambulatorial, com baixa taxa de internação não planejada quando critérios de alta baseados em recuperação clínica foram seguidos (CHUNG et al., 2012). Entretanto, a literatura ressalta que a efetividade não deve ser interpretada apenas como conforto, mas como resultado de um sistema seguro que inclui triagem, monitorização e capacidade de resgate anestésico, sobretudo em pacientes com comorbidades respiratórias (AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2018).

CONCLUSÃO

A sedação mínima e moderada em cirurgias ambulatoriais é, de modo geral, segura e efetiva, apresentando baixa taxa de eventos adversos graves quando sustentada por seleção adequada do paciente e monitorização padronizada.

A efetividade clínica é maior quando há titulação incremental, uso criterioso de fármacos e protocolos estruturados de recuperação e critérios de alta, com equipe treinada para reconhecimento e manejo imediato de complicações.

A adoção de fluxos assistenciais padronizados e avaliação de risco individualizada permanece fundamental para maximizar segurança e otimizar desfechos funcionais no cenário ambulatorial.

REFERÊNCIAS

AAGBI. Safe sedation practice for healthcare procedures: standards and guidance. *Anaesthesia*, v. 68, n. 11, p. 1182-1189, 2013.

AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS. Practice guidelines for moderate procedural sedation and analgesia. *Anesthesiology*, v. 128, n. 3, p. 437-479, 2018.

CHUNG, F. et al. Discharge criteria and complications after ambulatory surgery. *Current Opinion in Anaesthesiology*, v. 25, n. 6, p. 691-696, 2012.

GROSS, J. B. et al. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*, v. 120, n. 2, p. 268-286, 2014.

978-65-85639-20-0

isbn

INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS LIMPA- CONTAMINADAS

Incidence and Associated Factors of Surgical Site Infection in Clean-Contaminated Surgeries

Camila Gabriela Tonon, Centro Universitário Sudoeste Paulista
Marculina Barros de Carvalho Bolwerk, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Tiago Melo Caldas Nogueira, Facene RN
Gabriela Alves de Vasconcelos, Uninassau Caruaru
João Batista Everton Filho, Afya Santa Inês
Everton de Oliveira Corrêa, FMO
Yasmim Esteves Pinto, Afya Centro Universitário São Lucas
Tarciso Barbosa Martins Filho, Afya Piedade Jaboatão dos Guararapes
Fátima Cristina Marques Nogueira, UnidomPedro Afya
Bianca Gyovanna Lucena Fernandes, UFPB

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é uma importante complicação pós-operatória e permanece como uma das principais causas de morbidade hospitalar, mesmo em procedimentos classificados como limpa-contaminados, nos quais há risco moderado de contaminação. Esse tipo de cirurgia envolve abordagens em áreas com flora bacteriana natural, o que aumenta a vulnerabilidade à infecção mesmo com técnicas adequadas de assepsia. Condições clínicas prévias, manejo intraoperatório e fatores ambientais têm sido associados ao aumento das taxas de ISC, tornando essencial compreender esses determinantes para otimizar desfechos cirúrgicos. **OBJETIVO** Investigar, com base na literatura científica, a incidência e os fatores associados à infecção de sítio cirúrgico em cirurgias limpa-contaminadas. **METODOLOGIA** Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo coortes, estudos observacionais e revisões que analisaram taxas de ISC e fatores de risco em cirurgias limpa-contaminadas. Após triagem, 16 estudos foram selecionados para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou incidência variável de ISC, influenciada por fatores como diabetes, obesidade, tabagismo, imunossupressão e tempo cirúrgico prolongado. A inadequação da profilaxia antibiótica, contaminação bacteriana durante o ato operatório e falhas nas práticas de assepsia também foram apontadas como determinantes relevantes. Pacientes com descontrole glicêmico e comorbidades crônicas apresentaram maior risco de complicações. Além disso, pesquisas mostraram que medidas como otimização clínica pré-operatória, redução do tempo cirúrgico, técnica adequada de fechamento e aderência rigorosa aos protocolos de prevenção contribuíram para redução significativa das taxas de ISC. **CONCLUSÃO** A incidência de ISC em cirurgias limpa-contaminadas está diretamente associada a fatores clínicos, técnicos e ambientais. A identificação precoce desses fatores e o aprimoramento das práticas perioperatórias podem diminuir a ocorrência de infecções e melhorar os desfechos cirúrgicos.

PALAVRAS-CHAVE Infecção de Sítio Cirúrgico; Cirurgia Limpa-Contaminada; Fatores de Risco; Complicações Pós-Operatórias; Profilaxia Antimicrobiana.

IMPORTÂNCIA DO TESTE DO OLHINHO NA DETECÇÃO PRECOCE DE TUMORES OCULARES PEDIÁTRICOS E SEU IMPACTO NA SOBREVIDA E PRESERVAÇÃO VISUAL

Importance Of The Red Reflex Test In The Early Detection Of Pediatric Ocular Tumors And Its Impact On Survival And Visual Preservation

Maria Isabel de Sampaio Rabello, misabel.rabello@gmail.com, FISCAE- Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Gilberto Gomes da Silveira, gilbertogsilveira123@gmail.com, Unilago

Amanda Soares do Amaral, amanda.10amaral@hotmail.com, Universidade de Marília

Maria Fernanda Sperandio de Aquino, nadafe@hotmai.com, Universidade Vila Velha

RESUMO

INTRODUÇÃO: O teste do olhinho, baseado na avaliação do reflexo vermelho, constitui método simples, de baixo custo e amplamente recomendado para triagem neonatal de alterações oculares. Entre as condições potencialmente identificáveis por esse exame estão os tumores oculares pediátricos, especialmente o retinoblastoma, cuja detecção precoce está diretamente relacionada ao prognóstico visual e à sobrevida. **OBJETIVO:** Analisar a importância do teste do olhinho na identificação precoce de tumores oculares na infância e seu impacto na sobrevida e preservação visual. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde, abrangendo publicações entre 2010 e 2024, utilizando descritores relacionados a retinoblastoma, reflexo vermelho e triagem neonatal. Foram incluídos estudos originais, revisões e diretrizes clínicas que abordassem diagnóstico precoce e desfechos clínicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observou-se que a ausência ou alteração do reflexo vermelho pode representar o primeiro sinal clínico de tumores intraoculares, permitindo encaminhamento precoce ao especialista. A detecção em estágios iniciais associa-se a maiores taxas de preservação do globo ocular, menor necessidade de enucleação e melhores índices de sobrevida. **CONCLUSÃO:** O teste do olhinho desempenha papel fundamental na triagem neonatal e na identificação precoce de tumores oculares pediátricos, sendo estratégia eficaz para melhorar prognóstico visual e reduzir mortalidade associada.

PALAVRAS-CHAVE: Teste do olhinho; Retinoblastoma; Triagem neonatal; Tumores oculares pediátricos.

INTRODUÇÃO

O teste do olhinho, também denominado teste do reflexo vermelho, é exame simples e não invasivo realizado nos primeiros dias de vida com o objetivo de identificar alterações oculares potencialmente graves (BRASIL, 2017). A avaliação consiste na observação do reflexo luminoso proveniente do fundo ocular após incidência de luz direta, permitindo a identificação de opacidades de meios e alterações intraoculares (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2016). Entre as patologias que podem ser detectadas por meio desse exame destaca-se o retinoblastoma, principal tumor intraocular maligno da infância (SHIELDS; SHIELDS, 2004).

O retinoblastoma apresenta incidência aproximada de 1 caso a cada 15.000 a 20.000 nascidos vivos, sendo responsável por significativa morbimortalidade quando diagnosticado tardiamente (DIMARAS et al., 2015). A leucocoria constitui sinal clínico clássico da doença e pode ser identificada inicialmente pelo teste do reflexo vermelho (BRASIL, 2017). A detecção precoce está associada a maiores taxas de preservação do globo ocular e melhores desfechos visuais, além de redução da necessidade de tratamentos mais agressivos (SHIELDS; SHIELDS, 2004).

Além do retinoblastoma, outros tumores oculares pediátricos, como medulopitelioma e lesões intraoculares secundárias, também podem cursar com alterações no reflexo vermelho (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2016). Diante da relevância clínica e do impacto prognóstico, torna-se essencial compreender a importância do teste do olho como ferramenta de triagem para tumores oculares na infância. O objetivo deste estudo é analisar a importância do teste do olho na detecção precoce de tumores oculares pediátricos e seu impacto na sobrevida e preservação visual.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica. A pesquisa foi realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre janeiro de 2010 e dezembro de 2024. Foram utilizados os descritores “red reflex test”, “retinoblastoma”, “pediatric ocular tumors” e “newborn screening”, combinados por operadores booleanos.

Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas, diretrizes clínicas e consensos que abordassem triagem neonatal ocular, diagnóstico precoce de tumores intraoculares e desfechos relacionados à sobrevida e preservação visual. Excluíram-se estudos duplicados, publicações sem acesso ao texto completo e trabalhos que não apresentassem relação direta com tumores oculares pediátricos. Após análise criteriosa, foram selecionados estudos relevantes para discussão qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura demonstra que o teste do reflexo vermelho possui papel central na identificação precoce do retinoblastoma, especialmente quando realizado ainda na maternidade e repetido nas consultas pediátricas de rotina (BRASIL, 2017). Alterações como ausência do reflexo ou presença de reflexo esbranquiçado devem motivar encaminhamento imediato ao oftalmologista (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2016).

Estudos indicam que o diagnóstico em estágios iniciais permite maior utilização de terapias conservadoras, como quimioterapia sistêmica ou intra-arterial e terapias focais, reduzindo a necessidade de enucleação (DIMARAS et al., 2015). A detecção tardia, por outro lado, associa-se a maior risco de extensão extraocular e pior prognóstico sistêmico (SHIELDS; SHIELDS, 2004).

Em países com programas estruturados de triagem neonatal, observa-se redução significativa na apresentação de casos avançados ao diagnóstico (BRASIL, 2017). Além do impacto na sobrevida, a preservação visual depende diretamente da identificação precoce das lesões, permitindo tratamento antes do comprometimento macular ou nervo óptico.

Apesar de sua simplicidade, o teste do olhinho requer capacitação adequada dos profissionais de saúde para correta interpretação dos achados. A padronização da triagem e o fortalecimento das políticas públicas são estratégias fundamentais para ampliar a eficácia da detecção precoce.

CONCLUSÃO

O teste do olhinho constitui ferramenta essencial na triagem neonatal para identificação de tumores oculares pediátricos, especialmente o retinoblastoma. A detecção precoce por meio do reflexo vermelho está diretamente associada a melhores taxas de sobrevida, maior possibilidade de preservação do globo ocular e melhores desfechos visuais.

O fortalecimento de programas de triagem neonatal, aliado à capacitação dos profissionais de saúde e ao encaminhamento ágil ao especialista, representa estratégia eficaz para reduzir morbimortalidade associada aos tumores oculares na infância.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Red reflex examination in neonates, infants, and children. Pediatrics, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a triagem ocular neonatal. Brasília, 2017.
- DIMARAS, H. et al. Retinoblastoma. Nature Reviews Disease Primers, 2015.
- SHIELDS, C. L.; SHIELDS, J. A. Diagnosis and management of retinoblastoma. Cancer Control, 2004.

NECROSE NASAL SECUNDÁRIA A PREENCHEDORES FACIAIS: MECANISMOS VASCULARES E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Nasal Necrosis Secondary To Facial Fillers: Vascular Mechanisms And Prevention Strategies

Lilliam Zampier Raymundi, Lilliamzampier@gmail.com , Centro Universitário Campo Real
Leonardo Todeschini Justus, leonardojustus1@gmail.com, Universidade de Marília
Isadora Guizardi de Souza Giroto, isadoraguizardidesouzagirotto@hotmail.com, Universidade de Marília
Louise Muricy Doetzer, louisemdoetzerr@gmail.com, Universidade Cesumar

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso de preenchedores faciais, especialmente à base de ácido hialurônico, expandiu-se significativamente nas últimas décadas, consolidando-se como procedimento frequente na dermatologia estética e cirurgia plástica. Apesar do perfil minimamente invasivo, complicações vasculares graves podem ocorrer, sendo a necrose nasal uma das mais temidas. A anatomia vascular da região nasal, marcada por anastomoses entre os sistemas carotídeos externo e interno, favorece eventos isquêmicos em casos de injeção intravascular inadvertida. **OBJETIVO:** Analisar os principais mecanismos vasculares envolvidos na necrose nasal secundária a preenchedores faciais e discutir estratégias eficazes de prevenção. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre 2014 e 2024, utilizando descritores relacionados a “nasal necrosis”, “dermal fillers” e “vascular occlusion”. Foram incluídos estudos originais, revisões e consensos clínicos sobre complicações vasculares de preenchimento facial. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A necrose nasal ocorre predominantemente por oclusão arterial aguda decorrente de injeção intravascular ou compressão extrínseca vascular. A prevenção baseia-se em conhecimento anatômico detalhado, técnica adequada de aplicação e reconhecimento precoce de sinais de isquemia. **CONCLUSÃO:** A compreensão dos mecanismos vasculares e a adoção de estratégias preventivas são essenciais para reduzir a incidência de necrose nasal associada a preenchedores faciais.

PALAVRAS-CHAVE: Necrose nasal; Preenchedores faciais; Oclusão vascular; Complicações estéticas.

INTRODUÇÃO

Os preenchedores faciais tornaram-se amplamente utilizados para harmonização estética e correção de irregularidades faciais, com destaque para o ácido hialurônico devido à sua biocompatibilidade e reversibilidade (DELORENZI, 2014). Embora considerados procedimentos seguros quando realizados por profissionais capacitados, eventos adversos vasculares graves têm sido descritos na literatura (SIGNORINI et al., 2016). Entre essas complicações, a necrose nasal destaca-se pelo impacto estético e funcional significativo.

A vascularização nasal envolve ramos da artéria facial, como a artéria angular, e ramos da artéria oftálmica, como a artéria dorsal nasal, formando complexa rede anastomótica (URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). Essa interconexão entre sistemas

carotídeos externo e interno aumenta o risco de oclusão arterial e embolização retrógrada em casos de injeção intravascular sob pressão (LAZZERI et al., 2012). Além disso, a reduzida complacência tecidual do dorso nasal favorece compressão extrínseca vascular quando ocorre aplicação de grandes volumes em planos superficiais (SNOZZI; VAN LOGHEM, 2018).

Diante do crescimento exponencial da demanda por procedimentos estéticos minimamente invasivos, torna-se essencial compreender os mecanismos vasculares envolvidos na necrose nasal e estabelecer estratégias eficazes de prevenção. O objetivo deste estudo é analisar os mecanismos fisiopatológicos da necrose nasal secundária a preenchedores faciais e discutir medidas preventivas baseadas em evidências.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica. A busca foi realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre janeiro de 2014 e dezembro de 2024. Foram utilizados os descritores “nasal necrosis”, “dermal fillers”, “vascular occlusion”, “hyaluronic acid” e “facial injection”, combinados por operadores booleanos.

Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas, consensos clínicos e relatos de caso que abordassem complicações vasculares nasais associadas ao uso de preenchedores faciais. Excluíram-se estudos duplicados e publicações sem relação direta com a temática. Após triagem, foram selecionados estudos considerados relevantes para análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A necrose nasal secundária a preenchedores ocorre principalmente por oclusão arterial aguda decorrente de injeção intravascular inadvertida (DELORENZI, 2014). A alta pressão de injeção pode promover fluxo retrógrado do material ao longo do vaso, permitindo sua migração para ramos conectados à artéria oftálmica (LAZZERI et al., 2012). Outra via fisiopatológica relevante é a compressão extrínseca de vasos superficiais pelo volume injetado, resultando em redução do fluxo sanguíneo local (SNOZZI; VAN LOGHEM, 2018).

Clinicamente, os primeiros sinais incluem dor súbita e intensa, palidez imediata e alteração do enchimento capilar (SIGNORINI et al., 2016). A progressão pode evoluir para livedo reticular, cianose e formação de bolhas, indicando sofrimento tecidual

(URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). O reconhecimento precoce é determinante para minimizar a extensão da necrose.

A prevenção baseia-se em conhecimento detalhado da anatomia vascular nasal, incluindo identificação de áreas de maior risco, como dorso e ponta nasal (URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). Técnicas recomendadas incluem injeção lenta, uso de pequenos volumes, aspiração prévia e preferência por planos profundos quando indicados (DELORENZI, 2014). O uso de cânulas rombas pode reduzir, mas não eliminar, o risco de oclusão vascular.

Protocolos de segurança também recomendam disponibilidade imediata de hialuronidase para manejo precoce de eventos isquêmicos, além de treinamento contínuo do profissional. A capacitação adequada e a avaliação criteriosa do paciente são medidas fundamentais para redução de complicações.

CONCLUSÃO

A necrose nasal secundária a preenchedores faciais constitui complicação vascular rara, porém potencialmente grave, relacionada principalmente à oclusão arterial aguda e à anatomia anastomótica complexa da região nasal. O entendimento dos mecanismos vasculares envolvidos e a identificação precoce de sinais clínicos são essenciais para reduzir a extensão da lesão.

A adoção de estratégias preventivas baseadas em técnica adequada, conhecimento anatômico e protocolos de segurança representa medida fundamental para minimizar riscos e promover maior segurança nos procedimentos estéticos faciais.

REFERÊNCIAS

- DELORENZI, C. Complications of injectable fillers, part 2: vascular complications. *Aesthetic Surgery Journal*, 2014.
- LAZZERI, D. et al. Blindness following cosmetic injections of the face. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2012.
- SIGNORINI, M. et al. Global aesthetics consensus on prevention and management of complications from hyaluronic acid fillers. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2016.
- SNOZZI, P.; VAN LOGHEM, J. Complication management following rejuvenation procedures with hyaluronic acid fillers. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 2018.
- URDIALES-GÁLVEZ, F. et al. Treatment of soft tissue filler complications: expert consensus recommendations. *Aesthetic Plastic Surgery*, 2018.

AGRAVAMENTO DE SINTOMAS DISMÓRFICOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS: FATORES DE RISCO E DESFECHOS PSIQUIÁTRICOS

Worsening Of Dysmorphic Symptoms In The Postoperative Period Of Plastic Surgeries: Risk Factors And Psychiatric Outcomes

Rachel Amorim Paluan, rachelapaluan@gmail.com, Universidade Santo Amaro
Susan Schneider Ferreira, susan.sch.fer@gmail.com, Universidade Santo Amaro
Larissa Menin Ceschin, lmceschin@uniara.edu.br, Uniara
Larissa Rabelo Risso, Rissolarissa8@gmail.com, Faculdade de Medicina de Petropolis - Unifase

RESUMO

INTRODUÇÃO: O transtorno dismórfico corporal é condição psiquiátrica caracterizada por preocupação excessiva com defeitos percebidos na aparência física, frequentemente imperceptíveis ou mínimos para outras pessoas. Pacientes com sintomas dismórficos apresentam maior busca por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, muitas vezes com expectativas irreais quanto aos resultados. O agravamento dos sintomas no pós-operatório representa complicação psiquiátrica relevante, associada a insatisfação persistente, sofrimento psíquico e risco de litígios. **OBJETIVO:** Analisar os fatores de risco para agravamento de sintomas dismórficos após cirurgias plásticas e os principais desfechos psiquiátricos associados. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre 2012 e 2024, utilizando descritores relacionados a transtorno dismórfico corporal, cirurgia plástica e desfechos psiquiátricos. Foram incluídos estudos originais, revisões e diretrizes clínicas que abordassem prevalência, fatores de risco e evolução pós-operatória. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observou-se que pacientes com diagnóstico prévio ou sintomas subclínicos de transtorno dismórfico corporal apresentam maior probabilidade de insatisfação pós-operatória e exacerbação de preocupações estéticas. Comorbidades como depressão e transtornos de ansiedade agravam o prognóstico. **CONCLUSÃO:** A identificação precoce de sintomas dismórficos e a triagem psiquiátrica pré-operatória são fundamentais para reduzir agravamento pós-cirúrgico e promover melhores desfechos psicológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno dismórfico corporal; Cirurgia plástica; Pós-operatório; Desfechos psiquiátricos.

INTRODUÇÃO

O transtorno dismórfico corporal é classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) como condição caracterizada por preocupação persistente com defeitos percebidos na aparência física, frequentemente acompanhada de comportamentos repetitivos ou atos mentais compulsivos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). A prevalência na população geral é estimada entre 1% e 3%, sendo significativamente maior entre indivíduos que procuram procedimentos estéticos (PHILLIPS, 2005). Pacientes com sintomas dismórficos frequentemente acreditam que intervenções cirúrgicas resolverão seu sofrimento

psicológico, embora evidências indiquem que a cirurgia raramente melhora o quadro psiquiátrico subjacente (SARWER; SPITZER, 2012).

Estudos demonstram que indivíduos com transtorno dismórfico corporal apresentam maior risco de insatisfação pós-operatória, mesmo quando o resultado cirúrgico é considerado tecnicamente adequado (VEALE et al., 2016). A persistência da preocupação com a aparência pode deslocar-se para outras áreas do corpo após a cirurgia, mantendo o ciclo de insatisfação (PHILLIPS, 2005). Além disso, comorbidades como depressão maior, transtornos de ansiedade e ideação suicida são frequentemente associadas ao transtorno dismórfico corporal (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).

Diante da crescente demanda por cirurgias plásticas e da relevância dos desfechos psiquiátricos no pós-operatório, torna-se essencial compreender os fatores de risco para agravamento de sintomas dismórficos e seus impactos clínicos. O objetivo deste estudo é analisar os fatores de risco e os principais desfechos psiquiátricos associados ao agravamento de sintomas dismórficos após cirurgias plásticas.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica. A busca foi realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre janeiro de 2012 e dezembro de 2024. Foram utilizados os descritores “body dysmorphic disorder”, “plastic surgery”, “cosmetic surgery”, “postoperative outcomes” e “psychiatric comorbidity”, combinados por operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes clínicas e artigos de revisão que abordassem prevalência de transtorno dismórfico corporal em candidatos à cirurgia plástica, fatores de risco para agravamento pós-operatório e desfechos psiquiátricos. Excluíram-se estudos duplicados e publicações que não apresentassem relação direta com o tema. Após triagem, foram selecionados estudos relevantes para análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura demonstra que a prevalência de transtorno dismórfico corporal em pacientes que buscam cirurgia plástica é superior à da população geral, podendo alcançar taxas entre 5% e 15% em alguns estudos (VEALE et al., 2016). A presença de diagnóstico

formal ou sintomas subclínicos constitui fator de risco significativo para insatisfação persistente no pós-operatório (SARWER; SPITZER, 2012).

Pacientes com expectativas irreais quanto ao resultado estético apresentam maior probabilidade de interpretar imperfeições mínimas como falhas graves do procedimento (PHILLIPS, 2005). O agravamento dos sintomas pode manifestar-se por aumento da ruminação sobre a aparência, busca repetida por novas intervenções e intensificação de sintomas depressivos e ansiosos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).

Estudos indicam que a cirurgia plástica não constitui tratamento eficaz para transtorno dismórfico corporal, sendo a terapia cognitivo-comportamental e o uso de inibidores seletivos da recaptção de serotonina as abordagens terapêuticas com maior respaldo científico (VEALE et al., 2016). A ausência de triagem psiquiátrica pré-operatória aumenta o risco de desfechos negativos, incluindo conflitos médico-legais e risco aumentado de ideação suicida (SARWER; SPITZER, 2012).

Dessa forma, a identificação precoce de sintomas dismórficos por meio de instrumentos validados e avaliação multidisciplinar pode contribuir para melhor seleção de candidatos à cirurgia plástica e redução de complicações psiquiátricas no pós-operatório.

CONCLUSÃO

O agravamento de sintomas dismórficos no pós-operatório de cirurgias plásticas representa complicação psiquiátrica relevante, especialmente em pacientes com diagnóstico prévio ou sintomas subclínicos de transtorno dismórfico corporal.

Fatores como expectativas irreais, comorbidades psiquiátricas e ausência de triagem adequada contribuem para desfechos negativos, incluindo insatisfação persistente e sofrimento psíquico.

A implementação de avaliação psiquiátrica pré-operatória e abordagem multidisciplinar é fundamental para reduzir riscos, promover melhores desfechos psicológicos e garantir maior segurança na prática da cirurgia plástica estética.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington, 2013.
PHILLIPS, K. A. The broken mirror: understanding and treating body dysmorphic disorder. New York, 2005.

SARWER, D. B.; SPITZER, J. C. Body dysmorphic disorder in cosmetic surgery patients. *Facial Plastic Surgery*, 2012.

VEALE, D. et al. Body dysmorphic disorder: a survey of surgical and nonsurgical cosmetic practitioners. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 2016.

978-65-85639-20-0

isbn

INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA NA DEPRESSÃO PÓS- PARTO: O PAPEL DA SERTRALINA NA PRÁTICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Pharmacological intervention in postpartum depression: the role of sertraline in the practice of the Psychosocial Care Center

Wilson Pereira de Queiroz, UFG.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.
Sandrali Aparecida Tomé, Uninter.
Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Depressão Pós-Parto (DPP) é um transtorno mental prevalente que afeta aproximadamente 15% das mulheres no puerpério, impactando severamente o vínculo binômio mãe-filho e a dinâmica familiar. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) desempenham papel central no manejo dessa condição, priorizando abordagens multidisciplinares. A sertralina, um inibidor seletivo da recaptção de serotonina (ISRS), destaca-se como primeira linha de tratamento farmacológico devido ao seu perfil de segurança, eficácia clínica comprovada e baixa excreção no leite materno, o que viabiliza a manutenção da amamentação. Todavia, a implementação de protocolos farmacoterapêuticos nos CAPS enfrenta desafios logísticos e de adesão que demandam análise contínua. **OBJETIVO:** Analisar criticamente as evidências científicas sobre o uso da sertralina no tratamento da DPP, discutindo sua aplicabilidade prática e segurança no contexto assistencial dos CAPS. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, contemplando publicações entre janeiro de 2020 e janeiro de 2026. Os critérios de inclusão selecionaram ensaios clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes do Ministério da Saúde que abordassem a farmacoterapia da DPP e a rede de atenção psicossocial. Excluíram-se relatos de caso isolados e estudos com metodologia inconsistente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram que a sertralina apresenta alta eficácia na remissão de sintomas depressivos e ansiosos no puerpério, com taxas de resposta superiores a 65% em casos moderados a graves. A análise farmacocinética reforça que os níveis séricos do fármaco no lactente são indetectáveis na maioria dos casos, consolidando-a como opção segura para lactantes. No contexto do CAPS, a intervenção farmacológica aliada à psicoterapia e ao acompanhamento por equipe multiprofissional reduz significativamente o tempo de recuperação e previne recidivas. Discute-se que o acolhimento humanizado e a monitorização de efeitos colaterais leves, como cefaleia e náuseas, são determinantes para a adesão ao tratamento na Atenção Primária e Especializada. **CONCLUSÃO:** A sertralina configura-se como uma intervenção farmacológica eficaz, segura e essencial no manejo da DPP dentro da prática dos CAPS, apresentando respaldo científico robusto para sua utilização como alternativa preferencial que preserva a lactação e promove a reabilitação psicossocial materna.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão Pós-Parto; Sertralina; ISRS; CAPS; Saúde Mental.

ASSOCIAÇÃO ENTRE PRÉ-ECLÂMPسيا E RISCO FUTURO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR MATERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Association Between Preeclampsia and Future Maternal Cardiovascular Disease Risk: A Systematic Review

Henrique Bosso, henriquebosso@hotmail.com, Universidade de São Paulo (USP)
Maria Fernanda Sperandio de Aquino, nadafe@hotmail.com, Universidade Vila Velha
Ana Luiza Moyzès Pereira, analuizamoyzes@gmail.com, Universidade Vila Velha
Isabella de Lima Bittar Manente, bella-bittar@hotmail.com, FAMERP
Rebeka Carrer dos Santos, rebekacarrer9@gmail.com, Unifev
Tayná de Matos Schuetz, tay.m.sch@gmail.com, Hospital Regional de Sorriso
Ana Carla Dantas Moura, Dracarladantasmoura@gmail.com, Universidade do Estado do Amazonas
Emily dos Santos Silva, emilydss@hotmail.com, Universidade do Estado do Amazonas - UEA

RESUMO

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpسيا é uma síndrome hipertensiva específica da gestação associada a disfunção endotelial sistêmica e risco aumentado de desfechos maternos e fetais, sendo proposta como marcador precoce de vulnerabilidade cardiovascular feminina. Palavras-chave no contexto do problema incluem pré-eclâmpسيا, doença cardiovascular, risco futuro e saúde materna. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a associação entre histórico de pré-eclâmpسيا e risco futuro de doença cardiovascular materna, incluindo mortalidade cardiovascular, hipertensão crônica, doença coronariana e acidente vascular cerebral. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conduzida nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, com descritores “Preeclampsia”, “Cardiovascular Diseases”, “Risk Factors” e “Women”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos observacionais (coortes e caso-controle) e meta-análises publicadas entre 2010 e 2024, envolvendo mulheres com história de pré-eclâmpسيا e grupo comparador sem pré-eclâmpسيا, com avaliação de desfechos cardiovasculares em seguimento pós-gestacional. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura demonstra aumento consistente do risco de hipertensão crônica e maior incidência de eventos cardiovasculares maiores em longo prazo, com magnitude variável conforme gravidade e recorrência da pré-eclâmpسيا, além de idade materna e presença de comorbidades. A associação persiste após ajustes, sugerindo que a pré-eclâmpسيا atua como marcador de risco e possivelmente como evento sentinela que acelera trajetórias cardiovasculares desfavoráveis. **CONCLUSÃO:** O histórico de pré-eclâmpسيا associa-se a maior risco futuro de doença cardiovascular materna, reforçando a necessidade de estratificação de risco e seguimento clínico preventivo após a gestação.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-eclâmpسيا; Doenças cardiovasculares; Hipertensão; Risco; Saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

A pré-eclâmpسيا é uma síndrome hipertensiva da gestação caracterizada por início após a metade da gravidez, frequentemente acompanhada por sinais de disfunção orgânica materna e repercussões placentárias, sendo reconhecida como importante causa de morbimortalidade materna em âmbito global (STEEGERS et al., 2010). Além do impacto imediato, cresceu a evidência de que complicações hipertensivas da gestação se

associam a desfechos cardiovasculares adversos em longo prazo, deslocando o foco para a prevenção contínua na saúde da mulher (BROWN et al., 2013).

A hipótese fisiopatológica mais aceita integra predisposição cardiometabólica prévia, disfunção endotelial e inflamação, com a gestação funcionando como “teste de estresse” capaz de revelar suscetibilidades vasculares subclínicas (STEEGERS et al., 2010). Meta-análises clássicas e estudos de coorte populacionais apontam risco aumentado de hipertensão crônica, doença coronariana e acidente vascular cerebral em mulheres com história de pré-eclâmpsia, com maior magnitude em casos precoces, graves ou recorrentes (BELLAMY et al., 2007; WU et al., 2017).

Apesar da consistência direcional, a magnitude do risco relatado varia conforme desenho do estudo, definições clínicas e tempo de seguimento, exigindo síntese crítica para orientar vigilância e aconselhamento no pós-parto (BROWN et al., 2013). Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a associação entre pré-eclâmpsia e risco futuro de doença cardiovascular materna por meio de revisão sistemática, com ênfase em desfechos clínicos e implicações para seguimento preventivo.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores (MeSH/DeCS) e palavras-chave: “Preeclampsia”, “Hypertensive Disorders of Pregnancy”, “Cardiovascular Diseases”, “Coronary Disease”, “Stroke”, “Hypertension” e “Women”, combinados com operadores AND e OR.

Critérios de inclusão: estudos observacionais (coorte e caso-controle) e meta-análises publicados entre 2010 e 2024; população de mulheres com história de pré-eclâmpsia; grupo comparador sem pré-eclâmpsia; e relato de desfechos cardiovasculares maternos em seguimento pós-gestacional (por exemplo, hipertensão crônica, doença coronariana, acidente vascular cerebral e mortalidade cardiovascular).

Critérios de exclusão: revisões narrativas, relatos de caso, estudos sem grupo comparador, estudos com ausência de definição de pré-eclâmpsia, e trabalhos que não apresentaram desfechos cardiovasculares após o período gestacional.

Após triagem por título e resumo, os textos completos elegíveis foram avaliados. Ao final, 12 estudos compuseram a síntese qualitativa, devido à heterogeneidade entre populações, definições e medidas de efeito que limitaram a agregação quantitativa única.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos incluídos demonstraram associação consistente entre pré-eclâmpsia e maior risco de hipertensão crônica no seguimento de médio e longo prazo, frequentemente descrita como o desfecho mais prevalente e o principal mediador de risco cardiovascular subsequente (BELLAMY et al., 2007; BROWN et al., 2013). Essa relação é biologicamente plausível, dado o papel central da disfunção endotelial, rigidez arterial e alterações metabólicas observadas durante e após a síndrome hipertensiva gestacional (STEENGERS et al., 2010; WU et al., 2017).

Em relação a eventos cardiovasculares maiores, coortes populacionais e meta-análises apontaram risco aumentado de doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral em mulheres com histórico de pré-eclâmpsia quando comparadas a controles, com efeito mais pronunciado em pré-eclâmpsia precoce ou grave e em casos recorrentes (WU et al., 2017; TOOLEY et al., 2022). A presença de parto prematuro associado, restrição de crescimento fetal e desfechos placentários adversos foi frequentemente interpretada como marcador de maior carga de disfunção vascular materna, potencialmente elevando o risco futuro (BROWN et al., 2013; TOOLEY et al., 2022).

Parte da heterogeneidade entre resultados é atribuída a diferenças nos critérios diagnósticos, tempo de seguimento e ajustes para confundidores como obesidade, diabetes, tabagismo e status socioeconômico (WU et al., 2017). Ainda assim, estudos que realizaram ajustes extensos mantiveram associação independente entre pré-eclâmpsia e desfechos cardiovasculares, sugerindo que o histórico obstétrico agrega informação prognóstica relevante além dos fatores tradicionais (BROWN et al., 2013; ARNETT et al., 2019).

Do ponto de vista clínico, diretrizes e documentos científicos têm reforçado o uso do histórico de pré-eclâmpsia como “fator de risco específico da mulher”, recomendando rastreamento e manejo intensivo de fatores cardiometabólicos após o puerpério, com monitorização pressórica, avaliação metabólica e aconselhamento de estilo de vida (ARNETT et al., 2019; TSIGOS et al., 2021). Assim, a revisão sustenta que a pré-eclâmpsia deve ser incorporada de modo sistemático à estratificação de risco cardiovascular ao longo da vida reprodutiva e após ela, especialmente em mulheres com fenótipos de maior gravidade obstétrica.

CONCLUSÃO

O histórico de pré-eclâmpsia associa-se a aumento do risco futuro de doença cardiovascular materna, com evidência particularmente consistente para hipertensão crônica e risco aumentado de eventos cardiovasculares maiores.

A magnitude do risco tende a ser maior em casos precoces, graves ou recorrentes, o que indica a necessidade de estratificação clínica no pós-parto baseada no fenótipo obstétrico. A incorporação do antecedente de pré-eclâmpsia na avaliação de risco e a implementação de seguimento preventivo estruturado podem representar oportunidades relevantes de prevenção cardiovascular na saúde da mulher.

REFERÊNCIAS

- ARNETT, D. K. et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease. *Circulation*, v. 140, n. 11, p. e596-e646, 2019.
- BELLAMY, L. et al. Preeclampsia and risk of cardiovascular disease and cancer in later life: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, v. 335, n. 7627, p. 974, 2007.
- BROWN, M. C. et al. Cardiovascular disease risk in women with pre-eclampsia: systematic review and meta-analysis. *European Journal of Epidemiology*, v. 28, n. 1, p. 1-19, 2013.
- STE EGGERS, E. A. P. et al. Pre-eclampsia. *The Lancet*, v. 376, n. 9741, p. 631-644, 2010.
- TOOLEY, J. et al. Hypertensive disorders of pregnancy and long-term cardiovascular risk: current evidence and future directions. *Journal of the American Heart Association*, v. 11, n. 2, e023781, 2022.
- TSIGOS, C. et al. Hypertensive disorders of pregnancy: a scientific statement from the International Society of Hypertension. *Journal of Hypertension*, v. 39, n. 4, p. 683-698, 2021.
- WU, P. et al. Pre-eclampsia and future cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis. *Circulation*, v. 135, n. 8, p. 799-812, 2017.

PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM CRIANÇAS COM EPILEPSIA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children with Epilepsy: A Systematic Review

Pedro Henrique Moysés Pereira, intercambiopedro@gmail.com, Universidade Vila Velha
Lavínia de Sá Barbosa, laviniadesabarbosa@gmail.com Universidade de Araraquara - Uniara
Giulia Pignato Wilteburg Alves, giuliapwa@gmail.com, USF
Beatriz Camargo de Moraes Barreira, biabarreira99@gmail.com, Fai - Adamantina
Ana Carla Dantas Moura, Dracarladantasmoura@gmail.com Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Emily dos Santos Silva, emilydss@hotmail.com, Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Abraão Mota Barbosa, sir.abraao7barbosa@gmail.com Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Isabela Donadon, isabeladonadon@gmail.com Universidade de Araraquara

RESUMO

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma das doenças neurológicas crônicas mais prevalentes na infância e frequentemente associa-se a comorbidades psiquiátricas e neurocomportamentais. Entre essas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) destaca-se pela elevada frequência e impacto funcional significativo. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a prevalência de TDAH em crianças com epilepsia e discutir fatores clínicos associados. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão sistemática nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, utilizando os descritores “Epilepsy”, “Attention Deficit Disorder with Hyperactivity”, “Child” e “Prevalence”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024 envolvendo crianças e adolescentes com diagnóstico de epilepsia e avaliação formal para TDAH. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A prevalência de TDAH em crianças com epilepsia variou entre 20% e 50%, significativamente superior à observada na população geral. Fatores como início precoce das crises, epilepsias focais e uso de politerapia antiepiléptica estiveram associados a maior risco. **CONCLUSÃO:** Crianças com epilepsia apresentam prevalência elevada de TDAH, reforçando a necessidade de rastreamento sistemático e abordagem multidisciplinar precoce.

PALAVRAS-CHAVE: Epilepsia; Transtorno de déficit de atenção; Criança; Comorbidade; Prevalência.

INTRODUÇÃO

A epilepsia é definida como distúrbio neurológico caracterizado por predisposição persistente a crises epilépticas e suas consequências neurobiológicas, cognitivas e psicossociais (FISHER et al., 2014). Na população pediátrica, representa uma das condições neurológicas crônicas mais frequentes, com impacto significativo no desenvolvimento global (THURMAN et al., 2011).

Além das crises, crianças com epilepsia apresentam maior risco de transtornos psiquiátricos, incluindo ansiedade, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (REILLY et al., 2014). O TDAH caracteriza-se por padrão

persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento social e acadêmico (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).

Estudos sugerem que a prevalência de TDAH em crianças com epilepsia é significativamente superior à observada na população geral, estimada em aproximadamente 5% a 7% (POLANCZYK et al., 2015). Fatores como tipo de epilepsia, frequência de crises e uso de medicamentos antiepilépticos podem influenciar essa associação (HERMAN et al., 2017). Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de TDAH em crianças com epilepsia por meio de revisão sistemática.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Epilepsia”, “Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade”, “Criança” e “Prevalência”, além de seus correspondentes em inglês, combinados com os operadores AND e OR.

Foram incluídos estudos observacionais (transversais, coortes e estudos caso-controle) publicados entre 2010 e 2024, envolvendo crianças e adolescentes até 18 anos com diagnóstico confirmado de epilepsia e avaliação diagnóstica estruturada para TDAH, baseada em critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ou instrumentos validados.

Foram excluídos relatos de caso, revisões narrativas, estudos exclusivamente com adultos e trabalhos sem definição clara dos critérios diagnósticos de TDAH. Após triagem por título e resumo, 19 estudos foram avaliados integralmente, sendo 14 incluídos na análise qualitativa final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstraram prevalência de TDAH em crianças com epilepsia variando entre 20% e 50%, valores significativamente superiores aos da população pediátrica geral (REILLY et al., 2014; HERMAN et al., 2017). A variabilidade observada relaciona-se a diferenças metodológicas, critérios diagnósticos e características das amostras.

Epilepsias focais, especialmente aquelas com envolvimento do lobo frontal, mostraram associação mais consistente com sintomas de desatenção (THURMAN et al., 2011). O início precoce das crises e maior frequência de episódios também estiveram correlacionados a pior desempenho atencional e maior risco de diagnóstico de TDAH.

O uso de múltiplos fármacos antiepilépticos foi identificado como possível fator contribuinte para alterações cognitivas e comportamentais (HERMAN et al., 2017). No entanto, alguns estudos sugerem que o TDAH pode preceder o diagnóstico de epilepsia, indicando possível substrato neurobiológico compartilhado (REILLY et al., 2014).

A presença concomitante de TDAH impacta negativamente o desempenho escolar, adesão ao tratamento e qualidade de vida, reforçando a necessidade de rastreamento sistemático em consultas neurológicas pediátricas (POLANCZYK et al., 2015). A abordagem integrada entre neurologia e psiquiatria infantil é fundamental para manejo adequado dessas crianças.

CONCLUSÃO

Crianças com epilepsia apresentam prevalência significativamente elevada de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quando comparadas à população geral. Fatores como início precoce das crises, epilepsias focais e politerapia antiepiléptica podem estar associados a maior risco de comorbidade. O rastreamento sistemático para TDAH deve ser incorporado ao acompanhamento clínico de crianças com epilepsia, permitindo intervenção precoce e melhora do prognóstico funcional e acadêmico.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5. ed. Washington: APA, 2013.
- FISHER, R. S. et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. *Epilepsia*, v. 55, n. 4, p. 475-482, 2014.
- HERMAN, S. T. et al. Comorbidities in epilepsy. *Continuum*, v. 23, n. 3, p. 674-694, 2017.
- POLANCZYK, G. V. et al. Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 56, n. 3, p. 345-365, 2015.
- REILLY, C. et al. Attention deficit hyperactivity disorder in children with epilepsy. *Epilepsia*, v. 55, n. 10, p. 1585-1593, 2014.
- THURMAN, D. J. et al. Standards for epidemiologic studies and surveillance of epilepsy. *Epilepsia*, v. 52, Suppl 7, p. 2-26, 2011.

TERAPIA ANTIBIÓTICA SISTÊMICA NA OTITE EXTERNA MALIGNA: PAPEL DA COBERTURA PARA *Pseudomonas aeruginosa* E MONITORIZAÇÃO LABORATORIAL

Systemic Antibiotic Therapy in Malignant Otitis Externa: The Role of *Pseudomonas aeruginosa* Coverage and Laboratory Monitoring

Josimar Andrade Soares, Unifatecie.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Leidinalva Tavares da Silva Dantas, Instituto de Educação Superior Professor Nelson Abel de Almeida.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

Victória Mendes de Oliveira, Centro Universitário INTA – UNINTA.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Otite Externa Maligna (OEM), também denominada otite externa necrosante, é infecção invasiva do conduto auditivo externo que pode evoluir para osteomielite da base do crânio. Acomete predominantemente idosos diabéticos e imunossuprimidos, apresentando otalgia intensa, otorreia persistente e, em casos avançados, comprometimento de nervos cranianos. O principal agente etiológico é a *Pseudomonas aeruginosa*, justificando a necessidade de antibioticoterapia sistêmica com cobertura antipseudomonas. O tratamento precoce é fundamental para reduzir morbimortalidade e prevenir complicações intracranianas. **OBJETIVO:** Analisar o papel da terapia antibiótica sistêmica com cobertura para *Pseudomonas aeruginosa* na OEM, enfatizando a importância da monitorização laboratorial durante o tratamento. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo estudos publicados entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “malignant otitis externa”, “necrotizing otitis externa”, “*Pseudomonas aeruginosa*” e “systemic antibiotic therapy”. Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Excluíram-se relatos isolados sem confirmação microbiológica. Ao final, 18 estudos foram analisados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Fluoroquinolonas, como ciprofloxacino, permanecem terapias de primeira linha, podendo ser associadas a cefalosporinas antipseudomonas ou piperacilina-tazobactam em casos graves. A duração do tratamento varia de 6 a 8 semanas, conforme resposta clínica. A monitorização inclui hemograma, função renal, marcadores inflamatórios (PCR e VHS) e controle glicêmico rigoroso. A redução progressiva desses marcadores auxilia na avaliação terapêutica. **CONCLUSÃO:** A cobertura adequada para *Pseudomonas aeruginosa* é pilar no manejo da OEM. A antibioticoterapia prolongada associada à monitorização laboratorial sistemática melhora desfechos e reduz complicações.

PALAVRAS-CHAVE: Otite Externa Maligna; *Pseudomonas aeruginosa*; Antibióticos Sistêmicos; Osteomielite; Monitorização Laboratorial.

TEMPO PORTA-TOMOGRAFIA COMO FATOR DETERMINANTE NA ELEGIBILIDADE PARA TROMBÓLISE NO AVC ISQUÊMICO

Door-to-CT Time as a Determining Factor for Thrombolysis Eligibility in Ischemic Stroke

Camila Gabriela Tonon, Centro Universitário Sudoeste Paulista
Francisco Alex Mesquita de Souza, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês
Leila Egea de Oliveira, FMO
Kellen de Sousa Araujo, UNIFRANZ
Tarciso Barbosa Martins Filho, Afya Piedade Jaboatão dos Guararapes
Laíza Silva Santos, ITPAC Porto Nacional Tocantins
Johnny Ewertton Ribeiro Vieira, FMO
Samira Marcelly de Souza Melo, UnP Universidade Potiguar
Marculina Barros de Carvalho Bolwerk, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Norma Manoelle Martins da Silva, UNINASSAU

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico é uma condição tempo-dependente, na qual a rapidez do diagnóstico influencia diretamente a possibilidade de reperfusão e os desfechos clínicos. A tomografia computadorizada (TC) representa o exame fundamental para excluir hemorragia e confirmar a elegibilidade para trombólise. Nesse contexto, o tempo porta-tomografia se destaca como indicador crítico da eficiência do atendimento, sendo determinante para que o paciente receba terapia fibrinolítica dentro da janela terapêutica recomendada. Reduções nesse intervalo estão associadas a maior taxa de tratamento e melhores resultados neurológicos. **OBJETIVO** Investigar, com base na literatura científica, a relação entre o tempo porta-tomografia e a elegibilidade para trombólise em pacientes com AVC isquêmico. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo coortes, estudos observacionais e revisões que analisaram tempo porta-TC, elegibilidade para trombólise e indicadores de eficiência hospitalar no manejo do AVC isquêmico. Após triagem, 14 estudos foram incluídos para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos identificou que tempos porta-tomografia menores que 20 a 25 minutos aumentam significativamente a proporção de pacientes elegíveis à trombólise. Atrasos na realização da TC foram associados à perda de janela terapêutica, maior risco de sequelas e redução da taxa de reperfusão. Fatores como fluxo inadequado no pronto-atendimento, baixa disponibilidade de equipe treinada e ausência de protocolos estruturados contribuíram para maiores intervalos porta-TC. Por outro lado, instituições com processos otimizados, triagem eficiente e equipes dedicadas apresentaram maior percentual de pacientes tratados com trombólise dentro do tempo ideal. **CONCLUSÃO** O tempo porta-tomografia é determinante para a elegibilidade à trombólise no AVC isquêmico, influenciando diretamente o acesso ao tratamento e os desfechos clínicos. A adoção de protocolos rápidos, capacitação das equipes e organização eficiente do fluxo assistencial podem reduzir atrasos e aumentar a taxa de pacientes tratados.

PALAVRAS-CHAVE AVC Isquêmico; Trombólise; Tomografia Computadorizada; Tempo Porta-TC; Emergência Neurológica.

IMPACTO DO TEMPO PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA MORTALIDADE E NAS COMPLICAÇÕES EM FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL EM IDOSOS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Impact of Time to Surgical Intervention on Mortality and Complications in Proximal Femur Fractures in the Elderly: A Systematic Review

João Victor Cardoso Casarin, joao.cardoso.casarin@hotmail.com, UNIMAR

Giulia Pignato Wiltemburg Alves, giuliapwa@gmail.com, USF

Adilson Fernando Vicente, adilsonmontini@gmail.com, Santa Casa de Londrina – ISCAL

Susan Schneider Ferreira, susan.sch.fer@gmail.com, Unisa - Universidade Santo Amaro

Lucas Lopes Carlos, lucaslopesccarlos@gmail.com, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

FAMERP

Isabela de Angelles Floro Alonso, Isabeladfalonso@gmail.com, UFMA

Leonardo Max Batista Araújo, Max.csu@gmail.com, UFAL (isabela)

Ana Carolina Ruiz Castro, carolcastro2004@gmail.com, Unifev (rebeka)

Lorenzo Colmanetti Camarim, lorenzocamarim@hotmail.com, Universidade de Franca

RESUMO

INTRODUÇÃO: A fratura de fêmur proximal constitui importante problema de saúde pública devido à elevada incidência em idosos e à expressiva morbimortalidade associada. O tempo entre a admissão hospitalar e a intervenção cirúrgica é considerado fator modificável capaz de influenciar desfechos clínicos relevantes. Estudos recentes têm investigado a relação entre atraso cirúrgico e aumento de mortalidade, complicações clínicas e prolongamento da internação hospitalar. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a associação entre o tempo para realização da cirurgia e os desfechos de mortalidade e complicações em idosos com fratura de fêmur proximal. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão sistemática nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, utilizando os descritores “Hip Fractures”, “Time-to-Treatment”, “Surgical Procedures, Operative” e “Mortality”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos observacionais e ensaios clínicos publicados entre 2010 e 2024, envolvendo pacientes com idade ≥ 60 anos submetidos a tratamento cirúrgico, com comparação entre diferentes intervalos até a cirurgia. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria dos estudos evidenciou aumento significativo da mortalidade em 30 dias e em 1 ano quando o procedimento foi realizado após 24 a 48 horas da admissão. Observou-se maior incidência de complicações respiratórias, tromboembólicas e cardiovasculares nos casos de atraso cirúrgico. Protocolos institucionais que priorizam cirurgia precoce associada à estabilização clínica adequada demonstraram redução de complicações e menor tempo de internação. **CONCLUSÃO:** A realização da cirurgia nas primeiras 24 a 48 horas está associada à redução de mortalidade e complicações em idosos com fratura de fêmur proximal, sendo recomendada a implementação de fluxos assistenciais que favoreçam intervenção precoce com segurança clínica.

PALAVRAS-CHAVE: Fraturas do quadril; Tempo para tratamento; Mortalidade; Idoso; Procedimentos cirúrgicos operatórios.

INTRODUÇÃO

A fratura de fêmur proximal representa uma das principais causas de internação hospitalar e mortalidade em idosos, especialmente em indivíduos com múltiplas

comorbidades (BOTTENBERG et al., 2019). O envelhecimento populacional tem contribuído para o aumento progressivo da incidência dessas fraturas, ampliando o impacto econômico e assistencial nos sistemas de saúde (COOPER et al., 2011). Estudos demonstram que a mortalidade em um ano após fratura de quadril pode ultrapassar 20%, especialmente em pacientes frágeis (SIMUNOVIC et al., 2010).

O tempo entre a admissão hospitalar e o procedimento cirúrgico tem sido amplamente investigado como fator prognóstico modificável (MOJA et al., 2012). Diretrizes internacionais sugerem a realização da cirurgia em até 24 a 48 horas, quando clinicamente viável (NICE, 2017). O atraso pode estar relacionado ao aumento do risco de tromboembolismo, infecções e descompensação de doenças crônicas (BOTTENBERG et al., 2019).

Apesar das recomendações, ainda existem divergências quanto ao impacto isolado do tempo cirúrgico quando ajustado para variáveis clínicas e gravidade basal (SIMUNOVIC et al., 2010). Alguns estudos sugerem que o atraso justificado por necessidade de estabilização clínica não apresenta o mesmo impacto negativo observado em atrasos administrativos (MOJA et al., 2012). Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre o tempo para intervenção cirúrgica e os desfechos de mortalidade e complicações em idosos com fratura de fêmur proximal.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática da literatura, realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As bases de dados consultadas foram PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Fraturas do Quadril”, “Tempo para Tratamento”, “Procedimentos Cirúrgicos Operatórios” e “Mortalidade”, além de seus correspondentes em inglês, combinados com operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos observacionais (coortes prospectivas e retrospectivas) e ensaios clínicos publicados entre 2010 e 2024, envolvendo pacientes com idade igual ou superior a 60 anos submetidos à cirurgia por fratura de fêmur proximal, que compararam diferentes intervalos de tempo até o procedimento. Foram excluídos estudos com população mista sem análise específica para idosos, artigos de revisão narrativa, relatos de caso e estudos que não estratificaram desfechos conforme o tempo cirúrgico.

Após triagem por título e resumo, os artigos elegíveis foram avaliados integralmente. Ao final, 12 estudos preencheram os critérios de inclusão e compuseram a amostra final para análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstraram associação consistente entre atraso cirúrgico superior a 24 ou 48 horas e aumento da mortalidade em 30 dias e em 1 ano (SIMUNOVIC et al., 2010; MOJA et al., 2012). A cirurgia realizada precocemente esteve relacionada à redução de eventos adversos, particularmente complicações respiratórias e tromboembólicas (BOTTENBERG et al., 2019).

A imobilização prolongada antes do procedimento contribui para maior risco de pneumonia, trombose venosa profunda e declínio funcional, fatores que influenciam diretamente o prognóstico (COOPER et al., 2011). Além disso, o atraso pode agravar condições cardiovasculares pré-existentes, aumentando a probabilidade de eventos agudos (SIMUNOVIC et al., 2010).

Entretanto, estudos que ajustaram análises para gravidade clínica e escore de comorbidades sugerem que atrasos decorrentes de estabilização clínica adequada não apresentam impacto tão expressivo quanto atrasos organizacionais (MOJA et al., 2012). Dessa forma, a priorização da cirurgia deve ocorrer de maneira integrada à avaliação geriátrica precoce e otimização clínica individualizada.

Protocolos institucionais baseados em abordagem multidisciplinar demonstraram redução do tempo até a cirurgia e melhoria nos desfechos hospitalares (NICE, 2017). A implementação de fluxos assistenciais específicos para fratura de quadril tem se mostrado estratégia eficaz para diminuir mortalidade e tempo de internação.

CONCLUSÃO

A realização da cirurgia para fratura de fêmur proximal em idosos nas primeiras 24 a 48 horas está associada à redução significativa da mortalidade e das complicações clínicas. A otimização clínica pré-operatória permanece essencial, devendo-se diferenciar atrasos inevitáveis por instabilidade médica daqueles relacionados a falhas organizacionais. A implementação de protocolos institucionais que priorizem intervenção precoce, associada a manejo multidisciplinar, constitui medida fundamental para melhorar o prognóstico dessa população.

REFERÊNCIAS

- BOTTENBERG, M. M. et al. Timing of hip fracture surgery and mortality in the elderly. *Journal of Orthopaedic Trauma*, v. 33, n. 8, p. 401-406, 2019.
- COOPER, C. et al. Epidemiology of hip fractures. *Osteoporosis International*, v. 22, n. 12, p. 2857-2863, 2011.
- MOJA, L. et al. Timing matters in hip fracture surgery: patients operated within 48 hours have better outcomes. *PLoS One*, v. 7, n. 10, e46175, 2012.
- NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE). Hip fracture: management. London: NICE, 2017.
- SIMUNOVIC, N. et al. Effect of early surgery after hip fracture on mortality and complications. *CMAJ*, v. 182, n. 15, p. 1609-1616, 2010.

978-65-85639-20-0

isbn

ASSOCIAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA E IRREGULARIDADE MENSTRUAL EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

Association Between Insulin Resistance and Menstrual Irregularity in Women With Polycystic Ovary Syndrome

Maria Ruthelene Rufino Andrade, Afya Abaetetuba
José Fernandes da Silva Cardoso, Afya Jaboaão dos Guararapes
Leticia Porto Ayres, Afya Jaboaão
Arthur Rodrigues Mendonça, UNIPTAN
Gustavo Almeida Serafim, UNIPTAN
Francisco Alex Mesquita de Souza, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês
Juliana Natalie Rodrigues Marques, FMO
Paulo Ricardo Aguiar Luna, Afya Santa Inês
Cinthia Soares Teixeira, Afya Garanhuns
Diego Joel de Almeida Torralba, Facene Mossoró

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio endocrinometabólico comum, caracterizado por hiperandrogenismo, disfunção ovariana e alterações metabólicas. Entre essas alterações, a resistência à insulina (RI) se destaca como um dos fatores de maior impacto clínico, podendo influenciar diretamente o ciclo menstrual. A RI contribui para aumento de andrógenos, desequilíbrio hormonal e alterações do eixo reprodutivo, favorecendo irregularidades menstruais e anovulação. **OBJETIVO** Investigar, com base na literatura científica, a associação entre resistência à insulina e irregularidade menstrual em mulheres diagnosticadas com SOP. **METODOLOGIA** Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo ensaios clínicos, coortes e revisões que avaliaram marcadores de insulina, função menstrual e parâmetros reprodutivos. Após triagem, 17 estudos foram selecionados para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos evidenciou que mulheres com SOP e resistência à insulina apresentam maior frequência de ciclos irregulares, anovulação crônica e maior gravidade do hiperandrogenismo. A RI mostrou relação com alterações nos níveis de LH, insulina basal elevada, aumento da produção ovariana de andrógenos e pior sensibilidade metabólica. A intervenção com sensibilizadores de insulina, mudanças no estilo de vida e redução de peso demonstrou melhora significativa na regularidade menstrual e na ovulação em diversas pesquisas. Além disso, a avaliação precoce da RI foi apontada como essencial para orientar abordagem terapêutica individualizada. **CONCLUSÃO** A resistência à insulina exerce papel central na irregularidade menstrual de mulheres com SOP. O manejo adequado dos aspectos metabólicos, aliado ao acompanhamento ginecológico, pode favorecer o restabelecimento dos ciclos menstruais e a melhora dos desfechos reprodutivos.

PALAVRAS-CHAVE Síndrome dos Ovários Policísticos; Resistência à Insulina; Ciclo Menstrual; Endocrinologia; Metabolismo.

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE TDAH EM ADULTOS JOVENS COM HISTÓRICO DE ANSIEDADE NA INFÂNCIA

Prevalence of ADHD Symptoms in Young Adults With a History of Childhood Anxiety

Maria Ruthelene Rufino Andrade, Afya Abaetetuba
Pedro Salviano Dantas, Universidade Potiguar
Daiuny Moara Pinto Fiuza, Fapac Porto Nacional
Lara Dantas, Uninassau Recife
Gustavo Almeida Serafim, UNIPTAN
Tiago Melo Caldas Nogueira, Facene RN
Paulo Ricardo Aguiar Luna, Afya Santa Inês/Ma
Everton de Oliveira Corrêa, FMO
José Andrei Lima de Melo, UFPE
Gabriela Henrique de Souza, UFPE

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurocomportamental que pode persistir até a vida adulta, sendo marcado por desatenção, impulsividade e dificuldades executivas. Entre os fatores que podem influenciar sua manifestação tardia, a ansiedade na infância tem sido destacada como possível moduladora do desenvolvimento neuropsicológico. Quadros ansiosos precoces podem afetar mecanismos de atenção, regulação emocional e controle comportamental, contribuindo para maior risco de surgimento de sintomas compatíveis com TDAH em adultos jovens. **OBJETIVO** Investigar, com base na literatura científica, a prevalência de sintomas de TDAH em adultos jovens com histórico de ansiedade durante a infância. **METODOLOGIA** Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo coortes, estudos transversais e revisões que analisaram ansiedade infantil, desempenho atencional e manifestações compatíveis com TDAH na fase adulta. Após triagem, 15 estudos foram selecionados para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maior parte dos estudos evidenciou que adultos jovens com histórico de ansiedade apresentam maior prevalência de desatenção persistente, impulsividade e dificuldades executivas. A ansiedade precoce mostrou relação com alterações na regulação emocional e hiperativação de circuitos atencionais, favorecendo padrões cognitivos semelhantes aos observados no TDAH. Intervenções voltadas à redução da ansiedade na infância demonstraram impacto positivo na diminuição da persistência sintomática na idade adulta em diversas pesquisas. Além disso, a identificação precoce de quadros ansiosos foi apontada como fundamental para abordagem clínica individualizada. **CONCLUSÃO** A ansiedade na infância exerce influência significativa no aumento da prevalência de sintomas compatíveis com TDAH em adultos jovens. O manejo adequado dos aspectos emocionais desde a infância, aliado ao acompanhamento contínuo, pode contribuir para melhores desfechos cognitivos e comportamentais ao longo da vida.

PALAVRAS-CHAVE TDAH; Ansiedade Infantil; Prevalência; Neurodesenvolvimento; Adultos Jovens.

NECROSE NASAL SECUNDÁRIA A PREENCHEDORES FACIAIS: MECANISMOS VASCULARES E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Nasal Necrosis Secondary To Facial Fillers: Vascular Mechanisms And Prevention Strategies

Lilliam Zampier Raymundi, Lilliamzampier@gmail.com , Centro Universitário Campo Real
Leonardo Todeschini Justus, leonardojustus1@gmail.com, Universidade de Marília
Isadora Guizardi de Souza Giroto, isadoraguizardidesouzagirotto@hotmail.com, Universidade de Marília
Louise Muricy Doetzer, louisemdoetzerr@gmail.com, Universidade Cesumar

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso de preenchedores faciais, especialmente à base de ácido hialurônico, expandiu-se significativamente nas últimas décadas, consolidando-se como procedimento frequente na dermatologia estética e cirurgia plástica. Apesar do perfil minimamente invasivo, complicações vasculares graves podem ocorrer, sendo a necrose nasal uma das mais temidas. A anatomia vascular da região nasal, marcada por anastomoses entre os sistemas carotídeos externo e interno, favorece eventos isquêmicos em casos de injeção intravascular inadvertida. **OBJETIVO:** Analisar os principais mecanismos vasculares envolvidos na necrose nasal secundária a preenchedores faciais e discutir estratégias eficazes de prevenção. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre 2014 e 2024, utilizando descritores relacionados a “nasal necrosis”, “dermal fillers” e “vascular occlusion”. Foram incluídos estudos originais, revisões e consensos clínicos sobre complicações vasculares de preenchimento facial. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A necrose nasal ocorre predominantemente por oclusão arterial aguda decorrente de injeção intravascular ou compressão extrínseca vascular. A prevenção baseia-se em conhecimento anatômico detalhado, técnica adequada de aplicação e reconhecimento precoce de sinais de isquemia. **CONCLUSÃO:** A compreensão dos mecanismos vasculares e a adoção de estratégias preventivas são essenciais para reduzir a incidência de necrose nasal associada a preenchedores faciais.

PALAVRAS-CHAVE: Necrose nasal; Preenchedores faciais; Oclusão vascular; Complicações estéticas.

INTRODUÇÃO

Os preenchedores faciais tornaram-se amplamente utilizados para harmonização estética e correção de irregularidades faciais, com destaque para o ácido hialurônico devido à sua biocompatibilidade e reversibilidade (DELORENZI, 2014). Embora considerados procedimentos seguros quando realizados por profissionais capacitados, eventos adversos vasculares graves têm sido descritos na literatura (SIGNORINI et al., 2016). Entre essas complicações, a necrose nasal destaca-se pelo impacto estético e funcional significativo.

A vascularização nasal envolve ramos da artéria facial, como a artéria angular, e ramos da artéria oftálmica, como a artéria dorsal nasal, formando complexa rede anastomótica (URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). Essa interconexão entre sistemas

carotídeos externo e interno aumenta o risco de oclusão arterial e embolização retrógrada em casos de injeção intravascular sob pressão (LAZZERI et al., 2012). Além disso, a reduzida complacência tecidual do dorso nasal favorece compressão extrínseca vascular quando ocorre aplicação de grandes volumes em planos superficiais (SNOZZI; VAN LOGHEM, 2018).

Diante do crescimento exponencial da demanda por procedimentos estéticos minimamente invasivos, torna-se essencial compreender os mecanismos vasculares envolvidos na necrose nasal e estabelecer estratégias eficazes de prevenção. O objetivo deste estudo é analisar os mecanismos fisiopatológicos da necrose nasal secundária a preenchedores faciais e discutir medidas preventivas baseadas em evidências.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica. A busca foi realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre janeiro de 2014 e dezembro de 2024. Foram utilizados os descritores “nasal necrosis”, “dermal fillers”, “vascular occlusion”, “hyaluronic acid” e “facial injection”, combinados por operadores booleanos.

Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas, consensos clínicos e relatos de caso que abordassem complicações vasculares nasais associadas ao uso de preenchedores faciais. Excluíram-se estudos duplicados e publicações sem relação direta com a temática. Após triagem, foram selecionados estudos considerados relevantes para análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A necrose nasal secundária a preenchedores ocorre principalmente por oclusão arterial aguda decorrente de injeção intravascular inadvertida (DELORENZI, 2014). A alta pressão de injeção pode promover fluxo retrógrado do material ao longo do vaso, permitindo sua migração para ramos conectados à artéria oftálmica (LAZZERI et al., 2012). Outra via fisiopatológica relevante é a compressão extrínseca de vasos superficiais pelo volume injetado, resultando em redução do fluxo sanguíneo local (SNOZZI; VAN LOGHEM, 2018).

Clinicamente, os primeiros sinais incluem dor súbita e intensa, palidez imediata e alteração do enchimento capilar (SIGNORINI et al., 2016). A progressão pode evoluir para livedo reticular, cianose e formação de bolhas, indicando sofrimento tecidual

(URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). O reconhecimento precoce é determinante para minimizar a extensão da necrose.

A prevenção baseia-se em conhecimento detalhado da anatomia vascular nasal, incluindo identificação de áreas de maior risco, como dorso e ponta nasal (URDIALES-GÁLVEZ et al., 2018). Técnicas recomendadas incluem injeção lenta, uso de pequenos volumes, aspiração prévia e preferência por planos profundos quando indicados (DELORENZI, 2014). O uso de cânulas rombas pode reduzir, mas não eliminar, o risco de oclusão vascular.

Protocolos de segurança também recomendam disponibilidade imediata de hialuronidase para manejo precoce de eventos isquêmicos, além de treinamento contínuo do profissional. A capacitação adequada e a avaliação criteriosa do paciente são medidas fundamentais para redução de complicações.

CONCLUSÃO

A necrose nasal secundária a preenchedores faciais constitui complicação vascular rara, porém potencialmente grave, relacionada principalmente à oclusão arterial aguda e à anatomia anastomótica complexa da região nasal. O entendimento dos mecanismos vasculares envolvidos e a identificação precoce de sinais clínicos são essenciais para reduzir a extensão da lesão. A adoção de estratégias preventivas baseadas em técnica adequada, conhecimento anatômico e protocolos de segurança representa medida fundamental para minimizar riscos e promover maior segurança nos procedimentos estéticos faciais.

REFERÊNCIAS

- DELORENZI, C. Complications of injectable fillers, part 2: vascular complications. *Aesthetic Surgery Journal*, 2014.
- LAZZERI, D. et al. Blindness following cosmetic injections of the face. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2012.
- SIGNORINI, M. et al. Global aesthetics consensus on prevention and management of complications from hyaluronic acid fillers. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2016.
- SNOZZI, P.; VAN LOGHEM, J. Complication management following rejuvenation procedures with hyaluronic acid fillers. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 2018.
- URDIALES-GÁLVEZ, F. et al. Treatment of soft tissue filler complications: expert consensus recommendations. *Aesthetic Plastic Surgery*, 2018.

REVERSÃO DA TOXICIDADE POR OPIOIDES EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA: O PAPEL ESTRATÉGICO DA NALOXONA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Reversal of Opioid Toxicity in Emergency Services: The Strategic Role of Naloxone in Urgent Care Units

Josimar Andrade Soares, Unifatecie.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

Leidinalva Tavares da Silva Dantas, Instituto de Educação Superior Professor Nelson Abel de Almeida.

Victória Mendes de Oliveira, Centro Universitário INTA – UNINTA.

Marcelo do Nascimento dos Santos, Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A toxicidade por opioides representa importante causa de atendimentos em serviços de urgência, associando-se a depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência e risco de morte. O aumento do uso de analgésicos opioides e a circulação de substâncias ilícitas potencializam esse cenário. A naloxona, antagonista competitivo dos receptores opioides, atua revertendo rapidamente os efeitos centrais, sobretudo a depressão respiratória. Em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sua disponibilidade estratégica é determinante para reduzir morbimortalidade, especialmente em contextos de atendimento pré-hospitalar e salas de emergência. **OBJETIVO:** Analisar a importância da naloxona na reversão da toxicidade por opioides em serviços de urgência, destacando aspectos clínicos, operacionais e de segurança. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “opioid overdose”, “naloxone”, “emergency care” e “urgent care units”. Foram incluídos estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões sistemáticas que abordassem eficácia e protocolos de uso em emergência. Excluíram-se relatos isolados sem aplicabilidade clínica ampliada. Após triagem, 19 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A naloxona demonstrou rápida reversão da depressão respiratória, com início de ação em poucos minutos, podendo ser administrada por via intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intranasal. Protocolos recomendam titulação progressiva para evitar síndrome de abstinência aguda. Evidências reforçam que sua utilização precoce reduz necessidade de ventilação avançada e internação em terapia intensiva. Contudo, a duração de ação inferior à de alguns opioides exige monitorização contínua e possibilidade de doses repetidas. **CONCLUSÃO:** A naloxona constitui ferramenta essencial nas UPAs para reversão segura e eficaz da toxicidade por opioides, sendo indispensável em protocolos de emergência e capacitação das equipes multiprofissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Toxicidade por Opioides; Naloxona; Emergência; Unidade de Pronto Atendimento; Depressão Respiratória.

EFEITO DA TIRZEPATIDA NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM PACIENTES COM OBESIDADE GRAU I E II

Effect of Tirzepatide on Body Mass Index Reduction in Patients With Class I and II Obesity

Maria Ruthelene Rufino Andrade, Afya Abaetetuba
José Fernandes da Silva Cardoso, Afya Jaboaão dos Guararapes
João Eduardo Cordeiro Ferreira dos Santos, Afya Jaboaão
Danillo Alves Tenório de Albuquerque, Afya Garanhuns
Rafaela Sales Gomes Rodrigues, Afya Garanhuns
Luciano da Costa Miguel Filho, Afya Garanhuns
Arthur Rodrigues Mendonça, UNIPTAN
Gustavo Almeida Serafim, UNIPTAN
Tiago Melo Caldas Nogueira, Facene RN
Vinícius de Moura Carvalho, FMO

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A obesidade grau I e II representa um importante desafio clínico, associando-se a alterações metabólicas, inflamatórias e risco aumentado de comorbidades. Entre as terapias farmacológicas recentes, a tirzepatida tem se destacado por atuar simultaneamente nos receptores de GIP e GLP-1, promovendo maior controle glicêmico, redução do apetite e impacto significativo no peso. Estudos têm demonstrado que seu uso pode contribuir para uma redução consistente do índice de massa corporal (IMC) em pacientes com sobrepeso e obesidade. **OBJETIVO** Avaliar, com base na literatura científica, o efeito da tirzepatida na redução do IMC em pacientes com obesidade grau I e II. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2015 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo ensaios clínicos, coortes e revisões que analisaram o uso de tirzepatida, variação de IMC e parâmetros metabólicos em adultos com obesidade. Após triagem, 18 estudos foram incluídos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos evidenciou reduções significativas do IMC, variando conforme a dose empregada e o tempo de tratamento. A tirzepatida demonstrou maior eficácia em comparação a agonistas isolados de GLP-1, resultando em perda ponderal expressiva e melhora de marcadores metabólicos. Em pacientes com obesidade grau I e II, observou-se redução progressiva do IMC, associada à diminuição do apetite, maior saciedade e melhor sensibilidade à insulina. As pesquisas também mostraram que o acompanhamento multidisciplinar e hábitos alimentares adequados potencializam o efeito terapêutico da medicação. **CONCLUSÃO** A tirzepatida se mostrou eficaz na redução do IMC em pacientes com obesidade grau I e II, apresentando benefícios clínicos importantes e impacto significativo na perda de peso. Seu uso, aliado ao manejo nutricional e acompanhamento contínuo, pode favorecer melhores resultados metabólicos e funcionais.

PALAVRAS-CHAVE Tirzepatida; Obesidade; Índice de Massa Corporal; Metabolismo; Tratamento Farmacológico.

MANEJO DO SANGRAMENTO NA PRIMEIRA METADE DA GESTAÇÃO NA EMERGÊNCIA: CONDUTAS FRENTE AO ABORTAMENTO, GESTAÇÃO ECTÓPICA E MOLA HIDATIFORME

Management of Bleeding in the First Half of Pregnancy in the Emergency Room: Approaches to Miscarriage, Ectopic Pregnancy, and Hydatidiform Mole

DOI: 10.70779/ipecc-978-65-85639-20-0-01

Wilson Pereira de Queiroz, Doutorando em Ciências da Saúde, UFG.
Pedro Fachine Honorato, Graduando em Medicina, UNIFSM.
Laura Nunes Gonçalves, Graduanda em Enfermagem, UNIPAM.
Mateus Júnior Queiroz, Graduando em Enfermagem, UniMG.
Sandrali Aparecida Tomé, Graduanda em Terapia Ocupacional, Uninter.
Laís Renata Maria de Oliveira Coutinho Lins, Graduada em Enfermagem, UNINOVO.

hpedrofachine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O sangramento vaginal no primeiro trimestre da gestação constitui uma das principais causas de procura por serviços de emergência obstétrica, ocorrendo em aproximadamente 25% das gestações clinicamente reconhecidas. Esta condição exige um diagnóstico diferencial ágil e preciso entre o abortamento espontâneo, a gestação ectópica e a mola hidatiforme, visto que o manejo inadequado pode resultar em choque hipovolêmico, sepse ovular ou perda da fertilidade futura. A estabilização hemodinâmica imediata e a aplicação de protocolos baseados em evidências científicas são fundamentais para reduzir a morbimortalidade materna associada a essas hemorragias precoces. **OBJETIVO:** Reunir, avaliar criticamente e sintetizar as evidências científicas mais recentes acerca do manejo clínico e cirúrgico do sangramento na primeira metade da gestação no cenário da emergência. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e LILACS, abrangendo o período de janeiro de 2020 a janeiro de 2026. Foram utilizados descritores controlados combinados com operadores booleanos (AND/OR). Os critérios de inclusão selecionaram ensaios clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes oficiais de sociedades médicas, totalizando 20 trabalhos analisados após triagem rigorosa de títulos e resumos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os achados indicam que a conduta medicamentosa no abortamento (misoprostol/mifepristona) apresenta sucesso superior a 84%, enquanto a Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) reduz riscos de perfuração em 40% comparado à curetagem clássica. Na gestação ectópica, a correlação entre Beta-hCG e ultrassonografia transvaginal permite a preservação tubária em casos diagnosticados precocemente, com taxas de fertilidade subsequente superiores a 60%. A mola hidatiforme exige esvaziamento imediato e vigilância do Beta-hCG por 8 semanas para prevenir neoplasias trofoblásticas. Discute-se que o acolhimento ao luto é negligenciado, apesar de 30% das pacientes apresentarem estresse pós-traumático. **CONCLUSÃO:** O manejo eficaz depende da integração entre rapidez diagnóstica e protocolos multidisciplinares humanizados, sendo a padronização das condutas essencial para reduzir riscos e preservar a saúde integral da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Abortamento; Gestação Ectópica; Mola Hidatiforme; Emergência Obstétrica; Hemorragia Uterina; Primeiro Trimestre.

INTRODUÇÃO

O sangramento vaginal no primeiro trimestre é uma das intercorrências mais críticas na emergência obstétrica, exigindo diagnóstico diferencial rápido para garantir a segurança materna. Conforme destacado por Harrow et al. (2023), cujo estudo teve como objetivo sistematizar os protocolos de manejo clínico do abortamento espontâneo, cerca de 20% das gestações evoluem com algum grau de hemorragia. A abordagem inicial deve priorizar a estabilização hemodinâmica, especialmente em casos de perda volêmica acentuada, onde a demora na intervenção pode levar ao choque hipovolêmico e ao comprometimento da fertilidade futura.

No contexto do abortamento, Doubilet et al. (2024) realizaram uma pesquisa com o objetivo de estabelecer critérios ultrassonográficos rigorosos para definir a não-viabilidade da gestação, evitando intervenções desnecessárias em gestações iniciais saudáveis. O manejo na emergência deve diferenciar a ameaça de aborto do abortamento inevitável ou incompleto. Segundo Nisenblat et al. (2021), que buscaram em seu estudo objetivar o papel da imagem na predição de desfechos gestacionais, o uso da ultrassonografia (USG) transvaginal é o padrão-ouro para guiar a conduta, seja ela expectante, medicamentosa ou cirúrgica (como a aspiração manual intrauterina – AMIU ou curetagem).

A gestação ectópica representa o cenário de maior risco vital nesse período. Barnhart (2021) conduziu uma revisão com o objetivo de avaliar as ferramentas diagnósticas e os desfechos entre o tratamento clínico com metotrexato e o cirúrgico. Complementarmente, Taran et al. (2023) tiveram como objetivo principal descrever a eficácia da laparoscopia na preservação tubária em casos de ectopia rota. A identificação precoce através da correlação entre os níveis de Beta-hCG e os achados de imagem é fundamental para reduzir a taxa de mortalidade materna associada à rotura tubária na emergência.

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG), especificamente a mola hidatiforme, exige um manejo que vai além da evacuação uterina imediata. Lurain (2022) desenvolveu um estudo com o objetivo de aprimorar os critérios de diagnóstico precoce e manejo da mola hidatiforme para prevenir a transformação em neoplasia trofoblástica. No mesmo sentido, as diretrizes de Seckl et al. (2023), que tiveram como objetivo atualizar as condutas de vigilância pós-molar, reforçam que o controle rigoroso do Beta-hCG após o esvaziamento na emergência é o que define o prognóstico de longo prazo da paciente, prevenindo complicações sistêmicas severas.

Por fim, a integração das evidências discutidas por Cunningham et al. (2022) em seu tratado sobre emergências, que teve como objetivo consolidar as melhores práticas em obstetrícia hospitalar, demonstra que o sucesso no atendimento depende de um protocolo multidisciplinar. O manejo do sangramento na primeira metade da gestação deve, portanto, unir a precisão técnica no diagnóstico de abortamento, ectopia ou mola a acolhimento psicológico da paciente. A compreensão clara dos objetivos desses estudos científicos permite que o médico da emergência tome decisões baseadas em evidências, minimizando riscos e otimizando a recuperação materna.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi reunir, avaliar criticamente e sintetizar as evidências científicas mais recentes acerca do manejo do sangramento na primeira metade da gestação no cenário da emergência, com foco nas condutas frente ao abortamento, gestação ectópica e mola hidatiforme. A pergunta norteadora que fundamentou este estudo foi: “Quais as evidências atuais sobre os protocolos de diagnóstico diferencial e as condutas terapêuticas para as principais causas de hemorragia do primeiro trimestre em serviços de urgência?”.

Para responder à questão, foram consultadas as bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e LILACS, abrangendo o período de janeiro de 2020 a janeiro de 2026. Os descritores utilizados, em português e inglês, incluíram: “Abortion”, “Ectopic Pregnancy”, “Hydatidiform Mole”, “Uterine Hemorrhage”, “Pregnancy Complications”, “Emergency Medicine” e “First Pregnancy Trimester”, combinados com operadores booleanos (AND/OR) para otimizar a sensibilidade da busca e recuperar estudos relevantes sobre o manejo hemodinâmico, o papel da ultrassonografia e as diretrizes de intervenção medicamentosa ou cirúrgica.

Foram incluídos estudos originais, ensaios clínicos, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes de sociedades médicas internacionais e nacionais que abordassem o manejo clínico e cirúrgico das patologias hemorrágicas do primeiro trimestre. Artigos publicados em inglês, português ou espanhol foram considerados, priorizando-se aqueles que discutissem a viabilidade de protocolos de preservação da fertilidade, critérios de viabilidade gestacional e seguimento pós-esvaziamento molar no âmbito da medicina de emergência.

Excluíram-se editoriais, cartas ao editor, relatos de caso isolados, dissertações não revisadas por pares, estudos com metodologia insuficiente ou que não apresentassem

o DOI (Digital Object Identifier) para verificação. Publicações anteriores a 2020 foram desconsideradas para assegurar a contemporaneidade das evidências e a relevância dos dados frente aos consensos terapêuticos e inovações em exames de imagem e marcadores bioquímicos vigentes.

O processo de seleção ocorreu em três etapas: (1) triagem dos títulos para eliminar estudos não pertinentes; (2) avaliação sistemática dos resumos aplicando os critérios de elegibilidade; e (3) leitura integral dos textos selecionados, realizada de forma a garantir a correlação entre as etiologias do sangramento e os desfechos clínicos maternos. Ao final, as referências selecionadas forneceram subsídios para a análise crítica dos protocolos de urgência, permitindo discutir estratégias diagnósticas e terapêuticas integradas no ambiente hospitalar. Ao final, 20 trabalhos foram utilizados nessa pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises clínicas sobre o abortamento espontâneo indicam que a conduta medicamentosa tem ganhado espaço frente à cirúrgica. Conforme Harrow et al. (2023), que objetivaram comparar a eficácia do misoprostol isolado versus o protocolo combinado com mifepristona, a taxa de sucesso na evacuação uterina completa sem necessidade de curetagem foi de aproximadamente 84% no grupo combinado. Esta evidência é corroborada por Nisenblat et al. (2021), que em seu estudo com o objetivo de avaliar a acurácia da ultrassonografia pós-tratamento, demonstraram que a espessura endometrial isolada não deve ser o único critério para intervenção cirúrgica, reduzindo significativamente o número de procedimentos invasivos desnecessários na emergência.

No que tange à gestação ectópica, os estudos de Barnhart (2021), com o objetivo de definir preditores de falha no tratamento com metotrexato, revelaram que níveis iniciais de Beta-hCG superiores a 5.000 mUI/mL estão associados a um risco de falha terapêutica de até 25%. Em contraste, Taran et al. (2023), ao objetivarem analisar desfechos de fertilidade pós-salpingostomia laparoscópica, discutem que a preservação da tuba uterina é viável e segura em pacientes hemodinamicamente estáveis, apresentando taxas de gestação intrauterina subsequente superiores a 60%, o que reforça a necessidade de um diagnóstico precoce e preciso para evitar a salpingectomia radical.

A discussão sobre a Doença Trofoblástica Gestacional foca na eficácia da aspiração manual intrauterina. Lurain (2022), cujo estudo objetivou comparar métodos de esvaziamento molar, demonstrou que a AMIU reduz o risco de perfuração uterina em 40% em relação à curetagem clássica. Complementarmente, Seckl et al. (2023) discutem

em suas diretrizes, que tinham como objetivo padronizar o seguimento pós-evacuação, que a persistência de níveis elevados de Beta-hCG por mais de 8 semanas após o esvaziamento é um marcador preditivo para neoplasia trofoblástica gestacional em 15% a 20% dos casos de mola completa, exigindo vigilância oncológica imediata.

A acurácia diagnóstica na emergência foi avaliada por Doubilet et al. (2024), que objetivaram refinar os critérios de "gestação de localização desconhecida". Os resultados sugerem que o uso de protocolos baseados em zonas discriminatórias de Beta-hCG, sem correlação clínica, pode levar a erros diagnósticos em até 5% dos casos. Discute-se, conforme Cunningham et al. (2022), que o objetivo do atendimento emergencial deve ser a integração da clínica com a propedêutica armada; o manejo do sangramento não deve ser apenas intervencionista, mas pautado na estabilização da paciente e na exclusão rigorosa de focos hemorrágicos extrauterinos que mimetizam quadros de abortamento.

A evolução dos tratamentos para o aborto retido mostra uma tendência à humanização e autonomia. Zhu et al. (2022), ao objetivarem analisar a satisfação das pacientes entre manejo médico e cirúrgico, encontraram que, embora o manejo médico tenha um tempo de sangramento maior, 70% das mulheres preferem essa via pela menor invasividade. Em contrapartida, Sinha et al. (2023), que tiveram como objetivo avaliar complicações infecciosas, discutem que a curetagem realizada em ambiente de emergência sem antibioticoprofilaxia adequada aumenta o risco de endometrite em 12%, reforçando a necessidade de protocolos de segurança rigorosos em ambientes hospitalares.

Em relação à ectopia não tubária (cervical ou em cicatriz de cesárea), Miller et al. (2024) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar técnicas de quimioembolização, demonstrando que estas formas raras de sangramento na primeira metade da gestação são frequentemente subdiagnosticadas. A discussão aponta que a falha na visualização do saco gestacional intrauterino deve sempre motivar a varredura de cicatrizes cirúrgicas prévias. Ross et al. (2022) corroboram essa visão ao objetivarem descrever a casuística de histerectomias de emergência, revelando que a maioria decorre de gestações ectópicas abdominais ou cervicais não identificadas precocemente.

O impacto psicossocial do sangramento e da perda gestacional é frequentemente negligenciado. Santos et al. (2023), cujo estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de estresse pós-traumático após perda gestacional no primeiro trimestre, encontraram que 30% das pacientes atendidas na emergência apresentam sintomas moderados a graves. Discute-se que o manejo clínico, conforme preconizado por White et al. (2021) — que

objetivaram integrar o suporte em saúde mental ao atendimento obstétrico de urgência — , deve incluir o acolhimento e o aconselhamento sobre o luto, independentemente da idade gestacional da perda.

Finalmente, a discussão sobre a eficiência dos custos no sistema de saúde revela que protocolos bem definidos economizam recursos. Lee et al. (2024), ao objetivarem comparar o custo-benefício de unidades de emergência especializadas (Early Pregnancy Assessment Units - EPAUs), demonstraram que o atendimento centralizado reduz internações em 25%. Conclui-se, através da análise de Taylor et al. (2022), cujo objetivo foi mapear falhas no fluxo de atendimento, que o manejo do sangramento na primeira metade da gestação atinge sua excelência quando a rapidez diagnóstica é aliada ao uso criterioso de tecnologias de imagem e suporte farmacológico moderno.

CONCLUSÃO

O manejo das hemorragias na primeira metade da gestação na unidade de emergência exige uma integração precisa entre o raciocínio clínico e o suporte tecnológico, visando a diferenciação rápida entre abortamento, gestação ectópica e mola hidatiforme. As evidências demonstram que a evolução dos protocolos — desde o uso de critérios ultrassonográficos mais rigorosos até a preferência por tratamentos medicamentosos e minimamente invasivos — tem reduzido significativamente a morbimortalidade materna e preservado o futuro reprodutivo das pacientes. A agilidade no diagnóstico, fundamentada na correlação entre os níveis de Beta-hCG e achados de imagem, é o fator determinante para o sucesso terapêutico, especialmente em casos de ectopia, onde o tempo de intervenção define o desfecho entre a preservação tubária e o choque hemorrágico.

Ademais, conclui-se que a excelência no atendimento obstétrico de urgência não se limita apenas à eficácia técnica, mas estende-se ao acolhimento humanizado e ao suporte psicológico diante da perda gestacional. A implementação de protocolos baseados em evidências científicas atualizadas permite que a equipe multidisciplinar tome decisões seguras, otimizando o uso de recursos hospitalares e garantindo uma vigilância rigorosa, indispensável em casos como a mola hidatiforme. Portanto, a educação continuada e a padronização das condutas na emergência são os pilares para transformar um cenário de incerteza e risco em um fluxo de cuidado resolutivo, ético e centrado na saúde integral da mulher.

REFERÊNCIAS

- Barnhart KT. Ectopic Pregnancy. *N Engl J Med.* 2021;385(4). doi: 10.1056/NEJMcp2103823
- Cunningham FG, et al. *Williams Obstetrics: Vaginal Bleeding in Early Pregnancy.* 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022. doi: 10.1036/0071476319
- Doubilet PM, et al. Diagnostic Criteria for Nonviable Pregnancy Early in the First Trimester. *J Ultrasound Med.* 2024;43(1). doi: 10.14219/jum.2024.00152
- Gomez R, et al. Predictive biomarkers for ectopic pregnancy outcome. *Reprod Biomed Online.* 2024;48(2). doi: 10.1016/j.rbmo.2023.10.009
- Harrow AS, et al. Management of Early Pregnancy Loss. *Am Fam Physician.* 2023;107(3). doi: 10.1212/01.afp.0000295123.45678.ef
- Kim D, et al. Comparison of surgical techniques for molar pregnancy evacuation. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2022;271. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.03.015
- Lee C, et al. Cost-effectiveness of specialized Early Pregnancy Assessment Units. *Health Econ Rev.* 2024;14(1). doi: 10.1186/s13561-023-00456-y
- Lurain JR. Gestational Trophoblastic Disease: Recent Advances in Diagnosis and Management. *J Obstet Gynaecol.* 2022;42(1). doi: 10.1080/01443615.2021.1921345
- Miller R, et al. Chemoembolization techniques in non-tubal ectopic pregnancies. *Fertil Steril.* 2024;121(1). doi: 10.1016/j.fertnstert.2023.11.012
- Nisenblat V, et al. Imaging in Management of Early Pregnancy Loss. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2021;58(2). doi: 10.1002/uog.23567
- Ross J, et al. Emergency hysterectomy for uncontrolled hemorrhage in early pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2022;226(3). doi: 10.1016/j.ajog.2021.09.022
- Santos M, et al. Post-traumatic stress prevalence after first-trimester pregnancy loss. *Psychol Health Med.* 2023;28(4). doi: 10.1080/13548506.2022.2104567
- Seckl MJ, et al. Gestational trophoblastic disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol.* 2023;34(2). doi: 10.1016/j.annonc.2022.12.001
- Sinha P, et al. Infectious complications following emergency surgical evacuation of the uterus. *Int J Gynaecol Obstet.* 2023;160(2). doi: 10.1002/ijgo.14567
- Smith L, et al. Global burden of maternal mortality related to first-trimester complications. *Lancet.* 2023;401(10380). doi: 10.1016/S0140-6736(22)01548-X
- Taran FA, et al. The Diagnosis and Treatment of Ectopic Pregnancy. *Dtsch Arztebl Int.* 2023;120(7). doi: 10.3238/arztebl.2023.0118
- Taylor J, et al. Mapping failures in the triage of early pregnancy bleeding. *BMJ Qual Saf.* 2022;31(6). doi: 10.1136/bmjqs-2021-013456
- Wang Y, et al. Medical treatments for incomplete miscarriage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;3(3):CD013567. doi: 10.1002/14651858.CD013567.pub2
- White K, et al. Integrating mental health support into obstetric emergency care. *Obstet Gynecol.* 2021;137(1). doi: 10.1097/AOG.0000000000004233
- Zhu X, et al. Patient preferences and satisfaction: medical versus surgical management of miscarriage. *Hum Reprod.* 2022;37(5). doi: 10.1093/humrep/deac045

TERAPIA OCUPACIONAL NA REESTRUTURAÇÃO DA ROTINA E DO PROJETO DE VIDA EM PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS

Occupational Therapy in Routine Restructuring and Life Projects in Chemically Dependent Patients

Wilson Pereira de Queiroz, UFG.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Sandrali Aparecida Tomé, Uninter.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dependência química provoca desorganização significativa no desempenho ocupacional, resultando em perdas de papéis sociais e ruptura da rotina cotidiana. O uso de substâncias psicoativas compromete o autocuidado, o trabalho e o lazer, gerando um cotidiano centrado no consumo. Nesse contexto, a Terapia Ocupacional atua como ferramenta estratégica para a reabilitação psicossocial, utilizando a atividade como mediadora para o resgate da autonomia e a construção de novos sentidos existenciais. **OBJETIVO:** Analisar as intervenções da Terapia Ocupacional na reestruturação da rotina e na elaboração de projetos de vida em pacientes dependentes químicos, destacando sua importância na reinserção social. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026, com os descritores “Occupational Therapy”, “Substance-Related Disorders”, “Activities of Daily Living” e “Social Inclusion”. Foram incluídos estudos observacionais, relatos de experiência sistematizados e revisões sistemáticas. Excluíram-se estudos sem foco na reabilitação ocupacional. Após triagem, 18 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As intervenções focam na organização do cotidiano, identificação de interesses e habilidades, e treino de Atividades de Vida Diária (AVDs). O terapeuta ocupacional auxilia o paciente a substituir o tempo de consumo por ocupações significativas, promovendo o equilíbrio ocupacional. O projeto de vida é trabalhado através da contratualidade social e do fortalecimento de vínculos, visando a emancipação do sujeito. Evidências demonstram que a estruturação de uma rotina saudável reduz as taxas de recaída e favorece a autoestima. Contudo, a escassez de recursos em redes de atenção psicossocial ainda limita a abrangência dessas práticas. **CONCLUSÃO:** A Terapia Ocupacional é essencial no tratamento da dependência química ao promover a reestruturação da rotina e o protagonismo do paciente. A construção de projetos de vida sólidos é fundamental para a manutenção da abstinência e a efetiva reinserção social.

PALAVRAS-CHAVE: Terapia Ocupacional; Dependência Química; Rotina; Projeto de Vida; Reabilitação Psicossocial.

ANATOMIA DAS ARTÉRIAS CEREBRAIS AVALIADA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SUA RELAÇÃO COM PADRÕES DE AVC ISQUÊMICO

Anatomy Of Cerebral Arteries Assessed By Magnetic Resonance Imaging And Its Relationship With Ischemic Stroke Patterns

Leonardo Lucas Pereira Filho, leogalojp@hotmail.com, Documenta / Ribeirão Preto
Luiz Fernando Filgueiras Rezende, lffilgueiras96@gmail.com, Unilago
Tayná de Matos Schuetz, tay.m.sch@gmail.com, UNIVAG - Centro Universitário de Várzea Grande

RESUMO

INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico representa uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, sendo fortemente influenciado pela anatomia arterial cerebral. A ressonância magnética, especialmente associada à angiorressonância, permite avaliação detalhada da circulação intracraniana, incluindo variações anatômicas do polígono de Willis e padrões de colateralização. **OBJETIVO:** Analisar a anatomia das artérias cerebrais avaliada por ressonância magnética e sua relação com os diferentes padrões de AVC isquêmico. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre 2012 e 2024, utilizando descritores relacionados a “cerebral arteries”, “magnetic resonance angiography” e “ischemic stroke patterns”. Foram incluídos estudos originais, revisões e diretrizes que abordassem correlação entre anatomia vascular e topografia do infarto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observou-se que variações anatômicas do polígono de Willis, hipoplasias segmentares e alterações na circulação colateral influenciam diretamente a extensão e distribuição dos territórios isquêmicos. A angiorressonância demonstrou capacidade relevante na identificação de estenoses, oclusões e anomalias estruturais associadas a diferentes padrões de infarto. **CONCLUSÃO:** A avaliação anatômica das artérias cerebrais por ressonância magnética constitui ferramenta fundamental na compreensão dos padrões de AVC isquêmico, contribuindo para prognóstico, estratificação de risco e planejamento terapêutico.

PALAVRAS-CHAVE: Artérias cerebrais; Ressonância magnética; Angiorressonância; AVC isquêmico.

INTRODUÇÃO

O acidente vascular cerebral isquêmico é responsável por significativa carga de incapacidade e mortalidade global, sendo a obstrução arterial intracraniana seu principal mecanismo fisiopatológico (FEIGIN et al., 2014). A distribuição territorial do infarto cerebral depende diretamente da anatomia das artérias cerebrais e de suas variações individuais (CAPLAN, 2016). A ressonância magnética (RM), associada à angiorressonância magnética (ARM), permite visualização detalhada da circulação intracraniana sem necessidade de contraste iodado ou radiação ionizante (SAVITZ; CAPLAN, 2005).

O polígono de Willis constitui estrutura fundamental na hemodinâmica cerebral, promovendo circulação colateral entre os territórios carotídeos e vertebrobasilares (ALPERS; BERRY, 1963). Entretanto, variações anatômicas, como hipoplasia ou ausência de segmentos arteriais, são frequentes e podem comprometer a capacidade de compensação hemodinâmica em situações de oclusão (KRABBE-HARTKAMP et al., 1998). Essas alterações estruturais influenciam diretamente a extensão do dano isquêmico e os padrões de acometimento cortical e subcortical.

A identificação precoce de estenoses, oclusões e anomalias anatômicas por meio da RM e da ARM contribui para melhor compreensão da fisiopatologia do AVC isquêmico e auxilia na tomada de decisões terapêuticas. O objetivo deste estudo é analisar a anatomia das artérias cerebrais avaliada por ressonância magnética e sua relação com os padrões de AVC isquêmico.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica. A busca foi realizada nas bases PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde entre janeiro de 2012 e dezembro de 2024. Foram utilizados os descritores “cerebral arteries”, “magnetic resonance angiography”, “circle of Willis” e “ischemic stroke”, combinados por operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas que abordassem correlação entre anatomia arterial cerebral, variações do polígono de Willis e padrões de infarto isquêmico. Excluíram-se estudos duplicados, publicações sem acesso ao texto completo e trabalhos que não apresentassem relação direta com a temática proposta. Após triagem, foram selecionados estudos considerados relevantes para análise qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A anatomia arterial cerebral apresenta significativa variabilidade individual, especialmente no polígono de Willis, cuja configuração clássica está presente em menos de metade da população (KRABBE-HARTKAMP et al., 1998). Hipoplasia do segmento A1 da artéria cerebral anterior ou ausência do segmento comunicante posterior podem reduzir a eficácia da circulação colateral em casos de oclusão carotídea (ALPERS; BERRY, 1963).

A angiorressonância magnética permite identificar estenoses e oclusões das artérias cerebrais médias, anteriores e posteriores, além de avaliar integridade do sistema vertebrobasilar (SAVITZ; CAPLAN, 2005). Estudos demonstram que oclusões proximais da artéria cerebral média associam-se a infartos extensos do território lateral hemisférico, enquanto oclusões distais tendem a produzir déficits mais restritos (CAPLAN, 2016).

Variações anatômicas também influenciam a distribuição de infartos lacunares e corticais, especialmente em pacientes com doença aterosclerótica intracraniana (FEIGIN et al., 2014). A presença de circulação colateral adequada pode limitar a extensão do infarto e melhorar prognóstico funcional.

Além da anatomia estrutural, técnicas de RM com difusão e perfusão permitem correlacionar alterações hemodinâmicas com território arterial comprometido, contribuindo para estratificação de risco e definição de elegibilidade para terapias de reperusão. Dessa forma, a avaliação anatômica detalhada das artérias cerebrais desempenha papel essencial na abordagem diagnóstica e prognóstica do AVC isquêmico.

CONCLUSÃO

A anatomia das artérias cerebrais, especialmente as variações do polígono de Willis, exerce influência direta sobre os padrões de AVC isquêmico e a extensão do dano cerebral. A ressonância magnética associada à angiorressonância constitui ferramenta fundamental para identificação de estenoses, oclusões e anomalias estruturais que condicionam diferentes apresentações clínicas. A compreensão integrada da anatomia vascular e dos padrões de infarto contribui para melhor planejamento terapêutico, prognóstico funcional e individualização da conduta no paciente com AVC isquêmico.

REFERÊNCIAS

- ALPERS, B. J.; BERRY, R. G. Circle of Willis in cerebral vascular disorders. *Archives of Neurology*, 1963.
- CAPLAN, L. R. *Caplan's Stroke: A Clinical Approach*. 4. ed. Philadelphia: Elsevier, 2016.
- FEIGIN, V. L. et al. Global and regional burden of stroke during 1990–2010. *The Lancet*, 2014.
- KRABBE-HARTKAMP, M. J. et al. Circle of Willis: morphologic variation on three-dimensional time-of-flight MR angiograms. *Radiology*, 1998.
- SAVITZ, S. I.; CAPLAN, L. R. Vertebrobasilar disease. *New England Journal of Medicine*, 2005.

USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Use of probiotics in the treatment of inflammatory bowel disease.

Gabriel Honorato Holanda, UNIFACISA
Luís Felipe de Moura Patel, Universidade Positivo
Marina Passoni, Faculdade de Medicina FACERES
Daniel de Souza Morais, UNIATENAS
Bruna Larissa Bueno de Oliveira Magalhães, UNIC
Mariana Aquino Zanotti, Santa Casa de Sao Paulo
Luá Columbi Bezerra, UFRJ
Brunno Nogaroli Dutra dos Santos, FEMPAR
Isabela Stahel Leme Alves, FEMPAR
Henri Silveira de Freitas, UFSM

gabri.hono321@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) são amplamente prescritos no manejo de doenças ácido-relacionadas, como doença do refluxo gastroesofágico e úlcera péptica, e seu uso crônico tem se tornado cada vez mais frequente na prática clínica. Nos últimos anos, surgiram preocupações quanto a possíveis repercussões ósseas associadas à supressão prolongada da secreção gástrica, incluindo redução da densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas, particularmente de quadril. **OBJETIVO:** Avaliar a associação entre o uso crônico de inibidores da bomba de prótons e o risco de fraturas ósseas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores “Proton Pump Inhibitors” e “Bone Fractures”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados sete artigos. Os dados analisados demonstram associação consistente entre o uso prolongado de IBPs e o aumento do risco de osteoporose, a qual, consequentemente, relacionou-se a maior incidência de fraturas, principalmente de quadril. Observou-se, ainda, padrão sugestivo de relação tempo-resposta, com aumento progressivo das razões de risco conforme a duração do uso (sobretudo acima de 36 meses), além de associação com doses mais elevadas. Importante destacar que o risco foi mais pronunciado em indivíduos com pelo menos um fator adicional para fratura, como obesidade, tabagismo e sedentarismo, indicando possível interação com fragilidade óssea pré-existente. Adicionalmente, a redução do risco após a descontinuação da terapia sugere potencial reversibilidade parcial do efeito. **CONCLUSÃO:** Embora a consistência dos resultados em diferentes bases populacionais fortaleça a plausibilidade epidemiológica da associação, a natureza observacional dos dados limita a inferência causal definitiva. Dessa forma, os achados reforçam a necessidade de prescrição criteriosa, reavaliação periódica da indicação terapêutica e consideração do perfil de risco ósseo individual em pacientes candidatos ao uso prolongado de IBPs.

PALAVRAS-CHAVE: Fratura óssea; IBP; Uso crônico; Osteoporose.

COMPLICAÇÕES FETAIS ASSOCIADAS À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA NO BRASIL: ÊNFASE EM PÉ TORTO CONGÊNITO E ARTROGRIPOSE

Fetal Complications Associated with Zika Virus Infection in Brazil: Emphasis on Congenital Clubfoot and Arthrogryposis

Wilson Pereira de Queiroz, UFG.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.
Sandrali Aparecida Tomé, Uninter.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus Zika (ZIKV) durante a gestação consolidou-se como uma emergência de saúde pública no Brasil, devido ao seu potencial teratogênico e tropismo pelo sistema nervoso central (SNC) fetal. Além da microcefalia, a Síndrome da Zika Congênita engloba um espectro de anomalias musculoesqueléticas graves, destacando-se o pé torto congênito e a artrogripose múltipla congênita. Acredita-se que essas deformidades não decorram de uma ação direta do vírus nas articulações, mas sejam secundárias ao comprometimento neurológico central e periférico, que resulta em acinesia fetal e fixação articular in utero. O diagnóstico precoce dessas malformações via ultrassonografia (USG) pré-natal é crucial para o planejamento terapêutico e suporte familiar imediato. **OBJETIVO:** Analisar as principais complicações fetais musculoesqueléticas associadas à infecção pelo ZIKV, com foco na prevalência e fisiopatologia do pé torto congênito e da artrogripose no cenário brasileiro. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026, com os descritores “Zika virus”, “Congenital Zika Syndrome”, “Arthrogryposis”, “Clubfoot” e “Fetal Complications”. Foram incluídos estudos observacionais, coortes brasileiras e revisões sistemáticas que abordassem malformações osteoarticulares. Excluíram-se estudos sem confirmação laboratorial ou diagnóstica de infecção pelo ZIKV. Após triagem, 21 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A artrogripose associada ao Zika apresenta um padrão neurogênico, caracterizado por contraturas articulares fixas e espasticidade precoce. O pé torto congênito aparece com elevada frequência, muitas vezes bilateral e resistente ao tratamento convencional pelo método de Ponseti devido à rigidez neuromuscular. A fisiopatologia envolve a destruição de neurônios motores na medula espinal, levando à atrofia muscular crônica. No Brasil, o acompanhamento de longo prazo revela que essas crianças demandam reabilitação multiprofissional intensiva, incluindo fisioterapia e intervenções ortopédicas seriadas, para melhorar a funcionalidade e qualidade de vida. **CONCLUSÃO:** As complicações osteoarticulares como pé torto e artrogripose são marcadores de gravidade na Síndrome da Zika Congênita. O manejo interdisciplinar e o diagnóstico precoce são essenciais para minimizar as limitações físicas e promover o cuidado integral das crianças afetadas.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome da Zika Congênita; Artrogripose; Pé Torto Congênito.

RINOPLASTIA APÓS RINOMODELAÇÃO: DESAFIOS TÉCNICOS, SEGURANÇA VASCULAR E RESULTADOS ESTÉTICOS

Rhinoplasty After Non-Surgical Rhinoplasty: Technical Challenges, Vascular Safety and Aesthetic Outcomes

Pedro Rizzutti Bellandi, bellandi.pedro@gmail.com, FMABC
Lucas Antonio de Oliveira, lucasantoniool@outlook.com, FMABC
Régia Domingues de Freitas Ferreira, draregiafreitas@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A rinomodelação com preenchedores tornou-se procedimento amplamente realizado para correções estéticas nasais temporárias, porém o aumento da sua popularidade tem elevado a demanda por rinoplastias subsequentes. A presença prévia de preenchedores pode alterar planos anatômicos, vascularização e resposta tecidual, representando desafio técnico e potencial risco vascular. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, os principais desafios técnicos, riscos vasculares e resultados estéticos da rinoplastia realizada após rinomodelação prévia. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conduzida nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, utilizando os descritores “Rhinoplasty”, “Dermal Fillers”, “Hyaluronic Acid” e “Complications”. Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2024 que abordaram rinoplastia em pacientes com histórico de rinomodelação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciaram maior dificuldade na dissecação cirúrgica devido a fibrose residual e possível persistência de material preenchedor. Riscos vasculares incluem comprometimento de ramos da artéria dorsal nasal e angular. A maioria dos trabalhos relatou resultados estéticos satisfatórios quando respeitado intervalo adequado entre os procedimentos e realizada adequada avaliação pré-operatória. **CONCLUSÃO:** A rinoplastia após rinomodelação é procedimento seguro quando realizada com planejamento cuidadoso, conhecimento anatômico detalhado e estratégia cirúrgica individualizada.

PALAVRAS-CHAVE: Rinoplastia; Rinomodelação; Preenchedores dérmicos; Complicações; Cirurgia nasal.

INTRODUÇÃO

A rinomodelação com ácido hialurônico consolidou-se como alternativa minimamente invasiva para correção estética nasal, oferecendo resultados imediatos e reversibilidade (SUNDARAM et al., 2010). Entretanto, o procedimento não substitui a rinoplastia estruturada em casos de alterações funcionais ou deformidades estruturais significativas (GRUBER et al., 2013).

Com o aumento da procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos, observa-se crescimento do número de pacientes que posteriormente buscam rinoplastia definitiva (DE BENITO et al., 2016). A presença prévia de preenchedores pode modificar a anatomia cirúrgica, gerar fibrose e alterar a percepção volumétrica intraoperatória (ROHRICH; AHMED, 2019).

Além disso, a região nasal apresenta vascularização complexa e anastomoses com a artéria oftálmica, tornando imprescindível avaliação criteriosa do risco vascular em intervenções subsequentes (LAZZAROTTO et al., 2020). Assim, este estudo tem como objetivo avaliar os desafios técnicos, segurança vascular e resultados estéticos da rinoplastia realizada após rinomodelação prévia.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores (MeSH/DeCS) “Rhinoplasty”, “Nasal Surgical Procedures”, “Dermal Fillers”, “Hyaluronic Acid” e “Complications”, combinados com operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos observacionais, séries de casos e revisões sistemáticas publicados entre 2010 e 2024 que abordaram rinoplastia em pacientes com histórico documentado de rinomodelação com preenchedores. Foram excluídos relatos isolados sem descrição técnica detalhada e estudos sem avaliação de desfechos cirúrgicos.

Após triagem por título e resumo, 15 estudos foram avaliados integralmente, sendo 9 incluídos na síntese qualitativa final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos demonstraram que a persistência de ácido hialurônico pode ocorrer por período superior ao estimado clinicamente, especialmente em planos profundos, dificultando a avaliação anatômica intraoperatória (ROHRICH; AHMED, 2019). A fibrose reacional foi descrita como fator que aumenta a complexidade da dissecação e o risco de lesão vascular inadvertida (DE BENITO et al., 2016).

Em relação à segurança vascular, a literatura destaca a importância do conhecimento detalhado das artérias dorsal nasal, angular e suas anastomoses com o sistema oftálmico (LAZZAROTTO et al., 2020). Recomenda-se intervalo mínimo de meses entre rinomodelação e cirurgia, bem como uso prévio de hialuronidase quando indicado para reduzir resíduos de material (SUNDARAM et al., 2010).

Os resultados estéticos relatados foram satisfatórios na maioria dos estudos, especialmente quando houve planejamento tridimensional adequado e abordagem conservadora das estruturas previamente manipuladas (GRUBER et al., 2013). A

avaliação pré-operatória cuidadosa, incluindo histórico detalhado do tipo e quantidade de preenchedor utilizado, mostrou-se determinante para minimizar complicações.

De forma geral, não houve aumento expressivo de complicações graves quando a cirurgia foi realizada por cirurgiões experientes e com protocolo adequado de manejo prévio do preenchedor (ROHRICH; AHMED, 2019).

CONCLUSÃO

A rinoplastia após rinomodelação representa procedimento tecnicamente mais desafiador devido à possível fibrose residual e alterações anatômicas locais. A segurança vascular depende de planejamento cirúrgico minucioso, conhecimento anatômico aprofundado e, quando necessário, manejo prévio do preenchedor com hialuronidase. Quando realizada com estratégia individualizada e intervalo adequado entre procedimentos, a rinoplastia apresenta resultados estéticos satisfatórios e perfil de segurança aceitável.

REFERÊNCIAS

- DE BENITO, J. et al. Secondary rhinoplasty after fillers. *Aesthetic Plastic Surgery*, v. 40, n. 2, p. 280-287, 2016.
- GRUBER, R. P. et al. Secondary rhinoplasty challenges. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 132, n. 4, p. 1001-1010, 2013.
- LAZZAROTTO, A. et al. Vascular anatomy of the nose and implications for aesthetic procedures. *Aesthetic Surgery Journal*, v. 40, n. 3, p. 301-309, 2020.
- ROHRICH, R. J.; AHMED, J. Rhinoplasty after nonsurgical nasal reshaping. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 144, n. 5, p. 1175-1183, 2019.
- SUNDARAM, H. et al. Global aesthetics consensus: hyaluronic acid fillers safety and recommendations. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 125, n. 1, p. 20-30, 2010.

DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS: A TENECTEPLASE COMO ALTERNATIVA POTENCIAL À ALTEPLASE NO MANEJO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO

From scientific evidence to international guidelines: tenecteplase as a potential alternative to alteplase in the management of acute ischemic stroke

Janaína Kolling, UFRGS.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

Leidinalva Tavares da Silva Dantas, Instituto de Educação Superior Professor Nelson Abel de Almeida.

Victória Mendes de Oliveira, Centro Universitário INTA – UNINTA.

Maria Eduarda de Paula Medeiros, Faminas Bh.

Marcelo do Nascimento dos Santos, Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo (AVCi) figura entre as principais causas de morte e incapacidade permanente em adultos. A trombólise intravenosa com alteplase consolidou-se como padrão terapêutico nas primeiras 4,5 horas, sendo amplamente recomendada por diretrizes da American Heart Association e da European Stroke Organisation. Entretanto, a necessidade de infusão contínua por 60 minutos, maior custo e logística complexa estimulam a busca por alternativas mais práticas. A tenecteplase, derivada modificada do ativador do plasminogênio tecidual, apresenta maior especificidade pela fibrina, maior resistência ao inibidor do plasminogênio e meia-vida prolongada, permitindo administração em bolus único. **OBJETIVO:** Analisar criticamente as evidências contemporâneas acerca da eficácia, segurança e aplicabilidade da tenecteplase em comparação à alteplase no manejo do AVCi, correlacionando achados científicos às recomendações internacionais. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, contemplando publicações entre 2020 e 2026. Incluíram-se ensaios clínicos randomizados, estudos multicêntricos e metanálises comparativas. Excluíram-se relatos isolados e estudos sem grupo controle. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram não inferioridade da tenecteplase quanto aos desfechos funcionais em 90 dias e taxas semelhantes de hemorragia intracraniana sintomática. Em pacientes com oclusão de grandes vasos candidatos à trombectomia, observou-se maior taxa de recanalização precoce. A administração em bolus reduz tempo porta-agulha, simplifica fluxos intra-hospitalares e favorece contextos pré-hospitalares. Diretrizes recentes já reconhecem a tenecteplase como alternativa válida em cenários específicos, embora persista debate sobre dose ideal. **CONCLUSÃO:** A tenecteplase configura alternativa eficaz, segura e operacionalmente vantajosa à alteplase no AVCi, com crescente respaldo científico e progressiva incorporação às diretrizes internacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Tenecteplase; Alteplase; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; Trombolítico; Diretrizes Clínicas.

SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO: COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS NO LACTENTE E REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS NO NÚCLEO FAMILIAR

Shaken Baby Syndrome: Neurological Complications in Infants and Psychological Repercussions in the Family Unit

Leidinalva Tavares da Silva Dantas, Instituto de Educação Superior Professor Nelson Abel de Almeida.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

Victória Mendes de Oliveira, Centro Universitário INTA – UNINTA.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Bebê Sacudido, também denominada traumatismo craniano abusivo, configura forma grave de violência infantil decorrente de aceleração e desaceleração bruscas do crânio do lactente. Essa dinâmica pode provocar hemorragia subdural, lesão axonal difusa e edema cerebral, frequentemente associadas a hemorragias retinianas. As manifestações clínicas incluem irritabilidade, vômitos, convulsões, rebaixamento do nível de consciência e, nos casos mais graves, parada cardiorrespiratória. O diagnóstico precoce é desafiador, pois os sinais podem ser inespecíficos e a história clínica, muitas vezes, inconsistente. **OBJETIVO:** Analisar as principais complicações neurológicas da Síndrome do Bebê Sacudido e discutir as repercussões psicológicas no núcleo familiar, enfatizando a importância da abordagem multiprofissional. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026, com os descritores “shaken baby syndrome”, “abusive head trauma”, “neurological complications” e “family impact”. Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Excluíram-se relatos sem fundamentação diagnóstica clara. Após triagem, 22 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As complicações neurológicas incluem epilepsia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficits cognitivos, distúrbios visuais e paralisia cerebral. A mortalidade permanece significativa, e muitos sobreviventes apresentam sequelas permanentes. No âmbito familiar, observam-se sentimentos de culpa, negação, estigmatização social e sofrimento psíquico, demandando suporte psicológico contínuo. A identificação precoce, notificação obrigatória e acompanhamento interdisciplinar são fundamentais para proteção da criança e reestruturação familiar. **CONCLUSÃO:** A Síndrome do Bebê Sacudido é condição de alta gravidade, com impacto neurológico duradouro e profundas repercussões psicossociais. A vigilância clínica e o suporte multiprofissional são essenciais para minimizar danos e promover cuidado integral.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do Bebê Sacudido; Traumatismo Craniano Abusivo; Complicações Neurológicas; Violência Infantil; Saúde Mental Familiar.

DERMATITE SEBORREICA COMO FATOR ASSOCIADO À DISFUNÇÃO DA SUPERFÍCIE OCULAR: REVISÃO SISTEMÁTICA

Seborrheic Dermatitis as a Factor Associated with Ocular Surface Dysfunction: A Systematic Review

Rubia Lury Hanada Marialva, rubiamarialva@hotmail.com, Universidade de Mogi das Cruzes

Gabriel Fernandez Kensy, gabrielkensy@gmail.com, UNIMAR

Pricila Helena de Souza, pricila_helena@hotmail.com, Universidade Anhembi Morumbi

Lívia Guiotti Bruzadelli Macedo, liviabruzadelli@gmail.com, Centro Universitário Unieuro

Gabriel Rodrigues gabrielsrodrigue810@gmail.com Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dermatite seborreica é uma dermatose inflamatória crônica que acomete áreas ricas em glândulas sebáceas, incluindo couro cabeludo, face e região periocular, podendo associar-se a alterações palpebrais e sintomas oculares. A disfunção da superfície ocular envolve instabilidade do filme lacrimal, inflamação crônica e comprometimento da qualidade visual, sendo frequentemente relacionada à blefarite e à disfunção das glândulas de Meibômio. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a associação entre dermatite seborreica e disfunção da superfície ocular em adultos. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conduzida nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, utilizando os descritores “Seborrheic Dermatitis”, “Ocular Surface”, “Dry Eye Disease” e “Blepharitis”, combinados com operadores booleanos. Foram incluídos estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024 que avaliaram pacientes com dermatite seborreica e parâmetros objetivos ou subjetivos de disfunção da superfície ocular. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura demonstrou maior prevalência de sintomas de olho seco, redução do tempo de ruptura do filme lacrimal e maior frequência de blefarite em pacientes com dermatite seborreica. Alterações nas glândulas de Meibômio e inflamação crônica da margem palpebral foram descritas como mecanismos fisiopatológicos centrais. **CONCLUSÃO:** A dermatite seborreica associa-se a maior risco de disfunção da superfície ocular, sendo recomendada avaliação oftalmológica em pacientes com acometimento facial e periocular.

PALAVRAS-CHAVE: Dermatite seborreica; Superfície ocular; Doença do olho seco; Blefarite; Glândulas de Meibômio.

INTRODUÇÃO

A dermatite seborreica é uma doença inflamatória crônica caracterizada por eritema e descamação em áreas com alta densidade de glândulas sebáceas, incluindo couro cabeludo, face e região periocular (DESSINIOTI; KATSAMBAS, 2013). Sua fisiopatologia envolve resposta inflamatória exacerbada a lipídios cutâneos e colonização por espécies do gênero *Malassezia* (BORDONI; PERRI, 2018).

A proximidade anatômica entre pele facial e estruturas palpebrais favorece o envolvimento da margem palpebral, frequentemente resultando em blefarite seborreica (LEMP; NICHOLS, 2018). A disfunção da superfície ocular caracteriza-se por

instabilidade do filme lacrimal, hiperosmolaridade e inflamação ocular crônica (CRAIG et al., 2017).

Alterações nas glândulas de Meibômio podem comprometer a camada lipídica do filme lacrimal, aumentando a evaporação e predispondo à doença do olho seco evaporativa (CRAIG et al., 2017). Considerando essa possível inter-relação fisiopatológica, o presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre dermatite seborreica e disfunção da superfície ocular por meio de revisão sistemática.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores (MeSH/DeCS): “Seborrheic Dermatitis”, “Ocular Surface Diseases”, “Dry Eye Disease”, “Blepharitis” e “Meibomian Gland Dysfunction”, combinados com operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024 envolvendo adultos com diagnóstico clínico de dermatite seborreica e avaliação de parâmetros da superfície ocular, incluindo tempo de ruptura do filme lacrimal (TBUT), teste de Schirmer, coloração corneconjuntival e questionários validados como Ocular Surface Disease Index (OSDI).

Foram excluídos relatos de caso, revisões narrativas, estudos exclusivamente pediátricos e trabalhos que não apresentaram avaliação objetiva da superfície ocular. Após triagem por título e resumo, 16 estudos foram avaliados integralmente, sendo 10 incluídos na análise qualitativa final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstraram maior prevalência de sintomas compatíveis com doença do olho seco em pacientes com dermatite seborreica quando comparados a controles saudáveis (DESSINIOTI; KATSAMBAS, 2013). Observou-se redução significativa do tempo de ruptura do filme lacrimal e aumento da instabilidade lacrimal.

A blefarite anterior seborreica foi frequentemente descrita como manifestação oftalmológica associada, contribuindo para inflamação crônica da margem palpebral (LEMP; NICHOLS, 2018). A disfunção das glândulas de Meibômio mostrou-se mecanismo central, com secreção espessada e obstrução glandular (CRAIG et al., 2017).

Alguns estudos evidenciaram correlação entre gravidade da dermatite facial e intensidade dos sintomas oculares, sugerindo relação proporcional entre inflamação cutânea e comprometimento da superfície ocular (BORDONI; PERRI, 2018). A abordagem terapêutica integrada, incluindo higiene palpebral, controle da dermatite cutânea e lubrificação ocular, demonstrou melhora clínica significativa.

A avaliação oftalmológica em pacientes com acometimento periocular é relevante para prevenção de complicações crônicas e melhora da qualidade de vida.

CONCLUSÃO

A dermatite seborreica está associada a maior prevalência de disfunção da superfície ocular, especialmente por meio de blefarite e disfunção das glândulas de Meibômio. Pacientes com acometimento facial e periocular devem ser avaliados quanto a sintomas de olho seco e alterações palpebrais. A integração entre dermatologia e oftalmologia é fundamental para diagnóstico precoce e manejo adequado da inflamação crônica da superfície ocular.

REFERÊNCIAS

- BORDONI, V.; PERRI, A. Seborrheic dermatitis: pathophysiology and management. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, v. 11, p. 21-30, 2018.
- CRAIG, J. P. et al. TFOS DEWS II definition and classification report. *The Ocular Surface*, v. 15, n. 3, p. 276-283, 2017.
- DESSINIOTI, C.; KATSAMBAS, A. Seborrheic dermatitis: etiology and treatment. *Clinics in Dermatology*, v. 31, n. 4, p. 343-351, 2013.
- LEMP, M. A.; NICHOLS, K. K. Blepharitis in dry eye disease. *The Ocular Surface*, v. 16, n. 3, p. 375-382, 2018.

SÍNDROME DO OLHO VERMELHO COMO EXPRESSÃO DE DOENÇA SISTÊMICA: ARTRITE REUMATOIDE, ESPONDILITE ANQUILOSANTE E GRANULOMATOSE COM POLIANGIITE

Red Eye Syndrome as a Manifestation of Systemic Disease: Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis and Granulomatosis with Polyangiitis

Leidinalva Tavares da Silva Dantas, Instituto de Educação Superior Professor Nelson Abel de Almeida, Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Luiz Felipe Garcia Nakagi, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Ribeirão Preto.

Victória Mendes de Oliveira, Centro Universitário INTA – UNINTA.

Fernanda Simões Pereira Rocha Xavier, Uniube Uberaba.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A síndrome do olho vermelho é queixa frequente na Atenção Primária e nos serviços de urgência, geralmente associada a conjuntivites benignas. Contudo, pode representar manifestação ocular de doenças sistêmicas autoimunes potencialmente graves. Entre elas destacam-se a Artrite Reumatoide, a Espondilite Anquilosante e a Granulomatose com Poliangiite. Nessas condições, o comprometimento ocular pode manifestar-se como uveíte anterior, esclerite ou episclerite, frequentemente associado a dor intensa, fotofobia e redução da acuidade visual. O reconhecimento precoce é fundamental para evitar complicações como sinequias, glaucoma secundário e perda visual permanente. **OBJETIVO:** Analisar a síndrome do olho vermelho como expressão de doenças reumatológicas sistêmicas, enfatizando diagnóstico diferencial e conduta clínica. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026, com os descritores “red eye”, “uveitis”, “rheumatoid arthritis”, “ankylosing spondylitis” e “granulomatosis with polyangiitis”. Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Excluíram-se estudos sem correlação clínica definida. Após triagem, 20 estudos compuseram a análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A uveíte anterior recorrente é manifestação clássica na espondilite anquilosante, frequentemente associada ao HLA-B27. Na artrite reumatoide, a esclerite pode indicar atividade sistêmica elevada. Já na granulomatose com poliangiite, a inflamação ocular pode preceder manifestações renais ou pulmonares. O manejo envolve corticoterapia tópica ou sistêmica e imunossuppressores, conforme gravidade. **CONCLUSÃO:** A síndrome do olho vermelho pode ser marcador de doença sistêmica grave. Avaliação clínica criteriosa e encaminhamento oportuno são essenciais para prevenção de sequelas visuais e controle da doença de base.

PALAVRAS-CHAVE: Olho Vermelho; Uveíte; Artrite Reumatoide; Espondilite Anquilosante; Granulomatose com Poliangiite.

IMPACTO DO DUPILUMABE NO CONTROLE DA DERMATITE ATÓPICA MODERADA A GRAVE EM ADULTOS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Effectiveness of Dupilumab in the Treatment of Moderate to Severe Atopic Dermatitis in Adults: A Systematic Review

Henrique Bosso, henriquebosso@hotmail.com, Universidade de São Paulo
Lilliam Zampier Raymundi, Lilliamzampier@gmail.com, Centro Universitário Campo Real
Jaqueline Jácome Sachetti, jaquelinesachetti1@gmail.com Faculdade de Medicina de Jundiáí
Beatriz Camargo de Moraes Barreira, biabarreira99@gmail.com , Fai - Adamantina
Rubia Lury Hanada Marialva, rubiamarialva@hotmail.com, Universidade de Mogi das Cruzes

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica é doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por prurido intenso, recorrência de lesões e impacto significativo na qualidade de vida. Nos casos moderados a graves, o controle adequado frequentemente não é alcançado com terapias tópicas isoladas. O dupilumabe, anticorpo monoclonal direcionado contra o receptor alfa da interleucina-4 (IL-4R α), tem se consolidado como alternativa terapêutica sistêmica eficaz. **OBJETIVO:** Avaliar a eficácia e segurança do dupilumabe no tratamento da dermatite atópica moderada a grave em adultos por meio de revisão sistemática. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão sistemática nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, utilizando os descritores “Atopic Dermatitis”, “Dupilumab”, “Monoclonal Antibodies” e “Treatment Outcome”. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte publicados entre 2014 e 2024 envolvendo adultos com dermatite atópica moderada a grave tratados com dupilumabe. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria dos estudos demonstrou melhora significativa nos escores EASI (Eczema Area and Severity Index) e IGA (Investigator’s Global Assessment), com redução relevante do prurido e melhora da qualidade de vida. Eventos adversos mais frequentes incluíram conjuntivite e reações no local da injeção, geralmente de intensidade leve a moderada. **CONCLUSÃO:** O dupilumabe mostrou-se eficaz e seguro no tratamento da dermatite atópica moderada a grave em adultos, promovendo controle sustentado da doença e melhora clínica significativa.

PALAVRAS-CHAVE: Dermatite atópica; Dupilumabe; Anticorpos monoclonais; Tratamento sistêmico; Adulto.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele mediada por resposta imune do tipo 2, caracterizada por prurido intenso e lesões eczematosas recorrentes (WEIDINGER; NOVAK, 2016). A prevalência em adultos varia entre 2% e 10%, com impacto substancial na qualidade de vida e na produtividade laboral (SILVERBERG, 2017).

Nos casos moderados a graves, terapias tópicas frequentemente são insuficientes para controle adequado da doença, sendo necessária abordagem sistêmica (WOLLENBERG et al., 2018). O dupilumabe é um anticorpo monoclonal humano que

bloqueia a subunidade alfa do receptor da interleucina-4, inibindo a sinalização das citocinas IL-4 e IL-13, fundamentais na fisiopatologia da dermatite atópica (SIMpson et al., 2016).

Ensaio clínico recente demonstraram melhora significativa dos desfechos clínicos com o uso do dupilumabe em adultos com doença moderada a grave (BLAUVELT et al., 2017). No entanto, a consolidação das evidências por meio de revisão sistemática permite avaliação mais robusta da eficácia e segurança da terapia. O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia do dupilumabe no tratamento da dermatite atópica moderada a grave em adultos.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e seus correspondentes em inglês: “Dermatite Atópica”, “Dupilumabe”, “Anticorpos Monoclonais” e “Treatment Outcome”, combinados com operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos e coortes retrospectivas publicados entre 2014 e 2024, envolvendo adultos com diagnóstico de dermatite atópica moderada a grave tratados com dupilumabe. Foram excluídos relatos de caso, revisões narrativas, estudos pediátricos isolados e trabalhos sem descrição de desfechos clínicos padronizados como EASI ou IGA.

Após triagem por título e resumo, 21 estudos foram avaliados integralmente, sendo 13 incluídos na análise qualitativa final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos incluídos demonstraram redução significativa do escore EASI-75 em pacientes tratados com dupilumabe quando comparados ao placebo (SIMpson et al., 2016; BLAUVELT et al., 2017). A melhora clínica foi observada já nas primeiras semanas de tratamento, com manutenção do benefício em seguimento prolongado.

Além da redução da extensão e gravidade das lesões cutâneas, houve melhora substancial do prurido, avaliado por escalas numéricas padronizadas (WEIDINGER; NOVAK, 2016). A melhora da qualidade de vida foi evidenciada por instrumentos como o Dermatology Life Quality Index (DLQI), demonstrando impacto positivo psicossocial (SILVERBERG, 2017).

Os eventos adversos mais frequentemente relatados foram conjuntivite, reações no local da aplicação e nasofaringite, geralmente de intensidade leve a moderada (WOLLENBERG et al., 2018). A taxa de descontinuação do tratamento por eventos adversos foi baixa nos estudos avaliados.

A inibição específica da via IL-4/IL-13 representa avanço terapêutico relevante, com perfil de segurança superior a imunossuppressores sistêmicos tradicionais (BLAUVELT et al., 2017). O uso do dupilumabe tem se consolidado como opção de primeira linha sistêmica em diretrizes internacionais para casos moderados a graves.

CONCLUSÃO

O dupilumabe demonstrou elevada eficácia no tratamento da dermatite atópica moderada a grave em adultos, com redução significativa da atividade da doença e melhora da qualidade de vida.

O perfil de segurança mostrou-se favorável, com eventos adversos predominantemente leves e baixa taxa de descontinuação. Os achados reforçam o papel do dupilumabe como terapia sistêmica de escolha para pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave refratária ao tratamento tópico convencional.

REFERÊNCIAS

- BLAUVELT, A. et al. Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. *The Lancet*, v. 389, n. 10086, p. 2287-2303, 2017.
- SILVERBERG, J. I. Public health burden and epidemiology of atopic dermatitis. *Dermatologic Clinics*, v. 35, n. 3, p. 283-289, 2017.
- SIMPSON, E. L. et al. Two phase 3 trials of dupilumab versus placebo in atopic dermatitis. *New England Journal of Medicine*, v. 375, n. 24, p. 2335-2348, 2016.
- WEIDINGER, S.; NOVAK, N. Atopic dermatitis. *The Lancet*, v. 387, n. 10023, p. 1109-1122, 2016.
- WOLLENBERG, A. et al. European guideline on atopic eczema. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, v. 32, n. 5, p. 657-682, 2018.

USO DE BETABLOQUEADORES NA REDUÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Use of Beta-Blockers to Reduce Mortality in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: A Systematic Review

Maria Isabel de Sampaio Rabello, Email misabel.rabello@gmail.com, FISCAE- Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Pedro Henrique Moysés Pereira, intercambiopedro@gmail.com, Universidade Vila Velha

Lara Spadacio, lara.spadacio99@gmail.com, União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) - São José do Rio Preto - SP

Tayná de Matos Schuetz, tay.m.sch@gmail.com, Hospital Regional de Sorriso

Susan Schneider Ferreira, susan.sch.fer@gmail.com, Unisa - Universidade Santo Amaro

Beatriz Camargo de Moraes Barreira, biabarreira99@gmail.com, Fai - Adamantina

RESUMO

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) representa parcela crescente dos casos de insuficiência cardíaca, com alta carga de hospitalizações e mortalidade. Diferentemente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a evidência de terapias modificadoras de prognóstico na ICFEP permanece limitada. Betabloqueadores são amplamente utilizados por comorbidades frequentes, como hipertensão, doença arterial coronariana e fibrilação atrial, mas sua associação com redução de mortalidade em ICFEP é controversa. **OBJETIVO:** Avaliar, por meio de revisão sistemática, a eficácia do uso de betabloqueadores na redução de mortalidade em adultos com ICFEP. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conduzida nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, com descritores “Heart Failure with Preserved Ejection Fraction”, “Beta-Blockers” e “Mortality”, combinados por operadores booleanos. Incluíram-se ensaios clínicos e estudos observacionais publicados entre 2010 e 2024, com pacientes adultos com ICFEP e comparação entre uso versus não uso de betabloqueadores, ou estratégias de controle de frequência envolvendo betabloqueadores. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A evidência disponível mostrou heterogeneidade relevante, com estudos observacionais sugerindo benefício modesto de mortalidade em subgrupos selecionados, enquanto análises de ensaios clínicos e meta-análises apontaram efeito incerto ou dependente do fenótipo (por exemplo, presença de doença isquêmica e ritmo sinusal). Desfechos secundários, como hospitalização por insuficiência cardíaca e sintomas, também apresentaram resultados inconsistentes. **CONCLUSÃO:** Em ICFEP, o uso de betabloqueadores não demonstrou redução de mortalidade de forma consistente na literatura, embora possa ser apropriado para indicações concomitantes e em subgrupos específicos. São necessários estudos com melhor estratificação fenotípica e critérios uniformes para definir ICFEP.

PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência cardíaca; Fração de ejeção preservada; Betabloqueadores; Mortalidade; Prognóstico.

INTRODUÇÃO

A ICFEP é uma síndrome clínica complexa associada à disfunção diastólica, alterações de complacência ventricular e elevada prevalência de multimorbidade, o que contribui para desfechos desfavoráveis e elevada utilização de recursos em saúde

(BORLAUG, 2014). Embora múltiplas terapias reduzam mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a ICFEP tem demonstrado respostas menos consistentes a intervenções farmacológicas, com impacto limitado em desfechos duros em diversos estudos (REDELMEIER; TU, 2020).

Betabloqueadores são frequentemente prescritos em pacientes com ICFEP por controle de frequência na fibrilação atrial, tratamento de angina, pós-infarto e controle pressórico (PONIKOWSKI et al., 2016). Entretanto, há racional fisiopatológico ambíguo, pois a redução excessiva da frequência cardíaca pode piorar tolerância ao esforço em alguns fenótipos, enquanto o benefício pode existir em pacientes com isquemia miocárdica, maior ativação simpática ou taquicardia (RICH, 2017).

Diante da ampla utilização clínica e da incerteza sobre benefício prognóstico, esta revisão sistemática tem como objetivo avaliar se o uso de betabloqueadores reduz mortalidade em adultos com ICFEP.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. Foram pesquisadas as bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Utilizaram-se os descritores (DeCS/MeSH) e palavras-chave: “Heart Failure with Preserved Ejection Fraction”, “HFpEF”, “Beta-Blockers”, “Adrenergic beta-Antagonists” e “Mortality”, combinados com AND/OR.

CrITÉRIOS de inclusÃO: (1) adultos com diagnóstico de ICFEP, conforme critérios do estudo (tipicamente fração de ejeção $\geq 50\%$ ou limiares próximos), (2) comparação entre uso versus não uso de betabloqueadores, ou comparação entre estratégias terapêuticas que incluíssem betabloqueadores, (3) desfecho de mortalidade (geral, cardiovascular ou em períodos definidos), (4) estudos observacionais ou ensaios clínicos publicados entre 2010 e 2024.

CrITÉRIOS de exclusÃO: revisões narrativas, relatos de caso, séries pequenas sem grupo comparador, estudos com população de insuficiência cardíaca não estratificada por fração de ejeção ou sem análise separada para ICFEP, e trabalhos sem desfecho de mortalidade.

Após triagem por título e resumo, os estudos elegíveis foram avaliados na íntegra, e os achados foram sintetizados qualitativamente devido à heterogeneidade metodológica entre populações, definições de ICFEP e medidas de efeito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos incluídos apresentaram resultados discrepantes quanto ao impacto dos betabloqueadores na mortalidade em ICFEP. Em coortes observacionais, alguns trabalhos sugeriram associação com menor mortalidade em pacientes com ritmo sinusal e comorbidade isquêmica, mas a magnitude do efeito variou e foi sensível a ajustes por confundidores, como gravidade clínica, uso concomitante de outras terapias e viés de indicação (LUND et al., 2014).

Em meta-análises agregando subgrupos de ensaios clínicos e estudos observacionais, o efeito global em mortalidade foi frequentemente incerto, com evidência de heterogeneidade relevante e possível modificação por fração de ejeção limítrofe, ritmo cardíaco e etiologia (CLELAND et al., 2018). Parte dessa inconsistência é explicada pela própria natureza sindrômica da ICFEP, que reúne fenótipos distintos, incluindo pacientes com maior componente vascular, doença microvascular, hipertensão de longa data, obesidade e fibrilação atrial, com respostas terapêuticas não uniformes (BORLAUG, 2014).

Quanto a desfechos clínicos secundários, como hospitalização por insuficiência cardíaca e qualidade de vida, os resultados foram igualmente variáveis. Em alguns cenários, o controle de frequência pode reduzir sintomas relacionados à taquicardia e melhorar a perfusão diastólica, enquanto em outros pode limitar a resposta cronotrópica ao esforço e piorar capacidade funcional (RICH, 2017). Assim, a indicação de betabloqueadores na ICFEP parece depender mais do fenótipo clínico e das comorbidades do que de um efeito prognóstico universal, reforçando a necessidade de individualização terapêutica e estratificação por subgrupos (PONIKOWSKI et al., 2016).

CONCLUSÃO

A literatura disponível não demonstra, de forma consistente, redução de mortalidade com betabloqueadores em pacientes com ICFEP quando considerados de maneira global.

O uso pode ser apropriado e potencialmente benéfico em subgrupos selecionados e, sobretudo, quando houver indicações concomitantes consolidadas, como doença arterial coronariana e controle de frequência na fibrilação atrial.

Novos estudos com critérios diagnósticos uniformes para ICFEP, melhor fenotipagem e análise por subgrupos são necessários para definir com maior precisão quais pacientes podem se beneficiar em termos de prognóstico.

REFERÊNCIAS

- BORLAUG, B. A. The pathophysiology of heart failure with preserved ejection fraction. *Nature Reviews Cardiology*, v. 11, n. 9, p. 507-515, 2014.
- CLELAND, J. G. F. et al. Beta-blockers for heart failure with preserved ejection fraction: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Heart Failure*, v. 20, n. 9, p. 1235-1243, 2018.
- LUND, L. H. et al. Association between use of beta-blockers and outcomes in patients with heart failure and preserved ejection fraction. *JAMA*, v. 312, n. 19, p. 2008-2018, 2014.
- PONIKOWSKI, P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, v. 37, n. 27, p. 2129-2200, 2016.
- REDELMEIER, D. A.; TU, J. V. Heart failure with preserved ejection fraction: advances and persistent uncertainties. *The Lancet*, v. 395, n. 10238, p. 1557-1569, 2020.
- RICH, M. W. Heart failure with preserved ejection fraction: mechanisms and management. *Heart Failure Clinics*, v. 13, n. 3, p. 481-492, 2017.

978-65-85639-20-0

 isbn

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA SÍNDROME DO CORAÇÃO PÓS-FERIADO: ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL

Health Education in the Prevention of Holiday Heart Syndrome: Strategies for Reducing Excessive Alcohol Consumption

Wilson Pereira de Queiroz, UFG.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.
Sandrali Aparecida Tomé, Uninter.
Fábio Silva e Silva, Claretiano Centro Universitário (Claretiano).

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Coração Pós-Feriado caracteriza-se por arritmias agudas, principalmente fibrilação atrial, desencadeadas pelo consumo excessivo de álcool (binge drinking) em indivíduos saudáveis durante períodos festivos. O etanol altera a condução elétrica miocárdica, reduzindo o limiar arritmogênico e podendo evoluir para instabilidade hemodinâmica ou tromboembolismo. Diante do impacto nos serviços de urgência, a educação em saúde é a ferramenta preventiva primordial para conscientizar sobre os riscos cardiovasculares do etilismo agudo. **OBJETIVO:** Analisar as estratégias de educação em saúde voltadas à prevenção da Síndrome do Coração Pós-Feriado, destacando a eficácia de intervenções educativas na redução do consumo excessivo de álcool e seus impactos cardíacos. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo o período de 2020 a 2026. Utilizaram-se os descritores “Holiday Heart Syndrome”, “Atrial Fibrillation”, “Alcohol Drinking”, “Health Education” e “Binge Drinking”. Foram incluídos ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas que abordassem a fisiopatologia da síndrome e o impacto de programas educativos. Excluíram-se editoriais e estudos com amostras insuficientes. Após triagem, 20 artigos fundamentaram a análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As intervenções breves e campanhas de educação em saúde em ambientes de atenção primária e universitários reduzem significativamente a incidência de episódios de binge drinking. A fisiopatologia da síndrome envolve o aumento do estresse oxidativo e a liberação de catecolaminas, processos que podem ser mitigados através da orientação sobre hidratação e limites de consumo. Evidências reforçam que o aconselhamento multiprofissional, utilizando ferramentas digitais e materiais informativos durante períodos pré-festivos, aumenta a percepção de risco dos usuários. Contudo, a subnotificação da síndrome na emergência ainda dificulta a implementação de protocolos preventivos mais robustos. **CONCLUSÃO:** A educação em saúde é a estratégia mais eficaz e de baixo custo para prevenir a Síndrome do Coração Pós-Feriado. A capacitação das equipes para intervenções comportamentais é essencial para reduzir a morbimortalidade cardiovascular associada ao álcool.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do Coração Pós-Feriado; Fibrilação Atrial; Consumo de Álcool; Educação em Saúde; Binge Drinking.

IMPACTO PROGNÓSTICO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL DE INÍCIO RECENTE NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS NÃO CARDÍACAS

Prognostic Impact of New-Onset Atrial Fibrillation in the Postoperative Period of Non-Cardiac Surgeries

Júlia Manfré Moraes Dutra, Universidade Nove de Julho

Thiago Augusto Brogio, Universidade Cidade de São Paulo

Maria Eduarda Rebelo Torres Cadeira, Universidade Nove de Julho

Sofia Grigoletto Baldissin, Universidade Nove de Julho

Yasmim Braga Amaral, Universidade Cidade de São Paulo

Caroline Hernandes Ferreira Floriano, Universidade Nove de Julho

Vinicius Monteiros Leitun, Universidade Cidade de São Paulo

Nicole Quinalia, Universidade Cidade de São Paulo

Lara Pereira Arantes Tavares, Universidade Nove de Julho

juliamanfre@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A fibrilação atrial pós-operatória (FAPO) ocorre em cerca de 5% a 10% dos pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas e está associada a maior morbidade e mortalidade intra-hospitalar. Entretanto, ainda não está claro se a FAPO aumenta o risco de eventos adversos maiores, recorrência de fibrilação atrial, acidente vascular cerebral e mortalidade em longo prazo quando comparada aos pacientes sem FAPO. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo avaliar a incidência de desfechos cardiovasculares em pacientes com fibrilação atrial de início recente no pós-operatório de cirurgias não cardíacas, buscando esclarecer o risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e mortalidade associados à FAPO. **METODOLOGIA:** Essa revisão de literatura, realizada em fevereiro de 2025, foi realizada por busca nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Cochrane Library. Foram consideradas para triagem inicial 62 publicações, em qualquer idioma, termos utilizados abordando fibrilação atrial pós-operatória e seus desfechos clínicos em cirurgias não cardíacas. Em seguida, ocorreu a segunda triagem, onde foram selecionados 7 artigos para compor a amostra bibliográfica deste estudo. **DISCUSSÃO:** A FAPO associa-se de forma consistente a piores desfechos clínicos quando comparada à ausência dessa arritmia. Estudos demonstram aumento significativo do risco de acidente vascular cerebral tanto no curto quanto no longo prazo. Esse risco permanece elevado ao longo do seguimento, indicando que o evento não se restringe ao período imediato após a cirurgia. Além disso, observa-se maior mortalidade intra-hospitalar e tardia entre os pacientes acometidos. A ocorrência de hospitalizações também é mais frequente nesse grupo, com antecipação temporal dos eventos adversos e incremento expressivo de eventos tromboembólicos. Foi observado também maior incidência combinada de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Apesar da variabilidade quanto à recorrência da arritmia, o impacto prognóstico negativo é consistente. **CONCLUSÃO:** A fibrilação atrial de início recente no pós-operatório de cirurgias não cardíacas associa-se de forma consistente a maior risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, mortalidade e reinternações. Esses achados reforçam a necessidade de detecção sistemática, manejo precoce e investigação de estratégias preventivas, incluindo anticoagulação e terapias cardiovasculares otimizadas.

PALAVRAS-CHAVES: Fibrilação Atrial; Complicações Pós-Operatórias; Procedimentos Cirúrgicos Operatórios; Período Pós-Operatório

POLUIÇÃO DO AR POR TRANSPORTES NA SAÚDE PULMONAR EM RECIFE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

IMPACT OF AIR POLLUTION FROM TRANSPORTS ON PULMONARY HEALTH IN RECIFE: AN
EPIDEMIOLOGICAL STUDY

Ranna Livia Neves Bonfim- Centro Universitário Maurício de Nassau
João Lucas Lima Soares- Centro Universitário Maurício de Nassau
Igor Daniel Rodrigues da Silva- Centro Universitário Maurício de Nassau
Brunna Schmucler cordeiro sales- Centro Universitário Maurício de Nassau
César Henrique Corrêa Azevedo Lira- Centro Universitário Maurício de Nassau
Lucas Eduardo Gomes de Queiroz -Centro Universitário Maurício de Nassau
Renan de Souza Galvão- Centro Universitário Maurício de Nassau
Enzo Maia Montenegro- Centro Universitário Maurício de Nassau
Maria Ângela de Siqueira Barbosa- Centro Universitário Maurício de Nassau
José Antônio de Andrade Lima Netto- Centro Universitário Maurício de Nassau

Liviaranna16@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A poluição do ar por transportes é um problema crescente em áreas urbanas, como Recife, com impactos significativos na saúde pulmonar. A exposição a poluentes atmosféricos, como partículas finas (PM_{2,5}), óxidos de nitrogênio (NO_x) e ozônio (O₃), pode causar danos à saúde pulmonar, aumentando o risco de doenças respiratórias crônicas. **OBJETIVO:** Analisar o cenário epidemiológico recente da poluição do ar por transportes na saúde pulmonar em Recife, destacando os principais fatores associados à ocorrência de casos e sua relevância para a saúde coletiva. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, observacional e retrospectivo. Foram utilizados dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e informações complementares coletadas em setembro de 2025 em bases como PubMed e SciELO, com os descritores “Air pollution” AND “Transportes” AND “Saúde Pulmonar” AND “Recife”, resultando em 5 artigos selecionados por relevância e atualidade. Também foram analisados boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e dados do Ministério da Saúde sobre distribuição territorial dos casos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2020 e 2024, Recife registrou uma média anual aproximada de 500 a 700 casos de doenças respiratórias relacionadas à poluição do ar, com maior concentração nos Distritos Sanitários II, IV e VII. As áreas com maior ocorrência coincidem com regiões de intensa urbanização, presença de bolsões de pobreza e alta densidade de tráfego. Aproximadamente 60% dos pacientes eram residentes de áreas com condições habitacionais inadequadas, e 40% relataram contato frequente com ambientes propícios à exposição a poluentes. A análise dos registros mostrou ainda que atrasos no diagnóstico foram responsáveis por maior gravidade clínica em 30% dos casos. **CONCLUSÃO:** A poluição do ar por transportes em Recife permanece como uma condição relevante para a saúde pública. A distribuição dos casos revela forte relação com fatores ambientais, socioeconômicos e estruturais, indicando a necessidade de fortalecer ações de vigilância epidemiológica, controle da poluição e educação em saúde. Investir em melhoria das condições urbanas, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir a continuidade do tratamento são estratégias essenciais para reduzir a incidência e evitar agravamentos.

PALAVRAS- CHAVE: Poluição do Ar, Transportes, Saúde Pulmonar, Epidemiologia.

DISTÚRBIOS CRÔNICOS DO SONO E O RISCO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2

Chronic sleep disorders and risk of type 2 diabetes mellitus

Daniele Dantas de Oliveira, UNIFACISA.
Alisom Brito dos Santos, Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA.
Cibelle Motta Moreira, IMEPAC.
Mariah Cristina Moreira Queiroz, IMEPAC.
Carlos Erbas Florêncio Seabra Neto Medeiros, UFMG.
Francisco Cleber Brito Rocha Junior, Afya Redenção.
Brunno Nogaroli Dutra dos Santos, FEMPAR.
Daniela Alves do Carmo, Universidade Evangélica de Goiás.
Bruna Larissa Bueno de Oliveira Magalhães, UNIC.
Júlia Herrera Simm, Universidade Estácio – Jaraguá do Sul.

igorhotos1@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A insônia crônica é um transtorno altamente prevalente e está relacionado a mudanças metabólicas significativas. Evidências recentes indicam que problemas contínuos de sono podem levar à resistência à insulina e disfunções neuroendócrinas, elevando o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Assim, a conexão entre insônia crônica e DM2 tem recebido atenção crescente na literatura científica, sendo considerada uma questão relevante de saúde pública. **OBJETIVO:** Analisar a associação entre insônia crônica e o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores “Sleep Duration” ou “Sleep Initiation” e “Diabetes Mellitus, Type 2”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados sete artigos. Os dados analisados demonstram que alterações na duração e na qualidade do sono estão consistentemente associadas ao aumento do risco de DM2. Observa-se um padrão em forma de U, no qual tanto o sono insuficiente quanto o sono prolongado se associam a maior incidência da doença, enquanto a duração intermediária (aproximadamente 7 a 8 horas) apresenta menor risco relativo. Além da quantidade de sono, aspectos qualitativos — como dificuldade para manter o sono, despertar precoce, sonolência diurna excessiva, cronotipo vespertino e cochilos prolongados — emergem como fatores adicionais que potencializam o risco metabólico. Os achados também sugerem que diferentes domínios do sono podem atuar de maneira interativa, amplificando o risco quando combinados, especialmente em indivíduos com sono curto associado a cochilos diurnos ou má qualidade do sono. **CONCLUSÃO:** A relação entre distúrbios do sono e desregulação glicêmica indica que alterações do padrão de sono podem sinalizar fases precoces de disfunção metabólica ainda subclínica. Nesse sentido, a avaliação sistemática do sono na prática clínica amplia a capacidade de estratificação de risco e possibilita intervenções precoces direcionadas a um determinante comportamental frequentemente negligenciado nas estratégias tradicionais de prevenção do DM2.

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios do sono; Resistência insulínica; Prevenção.

IMPACTOS DA TELECONSULTA NO SETOR PRIVADO DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE

Impacts of Teleconsultation in the Private Health Sector and Implementation in the Brazilian Public Health System (SUS): Expanding Access and Comprehensiveness of Health Care

Fábio Castro Ferreira, Universidade Federal de Goiás (UFG)
Adna Rocha dos Passos, Universidade de Gurupi (UnirG)
Agnês Mie Sakamoto, Universidade de Gurupi (UnirG)
Karlla Morganna Nunes Rocha, Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)
Maíke Vieira Sabath, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)
Fernando de Sousa Freitas, Universidade de Gurupi (UnirG)
Isac Cardoso dos Santos, Universidade Federal de Goiás (UFG)
Marília Prego Maciel, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)
Laís Silva dos Santos, Universidade Federal de Goiás (UFG)
Ellen de Sousa Monteiro, Universidade Federal de Goiás (UFG)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Principalmente em situações de disparidade geográfica, a teleconsulta surge como um instrumento tático para ampliar o acesso à saúde. A descentralização da assistência é uma dificuldade histórica no Brasil, pela grande concentração de especialistas em grandes cidades. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15% dos brasileiros vivem em localidades remotas ou de difícil acesso, com pouca disponibilidade de serviços especializados. Após 2020, a teleconsulta no setor privado cresceu expressivamente, com a adoção permanente dessa modalidade por operadoras vinculadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ampliando o acesso e reduzindo custos. A extensão dessa estratégia ao Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a oportunidade de melhorar a abrangência e a equidade do sistema público. **OBJETIVO:** Analisar de forma crítica, as características da teleconsulta sob a perspectiva da descentralização da assistência, discutindo a experiência do setor privado e os potenciais impactos de sua ampliação estruturada no SUS. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo descritivo, baseado em revisão narrativa de literatura e dados secundários de organismos nacionais e internacionais publicados entre 2020 e 2025. Foram utilizados 5 artigos sobre telessaúde, cobertura assistencial e acesso regional a serviços médicos, encontrados na base de dados Scielo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os serviços de teleconsulta no setor privado de saúde cresceram significativamente durante e após a pandemia de COVID-19. Segundo dados da ANS, mais de 7 milhões de consultas virtuais foram realizadas no setor de saúde suplementar em 2021, comprovando a sustentabilidade operacional e o forte engajamento dos usuários. De acordo com pesquisas da Organização Mundial da Saúde, os serviços de telemedicina podem reduzir em até 30% os deslocamentos desnecessários, além de ampliar o acesso a especialistas em áreas rurais. A descentralização proporcionada pela teleconsulta permite que pacientes de pequenas regiões acessem especialistas em centros de referência, minimizando filas e tempos de espera. **CONCLUSÃO:** O setor privado brasileiro já demonstrou a eficácia da telessaúde como ferramenta descentralizada de assistência à saúde. Seu crescimento previsto no SUS tem o potencial de melhorar significativamente a saúde pública, impulsionando a eficiência sistêmica, reduzindo as disparidades regionais e ampliando o acesso.

PALAVRAS- CHAVE: Teleconsulta; Descentralização da saúde; Telessaúde; Acesso aos serviços de saúde; SUS.

HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO E RISCO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

Gabriel Honorato Holanda, UNIFACISA
Luca Garcia Rosa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lara Silvestre Teixeira, Universidade Estadual de Maringá
Isabela Teixeira Ramos, Unoeste
Ana Paula de Araújo Bronzon Tofoli, Afya Marabá
Holger Wolfgang Barisão de Lima Niedner Schuab, UNESA
Luá Columbi Bezerra, UFRJ
Maria Eduarda Corazzari de Macedo, Uninove
Alisom Brito dos Santos, Centro Universitário Aparício Carvalho
Jessica Rodrigues do Nascimento, Universidade Anhembi Morumbi

gabri.hono321@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O hipotireoidismo subclínico é uma das alterações tireoidianas mais comuns na prática clínica, sendo definido como um aumento do TSH e com T4 livre normal, sem manifestações clínicas, frequentemente. Como uma das possíveis alterações dessa condição, como perfil lipídico, rigidez arterial e comprometimento da função endotelial, tais mecanismos podem contribuir para o risco de desenvolver doença arterial coronariana (DAC). Assim sendo, a associação entre tais patologias se torna relevante do ponto de vista fisiopatológico. **OBJETIVO:** Avaliar a associação entre o hipotireoidismo subclínico e o risco de DAC. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores “Subclinical Hypothyroidism”, “Coronary Artery Disease” e “Risk”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 8 artigos. Os dados analisados demonstram associação estabelecida entre hipotireoidismo subclínico e fatores de risco para DAC, como hipertensão, IMC alto e perfil lipídico anormal, especialmente em homens com menos de 65 anos. Além disso, nos pacientes com tal doença, o histórico familiar de CAD é importante preditor de eventos coronarianos. A intensidade da doença também está relacionada a maior formação de placas calcificadas nas artérias coronárias, além de níveis elevados de ácido úrico, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. **CONCLUSÃO:** Em pacientes que naturalmente já possuem fatores de risco para DAC, como homens com mais de 45 anos, o hipotireoidismo subclínico é altamente associado a uma maior formação de placas calcificadas, além de provocar alterações metabólicas que aumentem ainda o risco de desenvolver DAC. Porém, a diferença entre homens e mulheres nesses estudos podem se dar por um menor risco geral de DAC no sexo feminino, necessitando de estudos mais específicos para o caso.

PALAVRAS-CHAVE: Hipotireoidismo Subclínico; Risco; Doença Arterial Coronariana.

ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, DIAGNÓSTICO PRECOCE E MANEJO CLÍNICO

Iron Deficiency Anemia in Children up to 2 Years of Age: Epidemiological Aspects, Early Diagnosis, and Clinical Management

Ana Clara Costa de Brito Matos, Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns
José Idygleikson Guedes Medeiros, Centro Universitário de Patos
Giovana Gabriele Lemes Alves, Universidade do Oeste Paulista
Camille Guelfi Alves, Universidade do Oeste Paulista
Clara Ribeiro, Universidade de Ribeirão Preto
Izadora Elias Sonomura de Oliveira, Universidade Cesumar
Ana Caroline Pereira Pacheco da Fonseca, Faculdade de Medicina de Itajubá
Yasmim dos Santos Amaral, Universidade de Itaúna
Layza Marciano Cangussú, Universidade de Itaúna
Marcele Pereira de Lira, Universidade Nilton Lins

anaclaracostabritomatos@gmail.com

RESUMO

Introdução: A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais prevalente na infância, especialmente nos primeiros dois anos de vida, período de rápido crescimento e elevada demanda de ferro. Segundo a World Health Organization e o Ministério da Saúde, lactentes constituem grupo de alto risco, sobretudo em contextos de desmame precoce, alimentação inadequada e prematuridade. A deficiência de ferro nessa fase associa-se a prejuízos cognitivos e motores potencialmente duradouros. **Objetivo:** Revisar os principais dados epidemiológicos, critérios para diagnóstico precoce e estratégias de manejo clínico da anemia ferropriva em crianças até dois anos, com base em diretrizes reconhecidas. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa fundamentada em recomendações da Organização Mundial da Saúde, protocolos do Ministério da Saúde do Brasil e diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, além de revisões sistemáticas indexadas sobre rastreamento e tratamento. **Discussão/Resultados:** Estima-se que a anemia afete parcela significativa das crianças menores de dois anos em países de média e baixa renda. Fatores de risco incluem prematuridade, baixo peso ao nascer, aleitamento materno exclusivo prolongado sem suplementação adequada após os seis meses e introdução alimentar pobre em ferro biodisponível. O diagnóstico precoce baseia-se na dosagem de hemoglobina, associada à avaliação de ferritina sérica quando disponível. A presença de hemoglobina reduzida com microcitose e hipocromia sugere deficiência de ferro. Diretrizes recomendam rastreamento laboratorial em populações vulneráveis e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. O manejo inclui suplementação oral de ferro em dose terapêutica, mantida por período suficiente para normalização da hemoglobina e reposição dos estoques. Medidas preventivas envolvem suplementação profilática, fortificação alimentar e orientação nutricional adequada. A adesão ao tratamento e o monitoramento clínico são fundamentais para evitar recorrência. **Conclusão:** A anemia ferropriva em menores de dois anos permanece relevante problema de saúde pública. O reconhecimento precoce, a intervenção nutricional e a suplementação adequada são essenciais para prevenir impactos no desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Anemia ferropriva; Lactentes; Deficiência de ferro; Suplementação; Saúde infantil; Diagnóstico precoce.

CIRURGIA ÍNTIMA FEMININA: INFLUÊNCIA DA NINFOPLASTIA ESTÉTICA NA AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA DAS MULHERES

Female Intimate Surgery: Influence of Aesthetic Labiaplasty on Women's Self-Image and Self-Esteem

Larissa Livia Silva Pinto, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Beatriz Correa Ventura de Jesus, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista.

Samara Atanielly Rocha, Universidade Federal de São Paulo.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A ninfoplastia estética, ou labioplastia dos pequenos lábios, é um procedimento cirúrgico destinado à redução ou remodelação dos pequenos lábios vaginais, geralmente indicado em casos de hipertrofia labial associada a desconforto funcional, estético ou psicossocial. Nos últimos anos, sua procura tem aumentado, influenciada por fatores socioculturais e padrões estéticos. Além dos aspectos físicos, alterações na anatomia genital podem impactar a autoimagem, a autoestima e o bem-estar psicossocial, tornando relevante compreender seus efeitos para uma abordagem clínica ética e centrada na paciente. **OBJETIVO:** Analisar a influência da ninfoplastia estética na autoimagem corporal e na autoestima de mulheres submetidas ao procedimento, considerando seus impactos psicossociais e na qualidade de vida. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo o período de 2020 a 2026. Foram utilizados os descritores “Labiaplasty”, “Female Genital Cosmetic Surgery”, “Body Image”, “Self-Esteem” e “Women's Health”. Incluíram-se estudos observacionais, revisões sistemáticas e ensaios clínicos que abordassem os efeitos psicossociais da ninfoplastia estética. Excluíram-se editoriais, relatos sem análise metodológica clara e estudos com amostras reduzidas. Após a triagem e aplicação dos critérios de elegibilidade, 18 artigos foram selecionados para fundamentar a análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria das mulheres submetidas à ninfoplastia relata melhora da autoimagem corporal, maior satisfação com a estética genital e aumento da autoestima. Também há redução de desconfortos associados à hipertrofia dos pequenos lábios, como irritação, dor durante atividades físicas e dispareunia. Do ponto de vista psicossocial, observa-se melhora da confiança corporal e da satisfação sexual. Contudo, a literatura destaca a importância da avaliação psicológica pré-operatória, pois expectativas irreais e influências de padrões estéticos podem afetar a percepção dos resultados. Dessa forma, a indicação cirúrgica deve considerar critérios clínicos, funcionais e psicossociais. **CONCLUSÃO:** A ninfoplastia estética pode melhorar a autoimagem, a autoestima e reduzir desconfortos funcionais relacionados à hipertrofia labial. Contudo, a seleção adequada das pacientes e o acompanhamento multiprofissional são essenciais para garantir resultados satisfatórios e impacto positivo na qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Ninfoplastia; Cirurgia Íntima Feminina; Autoimagem; Autoestima; Saúde da Mulher.

BLOQUEIO AV MOBITZ II: RECONHECIMENTO NO ECG E CONDOTA NA EMERGÊNCIA

Second-Degree Atrioventricular Block (Mobitz II): ECG Recognition and Emergency Management

Gilson Gabriel Coutinho Carvalho, Universidade São Judas Tadeu
Gabriel Alves Barbosa, Universidade Federal da Grande Dourados
Marcele Pereira de Lira, Universidade Nilton Lins
Isabella Silva Freitas, Universidade do Oeste Paulista
Enzo Henrique Oliveira Zanatta, Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
Rafael Castro Seabra, Centro Universitário CEUNI
Dominik Castro de Araujo, Universidade Federal de Roraima
Yasmim dos Santos Amaral, Universidade de Itaúna
Thiago Gustavo Oliveira Zanatta, Centro Universitário Maurício de Nassau
Gabriela Silva Leite, Universidade Federal do Amazonas

gilson.gabrielcc@gmail.com

RESUMOS

Introdução: O bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo grau tipo II, ou Mobitz II, é distúrbio de condução caracterizado por falhas súbitas e imprevisíveis na condução do impulso atrial aos ventrículos, sem prolongamento progressivo do intervalo PR. Diferentemente do Mobitz I, está geralmente associado a doença estrutural do sistema His-Purkinje e apresenta maior risco de progressão para bloqueio atrioventricular total. Diretrizes da American Heart Association e da Sociedade Brasileira de Cardiologia ressaltam seu potencial de instabilidade hemodinâmica e necessidade de intervenção imediata. **Objetivo:** Revisar os critérios eletrocardiográficos para identificação do Mobitz II e discutir a conduta recomendada no contexto de emergência, com base em diretrizes reconhecidas. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa fundamentada em diretrizes internacionais de suporte avançado de vida cardiovascular, consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia e revisões indexadas sobre distúrbios de condução e manejo emergencial. **Discussão/Resultados:** No eletrocardiograma, o Mobitz II caracteriza-se por intervalos PR constantes nos batimentos conduzidos, intercalados por ondas P não seguidas de complexo QRS. Frequentemente há QRS alargado, sugerindo bloqueio infranodal. A relação de condução pode ser fixa (2:1, 3:1) ou variável. A distinção de outras formas de BAV é fundamental, pois o risco de evolução para assistolia é significativo. Na emergência, a avaliação clínica deve identificar sinais de instabilidade, como hipotensão, síncope, dor torácica ou insuficiência cardíaca. Em pacientes sintomáticos, recomenda-se preparo imediato para estimulação cardíaca. A atropina pode ter eficácia limitada, sobretudo em bloqueios infranodais. A estimulação transcutânea deve ser prontamente iniciada quando há instabilidade, com posterior implantação de marcapasso transvenoso temporário, se necessário. Em muitos casos, indica-se marcapasso definitivo, mesmo na ausência de sintomas, devido ao risco de progressão. **Conclusão:** O reconhecimento precoce do Mobitz II no ECG é decisivo na prática emergencial. Dada sua associação com deterioração rápida, a abordagem deve ser ágil, priorizando suporte hemodinâmico e estimulação cardíaca conforme diretrizes vigentes.

Palavras-chave: Bloqueio atrioventricular; Mobitz II; Eletrocardiograma; Emergência cardiológica; Marcapasso; Bradicardia.

CONDROMALÁCIA PATELAR: ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA, CLASSIFICAÇÃO E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIA

Patellar Chondromalacia: Diagnostic Update, Classification, and Evidence-Based Therapeutic Strategies

João Gabriel Dias Ferreira, Universidade de Araraquara
Elaine Cristina Francisconi, Centro Universitário Max Planck
Pedro Henrique Medeiro Birtche, Faculdade São Leopoldo Mandic
Vitor Gustavo Abrantkosky, Universidade Anhembí Morumbi
Camila Feronatto, Universidade de Cuiabá
Gabriel Lara Botelho Ferreira, Centro Universitário de Várzea Grande
Dominik Gois de Oliveira, Universidade Potiguar
Gabriel Alves Barbosa, Universidade Federal da Grande Dourados
Pyetro Mesquita dos Santos de Oliveira, Universidade do Oeste Paulista
Isabella Pereira Barbosa, Universidade Tiradentes

jgdferreira@uniara.edu.br

RESUMO

Introdução; A condromalácia patelar corresponde à degeneração da cartilagem da face posterior da patela, frequentemente associada à dor anterior no joelho. Embora integre o espectro da síndrome da dor patelofemoral, trata-se de alteração estrutural específica, cuja confirmação depende de avaliação clínica e por imagem. Diretrizes e revisões da American Academy of Orthopaedic Surgeons e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia destacam a importância de diagnóstico criterioso e manejo individualizado. **Objetivo:** Revisar os principais critérios diagnósticos, sistemas de classificação e estratégias terapêuticas da condromalácia patelar à luz de evidências atuais. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa baseada em diretrizes ortopédicas e revisões sistemáticas indexadas, priorizando estudos sobre acurácia diagnóstica, classificação das lesões condrais e eficácia de intervenções conservadoras e cirúrgicas. **Discussão/Resultados:** Clinicamente, a dor piora ao subir ou descer escadas, agachar ou permanecer sentado por períodos prolongados. Pode haver crepitação e desconforto à compressão patelar. O diagnóstico é essencialmente clínico, mas a ressonância magnética é o método de imagem mais sensível para identificar alterações condrais e avaliar a extensão do dano. A classificação mais utilizada divide as lesões em graus progressivos, desde amolecimento superficial até erosão profunda com exposição do osso subcondral. Essa estratificação orienta a conduta terapêutica. O tratamento inicial é conservador. Programas estruturados de fisioterapia com fortalecimento do quadríceps, especialmente do vasto medial, além de exercícios para musculatura do quadril, demonstram melhora significativa da dor e função. Ajustes biomecânicos, controle de sobrecarga e orientação quanto à prática esportiva também são recomendados. Intervenções cirúrgicas, como desbridamento ou realinhamento, ficam restritas a casos refratários ou com alterações anatômicas associadas. **Conclusão:** A condromalácia patelar exige abordagem baseada em critérios clínicos e imagem adequada. A reabilitação orientada constitui o pilar terapêutico, reservando-se procedimentos invasivos para situações selecionadas.

Palavras-chave: Condromalácia patelar; Dor anterior no joelho; Ressonância magnética; Classificação condral; Fisioterapia; Ortopedia.

ALOPECIA AREATA: ABORDAGEM CLÍNICA, DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

Alopecia Areata: Clinical, Diagnostic, and Therapeutic Approach

Vinícius Visconti Bisignano, Universidade Anhembi Morumbi
 Marcele Pereira de Lira, Universidade Nilton Lins
 Júlia Balan dos Santos, Universidade de Taubaté
 Liz Longo Magnani, Universidade de Marília
 Rayane Muniz Pessoa, Universidade do Estado do Amazonas
 Victor Afonso Pavei Dagostim, Universidade do Extremo Sul Catarinense
 Maria Fernanda Andreatta Rezende Egea, Universidade Anhembi Morumbi
 Camila Schultz Klitzke, Fundação Universidade Regional de Blumenau
 Isabela de Oliveira, Centro Universitário barão de Mauá
 Javier Alvarez Saldana, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay

bisignanovinicius@gmail.com

RESUMO

Introdução: A alopecia areata é uma dermatose inflamatória autoimune caracterizada por perda capilar não cicatricial, geralmente em placas bem delimitadas no couro cabeludo, podendo evoluir para formas extensas, como alopecia total ou universal. Acomete crianças e adultos, com impacto psicossocial significativo. Diretrizes da American Academy of Dermatology e recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia destacam a importância de diagnóstico clínico preciso e abordagem individualizada. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos clínicos, critérios diagnósticos e opções terapêuticas atuais para alopecia areata, com base em evidências e consensos reconhecidos. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa a partir de diretrizes internacionais, consensos brasileiros e revisões sistemáticas indexadas, priorizando estudos sobre fisiopatologia, diagnóstico diferencial e eficácia terapêutica. **Discussão/Resultados:** Clinicamente, a alopecia areata apresenta-se com placas alopécicas arredondadas, de início súbito, sem sinais de inflamação evidente. Pelos em “ponto de exclamação” na periferia das lesões são achado característico. Alterações ungueais, como pitting, podem estar associadas. O diagnóstico é predominantemente clínico, sendo a dermatoscopia ferramenta útil para identificação de pontos amarelos, pontos pretos e fios distróficos. Biópsia é reservada a casos atípicos ou dúvida diagnóstica. A fisiopatologia envolve resposta autoimune mediada por linfócitos T contra o folículo piloso em fase anágena. A evolução é imprevisível, com possibilidade de remissão espontânea, mas também de recorrência. O tratamento depende da extensão e gravidade. Corticosteroides intralesionais são considerados primeira linha em formas localizadas. Terapias tópicas com corticosteroides potentes ou imunoterapia tópica podem ser empregadas em casos mais extensos. Recentemente, inibidores de JAK demonstraram eficácia em formas moderadas a graves, ampliando opções terapêuticas conforme diretrizes atualizadas. O acompanhamento deve considerar impacto emocional e suporte psicológico quando necessário. **Conclusão:** A alopecia areata é condição autoimune de curso variável que exige diagnóstico clínico criterioso e tratamento individualizado. Avanços terapêuticos recentes ampliaram as possibilidades de controle, especialmente em casos extensos.

Palavras-chave: Alopecia areata; Doença autoimune; Dermatoscopia; Corticosteroides; Inibidores de JAK; Dermatologia.

DISSULFIRAM NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL: EFICÁCIA, SEGURANÇA E LIMITAÇÕES CLÍNICAS

Disulfiram in the Treatment of Alcohol Use Disorder: Efficacy, Safety, and Clinical Limitations

João Gabriel Dias Ferreira, Universidade de Araraquara
Vitor Martins Duarte, Universidade de São Paulo
Kamila Broseghini, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Maria Fernanda Giroto dos Santos, Universidade de Marília
Dominik Gois de Oliveira, Universidade Potiguar
Gabriel Rozendo Mendonça Gomes, Universidade Nilton Lins
Gabriel Alves Barbosa, Universidade Federal da Grande Dourados
Carina Ferreira Rodrigues, Universidad Maria Serrana
Jadhe Correia Balbino de Souza, Centro Universitário Fametro
George Thiago da Silva, Universidade Nilton Lins

jgdferreira@uniara.edu.br

RESUMO

Introdução: O transtorno por uso de álcool é condição crônica e recorrente, associada a elevada carga de morbimortalidade. Diretrizes da World Health Organization e da Sociedade Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas destacam a importância de intervenções psicossociais combinadas à farmacoterapia. O dissulfiram foi um dos primeiros fármacos aprovados para manutenção da abstinência, atuando pela inibição da aldeído desidrogenase e desencadeando reação aversiva quando há ingestão de álcool. **Objetivo:** Analisar criticamente a eficácia, o perfil de segurança e as principais limitações clínicas do dissulfiram no manejo do TUA, com base em diretrizes e revisões sistemáticas reconhecidas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa fundamentada em diretrizes internacionais, revisões sistemáticas e consensos brasileiros publicados em bases indexadas. Foram priorizados documentos de sociedades médicas e estudos clínicos comparativos que avaliaram abstinência, adesão e eventos adversos. **Discussão/Resultados:** A eficácia do dissulfiram está fortemente relacionada à adesão e à supervisão do tratamento. Estudos indicam melhores resultados em contextos com administração supervisionada, nos quais há aumento das taxas de abstinência quando comparado ao placebo. Em uso não supervisionado, os benefícios tendem a ser menos consistentes. Diferentemente de fármacos como naltrexona ou acamprosato, o dissulfiram não reduz diretamente o craving, atuando sobretudo como reforço comportamental negativo. Quanto à segurança, a reação dissulfiram-álcool pode causar rubor, cefaleia, náuseas, vômitos, hipotensão e taquicardia, podendo ser grave em ingestões elevadas de álcool. Há risco de hepatotoxicidade, razão pela qual se recomenda avaliação basal e monitorização periódica das enzimas hepáticas. Está contraindicado em pacientes com doença hepática avançada, comprometimento cognitivo importante ou baixa probabilidade de adesão. **Conclusão:** O dissulfiram permanece opção terapêutica válida para pacientes motivados e sob acompanhamento estruturado. Entretanto, suas limitações relacionadas à adesão e aos potenciais efeitos adversos exigem seleção criteriosa e seguimento clínico regular.

Palavras-chave: Dissulfiram; Transtorno por uso de álcool; Abstinência; Hepatotoxicidade; Adesão terapêutica; Farmacoterapia.

NEUROCYSTICERCOSE: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO POR NEUROIMAGEM E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL

Neurocysticercosis: Clinical Aspects, Neuroimaging Diagnosis, and Current Therapeutic Approach

Daniella Alana Andrade Souto Rodrigues, Universidade de Cuiabá
Vitor Martins Duarte, Universidade de São Paulo
Beatriz Thomaz Padrão, Faculdade São Leopoldo Mandic
Maira Peres Sermidi, Universidade Cesumar
Yamila Soria González, Instituto Superior de Ciencias Medicas de La Habana
Dominik Gois de Oliveira, Universidade Potiguar
Gabriel Alves Barbosa, Universidade Federal da Grande Dourados
Jadhe Correia Balbino de Souza, Centro Universitário Fametro
George Thiago da Silva, Universidade Nilton Lins
Isabella Pereira Barbosa, Universidade Tiradentes

soutodaniella@gmail.com

RESUMO

Introdução: A neurocisticercose é a manifestação no sistema nervoso central da infecção por *Taenia solium*, sendo a principal causa de epilepsia evitável em áreas endêmicas, especialmente na América Latina. A doença representa desafio clínico e epidemiológico, demandando integração entre clínicos, radiologistas e neurologistas para diagnóstico preciso e manejo eficaz. Diretrizes da World Health Organization e da Sociedade Brasileira de Infectologia orientam práticas baseadas em evidências. **Objetivo:** Revisar os aspectos clínicos típicos da neurocisticercose, os principais achados em neuroimagem e as recomendações terapêuticas atuais segundo literatura e consensos reconhecidos. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa de estudos, diretrizes e revisões sistemáticas disponíveis em bases indexadas, com ênfase em documentos técnicos de sociedades médicas internacionais e brasileiras. Foram considerados artigos que abordam apresentações clínicas, padrões de neuroimagem e terapias medicamentosas e complementares. **Discussão/Resultados:** Clinicamente, a neurocisticercose apresenta ampla variabilidade. A forma parenquimatosa é frequentemente associada a crises epiléticas, enquanto formas subaracnóideas e intraventriculares podem causar hipertensão intracraniana, hidrocefalia e déficits neurológicos focais. A apresentação depende da carga parasitária e do estágio dos cisticercos, os quais podem estar vesiculares, colapsados ou calcificados. O diagnóstico por neuroimagem é central. A tomografia computadorizada (TC) identifica calcificações e lesões cavitárias, enquanto a ressonância magnética (RM) oferece melhor definição anatômica e visualização de lesões ativas com realce de nódulo e edema perilesional. Padrões imagiológicos associados a história epidemiológica sustentam o diagnóstico clínico. O tratamento é individualizado. Antiepiléticos controlam crises, enquanto agentes antiparasitários como albendazol e praziquantel são indicados em formas ativas, sempre acompanhados de corticosteroides para reduzir inflamação perilesional. Indicações cirúrgicas existem para hidrocefalia ou cistos intraventriculares. As diretrizes reforçam a necessidade de manejo multidisciplinar e monitorização clínica e radiológica. **Conclusão:** A neurocisticercose requer abordagem integrada, combinando suspeita clínica, achados de neuroimagem e terapias específicas e de suporte. O reconhecimento precoce e o tratamento segundo evidências diminuem complicações e melhoram prognóstico.

Palavras-chave: Neurocisticercose; *Taenia solium*; Neuroimagem; Epilepsia; Antiparasitários; Saúde pública.

CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL E RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL PARA A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NA HIPERTENSÃO MASCARADA

Contributions of ambulatory and home blood pressure monitoring to the early identification and risk stratification in masked hypertension

Rhael Wilson Bantim Furtado, Centro Universitário Facisa – UNIFACISA.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Áleff Diego Sobral Moura, Centro Universitário Facisa – UNIFACISA.

Iara Pereira Soares, Centro Universitário Facisa – UNIFACISA.

Rafael Andrade Brito Praxedes, Centro Universitário Facisa – UNIFACISA.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Mascarada (HM) caracteriza-se por níveis de pressão arterial (PA) normais em consultório (PA < 140/90 mmHg), porém elevados fora do ambiente médico, identificados pela monitorização ambulatorial da PA (MAPA) com valores $\geq 130/80$ mmHg, ou pela monitorização residencial da PA (MRPA) com valores $\geq 135/85$ mmHg. Trata-se de uma condição clinicamente relevante, pois a aparente normotensão em consultório pode ocultar lesões em órgãos-alvo (LOA) e aumentar o risco cardiovascular (RCV), semelhante ao observado na hipertensão arterial (HA) sustentada. Nesse contexto, a MAPA e a MRPA são ferramentas essenciais, pois permitem avaliar a PA durante as atividades diárias e o sono, fornecendo um perfil hemodinâmico mais fiel e contribuindo para o diagnóstico precoce e a prevenção de eventos como acidente vascular cerebral (AVC) e hipertrofia ventricular esquerda (HVE). **OBJETIVO:** Analisar as evidências científicas sobre as contribuições da MAPA e da MRPA na identificação precoce e na estratificação de RCV em pacientes com HM. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO, abrangendo 13 publicações entre 2023 e 2026. Os critérios de inclusão selecionaram ensaios clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que abordassem o diagnóstico da HM por métodos de monitorização remota. Excluíram-se estudos pagos e resumos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A MAPA é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico da HM, principalmente por detectar a ausência de descenso noturno da PA, associado a maior mortalidade cardiovascular. A MRPA, por sua vez, apresenta alta reprodutibilidade e melhor custo-benefício para o seguimento prolongado, favorecendo a adesão do paciente. Estudos indicam que a HM pode atingir cerca de 15% dos indivíduos normotensos em consultório, sendo mais frequente em tabagistas, diabéticos e pessoas com elevado estresse. O uso da MAPA ou da MRPA melhora a estratificação do RCV e possibilita intervenção precoce, reduzindo o viés do efeito do avental branco invertido. **CONCLUSÃO:** A MAPA e a MRPA são métodos diagnósticos fundamentais e complementares para a detecção da HM. Seu uso sistemático permite melhor estratificação do RCV em comparação à medida convencional em consultório.

PALAVRAS-CHAVE: HM; MAPA; MRPA; RCV; Monitorização Pressórica.

COARCTAÇÃO DA AORTA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA, AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA E ESTRATÉGIAS DE MANEJO NA PRÁTICA CLÍNICA

Coarctation of the Aorta: Diagnostic Approach, Hemodynamic Assessment, and Management Strategies in Clinical Practice

Ana Clara Novais Viana, Universidade Vale do Rio Doce
João Gabriel Dias Ferreira, Universidade de Araraquara
Beatriz Thomaz Padrão, Faculdade São Leopoldo Mandic
Rafael Menezes Barcelos de Castro, Centro Universitário de Santa Fé do Sul
Catharina Ferreira Sales de Souza, Universidade de Salvador
Eloá Mussi Osugui, Universidade de Marília
Maria Clara Gonçalves Rocha, Centro Universitário Euro-Americano
Caio Lucas Lima Caires, Centro Universitário Presidente Antonio Carlos
Dominik Gois de Oliveira, Universidade Potiguar
Victor Hugo Ferrante Maia Athayde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

aninhaagv98@gmail.com

RESUMO

Introdução: A coarctação da aorta é uma cardiopatia congênita caracterizada por estreitamento segmentar da aorta, geralmente distal à artéria subclávia esquerda. Corresponde a cerca de 5–8% das cardiopatias congênitas, segundo diretrizes da American Heart Association e da European Society of Cardiology. Quando não diagnosticada precocemente, pode evoluir com hipertensão arterial, hipertrofia ventricular esquerda, dissecção aórtica e maior risco cardiovascular ao longo da vida. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos diagnósticos, a avaliação hemodinâmica e as estratégias de manejo da coarctação da aorta à luz de recomendações atuais de sociedades médicas reconhecidas. **Metodologia:** Trata-se de revisão narrativa baseada em diretrizes internacionais da American Heart Association e European Society of Cardiology, além de publicações indexadas em bases científicas e documentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, priorizando consensos e revisões sistemáticas recentes. **Discussão/Resultados:** Clinicamente, a suspeita surge diante de hipertensão arterial em jovens, diferença de pressão sistólica superior a 20 mmHg entre membros superiores e inferiores e pulsos femorais diminuídos. A aferição sistemática da pressão em quatro membros é recomendada pelas diretrizes. A ecocardiografia transtorácica constitui exame inicial de escolha, permitindo estimar gradientes pressóricos e avaliar repercussões cardíacas. A angiotomografia e a ressonância magnética cardíaca complementam a análise anatômica, identificando extensão da lesão e circulação colateral. Do ponto de vista hemodinâmico, o estreitamento aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo, favorecendo hipertrofia e disfunção diastólica. Mesmo após correção, pode persistir hipertensão, justificando seguimento clínico prolongado e monitorização ambulatorial da pressão arterial. O tratamento pode ser cirúrgico ou percutâneo com implante de stent, dependendo da idade, anatomia e experiência do centro. Diretrizes atuais consideram ambas as abordagens eficazes quando bem indicadas, associadas ao controle rigoroso da pressão arterial. **Conclusão:** A coarctação da aorta exige diagnóstico precoce, avaliação hemodinâmica criteriosa e decisão terapêutica individualizada. O seguimento a longo prazo é fundamental para reduzir complicações cardiovasculares e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: Coarctação da aorta; Hipertensão arterial; Ecocardiografia; Hemodinâmica; Cardiopatia congênita; Tratamento endovascular.

AGONISTAS DO RECEPTOR DE GLP-1 E RISCO DE COMPLICAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2

GLP-1 Receptor Agonists and the Risk of Ophthalmological Complications in Patients with Type 2 Diabetes

Júlia Manfré Moraes Dutra, Universidade Nove de Julho
Thiago Augusto Brogio, Universidade Cidade de São Paulo
Luiza Maria Hirota Aleto, Universidade Cidade de São Paulo
Gabriela Correia de Moraes, Universidade Cidade de São Paulo
Kaylane Ferreira Ramos Alves, Universidade Cidade de São Paulo
Tais Citrângulo Rufino Silva Chaves, Universidade Cidade de São Paulo
Vinicius Monteiros Leitun, Universidade Cidade de São Paulo
Luana Discini Keller, Universidade Cidade de São Paulo
Karina Tamarozzi Amaral de Souza, Universidade Cidade de São Paulo

juliamanfre@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os agonistas do receptor GLP-1 são tratamentos consolidados para o diabetes mellitus tipo dois (DM2) e para a obesidade. Entretanto, o aumento na prescrição desses medicamentos tem sido observado junto a relatos de efeitos colaterais oculares, incluindo retinopatia diabética e neuropatia óptica isquêmica. Apesar dos dados experimentais sugerirem efeitos neuroprotetores na retina, os dados clínicos não são conclusivos. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo investigar a associação entre o uso de agonistas do receptor de GLP-1 em pacientes com DM2 e a ocorrência de eventos adversos oculares. **METODOLOGIA:** Essa revisão de literatura, realizada em fevereiro de 2025, foi realizada por busca nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Cochrane Library. Foram consideradas para triagem inicial 59 publicações, em qualquer idioma, termos utilizados abordando a associação entre agonistas do receptor de GLP-1 e eventos adversos oculares. Em seguida, ocorreu a segunda triagem, onde foram selecionados 7 artigos para compor a amostra bibliográfica deste estudo. **DISCUSSÃO:** A síntese das evidências sugere que os agonistas do receptor de GLP-1 têm efeitos oculares variados. Em geral, ensaios clínicos não mostraram um aumento consistente de eventos adversos oftalmológicos em comparação ao placebo ou a outras terapias antidiabéticas. No entanto, análises de farmacovigilância e estudos observacionais indicam que algumas condições oculares ocorrem com mais frequência, como neuropatia óptica isquêmica, retinopatia diabética, catarata e alterações maculares, especialmente em relação a certos medicamentos da classe. Além disso, também foram observadas menores taxas de complicações visuais mais graves, como hemorragia vítrea, glaucoma neovascular e cegueira, além de possível efeito protetor contra glaucoma. Estes resultados ressaltam a importância de um acompanhamento oftalmológico regular durante o tratamento. **CONCLUSÃO:** A síntese das evidências sugere que os agonistas do receptor de GLP-1 têm efeitos oculares distintos. Enquanto alguns estudos mostram uma notificação maior de neuropatia óptica isquêmica e de alterações retinianas, outros indicam um possível efeito protetor contra o glaucoma e a hipertensão ocular. Esses achados reforçam a necessidade de monitorização oftalmológica e de estudos prospectivos para esclarecer a segurança ocular a longo prazo.

PALAVRAS-CHAVES: Agonistas do receptor de GLP-1; Diabetes mellitus tipo 2; Eventos adversos oculares.

TRICOMONÍASE: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL

Trichomoniasis: Clinical Aspects, Laboratory Diagnosis, and Current Therapeutic Approach

Luiza Valadares e Pereira, Faculdade Vértice
Wynne Marques Ferreira, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Aline Saraiva Ferreira Guimarães, Centro Universitário Euro-Americano
Nathalia Maria Marques Domingues, Universidade Brasil
Yamila Soria González, Instituto Superior de Ciencias Medicas de La Habana
Dominik Gois de Oliveira, Universidade Potiguar
Gabriel Alves Barbosa, Universidade Federal da Grande Dourados
Júlia Balan dos Santos, Universidade de Taubaté
Isabella Pereira Barbosa, Universidade Tiradentes
Samara Dayana Dal Magro, Universidade Estadual do Oeste do Paraná

valadaresluiza.med@gmail.com

RESUMO

Introdução: A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis*, com alta prevalência mundial. Está associada a complicações como doença inflamatória pélvica, maior suscetibilidade à infecção pelo HIV e desfechos obstétricos adversos. Diretrizes do Centers for Disease Control and Prevention e da Sociedade Brasileira de Infectologia reforçam a necessidade de diagnóstico oportuno e tratamento adequado para controle da transmissão. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos clínicos da tricomoníase, os métodos diagnósticos laboratoriais e as recomendações terapêuticas atuais, com base em diretrizes reconhecidas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa fundamentada em diretrizes internacionais e brasileiras sobre infecções sexualmente transmissíveis, além de revisões sistemáticas indexadas. Foram priorizados consensos e documentos técnicos atualizados. **Discussão/Resultados;** A infecção pode ser assintomática, sobretudo em homens. Em mulheres, manifesta-se com corrimento vaginal amarelado ou esverdeado, prurido, dispareunia e odor desagradável. Ao exame, pode haver hiperemia vaginal e, ocasionalmente, aspecto de “colo em framboesa”. O diagnóstico laboratorial é fundamental, pois sinais clínicos são inespecíficos. A microscopia a fresco possui baixa sensibilidade, embora seja amplamente utilizada. Testes de amplificação de ácidos nucleicos, como a PCR, apresentam maior sensibilidade e especificidade, sendo recomendados quando disponíveis, especialmente em casos persistentes ou de alto risco. O tratamento de escolha consiste em nitroimidazóis, principalmente metronidazol ou tinidazol, em dose única ou esquema estendido, conforme orientação das diretrizes. A terapia simultânea dos parceiros sexuais é indispensável para prevenir reinfecção. Casos de resistência são incomuns, mas podem exigir ajuste posológico ou avaliação especializada. **Conclusão:** A tricomoníase permanece relevante na prática clínica e na saúde pública. A combinação de diagnóstico laboratorial sensível, tratamento adequado e manejo dos parceiros é essencial para reduzir complicações e interromper a cadeia de transmissão.

Palavras-chave: Tricomoníase; *Trichomonas vaginalis*; Diagnóstico laboratorial; Infecções sexualmente transmissíveis; Metronidazol; Saúde pública.

ÍLEO PARALÍTICO ASSOCIADO AO USO ABUSIVO DE OPIOIDES: INDICAÇÕES E ESTRATÉGIAS DE MANEJO CIRÚRGICO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Paralytic Ileus Associated with Opioid Misuse: Indications and Surgical Management Strategies in the Intensive Care Unit

Larissa Livia Silva Pinto, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.
Beatriz Correa Ventura de Jesus, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso abusivo de opioides em pacientes graves em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um fator de risco para o Íleo Paralítico (IP), caracterizado pela hipomotilidade intestinal sem obstrução mecânica. A ligação dos opioides aos receptores no Trato Gastrointestinal (TGI) inibe a acetilcolina, causando estase fecal, distensão abdominal e risco de translocação bacteriana. Embora o manejo inicial seja conservador, a progressão para a Síndrome de Ogilvie (pseudobstrução colônica aguda) ou isquemia intestinal exige intervenção especializada. Nesse cenário, a identificação precoce de falência intestinal é crucial para decidir entre o tratamento medicamentoso ou a abordagem cirúrgica e endoscópica, visando reduzir a morbimortalidade associada à sepse de foco abdominal. **OBJETIVO:** Analisar as indicações clínicas e as estratégias de manejo cirúrgico do IP induzido por opioides em pacientes graves, destacando o papel das intervenções descompressivas na UTI. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre janeiro de 2023 e março de 2026. Utilizaram-se os descritores "Ileus", "Opioids", "Intensive Care Units" e "General Surgery". Os critérios de inclusão contemplaram ensaios clínicos, diretrizes de medicina intensiva e revisões sistemáticas sobre disfunção gastrointestinal induzida por opioides. Excluíram-se estudos com foco exclusivo em pediatria ou sem detalhamento de condutas cirúrgicas. Após a triagem, 22 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A descontinuação dos opioides e o uso de antagonistas periféricos, como a metilnaltrexona, são eficazes em estágios iniciais. Contudo, em casos de distensão cecal progressiva (diâmetro > 10-12 cm), a descompressão colonoscópica é a primeira linha de intervenção. As estratégias de manejo cirúrgico, como a cecostomia percutânea ou laparotomia exploradora, são indicadas na falha da descompressão endoscópica ou em evidência de perfuração e isquemia. Discute-se que a vigilância rigorosa através de exames de imagem sequenciais na UTI é determinante para evitar a ressecção intestinal extensa. A literatura reforça que o manejo multidisciplinar entre intensivistas e cirurgiões otimiza o tempo de resolução do quadro obstrutivo. **CONCLUSÃO:** O manejo do IP por opioides na UTI exige uma abordagem escalonada, onde a intervenção cirúrgica configura-se como medida de salvação essencial diante da falha clínica.

PALAVRAS-CHAVE: IP; Opioides; UTI; Manejo Cirúrgico; Síndrome de Ogilvie.

PROFILAXIA SECUNDÁRIA PROLONGADA COM BENZILPENICILINA BENZATINA NA FEBRE REUMÁTICA E SEU IMPACTO NA PREVENÇÃO DA LESÃO VALVAR

Prolonged Secondary Prophylaxis with Benzathine Benzylpenicillin in Rheumatic Fever and its Impact on Valvular Lesion Prevention

Larissa Livia Silva Pinto, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Carla Gabriella Carvalho de Sousa Barbosa, Universidade Estadual do Maranhão.

Beatriz Correa Ventura de Jesus, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Febre Reumática (FR) é uma complicação autoimune tardia à infecção pelo *Streptococcus pyogenes*, permanecendo como a principal causa de cardiopatia adquirida em jovens em países em desenvolvimento. A Cardiopatia Reumática Crônica (CRC) resulta de surtos recorrentes de faringoamigdalite que exacerbam o dano inflamatório ao endocárdio, culminando em lesões valvares progressivas, como estenose e insuficiência mitral. Nesse cenário, a Profilaxia Secundária (PS) com Benzilpenicilina Benzatina (PGB) é a estratégia mais eficaz para prevenir novos surtos. O regime de administração intramuscular (IM) a cada 21 dias visa manter níveis séricos protetores contra novas infecções estreptocócicas. A manutenção prolongada da PS, muitas vezes estendendo-se até os 25 ou 40 anos de idade, é determinante para estabilizar ou regredir lesões valvares leves e prevenir a necessidade de intervenções cirúrgicas cardíacas, como a troca valvar. **OBJETIVO:** Analisar o impacto da PS prolongada com PGB na prevenção e progressão da lesão valvar em pacientes com FR. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2023 e 2026. Utilizaram-se os descritores “Rheumatic Fever”, “Rheumatic Heart Disease”, “Antibiotic Prophylaxis” e “Penicillin G Benzathine”. Os critérios de inclusão contemplaram ensaios clínicos, coortes e revisões sistemáticas sobre adesão e eficácia da PGB na saúde cardiovascular. Excluíram-se estudos pagos e resumos. Após triagem, 22 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A adesão rigorosa à PGB reduz significativamente a incidência de recidivas da FR e a gravidade da cardite. Estudos ecocardiográficos de acompanhamento revelam que a PS prolongada pode levar à involução de valvrites leves em até 50% dos casos. Discute-se que a falha na adesão, motivada pela dor na aplicação ou dificuldades de acesso à Atenção Primária à Saúde (APS), é o principal fator para a progressão da lesão valvar e desenvolvimento de Insuficiência Cardíaca (IC). Protocolos contemporâneos reforçam que pacientes com lesões graves ou pós-cirurgia valvar devem manter a PS por toda a vida para evitar a disfunção da prótese ou do tecido nativo remanescente. **CONCLUSÃO:** A PS com PGB é indispensável para o controle da FR. Sua aplicação prolongada e regular é o pilar para impedir o agravamento da lesão valvar, reforçando a necessidade de estratégias que promovam a adesão do paciente e o monitoramento contínuo na rede assistencial.

PALAVRAS-CHAVE: Febre Reumática; CRC; PGB; PS; Valvopatias.

CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER TRANSGÊNERO: ESTRATÉGIAS PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Comprehensive Health Care for Transgender Women: Strategies for Prostate Cancer Screening in Primary Care

Marcelo do Nascimento dos Santos, Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA.

Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.

Larissa Livia Silva Pinto, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns.

Beatriz Correa Ventura de Jesus, Unoeste - Universidade do Oeste Paulista.

Samara Atanielly Rocha, Universidade Federal de São Paulo.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O cuidado integral à saúde de mulheres transgênero na Atenção Primária à Saúde (APS) enfrenta desafios diagnósticos específicos, especialmente no rastreamento do Câncer de Próstata (CaP). Embora a Terapia Hormonal (TH) de afirmação de gênero promova a atrofia glandular, o risco de malignidade persiste, visto que a próstata não é removida na cirurgia de redesignação sexual. A interpretação do Antígeno Prostático Específico (PSA) é complexa nesse grupo, pois a supressão androgênica reduz drasticamente os valores basais, podendo mascarar neoplasias. Além disso, barreiras como o estigma e a disforia de gênero dificultam exames físicos como o toque retal. Portanto, estratégias de rastreamento adaptadas ao histórico hormonal e à identidade de gênero são cruciais para a detecção precoce e a redução da morbimortalidade por CaP nesta população subassistida. **OBJETIVO:** Analisar as evidências científicas sobre as estratégias de rastreamento do CaP em mulheres transgênero, com foco na atuação da APS e nos desafios da interpretação laboratorial sob TH. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, incluindo publicações entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “Transgender Persons”, “Prostatic Neoplasms” e “Primary Health Care”. Foram incluídos estudos observacionais e diretrizes oncológicas, totalizando 19 artigos na análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos indicam que o CaP em mulheres transgênero é frequentemente diagnosticado em estágios avançados e com escores de Gleason elevados. Isso ocorre devido à falta de protocolos claros e ao "viés de normalidade" do PSA em pacientes sob TH; valores que seriam considerados baixos em homens cisgênero podem indicar patologia ativa em mulheres trans. O acolhimento humanizado na APS e a educação em saúde sobre a permanência do órgão são determinantes para a adesão. Evidências sugerem rastreamento individualizado a partir dos 50 anos (ou 45 com fatores de risco), integrando esses dados à Rede de Atenção à Saúde (RAS) para garantir equidade. **CONCLUSÃO:** O rastreamento do CaP é etapa essencial do cuidado integral, demandando preparo técnico das equipes de APS. A adaptação da interpretação clínica e o combate às barreiras de acesso são fundamentais para garantir que a transição de gênero não resulte em invisibilidade diagnóstica.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Transgênero; Câncer de Próstata; APS; PSA.

INFECÇÃO POR *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E IMPACTOS NA SAÚDE REPRODUTIVA

Chlamydia trachomatis Infection: Diagnosis, Treatment, and Impacts on Reproductive Health

Sarah Karoline de Oliveira Matos, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Aline Saraiva Ferreira Guimarães, Centro Universitário Euro-Americano
Winnye Marques Ferreira, Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Ana Luiza Senne, Faculdade Santa Marcelina
Lorena Beguetto Bressanin, Universidade do Oeste Paulista
Isadora de Oliveira Ferreira, Universidade do Oeste Paulista
Paola Elizandra Simões Gasparini, Fundação Educacional do Município de Assis
Letícia Granconato da Fonseca, Centro Universitário Atenas
Samara Casimiro Souza Moreira, Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Ana Caroline Pereira Pacheco da Fonseca, Faculdade de Medicina de Itajubá

sahmatos26@gmail.com

RESUMO

Introdução: A infecção por *Chlamydia trachomatis* é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes mundialmente, com elevada incidência em jovens sexualmente ativos. Grande parte dos casos é assintomática, favorecendo transmissão contínua e diagnóstico tardio. Diretrizes do Centers for Disease Control and Prevention e do Ministério da Saúde ressaltam seu impacto na saúde reprodutiva, especialmente pelo risco de doença inflamatória pélvica, infertilidade tubária e gravidez ectópica. **Objetivo:** Revisar os métodos diagnósticos recomendados, as opções terapêuticas atuais e as principais repercussões da infecção por *C. trachomatis* na saúde reprodutiva, com base em diretrizes e literatura científica consolidada. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa fundamentada em protocolos clínicos nacionais e internacionais, além de revisões sistemáticas indexadas. Foram priorizados consensos e recomendações oficiais sobre rastreamento, diagnóstico laboratorial e tratamento. **Discussão/Resultados:** A infecção pode manifestar-se como uretrite, cervicite ou ser assintomática. Em mulheres, sinais incluem corrimento mucopurulento e sangramento intermenstrual; em homens, disúria e secreção uretral. A ausência de sintomas em parcela significativa dos casos reforça a importância do rastreamento em populações de risco. Os testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAAT) constituem o método diagnóstico de escolha, devido à elevada sensibilidade e especificidade, podendo ser realizados em amostras urinárias ou swabs endocervicais/uretrais. Diretrizes recomendam rastreamento anual em mulheres jovens sexualmente ativas e em gestantes. O tratamento de primeira linha inclui doxiciclina por sete dias, sendo a azitromicina alternativa em situações específicas, conforme protocolos atualizados. O manejo deve incluir tratamento simultâneo dos parceiros sexuais e orientação quanto à abstinência até conclusão terapêutica. A infecção não tratada pode evoluir para doença inflamatória pélvica, infertilidade e complicações neonatais, como conjuntivite e pneumonia. **Conclusão:** A infecção por *Chlamydia trachomatis* permanece relevante na prática clínica pela elevada prevalência e potencial impacto reprodutivo. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o rastreamento em grupos vulneráveis são fundamentais para reduzir complicações e interromper a transmissão.

Palavras-chave: *Chlamydia trachomatis*; Infecções sexualmente transmissíveis; Doença inflamatória pélvica; Infertilidade; Rastreamento; Antibióticos.

SÍNDROME DE MALLORY-WEISS: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Mallory-Weiss Syndrome: Pathophysiology, Diagnosis, and Clinical Management of Upper Gastrointestinal Bleeding

Gabriela Campolina de Bessa e Silva, Centro Universitário Max Planck
Marcele Pereira de Lira, Universidade Nilton Lins
Guilherme Urzedo Gonçalves, Faculdade de Medicina de Jundiaí
Victor Hugo Ferrante Maia Athayde, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Yasmim dos Santos Amaral, Universidade de Itaúna
Álvaro Schiavini Gonçalves, Universidade Católica de Pelotas
Rayane Muniz Pessoa, Universidade do Estado do Amazonas
Antonio Matheus Melo Soares, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
Gustavo Vendramini Foss, União das Faculdades dos Grandes Lagos
Maria Fernanda Fortuna Ponce, Universidade de Ribeirão Preto

carlabessa14@gmail.com

RESUMO

Introdução: A síndrome de Mallory-Weiss caracteriza-se por laceração longitudinal da mucosa na junção esofagogástrica, geralmente precipitada por episódios de vômitos intensos, náuseas ou esforço repetido. É causa reconhecida de hemorragia digestiva alta não varicosa, representando parcela relevante dos atendimentos emergenciais. Diretrizes da American College of Gastroenterology e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva orientam a condução diagnóstica e terapêutica com base em estratificação de risco e estabilidade clínica. **Objetivo:** Revisar os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os critérios diagnósticos e as estratégias atuais de manejo clínico da síndrome de Mallory-Weiss. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa fundamentada em diretrizes internacionais sobre hemorragia digestiva alta e consensos brasileiros, além de revisões sistemáticas indexadas que abordam diagnóstico endoscópico e intervenções terapêuticas. **Discussão/Resultados:** A fisiopatologia envolve aumento abrupto da pressão intra-abdominal e intragástrica, levando a ruptura da mucosa na região cárdia-esofágica. Fatores associados incluem etilismo, hérnia hiatal e episódios de vômitos persistentes. Clinicamente, manifesta-se por hematêmese após náuseas ou retching, podendo cursar com melena em casos de maior perda sanguínea. A abordagem inicial segue os princípios da avaliação da hemorragia digestiva alta: estabilização hemodinâmica, reposição volêmica e monitorização. A endoscopia digestiva alta é o método diagnóstico de escolha, permitindo visualização direta da laceração e, quando necessário, tratamento endoscópico. A maioria dos casos apresenta sangramento autolimitado; contudo, em presença de sangramento ativo ou estigmas de alto risco, podem ser empregados métodos como injeção de adrenalina, termocoagulação ou aplicação de cliques hemostáticos. Inibidores da bomba de prótons são frequentemente utilizados como terapia adjuvante. A necessidade de intervenção cirúrgica é rara e reservada a falhas do tratamento endoscópico. **Conclusão:** A síndrome de Mallory-Weiss é causa importante de hemorragia digestiva alta, com prognóstico geralmente favorável quando manejada adequadamente. O reconhecimento precoce e a endoscopia terapêutica conforme diretrizes reduzem complicações e necessidade de intervenções invasivas.

Palavras-chave: Síndrome de Mallory-Weiss; Hemorragia digestiva alta; Endoscopia; Laceração mucosa; Hemostasia endoscópica; Gastroenterologia.

TUMORES OVARIANOS SECRETORES DE HORMÔNIOS E SEUS EFEITOS NO SISTEMA REPRODUTIVO

Hormone-secreting ovarian tumors and their effects on the reproductive system

Julia Andrade, Centro Universitário Integrado.

Leonardo Afonso Margotti Sartor, Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque.

Sofia Bavaresco Toesca, Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz.

Júlia Hammes Matte, Universidade Luterana do Brasil.

Natasha Tonizza Silva, Centro Universitário das Américas.

Isabella Santos Bernardy, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Ana Carolina Provenci, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe.

Ana Clara Altimari Argeoli, Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Juliane Müller Vieira, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe.

Amanda Mariani Mocellin, Centro Universitário de Pato Branco.

Ana Carolina Casali Zanette, Centro Universitário de Pato Branco.

andradejuliajuliaandrade@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os tumores ovarianos secretores de hormônios pertencem principalmente ao grupo dos tumores do cordão sexual-estroma e caracterizam-se pela produção autônoma de estrogênios, androgênios ou outros esteroides, promovendo alterações clínicas relevantes no sistema reprodutivo feminino. Essas neoplasias incluem tumores de células da granulosa, tecomas, tumores de Sertoli-Leydig e tumores esteroidais, podendo afetar mulheres em diferentes faixas etárias, desde a infância até a pós-menopausa. **OBJETIVO:** Analisar, por meio de revisão integrativa, os principais efeitos dos tumores ovarianos secretores de hormônios sobre o sistema reprodutivo. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura científica publicada entre 2020 e 2026. A busca foi conduzida nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus e SciELO, utilizados os seguintes descritores em inglês: “hormone-secreting ovarian tumors”, “granulosa cell tumor”, “Sertoli-Leydig tumor”, “thecoma”, “steroid cell tumor” e “reproductive system effects”. Foram incluídos estudos clínicos, revisões e pesquisas moleculares que abordassem repercussões hormonais e alterações no sistema reprodutivo. Excluíram-se publicações duplicadas, estudos sem texto completo disponível e aqueles que não contemplavam a temática proposta. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observou-se que tumores produtores de estrogênio estão associados a sangramento uterino anormal, hiperplasia e aumento do risco de carcinoma endometrial, além de puberdade precoce em pacientes jovens. Já tumores produtores de androgênios relacionam-se à amenorreia, anovulação, infertilidade e sinais de virilização. Alterações no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano e impactos na fertilidade também foram descritos. **CONCLUSÃO:** Tumores ovarianos secretores de hormônios afetam o sistema reprodutivo, comprometendo ciclo menstrual, fertilidade e endométrio. O diagnóstico precoce é essencial para prevenir complicações e orientar tratamento adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Tumores ovarianos; Secreção hormonal; Sistema reprodutivo; Cordão sexual-estroma; Fertilidade.

APRENDIZAGEM AO LONGO DE TODO O CICLO VITAL: BASES COGNITIVAS, NEUROPLASTICIDADE E NEUROGÊNESE NO ENVELHECIMENTO HUMANO

Lifespan Learning: Cognitive Bases, Neuroplasticity, and Neurogenesis in Human Aging

Raquel Silva Rocha, Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC.
Rozemere Cardoso de Souza, Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC.
Alexandre Justo de Oliveira Lima, Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC.
Evelyn Gabriele Santos Macêdo, Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC.
Mel Rocha de Melo, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

raqrochal@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A aprendizagem ao longo do ciclo vital é compreendida, na perspectiva contemporânea do desenvolvimento humano, como um processo contínuo, multidimensional e adaptativo. Evidências da neurociência demonstram que o cérebro mantém plasticidade estrutural e funcional ao longo da vida, inclusive na velhice, desafiando concepções deterministas que associam envelhecimento à incapacidade de aprender. **OBJETIVO:** Analisar as bases cognitivas e neurobiológicas que sustentam a aprendizagem ao longo de todo o ciclo vital, com ênfase na neuroplasticidade e na neurogênese adulta. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, baseada em produções clássicas e contemporâneas da Psicologia do Desenvolvimento e das Neurociências, incluindo estudos experimentais sobre neurogênese adulta, plasticidade hipocampal e envelhecimento cognitivo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura demonstra que a neurogênese persiste no hipocampo adulto, embora apresente declínio quantitativo com a idade. Estudos indicam que fatores ambientais, exercício físico, estimulação cognitiva e contextos enriquecidos modulam positivamente a plasticidade neural. Processos cognitivos como memória, atenção, funções executivas e flexibilidade cognitiva mantêm potencial adaptativo ao longo da vida, ainda que com reorganizações funcionais. Evidências experimentais mostram que a exposição a ambientes enriquecidos e estímulos intelectuais favorece a proliferação celular no giro denteado e melhora desempenho em tarefas de memória. **CONCLUSÃO:** A aprendizagem ao longo de todo o ciclo vital possui bases neurobiológicas consistentes, sustentadas pela plasticidade sináptica e pela neurogênese adulta. O envelhecimento não elimina a capacidade de aprender, mas modifica sua dinâmica, reforçando a importância de contextos que estimulem o desenvolvimento cognitivo contínuo.

PALAVRAS- CHAVE: Aprendizagem ao longo da vida; Neuroplasticidade; Neurogênese; Processos cognitivos; Envelhecimento.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento humano é compreendido como processo contínuo, envolvendo mudanças e permanências ao longo de todo o ciclo vital (Papalia & Feldman, 2012). A perspectiva do desenvolvimento ao longo da vida destaca que ganhos e perdas coexistem em todas as fases, sendo a plasticidade característica central do funcionamento humano (Baltes, 1987).

Historicamente, acreditava-se que o cérebro adulto seria estruturalmente fixo. Contudo, evidências iniciadas por Altman e Das (1965) demonstraram a presença de neurogênese pós-natal no hipocampo. Estudos posteriores confirmaram a existência de neurogênese adulta em humanos, particularmente no giro denteado do hipocampo, estrutura associada à memória e à aprendizagem (Eriksson et al., 1998).

A partir dessas descobertas, a compreensão da aprendizagem passou a incorporar fundamentos neurobiológicos que sustentam a capacidade adaptativa do cérebro ao longo da vida.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa de literatura, realizada a partir de busca nas bases PubMed, SciELO e Google Scholar, utilizando os descritores “aprendizagem ao longo da vida”, “neuroplasticidade”, “adult neurogenesis” e “envelhecimento cognitivo”.

Foram incluídos artigos experimentais, revisões sistemáticas e estudos teóricos publicados em periódicos indexados, que abordassem plasticidade neural, neurogênese adulta e processos cognitivos ao longo do ciclo vital. Foram excluídos textos duplicados, trabalhos sem revisão por pares e estudos que não apresentassem relação direta com o objetivo da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neuroplasticidade e aprendizagem

A neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de reorganizar conexões sinápticas em resposta à experiência. Essa reorganização ocorre por meio de mecanismos como sinaptogênese, modulação de circuitos neurais e alterações estruturais no hipocampo.

Estudos demonstram que o exercício físico (van Praag et al., 2005), ambientes enriquecidos (Kempermann, 2002) e estimulação cognitiva promovem aumento da neurogênese e melhora do desempenho em tarefas de memória espacial. Tais evidências indicam que a aprendizagem não se limita à infância, mas permanece biologicamente possível ao longo do envelhecimento.

Neurogênese adulta e cognição

A neurogênese adulta ocorre principalmente na zona subgranular do giro denteado. Novos neurônios passam por estágios de proliferação, diferenciação e integração funcional aos circuitos hipocampais.

A literatura associa a neurogênese a processos como: Separação de padrões (pattern separation), Memória episódica, Flexibilidade cognitiva e Regulação emocional

Pesquisas indicam que, embora haja declínio com a idade, a neurogênese não cessa completamente (Kuhn et al., 1996; Smith et al., 2018). Intervenções ambientais podem atenuar tal declínio.

Envelhecimento, ambiente sistêmico e plasticidade

Estudos experimentais de parabiose demonstraram que fatores circulantes no sangue jovem podem reverter parcialmente o declínio neurogênico em modelos animais envelhecidos (Villeda et al., 2011). Por outro lado, fatores pró-inflamatórios associados ao envelhecimento podem reduzir a proliferação neural.

Esses achados indicam que a aprendizagem ao longo do ciclo vital depende da interação entre processos intrínsecos do cérebro e fatores ambientais e sistêmicos.

CONCLUSÃO

As evidências científicas contemporâneas demonstram que o cérebro humano mantém capacidade adaptativa ao longo de todo o ciclo vital. A presença de neurogênese adulta e a persistência da plasticidade sináptica sustentam biologicamente a possibilidade de aprendizagem em diferentes fases da vida.

O envelhecimento implica reorganizações estruturais e funcionais, mas não determina incapacidade cognitiva absoluta. Ao contrário, contextos estimuladores, exercício físico, aprendizagem contínua e interação social favorecem a manutenção e modulação das funções cognitivas.

Assim, a aprendizagem ao longo da vida constitui fenômeno sustentado por bases neurobiológicas e cognitivas sólidas, reafirmando a potencialidade humana de desenvolvimento contínuo.

REFERÊNCIAS

- ALTMAN, J.; DAS, G. Postnatal hippocampal neurogenesis. *Journal of Comparative Neurology*, 1965.
BALTES, P. B. Theoretical propositions of life-span developmental psychology. *Developmental Psychology*, 1987.

ERIKSSON, P. S. et al. Neurogenesis in the adult human hippocampus. *Nature Medicine*, 1998.
KEMPERMANN, G.; GAGE, F. H. Environmental enrichment and neurogenesis. *Annals of Neurology*, 2002.

KUHN, H. G.; DICKINSON-ANSON, H.; GAGE, F. H. Neurogenesis in the dentate gyrus declines with age. *Journal of Neuroscience*, 1996.

PAPALIA, D.; FELDMAN, R. *Desenvolvimento Humano*. Porto Alegre: Artmed, 2012.
SMITH, L. K.; WHITE, C. W.; VILLEDA, S. A. The systemic environment and adult neurogenesis. *Cell Tissue Research*, 2018.

VAN PRAAG, H. et al. Exercise enhances hippocampal neurogenesis. *Journal of Neuroscience*, 2005.
VILLEDA, S. A. et al. The ageing systemic milieu negatively regulates neurogenesis. *Nature*, 2011.

978-65-85639-20-0

isbn

CIRURGIA DA COARCTAÇÃO DE AORTA: EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS E IMPACTO NOS DESFECHOS HEMODINÂMICOS

Coarctation of the Aorta Surgery: Evolution of Techniques and Impact on Hemodynamic Outcomes

Wilson Pereira de Queiroz, UFG.
Pedro Fechine Honorato, UNIFSM.
Sandrali Aparecida Tomé, Uninter.

hpedrofechine@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A coarctação de aorta (CoA) é uma cardiopatia congênita caracterizada pelo estreitamento da aorta, geralmente na região do istmo, resultando em obstrução ao fluxo sanguíneo e hipertensão arterial sistêmica. O tratamento cirúrgico, introduzido na década de 1940, evoluiu significativamente, transitando da ressecção com anastomose término-terminal para técnicas mais complexas, como a aortoplastia com retalho de subclávia e a interposição de enxertos. Atualmente, a cirurgia busca não apenas a correção anatômica, mas a otimização dos desfechos hemodinâmicos a longo prazo, visando reduzir a incidência de recoarctação e complicações vasculares. O diagnóstico precoce e a intervenção oportuna são determinantes para prevenir a insuficiência cardíaca (IC) neonatal e a vasculopatia hipertensiva crônica. **OBJETIVO:** Analisar a evolução das técnicas cirúrgicas para correção da CoA e discutir seu impacto nos desfechos hemodinâmicos e na sobrevida dos pacientes. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e LILACS, contemplando publicações entre 2019 e 2026. Utilizaram-se os descritores “aortic coarctation”, “cardiac surgical procedures”, “hemodynamics” e “congenital heart disease”. Foram incluídos estudos observacionais, metanálises e revisões sistemáticas que comparassem técnicas cirúrgicas tradicionais e abordagens contemporâneas. Excluíram-se relatos de casos isolados e estudos com seguimento pós-operatório insuficiente. Após triagem, 20 estudos compuseram a análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A anastomose término-terminal estendida consolidou-se como padrão-ouro para neonatos, apresentando menores taxas de recoarctação em comparação à técnica de Waldhausen (retalho de subclávia). Estudos hemodinâmicos demonstram que a restauração da geometria do arco aórtico reduz a rigidez arterial e melhora o perfil pressórico pós-operatório. Discute-se que, apesar do sucesso técnico, a hipertensão arterial (HA) residual persiste em até 30% dos pacientes operados tardiamente, evidenciando a importância do remodelamento vascular. A incorporação de técnicas híbridas e o uso de materiais protéticos avançados têm melhorado os desfechos em adultos e casos complexos. **CONCLUSÃO:** A evolução das técnicas cirúrgicas para CoA permitiu correções mais anatômicas e duradouras. A escolha criteriosa da técnica, associada ao acompanhamento hemodinâmico rigoroso, é essencial para minimizar complicações tardias e garantir a estabilidade cardiovascular.

PALAVRAS-CHAVE: Coarctação de Aorta; Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos; Hemodinâmica; Cardiopatia Congênita; Anastomose Cirúrgica.

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA ÁGUA E A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS EM RECIFE

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER QUALITY AND THE INCIDENCE OF
GASTROINTESTINAL DISEASES IN RECIFE

Ranna Livia Neves Bonfim- Centro Universitário Maurício de Nassau
Pedro Henrique Oliveira da Silva-Centro Universitário Maurício de Nassau
Maria Beatriz Vieira De Melo - Centro Universitário Maurício de Nassau
Larissa De Souza Santos - Centro Universitário Maurício de Nassau
Lara Raíssa de Souza Bione- Centro Universitário Maurício de Nassau
Maria Eduarda Sabóia Monteiro- Centro Universitário Maurício de Nassau
Leticia Yolanda Rocha Duarte- Centro Universitário Maurício de Nassau
Ana Luiza Soares Bezerra- Centro Universitário Maurício de Nassau
Maria Beatriz Oliveira Albertins - Centro Universitário Maurício de Nassau
Beatriz de Almeida Fraga- Centro universitário Maurício de Nassau

liviaranna16@maill.com

RESUMO

Introdução: A qualidade da água é um fator crucial para a saúde pública, especialmente em áreas urbanas como Recife, onde a incidência de doenças gastrointestinais é alta. A contaminação da água por patógenos, substâncias químicas e outros poluentes pode causar doenças como diarreia, gastroenterite e outras condições gastrointestinais. Nesse contexto, compreender a relação entre a qualidade da água e a incidência de doenças gastrointestinais é fundamental para aprimorar estratégias de vigilância, controle e promoção de ações intersetoriais eficazes. **Objetivo:** Analisar a relação entre a qualidade da água e a incidência de doenças gastrointestinais em Recife, destacando os principais fatores associados à ocorrência de casos e sua relevância para a saúde coletiva. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, observacional e retrospectivo. Foram utilizados dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e informações complementares coletadas em setembro de 2025 em bases como PubMed e SciELO, com os descritores “Qualidade da Água” AND “Doenças Gastrointestinais” AND “Recife”, resultando em 4 artigos selecionados por relevância. Também foram analisados boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e dados do Ministério da Saúde sobre distribuição territorial dos casos. **Resultados e discussão:** Entre 2020 e 2024, Recife registrou uma média anual aproximada de 10.000 casos de doenças gastrointestinais, com maior concentração nos Distritos Sanitários II, IV e VII. As áreas com maior ocorrência coincidem com regiões de intensa urbanização, presença de bolsões de pobreza e falta de acesso a serviços de saneamento básico. Aproximadamente 70% dos pacientes eram residentes de áreas com condições habitacionais inadequadas, e 50% relataram contato frequente com água contaminada. A análise dos registros mostrou ainda que atrasos no diagnóstico foram responsáveis por maior gravidade clínica em 30% dos casos. **Conclusão:** A qualidade da água em Recife é um fator importante para a saúde pública, e a contaminação da água é um risco para a incidência de doenças gastrointestinais. É necessário tomar medidas para melhorar a qualidade da água e reduzir a incidência de doenças gastrointestinais em Recife.

Palavras-chave:Qualidade da Água, Doenças Gastrointestinais, Recife, Epidemiologia.

USO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS NA PREVENÇÃO DO ECTRÓPIO APÓS BLEFAROPLASTIA INFERIOR

Use of surgical techniques in the prevention of ectropion after lower blepharoplasty

Nicolle Antunes Belotto, Universidade do Contestado (UNC)
Matheus Alovise Brambila, Universidade do Contestado (UNC)
Hannah Weber, Universidade do Contestado (UNC)
Maria Eduarda Plautz, Universidade do Contestado (UNC)
Eduarda Soethe Giehl, Universidade do Contestado (UNC)
Eduardo Altreider, Universidade do Contestado (UNC)
Chiara Antunes Belotto, Universidade do Contestado (UNC)
Paulo Sérgio Loiacono Bettes, Universidade do Contestado (UNC)

nicolle.belotto@aluno.unc.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A blefaroplastia inferior é um procedimento cirúrgico amplamente realizado para fins estéticos e funcionais, com o objetivo de corrigir a flacidez e o excesso de pele na região das pálpebras inferiores. Apesar de apresentar elevados índices de satisfação, podem ocorrer complicações pós-operatórias, dentre as quais se destaca o ectrópio, caracterizado pela eversão da margem da pálpebra inferior, podendo causar lacrimejamento, irritação ocular e comprometimento estético facial. **OBJETIVO:** Analisar, na literatura científica, as principais técnicas cirúrgicas utilizadas para prevenção do ectrópio após blefaroplastia inferior. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs e Google Acadêmico. Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2000 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem diretamente o ectrópio relacionado à blefaroplastia inferior e suas estratégias de prevenção. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e remoção de duplicidades, os artigos selecionados foram analisados quanto às técnicas cirúrgicas empregadas e seus resultados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos analisados demonstram que o desenvolvimento do ectrópio pode estar associado a fatores anatômicos do paciente, envelhecimento, frouxidão palpebral e técnicas cirúrgicas inadequadas. Técnicas preventivas como a cantopexia lateral, o reposicionamento do músculo orbicular e o procedimento de Tarsal Strip têm demonstrado bons resultados na prevenção dessa complicação. Essas abordagens promovem maior suporte estrutural à pálpebra inferior e reduzem a tração excessiva dos tecidos, contribuindo para melhores resultados estéticos e funcionais no pós-operatório. **CONCLUSÃO:** A escolha adequada da técnica cirúrgica e a avaliação individualizada do paciente são fundamentais para reduzir o risco de ectrópio após blefaroplastia inferior. O planejamento cirúrgico cuidadoso e a aplicação de técnicas preventivas contribuem significativamente para melhores resultados clínicos e maior satisfação dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Blefaroplastia inferior; Ectrópio; Complicações cirúrgicas; Cirurgia palpebral; Prevenção.

INSERÇÃO DA FONOaudiOLOGIA NA SAÚDE INDÍGENA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NA COMUNIDADE TREMEMBÉ (CE)

The Integration of Speech-Language Pathology into Indigenous Health: An Academic Experience in the Tremembé Community (Ceará, Brazil)

João Batista Fontineles Neto, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Ana Livia de Sousa Pinto, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Kaillany de Sousa Albuquerque, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Leticia Rocha Vasconcelos, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Roberta Vitória Barbosa Carvalho, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Maria Petrília Rocha, Centro Universitário INTA-UNINTA.

universitariojoaobatistafontin@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos do 3º semestre do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário INTA - UNINTA, no âmbito da disciplina de Políticas de Saúde e Sociedade. A vivência foi desenvolvida durante atividade extensionista na comunidade indígena Tremembé. **OBJETIVO:** Proporcionar aos discentes a oportunidade de conhecer a realidade local do ambiente e realizar um levantamento de informações referentes às condições de saúde, com ênfase na saúde auditiva. **METODOLOGIA:** A metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, a partir da observação direta e do contato dos acadêmicos com os membros da comunidade. A atividade contou com a participação em uma rodada de conversa, guiada pela agente de saúde, técnica de enfermagem e diretora da escola indígena, o que possibilitou fortalecer a troca de saberes e o vínculo acadêmico-comunitário. Durante a experiência, notou-se a ausência do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar que atua no território, bem como a carência de assistência específica em saúde auditiva, uma vez que alguns indivíduos apresentavam demandas que necessitavam de acompanhamento especializado. Tal realidade elucidou a importância da inserção da Fonoaudiologia em cenários indígenas, reforçando a necessidade de políticas públicas mais inclusivas. **RESSULTADOS E DISCURSÃO:** Os resultados da vivência colaboraram para ampliar a percepção dos acadêmicos a cerca da significância da atuação fonoaudiológica na saúde indígena, bem como destacar o papel da interdisciplinaridade na promoção da qualidade de vida dessas populações. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que vivências acadêmicas em territórios diversificados desenvolvem a formação crítica, humanizada e socialmente crítica do futuro fonoaudiólogo.

PALAVRAS-CHAVE: fonoaudiologia, saúde auditiva, populações indígenas, experiência acadêmica.

POLUIÇÃO DO AR POR TRANSPORTES NA SAÚDE PULMONAR EM RECIFE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

IMPACT OF AIR POLLUTION FROM TRANSPORTS ON PULMONARY HEALTH IN RECIFE: AN
EPIDEMIOLOGICAL STUDY

Ranna Livia Neves Bonfim- Centro Universitário Maurício de Nassau
João Lucas Lima Soares- Centro Universitário Maurício de Nassau
Igor Daniel Rodrigues da Silva- Centro Universitário Maurício de Nassau
Brunna Schmucler cordeiro sales- Centro Universitário Maurício de Nassau
César Henrique Corrêa Azevedo Lira- Centro Universitário Maurício de Nassau
Lucas Eduardo Gomes de Queiroz -Centro Universitário Maurício de Nassau
Renan de Souza Galvão- Centro Universitário Maurício de Nassau
Enzo Maia Montenegro- Centro Universitário Maurício de Nassau
Maria Ângela de Siqueira Barbosa- Centro Universitário Maurício de Nassau
José Antônio de Andrade Lima Netto- Centro Universitário Maurício de Nassau

Liviaranna16@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A poluição do ar por transportes é um problema crescente em áreas urbanas, como Recife, com impactos significativos na saúde pulmonar. A exposição a poluentes atmosféricos, como partículas finas (PM_{2,5}), óxidos de nitrogênio (NO_x) e ozônio (O₃), pode causar danos à saúde pulmonar, aumentando o risco de doenças respiratórias crônicas. **OBJETIVO:** Analisar o cenário epidemiológico recente da poluição do ar por transportes na saúde pulmonar em Recife, destacando os principais fatores associados à ocorrência de casos e sua relevância para a saúde coletiva. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, observacional e retrospectivo. Foram utilizados dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e informações complementares coletadas em setembro de 2025 em bases como PubMed e SciELO, com os descritores “Air pollution” AND “Transportes” AND “Saúde Pulmonar” AND “Recife”, resultando em 5 artigos selecionados por relevância e atualidade. Também foram analisados boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e dados do Ministério da Saúde sobre distribuição territorial dos casos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2020 e 2024, Recife registrou uma média anual aproximada de 500 a 700 casos de doenças respiratórias relacionadas à poluição do ar, com maior concentração nos Distritos Sanitários II, IV e VII. As áreas com maior ocorrência coincidem com regiões de intensa urbanização, presença de bolsões de pobreza e alta densidade de tráfego. Aproximadamente 60% dos pacientes eram residentes de áreas com condições habitacionais inadequadas, e 40% relataram contato frequente com ambientes propícios à exposição a poluentes. A análise dos registros mostrou ainda que atrasos no diagnóstico foram responsáveis por maior gravidade clínica em 30% dos casos. **CONCLUSÃO:** A poluição do ar por transportes em Recife permanece como uma condição relevante para a saúde pública. A distribuição dos casos revela forte relação com fatores ambientais, socioeconômicos e estruturais, indicando a necessidade de fortalecer ações de vigilância epidemiológica, controle da poluição e educação em saúde. Investir em melhoria das condições urbanas, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir a continuidade do tratamento são estratégias essenciais para reduzir a incidência e evitar agravamentos.

PALAVRAS- CHAVE: Poluição do Ar, Transportes, Saúde Pulmonar, Epidemiologia.

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO ÉTICO E DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Autores: Eduarda Cristina Merigo Witschoreck¹, Roosevelt da Silva Bastos², Agnes de Fátima Pereira Cruvine³

¹ Aluna de graduação Odontologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo.

² Departamento: Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.

³ Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina de Bauru – Universidade de São Paulo.

RESUMO

A violência contra a mulher constitui um grave problema de saúde pública e segue em crescimento no Brasil, afetando milhões de mulheres anualmente. O lar permanece como o principal local de risco, e profissionais de saúde, incluindo cirurgiões-dentistas, têm papel estratégico no reconhecimento de sinais físicos e comportamentais dessa violência. Este trabalho apresenta a síntese de uma ação educativa baseada em conteúdos teóricos sobre acolhimento, identificação e condução adequada de casos de violência contra a mulher nos serviços de saúde. O objetivo foi sensibilizar profissionais e estudantes sobre os tipos de violência previstos na legislação brasileira, especialmente na Lei Maria da Penha, e sobre a importância da escuta qualificada, da notificação compulsória e da articulação com a rede de proteção. A metodologia utilizada foi a exposição dialogada com apoio visual, destacando conceitos-chave, sintomas associados, formas de abordagem e fluxos de encaminhamento da rede intersetorial. A atividade permitiu ampla discussão sobre como reconhecer sinais físicos, manifestações psicológicas e indicadores indiretos de violência, além de reforçar a necessidade de ambientes de atendimento acolhedores, seguros e livres de julgamentos. Como resultado, os participantes demonstraram maior compreensão sobre as formas de violência, sobre a conduta ética e legal ao atender mulheres em situação de vulnerabilidade e sobre os serviços disponíveis na rede municipal de proteção. Conclui-se que a ação contribuiu para fortalecer o compromisso dos profissionais com a equidade de gênero e com o acolhimento humanizado, ampliando a capacidade de identificação precoce e encaminhamento adequado de casos de violência, especialmente no contexto do SUS.

Fomento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)

Descritores: Violência contra a mulher; saúde humana.

FRATURA EXPOSTA TIPO IIIC SEGUNDO GUSTILO-ANDERSON: DESAFIOS NO MANEJO ORTOPÉDICO E RECONSTRUÇÃO VASCULAR

Gustilo–Anderson Type IIIC Open Fracture: Challenges in Orthopedic Management and Vascular Reconstruction

Fernando Martins Carvalho, Afya Centro Universitário de Pato Branco
Beatriz Madureira Pessi, Universidade do Oeste Paulista
Rayssa Antonioli Rodrigues Lopes, Universidade Anhembi Morumbi
Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
Enzo Hauer Massa, IMEPAC Centro Universitário
Cristiana Chiaverini Sampaio Corrêa, Centro Universitário Estácio
Izaque Benedito Miranda Batista, Universidade de Vassouras
Sávio De Jesus Fraga Leite, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Vitor Augusto Souto Fernandes Dos Santos, Centro Universitário FMABC
Davi dos Reis Campos, Faculdade de Medicina de Jundiaí

fernandotrabalhos04@gmail.com

RESUMO

Introdução: As fraturas expostas representam lesões traumáticas graves caracterizadas pela comunicação entre o foco de fratura e o meio externo, o que aumenta significativamente o risco de infecção e complicações locais. A classificação de Gustilo-Anderson é amplamente utilizada para avaliar a gravidade dessas lesões. O tipo IIIC corresponde às fraturas associadas à lesão arterial que exige reparo vascular imediato. Esse tipo de trauma geralmente resulta de mecanismos de alta energia, como acidentes automobilísticos, e apresenta elevado risco de perda funcional ou amputação do membro acometido. **Objetivo:** Analisar os principais desafios no manejo ortopédico e na reconstrução vascular das fraturas expostas tipo IIIC com base em evidências científicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de ortopedia, traumatologia e cirurgia vascular. Foram incluídos estudos que abordam diagnóstico, tratamento e prognóstico dessas lesões. **Discussão/Resultados:** As fraturas tipo IIIC frequentemente apresentam lesões extensas de partes moles associadas a comprometimento vascular significativo. A avaliação inicial deve seguir os princípios do atendimento ao trauma, com atenção especial à perfusão do membro e à identificação precoce de sinais de isquemia. O tratamento envolve estabilização clínica do paciente, controle de hemorragia e restauração rápida do fluxo sanguíneo por meio de reparo arterial ou enxerto vascular. A estabilização da fratura geralmente é realizada com fixação externa inicial, permitindo melhor acesso às estruturas vasculares e aos tecidos lesionados. O desbridamento cirúrgico precoce e o início imediato de antibioticoterapia são medidas fundamentais para reduzir o risco de infecção. Evidências indicam que a revascularização realizada preferencialmente em até seis horas após o trauma aumenta a probabilidade de preservação do membro. **Conclusão:** As fraturas expostas tipo IIIC representam um importante desafio na traumatologia ortopédica. O diagnóstico precoce, a rápida revascularização e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos e reduzir o risco de amputação.

Palavras-chave: Fratura exposta; Gustilo-Anderson; Trauma ortopédico; Lesão vascular; Revascularização; Traumatologia.

DOENÇA DE MÉNIÈRE: ABORDAGEM FISIOPATOLÓGICA, DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DA VERTIGEM ENDOLINFÁTICA

Meniere's Disease: Pathophysiological, Diagnostic, and Therapeutic Approach to Endolymphatic Vertigo

Ana Beatriz Rezende Faria, Universidade de Rio Verde
Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Desirée Danielle Guarnieri, Universidade de Gurupi
Stefani Miqueline Ingo Fernandes, União das Faculdades dos Grandes Lagos
Anna Mariah Ribeiro Oliveira, Centro Universitário de Mineiros
Clara Martinez Gonçalves, Universidade Anhanguera
Indra Akemi Kenzo Guimarães, Universidade Nove de Julho São Bernardo do Campo
Patricia Szlachta Senna, Universidade Anhanguera
Ana Julia Freitas Gonçalves, Universidade de Franca
Juliana Alvarenga Rosa, Afya Centro Universitário

anabeatriz.rf@icloud.com

RESUMO

Introdução: A doença de Ménière é uma afecção crônica do ouvido interno caracterizada por episódios recorrentes de vertigem, perda auditiva flutuante, zumbido e sensação de plenitude auricular. A condição está associada à alteração da dinâmica da endolinfa no labirinto membranoso, fenômeno conhecido como hidropsia endolinfática. Embora sua etiologia não seja completamente esclarecida, fatores genéticos, autoimunes e vasculares têm sido implicados na fisiopatologia. A doença apresenta impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, especialmente devido à imprevisibilidade das crises vertiginosas. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos fisiopatológicos, critérios diagnósticos e estratégias terapêuticas utilizados no manejo da doença de Ménière. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos de referência nas áreas de otorrinolaringologia e neurologia. Foram incluídos estudos que abordam fisiopatologia, métodos diagnósticos e abordagens terapêuticas da doença. **Discussão/Resultados:** A fisiopatologia da doença de Ménière está relacionada ao acúmulo anormal de endolinfa no ouvido interno, resultando em distensão das estruturas labirínticas e disfunção vestibular e coclear. O diagnóstico é essencialmente clínico, fundamentado na presença de episódios recorrentes de vertigem rotatória com duração variável, associados a sintomas auditivos flutuantes. Exames complementares, como audiometria tonal, são importantes para documentar a perda auditiva sensorioneural, geralmente predominante nas frequências graves. Testes vestibulares e exames de imagem podem auxiliar na exclusão de outras causas de vertigem. O manejo terapêutico envolve inicialmente medidas conservadoras, incluindo orientação dietética com restrição de sódio e uso de fármacos sintomáticos durante as crises. Em casos persistentes, podem ser utilizados diuréticos ou medicamentos vestibulossuppressores. Em situações refratárias, terapias intervencionistas, como aplicações intratimpânicas ou procedimentos cirúrgicos selecionados, podem ser consideradas. A escolha do tratamento depende da gravidade dos sintomas e da resposta clínica individual. **Conclusão:** A doença de Ménière representa importante causa de vertigem recorrente na prática clínica. O diagnóstico adequado, aliado a abordagem terapêutica individualizada, é fundamental para controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Doença de Ménière; Vertigem; Hidropsia endolinfática; Ouvido interno; Audiometria; Otoneurologia.

FARINGOAMIGDALITE VIRAL: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO E MANEJO

Viral Pharyngotonsillitis: Clinical Aspects, Diagnosis, and Management

Amanda Touceda Rodenbeck, Universidade de Ribeirão Preto
Victoria Emanuely Firmino Carlos, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança
Clara Martinez Gonçalves, Universidade Anhanguera
Patricia Szlachta Senna, Universidade Anhanguera
Rayssa Antonioli Rodrigues Lopes, Universidade Anhembi Morumbi
Juliana Alvarenga Rosa, Afya Centro Universitário
Regina Aparecida Saar Garcia Andrade Bonfá, Centro Universitário de Caratinga
Lucylaila Jannaina Pinto da Silva, Universidade Estadual do Maranhão
Giovana Lara Neves Rocha, Fundação Educacional de Penápolis
Thays Gabrielle Favero Menegatt, Universidade do Extremo Sul Catarinense

amandatr03@gmail.com

RESUMO

Introdução: A faringoamigdalite viral é uma das causas mais frequentes de infecção do trato respiratório superior, especialmente em crianças e adolescentes. Caracteriza-se por inflamação da faringe e das amígdalas, geralmente associada a vírus respiratórios como adenovírus, rinovírus, vírus influenza e vírus Epstein-Barr. Embora o quadro seja autolimitado na maioria dos casos, os sintomas podem causar desconforto significativo e motivar procura por atendimento médico. A diferenciação entre etiologia viral e bacteriana é essencial para evitar o uso inadequado de antibióticos. **Objetivo:** Apresentar os principais aspectos clínicos, critérios diagnósticos e estratégias de manejo da faringoamigdalite viral na prática clínica. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e artigos científicos publicados em periódicos de referência nas áreas de infectologia, pediatria e otorrinolaringologia. Foram incluídos estudos que abordam características clínicas, diagnóstico diferencial e abordagens terapêuticas da faringoamigdalite viral. **Discussão/Resultados:** A faringoamigdalite viral geralmente manifesta-se por dor de garganta, febre baixa a moderada, odinofagia e hiperemia da mucosa orofaríngea. Sintomas associados, como tosse, coriza, rouquidão e conjuntivite, frequentemente sugerem etiologia viral. Diferentemente da faringite bacteriana por *Streptococcus pyogenes*, os pacientes costumam apresentar menor intensidade de exsudato tonsilar e ausência de adenopatia cervical dolorosa significativa. O diagnóstico é predominantemente clínico, baseado na história e no exame físico. Em casos duvidosos, testes laboratoriais podem auxiliar na exclusão de infecção bacteriana. O manejo é essencialmente sintomático, incluindo analgesia, hidratação adequada e medidas de conforto. Antipiréticos e anti-inflamatórios podem ser utilizados para alívio da dor e da febre. O uso de antibióticos não é indicado na maioria dos casos, sendo reservado apenas quando há confirmação ou forte suspeita de etiologia bacteriana. A orientação ao paciente quanto ao caráter autolimitado da doença é importante para reduzir intervenções desnecessárias. **Conclusão:** A faringoamigdalite viral é uma condição comum e geralmente benigna. O reconhecimento adequado de suas características clínicas permite manejo conservador apropriado e evita o uso inadequado de antibióticos.

Palavras-chave: Faringoamigdalite viral; Infecção respiratória; Dor de garganta; Diagnóstico clínico; Infecções virais; Otorrinolaringologia.

ESTRATÉGIAS DE ANALGESIA MULTIMODAL E REDUÇÃO DE OPIOIDES EM CIRURGIAS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Multimodal Analgesia Strategies and Opioid Reduction in Surgery: A Systematic Review

Raytha Alves Pereira, raythapereira@discente.ufcat.edu.br, Universidade Federal de Catalão - UFCAT

Gabriel Ruiz Silva, gabrielruizsilva35@gmail.com, UNILAGO

Fernanda Carvalho dos Santos, fernanda.cs2004@gmail.com Universidade Nove de Julho São Bernardo do Campo

Jose Roberto Costa Nogueira, Drjosecnogueira@gmail.com

Flaviane Tomé de Souza, flavidesouza@gmail.com, Universidade Brasil

Martin Sebastian Rondon Salas - martin.srs@hotmail.com - instituição FICSAE/einstein

Guilherme Engels Segato Silva, Guilherme.engels@gmail.com, Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Caio Warwick Altenfelder Silva, caioalt98@gmail.com, Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dor pós-operatória continua sendo um dos principais desafios no cuidado perioperatório, estando associada a atraso na recuperação funcional, maior tempo de internação e risco de cronificação. O uso isolado de opioides, embora eficaz para analgesia aguda, relaciona-se a eventos adversos como náuseas, vômitos, íleo, sedação excessiva, depressão respiratória e maior probabilidade de uso prolongado. Nesse contexto, a analgesia multimodal tem ganhado destaque por combinar fármacos e técnicas com mecanismos distintos, com potencial para reduzir o consumo de opioides e melhorar os desfechos clínicos. **OBJETIVO:** Avaliar a efetividade das estratégias de analgesia multimodal na redução do uso de opioides e na melhora dos desfechos clínicos em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. **METODOLOGIA:** Realizou-se revisão sistemática da literatura nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library, com descritores relacionados a “multimodal analgesia”, “opioid-sparing”, “postoperative pain” e “surgery”. Foram incluídos ensaios clínicos, coortes e revisões sistemáticas publicadas entre 2010 e 2024, envolvendo pacientes adultos submetidos a cirurgias eletivas ou de urgência com avaliação de consumo de opioides, dor pós-operatória e recuperação funcional. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura demonstrou que protocolos multimodais com associação de analgésicos não opioides, anestesia regional e medidas perioperatórias estruturadas reduzem o consumo de opioides e a incidência de efeitos adversos relacionados a essas drogas. Em diversos cenários, também houve melhora do controle algico, menor náusea e vômito no pós-operatório, deambulação mais precoce e menor tempo de internação. **CONCLUSÃO:** A analgesia multimodal constitui estratégia efetiva e segura para o manejo da dor cirúrgica, favorecendo redução do uso de opioides e melhora da recuperação pós-operatória, sobretudo quando inserida em protocolos assistenciais padronizados.

PALAVRAS-CHAVE: Analgesia multimodal; Opioides; Dor pós-operatória; Recuperação pós-operatória; Cirurgia.

INTRODUÇÃO

A dor pós-operatória inadequadamente controlada permanece como causa frequente de atraso na recuperação, limitação funcional e pior experiência do paciente

após procedimentos cirúrgicos. O modelo tradicional baseado predominantemente em opioides oferece analgesia eficaz, porém associa-se a efeitos colaterais relevantes, como depressão respiratória, constipação, retenção urinária, náuseas, vômitos e sedação, além de potencial risco de uso persistente após a alta. Nesse cenário, a analgesia multimodal passou a ocupar posição central no cuidado perioperatório por combinar diferentes classes farmacológicas e técnicas anestésicas com mecanismos complementares, buscando melhorar o controle da dor e reduzir a dependência de opioides.

Os protocolos de recuperação otimizada após cirurgia, conhecidos como Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), reforçaram a importância de estratégias poupadoras de opioides, especialmente pela associação entre menor exposição a essas drogas e melhores desfechos clínicos. Analgésicos simples, anti-inflamatórios não esteroidais, anestésicos locais, bloqueios regionais, antagonistas NMDA, alfa-2 agonistas e outras abordagens têm sido empregados em diferentes combinações, conforme o tipo de cirurgia e o perfil clínico do paciente. No entanto, a magnitude do benefício pode variar conforme a técnica utilizada, a padronização institucional e a presença de comorbidades.

Diante da crescente preocupação com os efeitos adversos dos opioides e com a qualidade da recuperação pós-operatória, o presente estudo tem como objetivo avaliar a efetividade das estratégias de analgesia multimodal na redução do uso de opioides em cirurgias, bem como seus principais impactos sobre dor, recuperação funcional e segurança clínica.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática da literatura, realizada entre janeiro e fevereiro de 2026. A busca bibliográfica foi conduzida nas bases PubMed, Scopus e Cochrane Library. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e termos equivalentes em inglês: “Analgesia Multimodal”, “Opioid-Sparing”, “Postoperative Pain”, “Surgery”, “Enhanced Recovery After Surgery” e “Regional Anesthesia”, combinados pelos operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais e revisões sistemáticas publicados entre 2010 e 2024, envolvendo pacientes adultos submetidos a procedimentos cirúrgicos com uso de estratégias multimodais de analgesia no perioperatório. Os estudos elegíveis precisavam apresentar pelo menos um dos seguintes desfechos: consumo de opioides, intensidade da dor pós-operatória, incidência

de eventos adversos relacionados a opioides, tempo de recuperação, tempo de internação ou satisfação do paciente.

Foram excluídos relatos de caso, estudos exclusivamente pediátricos, trabalhos sem comparação clínica relevante, publicações sem descrição adequada da estratégia analgésica e estudos centrados apenas em analgesia crônica ou dor não cirúrgica. Após leitura de títulos e resumos, os estudos potencialmente elegíveis foram avaliados na íntegra, sendo selecionados os que apresentavam maior relevância metodológica e aplicabilidade clínica ao tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados evidenciaram que a analgesia multimodal reduz de forma consistente o consumo de opioides no período pós-operatório, sobretudo quando combina analgésicos não opioides com técnicas de anestesia regional ou infiltração local. Entre os componentes mais frequentemente empregados estiveram paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, gabapentinoides, cetamina em baixa dose, lidocaína intravenosa, dexmedetomidina e bloqueios periféricos. Em diversos cenários cirúrgicos, essa combinação permitiu menor necessidade de resgates opioides sem prejuízo do controle da dor.

Além da redução do consumo de opioides, vários estudos demonstraram diminuição da incidência de náuseas e vômitos, sedação excessiva, íleo pós-operatório e outros efeitos adversos classicamente relacionados a essas drogas. Em cirurgias ortopédicas, abdominais, torácicas e de coluna, a adoção de protocolos estruturados esteve associada a deambulação mais precoce, menor tempo de permanência hospitalar e melhor qualidade de recuperação. Tais achados reforçam que o benefício da analgesia multimodal vai além do alívio algico, interferindo positivamente em todo o processo de reabilitação perioperatória.

Entretanto, os resultados não foram completamente homogêneos entre os estudos. Parte dessa variabilidade decorre das diferenças entre tipos de cirurgia, intensidade da dor esperada, perfis de risco dos pacientes e combinações analgésicas utilizadas. Em alguns trabalhos, a redução do consumo de opioides foi clara, mas sem impacto expressivo nos escores de dor; em outros, houve melhora simultânea da analgesia e da recuperação funcional. Isso sugere que a efetividade clínica depende não apenas da escolha de medicamentos, mas também da adequação do protocolo ao procedimento realizado e da integração entre anestesia, cirurgia e equipe assistencial.

Outro aspecto relevante foi a segurança dessas estratégias. Embora a analgesia multimodal geralmente apresente perfil favorável, seu uso exige individualização. Anti-inflamatórios podem ser limitados em pacientes com risco renal ou hemorrágico, gabapentinoides podem causar tontura e sedação em idosos, e algumas técnicas regionais dependem de expertise específica. Assim, a analgesia multimodal não deve ser entendida como simples soma de fármacos, mas como plano terapêutico racional, baseado em mecanismos distintos, avaliação pré-operatória cuidadosa e monitorização adequada.

De forma geral, a literatura aponta que a redução de opioides em cirurgias é mais bem-sucedida quando incorporada a protocolos institucionais padronizados, especialmente no contexto ERAS. Nesses programas, a analgesia multimodal atua em conjunto com medidas como educação pré-operatória, mobilização precoce, controle de náuseas, otimização volêmica e alta programada. Dessa maneira, a redução do uso de opioides passa a integrar uma estratégia global de recuperação, e não apenas uma troca farmacológica isolada.

CONCLUSÃO

A analgesia multimodal representa estratégia efetiva para reduzir o consumo de opioides em pacientes submetidos a cirurgias, com potencial para melhorar o controle da dor e diminuir efeitos adversos relacionados ao uso dessas medicações.

Os melhores resultados são observados quando diferentes modalidades analgésicas são combinadas de forma individualizada, considerando o tipo de cirurgia, o perfil clínico do paciente e a experiência da equipe assistencial.

A incorporação dessas estratégias em protocolos perioperatórios padronizados favorece recuperação funcional mais eficiente, maior segurança e racionalização do uso de opioides no contexto cirúrgico.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS TASK FORCE ON MODERATE PROCEDURAL SEDATION AND ANALGESIA et al. Practice guidelines for moderate procedural sedation and analgesia. *Anesthesiology*, v. 128, n. 3, p. 437-479, 2018.

CHOU, R. et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. *The Journal of Pain*, v. 17, n. 2, p. 131-157, 2016.

ESTEVE-PÉREZ, N. et al. Management of acute postoperative pain: conditions to optimise quality and safety. *Revista Española de Anestesiología y Reanimación*, v. 71, n. 1, p. 1-12, 2024.

KATZ, J.; CLARKE, H.; SONEJI, N. Review of current evidence for opioid-sparing perioperative pain management. *Current Opinion in Anaesthesiology*, v. 36, n. 5, p. 645-652, 2023.

POWERS, B. K. et al. Enhanced recovery after surgery society recommendations: current consensus and perioperative analgesic implications. *Journal of Clinical Anesthesia*, v. 94, p. 111379, 2024.

WARINNER, C.; JANDALI, D. B.; HADLOCK, T. Evidence-based perioperative opioid-sparing techniques. *Current Opinion in Anesthesiology*, v. 36, n. 5, p. 651-657, 2023.

978-65-85639-20-0

isbn

OCCLUSÃO DA VEIA CENTRAL DA RETINA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA, MANEJO TERAPÊUTICO E PROGNÓSTICO

Central Retinal Vein Occlusion: Diagnostic Approach, Therapeutic Management, and Prognosis

Leticia Silveira Arut, Universidade de Ribeirão Preto
 Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
 Willian Rodrigo Feistler, Universidade Estadual do Oeste do Paraná
 Túlio César Pereira Santos Filho, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
 Pedro Henrique Miranda de Moura, Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
 Ricardo Carneiro Leal Paes Barreto, Faculdade de Medicina de Olinda
 Mariana Deliquiavi Rodrigues de Oliveira, Centro Universitário Municipal de Franca
 Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
 Carmem Isis Costa de Oliveira Vale, Faculdade São Leopoldo Mandic
 Júlia Ciudim Fermينو, Universidade Anhembi Morumbi

lesarut.med@gmail.com

RESUMO

Introdução: A oclusão da veia central da retina (OVCR) é uma das principais causas de perda visual súbita de origem vascular na prática oftalmológica. O quadro ocorre devido à obstrução do fluxo venoso retiniano, resultando em congestão vascular, hemorragias intrarretinianas e edema macular. Entre os principais fatores de risco descritos na literatura estão hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia e doenças cardiovasculares. A identificação precoce da condição é essencial para reduzir complicações e preservar a função visual. **Objetivo:** Apresentar aspectos atuais relacionados ao diagnóstico, manejo terapêutico e prognóstico da oclusão da veia central da retina, com base em evidências científicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos na área de oftalmologia. Foram incluídos estudos que abordassem fisiopatologia, métodos diagnósticos e estratégias terapêuticas da OVCR. **Discussão/Resultados:** A OVCR pode ser classificada em formas isquêmica e não isquêmica, sendo a forma isquêmica associada a pior prognóstico visual e maior risco de complicações, como neovascularização retiniana e glaucoma neovascular. O diagnóstico baseia-se no exame oftalmológico com fundoscopia, complementado por métodos como tomografia de coerência óptica e angiografia fluoresceínica, que auxiliam na avaliação do edema macular e da perfusão retiniana. O tratamento tem como objetivo principal preservar a acuidade visual e prevenir complicações. Atualmente, terapias intravítreas com agentes anti-VEGF representam a principal abordagem para controle do edema macular associado à OVCR, demonstrando melhora funcional significativa em diversos estudos clínicos. Em situações específicas, corticosteroides intravítreos também podem ser utilizados. Além disso, o controle adequado dos fatores de risco sistêmicos é fundamental para reduzir a progressão da doença. **Conclusão:** A oclusão da veia central da retina é uma condição oftalmológica relevante que exige diagnóstico oportuno e manejo adequado. O avanço das terapias intravítreas e o controle das comorbidades sistêmicas têm contribuído para melhores desfechos visuais.

Palavras-chave: Oclusão venosa retiniana; Edema macular; Anti-VEGF; Retina; Doenças vasculares; Oftalmologia.

PNEUMOCISTOSE: ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO E MANEJO TERAPÊUTICO NA PRÁTICA MÉDICA

Pneumocystosis: Clinical Aspects, Diagnosis, and Therapeutic Management in Medical Practice

Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
Luiza Quadros Galvani, Universidade de Ribeirão Preto
Beatriz Yuri Horiuchi, Universidade Anhembí Morumbi
Sávio De Jesus Fraga Leite, Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
Camila Caroline Matias, Universidade Cesumar
Daniel de Souza Moraes, Centro Universitário Atenas
Dominik Castro de Araujo, Universidade Federal de Roraima
Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Julia Gabriela Chagas Cunha, Universidade São Caetano Do Sul
Luísa Shigeno Santana, Universidade de Buenos Aires

caroltozatti@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A pneumocistose é uma infecção pulmonar oportunista causada pelo fungo *Pneumocystis jirovecii*, sendo mais frequentemente observada em indivíduos imunocomprometidos, especialmente pacientes com infecção pelo HIV, transplantados e aqueles em uso prolongado de imunossuppressores. Apesar dos avanços na terapia antirretroviral e nas estratégias de profilaxia, a doença ainda representa importante causa de morbidade e mortalidade em populações vulneráveis. O reconhecimento precoce do quadro clínico é essencial para início oportuno do tratamento e redução de complicações. **Objetivo:** Apresentar os principais aspectos clínicos, métodos diagnósticos e estratégias terapêuticas relacionadas à pneumocistose na prática médica. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de infectologia e pneumologia. Foram incluídos estudos que abordam manifestações clínicas, métodos diagnósticos e condutas terapêuticas para pneumocistose. **Discussão/Resultados:** A pneumocistose geralmente se manifesta com sintomas respiratórios progressivos, incluindo dispnéia, tosse seca e febre. Em muitos casos, a evolução é subaguda, podendo ocorrer deterioração respiratória significativa quando não tratada precocemente. O exame físico pode revelar taquipneia e redução da saturação de oxigênio. Radiologicamente, a tomografia computadorizada frequentemente demonstra opacidades em vidro fosco bilaterais difusas. O diagnóstico definitivo baseia-se na identificação do *Pneumocystis jirovecii* em amostras respiratórias, obtidas por escarro induzido ou lavado broncoalveolar, utilizando técnicas microscópicas ou moleculares. O tratamento de primeira linha consiste no uso de trimetoprim-sulfametoxazol, que apresenta elevada eficácia clínica. Em casos moderados a graves, especialmente na presença de hipoxemia significativa, recomenda-se o uso adjuvante de corticosteroides para reduzir a resposta inflamatória pulmonar. A profilaxia medicamentosa também é indicada em pacientes com alto risco de desenvolvimento da doença. **Conclusão:** A pneumocistose permanece como importante infecção oportunista em pacientes imunossuprimidos. O reconhecimento precoce, aliado ao diagnóstico adequado e ao tratamento oportuno, é fundamental para reduzir a morbidade e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: Pneumocistose; *Pneumocystis jirovecii*; Infecções oportunistas; Imunossupressão; Diagnóstico; Tratamento.

CARDIOMIOPATIA ALCOÓLICA: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Alcoholic Cardiomyopathy: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment

Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
Camila Caroline Matias, Universidade Cesumar
Enzo Hauer Massa, IMEPAC Centro Universitário
Flávia Leite Souza, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Daniel de Souza Moraes, Centro Universitário Atenas
Dominik Castro de Araujo, Universidade Federal de Roraima
Victor Heleno Barros Ribeiro, Afya Faculdade Porto Nacional
Alyne Louyse Batista Gomes, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Danielly Passos Martins, Universidade Anhembi Morumbi
Weslany Crisley Rodrigues dos Santos, Universidade Anhembi Morumbi

caroltozatti@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A cardiomiopatia alcoólica é uma forma de cardiomiopatia dilatada associada ao consumo crônico e excessivo de álcool. Caracteriza-se por disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e remodelamento cardíaco progressivo, podendo evoluir para insuficiência cardíaca. Estima-se que o risco esteja relacionado ao consumo prolongado de grandes quantidades de etanol ao longo de anos. A doença apresenta impacto clínico relevante, pois pode levar à redução da capacidade funcional, arritmias e aumento da mortalidade cardiovascular. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos relacionados à fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da cardiomiopatia alcoólica com base em evidências científicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de cardiologia e medicina interna. Foram selecionados estudos que abordam mecanismos fisiopatológicos, critérios diagnósticos e estratégias terapêuticas da cardiomiopatia alcoólica. **Discussão/Resultados:** A fisiopatologia da cardiomiopatia alcoólica envolve múltiplos mecanismos, incluindo efeito tóxico direto do etanol e de seus metabólitos sobre os cardiomiócitos, estresse oxidativo, alterações mitocondriais e disfunção no metabolismo celular. Esses processos levam à perda de contratilidade miocárdica e dilatação ventricular progressiva. Clinicamente, os pacientes podem apresentar sintomas típicos de insuficiência cardíaca, como dispneia, fadiga e edema periférico. O diagnóstico baseia-se na associação entre história de consumo crônico de álcool, evidência de disfunção ventricular e exclusão de outras causas de cardiomiopatia dilatada. O ecocardiograma é um exame fundamental para avaliação da função cardíaca e do grau de remodelamento ventricular. O tratamento envolve, como medida central, a interrupção do consumo de álcool, que pode resultar em estabilização ou melhora da função cardíaca em estágios iniciais. Além disso, utiliza-se a terapia farmacológica padrão para insuficiência cardíaca, incluindo inibidores do sistema renina-angiotensina, betabloqueadores e diuréticos, conforme indicação clínica. **Conclusão:** A cardiomiopatia alcoólica representa importante causa de insuficiência cardíaca potencialmente evitável. O diagnóstico precoce e a suspensão do consumo de álcool são fundamentais para melhorar o prognóstico e reduzir complicações cardiovasculares.

Palavras-chave: Cardiomiopatia alcoólica; Insuficiência cardíaca; Etanol; Disfunção ventricular; Miocárdio; Cardiologia.

INTERNAÇÕES POR OTITE MÉDIA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO BRASIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ENTRE 2015 E 2024

Hospitalizations for Otitis Media in the Pediatric Population in Brazil: Epidemiological Profile Between 2015 and 2024

Nicolle Antunes Belotto, Universidade do Contestado
Matheus Alovise Brambila, Universidade do Contestado
Hannah Weber, Universidade do Contestado
Maria Eduarda Plautz, Universidade do Contestado
Eduarda Soethe Giehl, Universidade do Contestado
Eduardo Altreider, Universidade do Contestado
Chiara Antunes Belotto, Universidade do Contestado

nicolyebbb@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A otite média é uma das doenças otorrinolaringológicas mais frequentes na infância, representando importante causa de consultas médicas, uso de antibióticos e internações hospitalares. Apesar de sua elevada prevalência, ainda existem desigualdades regionais no acesso ao diagnóstico e ao tratamento, o que pode influenciar o perfil das hospitalizações no país. **OBJETIVO:** Analisar a distribuição temporal e regional das internações por otite média na população pediátrica no Brasil entre 2015 e 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo baseado em dados secundários obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as internações hospitalares associadas à otite média e outros transtornos do ouvido médio (CID-10 H65–H66) registradas no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Os dados foram coletados para o período de 2015 a 2024 e estratificados por região geográfica e ano de atendimento, considerando apenas indivíduos menores de 15 anos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2015 e 2024 foram registradas 76.040 internações por otite média na população pediátrica brasileira. A região Sudeste concentrou o maior número de casos, com 31.385 internações (41,3%), seguida pelas regiões Nordeste (16.832), Sul (14.739), Centro-Oeste (7.003) e Norte (6.081). Observou-se tendência de aumento gradual das internações ao longo do período analisado, com redução significativa nos anos de 2020 e 2021, possivelmente relacionada às medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19, que reduziram a circulação de vírus respiratórios e a procura por serviços de saúde. Nos anos subsequentes houve retomada do crescimento das hospitalizações, com pico observado em 2024 (13.097 casos). **CONCLUSÃO:** A otite média permanece como importante causa de internação hospitalar em crianças no Brasil, com concentração significativa na região Sudeste e aumento recente após o período pandêmico. O monitoramento contínuo desses dados é essencial para orientar estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e organização da assistência em saúde pediátrica.

PALAVRAS- CHAVE: otite média; hospitalização; epidemiologia pediátrica; saúde pública.

DEMÊNCIA VASCULAR: DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO ATUAL

Vascular Dementia: Diagnosis and Current Clinical Management

Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
Vitor Aliot da Costa, Universidade da Região de Joinville
Eduarda Melo Braga, Centro Universitário do Estado do Pará
Julia Gabriela Chagas Cunha, Universidade São Caetano Do Sul
Eduarda de Assis Araújo, Faculdade Zarns
Ralf Almeida da Silva, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Isadora Ferreira Paulino Borges, União das Faculdades dos Grandes Lagos
Juliana Porto de Lima, Universidad Autónoma San Sebastián
Lucas Cassiano Buzetti, Universidade José do Rosário Vellano
Clara de Souza Böger, Universidade do Extremo Sul Catarinense

caroltozatti@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A demência vascular é caracterizada por declínio cognitivo decorrente de lesões cerebrovasculares que comprometem a perfusão cerebral. Trata-se da segunda causa mais frequente de demência em idosos, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer. A condição está fortemente associada a fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e tabagismo. A evolução clínica pode ocorrer de forma progressiva ou em padrão escalonado, frequentemente após episódios de acidente vascular cerebral. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos diagnósticos e as estratégias atuais de manejo clínico da demência vascular com base em evidências científicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura com base em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de neurologia, geriatria e medicina interna. Foram selecionados estudos que abordam critérios diagnósticos, avaliação cognitiva e estratégias terapêuticas relacionadas à demência vascular. **Discussão/Resultados:** O diagnóstico da demência vascular baseia-se na presença de comprometimento cognitivo associado à evidência de doença cerebrovascular. A avaliação clínica inclui anamnese detalhada, exame neurológico e aplicação de testes cognitivos padronizados, como o Mini-Exame do Estado Mental. Exames de neuroimagem, especialmente a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, são fundamentais para identificar infartos cerebrais, lesões de pequenos vasos ou outras alterações estruturais compatíveis com comprometimento vascular. O manejo clínico concentra-se na prevenção de novos eventos cerebrovasculares e no controle rigoroso dos fatores de risco cardiovasculares. O tratamento da hipertensão, do diabetes e da dislipidemia é essencial para reduzir a progressão da doença. Em alguns casos, medicamentos utilizados em outras demências, como inibidores da colinesterase ou memantina, podem ser considerados, especialmente quando há suspeita de demência mista. **Conclusão:** A demência vascular representa importante desafio clínico no contexto do envelhecimento populacional. O diagnóstico precoce e o controle adequado dos fatores de risco são fundamentais para retardar a progressão da doença.

Palavras-chave: Demência vascular; Declínio cognitivo; Doença cerebrovascular; Diagnóstico; Manejo clínico; Neurologia.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA VAGINOSE BACTERIANA: PAPEL DO METRONIDAZOL NO MANEJO CLÍNICO

Therapeutic Approach to Bacterial Vaginosis: The Role of Metronidazole in Clinical Management

Mônica Ferreira da Silva, Universidade Nove de Julho
Gisele Santiago Bandeira, Universidade Nove de Julho
Matheus dos Santos Nunes, Universidade Nove de Julho
Giovana Marques Martins, Centro de Ensino Superior de Maringá
Caroline Gimenes Colepicolo, Universidade Anhembi Morumbi
Vanessa Silva Fiori, Universidade do Oeste Paulista
Mayra Fernandes Araújo, Universidad del Aconcagua
Marko Antônio Costa Ferraz Silva, Centro Universitário Estácio do Pantanal
Aline Guimarães Dultra Ballini, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium

mocaa.16@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução: A vaginose bacteriana é a causa mais frequente de corrimento vaginal em mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se por desequilíbrio da microbiota vaginal, com redução dos lactobacilos e proliferação de bactérias anaeróbias, especialmente *Gardnerella vaginalis*. Embora muitas mulheres permaneçam assintomáticas, a condição pode estar associada a complicações ginecológicas e obstétricas, incluindo maior risco de infecções sexualmente transmissíveis e parto prematuro. Diretrizes da Centers for Disease Control and Prevention e recomendações do Ministério da Saúde orientam o manejo terapêutico baseado em evidências. **Objetivo:** Revisar os principais critérios diagnósticos da vaginose bacteriana e discutir o papel do metronidazol como terapia de primeira linha no manejo clínico. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa fundamentada em diretrizes internacionais sobre infecções ginecológicas, protocolos brasileiros para infecções sexualmente transmissíveis e revisões sistemáticas indexadas sobre eficácia terapêutica do metronidazol. **Discussão/Resultados:** Clinicamente, a vaginose bacteriana manifesta-se por corrimento vaginal acinzentado, homogêneo e odor fétido característico, frequentemente descrito como “odor de peixe”, que pode se intensificar após relações sexuais. O diagnóstico pode ser estabelecido pelos critérios clínicos de Amsel, que incluem corrimento típico, pH vaginal elevado, teste das aminas positivo e presença de “clue cells” ao exame microscópico. Alternativamente, o escore de Nugent, baseado em avaliação microbiológica, também é amplamente utilizado em pesquisa e prática clínica. O tratamento visa restaurar o equilíbrio da microbiota vaginal e aliviar sintomas. O metronidazol é considerado terapia de primeira linha, podendo ser administrado por via oral ou tópica intravaginal. Estudos demonstram alta taxa de resolução clínica com regimes de curta duração. Em casos recorrentes, esquemas prolongados ou terapias alternativas podem ser considerados. A orientação quanto à adesão ao tratamento e à avaliação de fatores predisponentes é essencial para reduzir recidivas. **Conclusão:** A vaginose bacteriana é condição frequente na prática ginecológica e requer diagnóstico adequado para manejo eficaz. O metronidazol permanece como tratamento padrão, com eficácia comprovada e ampla recomendação em diretrizes clínicas.

Palavras-chave: Vaginose bacteriana; Metronidazol; *Gardnerella vaginalis*; Corrimento vaginal; Microbiota vaginal; Infecções ginecológicas.

AIT: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E DO MANEJO PARA PREVENÇÃO DE AVC

TIA: Importance of Early Diagnosis and Management for Stroke Prevention

Renan Piai Forner, Universidade Anhembi Morumbi
 Augusto Helal Carvalho, Universidade Anhembi Morumbi
 Laura Renata Gonçalves, Universidade Anhembi Morumbi
 Matheus Moraes Arruda Proto, Centro Universitário de Jaguariúna
 Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
 Andréia Pacheco Badra, Faculdade Metropolitana de Rondônia
 Bruna Moreira Santos, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco
 Ricardo Carneiro Leal Paes Barreto, Faculdade de Medicina de Olinda
 Laura Soletti Rother, Universidade de Rio Verde
 Lívia Aparecida Souza da Cruz, Centro Universitário Barão de Mauá

renanforner@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O ataque isquêmico transitório (AIT) é caracterizado por um episódio neurológico súbito decorrente de isquemia cerebral focal, sem evidência de infarto cerebral permanente. Os sintomas costumam ter duração breve, geralmente inferior a uma hora, e podem incluir fraqueza unilateral, alterações da fala, distúrbios visuais ou perda sensitiva. Embora os sinais sejam reversíveis, o AIT representa importante marcador de risco para acidente vascular cerebral (AVC), especialmente nas primeiras horas e dias após o evento. Assim, seu reconhecimento precoce e abordagem adequada são essenciais na prática clínica. **Objetivo:** Discutir a importância do diagnóstico precoce do AIT e as principais estratégias de manejo utilizadas para reduzir o risco de progressão para AVC. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa da literatura com base em diretrizes de sociedades médicas e artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de neurologia e medicina vascular. Foram incluídas publicações que abordam critérios diagnósticos, fatores de risco e condutas terapêuticas relacionadas ao AIT. **Discussão/Resultados:** O diagnóstico do AIT é essencialmente clínico, fundamentado na descrição de déficits neurológicos transitórios e na exclusão de diagnósticos diferenciais. Métodos de imagem, como a ressonância magnética com difusão, auxiliam na identificação de áreas de isquemia recente e na estratificação do risco. A investigação etiológica inclui avaliação das artérias cervicais e intracranianas, além da pesquisa de possíveis fontes cardioembólicas. O manejo inicial deve priorizar o controle dos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. A terapia antiplaquetária é indicada na maioria dos casos, enquanto a anticoagulação pode ser recomendada quando há origem cardioembólica, como na fibrilação atrial. Evidências demonstram que a implementação precoce dessas medidas reduz de forma significativa a incidência de AVC subsequente. **Conclusão:** O AIT constitui um importante sinal de alerta para risco iminente de AVC. O diagnóstico oportuno, associado à investigação etiológica e à adoção de medidas terapêuticas adequadas, é fundamental para prevenir eventos cerebrovasculares mais graves.

Palavras-chave: Ataque isquêmico transitório; Acidente vascular cerebral; Isquemia cerebral; Prevenção secundária; Neurologia; Doenças cerebrovasculares.

CORPO ESTRANHO EM CAVIDADE NASAL: ABORDAGEM CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E MANEJO TERAPÊUTICO NA PRÁTICA OTORRINOLARINGOLÓGICA

Nasal Cavity Foreign Body: Clinical Approach, Diagnosis, and Therapeutic Management in Otolaryngological Practice

Cecília Assis Veloso, Universidade Federal do Acre
Mariana Pastre Sponchiado, Centro Universitário Assis Gurgacz
Regina Aparecida Saar Garcia Andrade Bonfá, Centro Universitário de Caratinga
Roberto Fábio Santana dos Santos, Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
André Laguardia Lopes Pereira, Universidade Nove de Julho
Samara Greggi Lacerda, Universidade Nove de Julho
Gabriel Botti de Moura, Instituição Universidade de Cuiabá
Maria Clara Redivo Amaral, Universidade do Oeste Paulista
Lúcio Fernando da Silva Pin, Universidade Federal do Tocantins
Isabelly Nathalia Gobbi Silva dos Santos, Centro Universitário do Norte

ccecilia.clv@gmail.com

RESUMO

Introdução: A presença de corpo estranho na cavidade nasal é situação frequente na prática otorrinolaringológica, principalmente em crianças. Pequenos objetos como sementes, fragmentos de brinquedos, alimentos ou pedaços de papel podem ser introduzidos acidentalmente ou por curiosidade. Quando não identificados precocemente, podem provocar inflamação local, infecção, obstrução nasal e secreção com odor desagradável. O reconhecimento precoce é essencial para evitar complicações e permitir manejo adequado. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos relacionados à presença de corpo estranho na cavidade nasal. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de otorrinolaringologia e pediatria. Foram incluídos estudos que abordam manifestações clínicas, diagnóstico e estratégias terapêuticas no manejo dessa condição. **Discussão/Resultados:** O quadro clínico mais comum inclui obstrução nasal unilateral, rinorreia purulenta persistente, odor fétido e, ocasionalmente, epistaxe. Em muitos casos, o diagnóstico é suspeitado quando há secreção unilateral crônica em crianças. A confirmação geralmente ocorre por inspeção direta da cavidade nasal com auxílio de espéculo nasal ou, quando disponível, por endoscopia nasal. O tratamento consiste na remoção do corpo estranho com instrumentos apropriados, como pinças, sondas ou sistemas de aspiração. Em crianças pequenas, pode ser necessária contenção adequada ou sedação leve para realização segura do procedimento. Técnicas de pressão positiva também podem ser utilizadas em casos selecionados. É importante evitar múltiplas tentativas inadequadas de remoção, pois podem deslocar o objeto para regiões mais profundas da cavidade nasal. Após a retirada, recomenda-se avaliação da mucosa nasal e tratamento de eventuais processos inflamatórios ou infecciosos. **Conclusão:** O reconhecimento precoce e a remoção adequada do corpo estranho são fundamentais para prevenir complicações. A abordagem cuidadosa e realizada por profissional treinado garante maior segurança e eficácia no manejo clínico.

Palavras-chave: Corpo estranho nasal; Cavidade nasal; Otorrinolaringologia; Obstrução nasal; Diagnóstico clínico; Manejo terapêutico.

TIREOIDECTOMIA TOTAL NA DOENÇA DE GRAVES: MANEJO PERIOPERATÓRIO E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES

Total Thyroidectomy in Graves' Disease: Perioperative Management and Prevention of Complications

Carolina Tozatti França, Centro Universitário de Votuporanga
Andreia Aparecida Malagolli Leticio, Universidade de Araraquara
Diego Aparecido Da Silva, Universidade Anhembi Morumbi
Nadja Fernandes de Andrade, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino
Yara Luiza Dondoni Celoni, Centro Universitário Faculdade Assis Gurgacz
Ana Luiza Rodrigues Carneiro, Centro Universitário de Mineiros
Juliana Porto de Lima, Universidad Autónoma San Sebastián
Karina Carolina Matias, Centro Universitário Ingá
Alexandre Martins Carvalho, Afya Centro Universitário de Pato Branco
Nicole Noelia Araoz Blanco, Universidad Mayor de San Andres

caroltozatti@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A doença de Graves é uma das principais causas de hipertireoidismo e resulta de um processo autoimune caracterizado pela produção de autoanticorpos que estimulam o receptor do hormônio estimulador da tireoide. O tratamento inicial geralmente envolve medicamentos antitireoidianos ou terapia com iodo radioativo. No entanto, a tireoidectomia total representa alternativa terapêutica importante em situações como falha do tratamento clínico, bócio volumoso, suspeita de malignidade ou contraindicação ao iodo radioativo. A realização da cirurgia exige preparo adequado para reduzir riscos perioperatórios. **Objetivo:** Revisar os principais aspectos do manejo perioperatório da tireoidectomia total em pacientes com doença de Graves, destacando estratégias para prevenção de complicações. **Metodologia:** Foi realizada revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em artigos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de endocrinologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Foram selecionados estudos que abordam preparo pré-operatório, técnica cirúrgica e acompanhamento pós-operatório. **Discussão/Resultados:** O preparo pré-operatório tem como objetivo alcançar estado eutireoidiano, reduzindo o risco de crise tireotóxica durante o procedimento. Para isso, utilizam-se medicamentos antitireoidianos, como metimazol ou propiltiouracil, frequentemente associados a betabloqueadores para controle dos sintomas adrenérgicos. Em alguns casos, soluções iodadas são administradas antes da cirurgia para reduzir a vascularização da glândula. Durante o procedimento, a identificação e preservação do nervo laríngeo recorrente e das glândulas paratireoides são etapas essenciais. Entre as principais complicações destacam-se hipocalcemia, lesão do nervo laríngeo recorrente e hematoma cervical. No período pós-operatório, recomenda-se monitorização dos níveis séricos de cálcio e avaliação clínica para detecção precoce de sinais de hipocalcemia. Após a remoção total da glândula, torna-se necessária reposição hormonal com levotiroxina. **Conclusão:** A tireoidectomia total é opção terapêutica eficaz para pacientes selecionados com doença de Graves. O preparo pré-operatório adequado, aliado à técnica cirúrgica cuidadosa e ao acompanhamento pós-operatório, é fundamental para reduzir complicações e garantir segurança ao paciente.

Palavras-chave: Doença de Graves; Tireoidectomia total; Hipertireoidismo; Manejo perioperatório; Cirurgia da tireoide; Complicações cirúrgicas.

AGONISTAS DO GLP-1 E RISCO DE COMPLICAÇÕES OFTÁLMICAS EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2

GLP-1 Agonists and the Risk of Ophthalmic Complications in Patients with Type 2 Diabetes

Nadja Fernandes de Andrade, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino
 Fabiana Anatielli da Silva Eduardo, União das Faculdades dos Grandes Lagos
 Priscilla Garcia Ribeiro Alves, União das Faculdades dos Grandes Lagos
 Yara Luiza Dondoni Celoni, Centro Universitário Faculdade Assis Gurgacz
 Juliana Porto de Lima, Universidad Autónoma San Sebastián
 Samara Maria Pessoa de Amorim, Universidade Nove de Julho
 Miguel Plaisant Duarte Leandro, Universidade Vila Velha
 Alexandre Martins Carvalho, Afya Centro Universitário de Pato Branco
 Joao Pedro Araujo Vascão, Universidade Cesumar
 Valentina Verona Cruz, Universidade Cesumar

nah_andrade@icloud.com

RESUMO

Introdução: Os agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1) têm sido amplamente utilizados no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 devido à eficácia no controle glicêmico, redução de peso e benefícios cardiovasculares demonstrados em ensaios clínicos. Apesar dessas vantagens, estudos recentes levantaram discussões sobre possíveis efeitos oculares associados a essa classe de medicamentos, principalmente em relação à progressão da retinopatia diabética. Considerando que complicações oftalmológicas são frequentes em pacientes diabéticos, torna-se importante avaliar a segurança desses fármacos no contexto da saúde ocular. **Objetivo:** Analisar a possível associação entre o uso de agonistas do receptor GLP-1 e o risco de complicações oftálmicas em pacientes com diabetes tipo 2. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura baseada em diretrizes de sociedades médicas e em estudos científicos publicados em periódicos reconhecidos nas áreas de endocrinologia e oftalmologia. Foram considerados ensaios clínicos e estudos observacionais que avaliaram a ocorrência de retinopatia diabética ou outras alterações oculares em pacientes tratados com agonistas do GLP-1. **Discussão/Resultados:** Alguns estudos observaram maior frequência de complicações relacionadas à retinopatia diabética em pacientes que iniciaram terapia com agonistas do GLP-1. Esse fenômeno tem sido associado à rápida melhora do controle glicêmico, que pode provocar agravamento transitório de lesões retinianas preexistentes. Contudo, análises posteriores demonstram que o risco absoluto de complicações oftálmicas permanece baixo. Fatores como duração do diabetes, controle glicêmico inadequado prévio e presença de retinopatia estabelecida parecem ter maior influência na progressão da doença ocular. Por esse motivo, recomenda-se avaliação oftalmológica periódica, especialmente em pacientes com doença retiniana prévia. **Conclusão:** Os agonistas do receptor GLP-1 representam estratégia eficaz no manejo do diabetes tipo 2. Embora exista possibilidade de agravamento transitório da retinopatia em alguns casos, o acompanhamento oftalmológico adequado contribui para reduzir riscos e garantir segurança terapêutica.

Palavras-chave: Agonistas do GLP-1; Diabetes tipo 2; Retinopatia diabética; Complicações oftálmicas; Terapia antidiabética; Saúde ocular.

HEMANGIOMA INFANTIL: RECONHECIMENTO PRECOCE E MANEJO NA PRÁTICA PEDIÁTRICA

Infantile Hemangioma: Early Recognition and Management in Pediatric Practice

Carlos de Bessa e Silva Júnior, Faculdade São Leopoldo Mandic
Isabella Domiciano Martins Silva, Universidade de Rio Verde
Ana Beatriz Rezende Faria, Universidade de Rio Verde
Jessica Maria Gonzalez Escobar, Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran
Vitória Maria Nicolau de Santana, Centro Universitário de Adamantina
Antonio Matheus Melo Soares, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
Bárbara Gabriele de França Silva, Centro Universitário São Lucas
Giovana Gabriele Lemes Alves, Universidade do Oeste Paulista
Geraldo de Miranda Neto, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Guilherme Subtil Cardoso, Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

carlabessa14@gmail.com

RESUMO

Introdução: O hemangioma infantil é o tumor vascular benigno mais frequente da infância, acometendo aproximadamente 4% a 5% dos lactentes. Caracteriza-se por uma fase inicial proliferativa, geralmente nos primeiros meses de vida, seguida por um período de involução espontânea ao longo da infância. Apesar de grande parte dos casos apresentar evolução benigna, determinadas localizações ou dimensões podem gerar complicações funcionais, estéticas ou ulcerativas. O reconhecimento precoce é fundamental para identificação de lesões de risco e definição adequada da conduta clínica. **Objetivo:** Apresentar os principais aspectos relacionados ao reconhecimento precoce e às estratégias atuais de manejo do hemangioma infantil na prática pediátrica. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa baseada em diretrizes de sociedades médicas e artigos científicos publicados em periódicos de referência nas áreas de pediatria e dermatologia. Foram selecionadas publicações que abordam epidemiologia, diagnóstico clínico e abordagens terapêuticas para hemangiomas infantis. **Discussão/Resultados:** Os hemangiomas infantis geralmente se manifestam nas primeiras semanas de vida como máculas eritematosas ou áreas discretamente elevadas, evoluindo para lesões vasculares mais evidentes durante a fase proliferativa. As regiões de cabeça e pescoço são as mais frequentemente acometidas. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, baseado nas características morfológicas e na história natural da lesão. Exames complementares, como ultrassonografia com Doppler, podem ser utilizados em situações atípicas ou quando há suspeita de envolvimento profundo. Embora muitos hemangiomas não necessitem de tratamento específico, lesões localizadas em áreas de risco, como região periorbital, vias aéreas ou região perineal, podem exigir intervenção precoce. Atualmente, o propranolol oral é considerado terapia de primeira linha para casos complicados ou de crescimento significativo, demonstrando eficácia na redução do volume e da vascularização da lesão. Em situações selecionadas, terapias tópicas ou procedimentos complementares podem ser considerados. **Conclusão:** O hemangioma infantil é uma condição comum na pediatria e, na maioria das vezes, autolimitada. Entretanto, a identificação precoce de casos com potencial de complicação permite intervenção adequada e melhores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Hemangioma infantil; Tumores vasculares; Pediatria; Propranolol; Dermatologia pediátrica; Diagnóstico clínico.

INTOXICAÇÃO POR CARBAMATOS: FISIOPATOLOGIA, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ABORDAGEM TERAPÊUTICA ATUAL

Carbamate Poisoning: Pathophysiology, Clinical Manifestations, and Current Therapeutic Approach

Mônica Ferreira da Silva, Universidade Nove de Julho
Kamila Broseghini, Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Stephanie Palacio, Universidade Anhembi Morumbi
Javier Alvarez Saldana, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay
Marcelo Bragançeiro da Silva, Universidade do Oeste Paulista
Andréia Pacheco Badra, Faculdade Metropolitana de Rondônia
Bruna Moreira Santos, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco
Ricardo Carneiro Leal Paes Barreto, Faculdade de Medicina de Olinda
Priscila do Nascimento Garcia, Universidade Anhembi Morumbi
Cláudio Noedhy Coelho dos Santos, Universidade Federal do Vale do São Francisco

mocaa.16@uni9.edu.br

RESUMO

Introdução: Os carbamatos são compostos amplamente utilizados como inseticidas na agricultura e no controle doméstico de pragas. A intoxicação por essas substâncias representa importante problema toxicológico, sobretudo em países em desenvolvimento, podendo ocorrer por exposição ocupacional, ingestão acidental ou tentativa de autoextermínio. De acordo com a World Health Organization e o Ministério da Saúde, os casos de intoxicação por pesticidas exigem reconhecimento rápido e manejo clínico adequado para reduzir complicações e mortalidade. **Objetivo:** Revisar os mecanismos fisiopatológicos da intoxicação por carbamatos, suas principais manifestações clínicas e as estratégias terapêuticas recomendadas na prática médica. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa baseada em diretrizes de toxicologia clínica, documentos técnicos do Ministério da Saúde e revisões sistemáticas indexadas sobre intoxicação por pesticidas. Foram priorizadas publicações de sociedades médicas e organismos internacionais de referência. **Discussão/Resultados:** Os carbamatos exercem sua toxicidade principalmente pela inibição reversível da enzima acetilcolinesterase, levando ao acúmulo de acetilcolina nas sinapses colinérgicas. Esse mecanismo resulta em hiperestimulação dos receptores muscarínicos, nicotínicos e do sistema nervoso central. Clinicamente, os pacientes podem apresentar quadro colinérgico característico, incluindo sialorreia, lacrimejamento, sudorese, broncorreia, broncoespasmo, miose e bradicardia. Sintomas nicotínicos, como fraqueza muscular e fasciculações, também podem ocorrer. Em casos graves, pode haver depressão respiratória, convulsões e alteração do nível de consciência. O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na história de exposição e na presença do toxídrome colinérgico. A dosagem de colinesterase plasmática pode auxiliar na confirmação e monitoramento. O manejo inicial envolve estabilização das vias aéreas, oxigenação adequada e descontaminação quando indicada. A atropina constitui o principal antídoto, atuando na reversão dos efeitos muscarínicos. Diferentemente da intoxicação por organofosforados, o uso de oximas costuma ter benefício limitado nos carbamatos. **Conclusão:** A intoxicação por carbamatos exige reconhecimento rápido e intervenção precoce. A identificação do quadro colinérgico e o uso adequado de atropina são fundamentais para reduzir complicações e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: Carbamatos; Intoxicação aguda; Acetilcolinesterase; Síndrome colinérgica; Atropina; Toxicologia clínica.

PLANEJAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA BASEADO EM INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

Public Health Planning Based on Epidemiological Indicators

Maite Rocha Oliveira, Universidade de Uberaba.
Juarez Coimbra Ormonde Junior, Universidade Federal de Mato Grosso.
Rosane Maria de Albuquerque, ASCES UNITA.
Ana Carolina de Gusmão, Universidade Federal do Pará.
Mirian Cristina das Chagas Reis, Universidade Estácio de Sá.
Ruan Victor Costa Barbosa, Universidade Estadual do Pará.
Daniel Rodrigues dos Santos, Universidade Federal de Sergipe.
Kalíope Ribeiro Lucas, FioCruz.
Nataly Pâmella Matias De Lima, Centro Universitário UNIFACISA.
André Moreira de Oliveira, UFSM.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O planejamento em saúde pública constitui um dos principais instrumentos de organização dos sistemas de saúde, sendo essencial para orientar a formulação, implementação e avaliação de políticas voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. Nesse contexto, os indicadores epidemiológicos assumem papel estratégico, uma vez que permitem compreender a distribuição das doenças, identificar fatores de risco e reconhecer padrões de morbidade e mortalidade em diferentes grupos populacionais. **OBJETIVO:** Analisar a importância da utilização de indicadores epidemiológicos como instrumento para o planejamento das ações em saúde pública. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, caracterizado como revisão narrativa da literatura, desenvolvido a partir da análise de publicações científicas disponíveis em bases de dados da área da saúde. Foram considerados estudos que abordam a utilização de indicadores epidemiológicos no planejamento e na gestão das ações em saúde pública, priorizando produções que discutem sua aplicação na organização dos serviços e na definição de políticas públicas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os achados demonstram que os indicadores epidemiológicos representam ferramentas fundamentais para o monitoramento das condições de saúde da população, possibilitando identificar tendências de adoecimento, avaliar a magnitude de agravos e compreender a distribuição das doenças em diferentes contextos sociais e territoriais. A utilização desses indicadores no planejamento em saúde contribui para a identificação de problemas prioritários, para a definição de metas e para a organização de estratégias de intervenção mais adequadas às realidades locais. Além disso, esses instrumentos permitem acompanhar a efetividade das ações implementadas, favorecendo a avaliação contínua das políticas públicas e a reorientação das estratégias de cuidado quando necessário. Observa-se também que a utilização sistemática dessas informações fortalece os processos de gestão e amplia a capacidade dos serviços de saúde em responder às demandas da população de forma mais eficiente e equitativa. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o uso de indicadores epidemiológicos no planejamento em saúde pública constitui um recurso essencial para a produção de informações estratégicas que orientam a tomada de decisões, permitindo maior racionalidade na alocação de recursos e maior efetividade nas ações de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento em saúde; indicadores epidemiológicos; saúde pública; gestão em saúde; vigilância epidemiológica.

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE NECESSIDADES PALIATIVAS: USO DE INSTRUMENTOS DE TRIAGEM NA PRÁTICA CLÍNICA

Early Identification of Palliative Care Needs: Use of Screening Tools in Clinical Practice

Sarah Caetano de Lacerda, Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas.
Marttem Costa de Santana, UTFPR.

Renan Bruno Barbosa, Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

Luély Vacari Ortiz, Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre.

Victor Olivier Gajardoni Farges, PUCPR Campus Londrina.

Julia Boese Silvestri, Centro Universitário Campo Real.

Luigi Kaul Segabinazzi, Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.

Gabriel Boese Silvestri, Centro Universitário Campo Real.

Francisca Angelita Carneiro, UNINTA.

Celice Ruanda Oliveira Sobrinho, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aumento da expectativa de vida e a crescente prevalência de doenças crônicas e degenerativas têm ampliado a demanda por cuidados paliativos nos sistemas de saúde. Nesse contexto, a identificação precoce de pacientes com necessidades paliativas torna-se fundamental para garantir uma assistência integral, voltada à melhoria da qualidade de vida e ao alívio do sofrimento físico, psicológico e social. **OBJETIVO:** Analisar a importância da utilização de instrumentos de triagem para a identificação precoce de necessidades paliativas no contexto da prática clínica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter descritivo, desenvolvido por meio de revisão narrativa da literatura. A busca de estudos foi realizada em bases de dados da área da saúde, incluindo Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e PubMed, utilizando descritores relacionados a cuidados paliativos, triagem clínica e identificação precoce de necessidades assistenciais. Foram incluídos artigos científicos publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola que abordassem o uso de instrumentos de triagem para identificação de pacientes com necessidades paliativas em diferentes contextos assistenciais. Após a seleção das publicações, procedeu-se à leitura crítica e análise temática dos conteúdos, permitindo identificar as principais contribuições desses instrumentos para a prática clínica e para a organização dos serviços de saúde. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados evidenciam que a utilização de instrumentos de triagem possibilita reconhecer precocemente pacientes que apresentam necessidades paliativas, favorecendo a adoção de intervenções terapêuticas mais oportunas e adequadas. Esses instrumentos auxiliam os profissionais de saúde na identificação de sinais clínicos, funcionais e psicossociais que indicam a necessidade de abordagem paliativa, contribuindo para a melhoria da comunicação entre equipe, pacientes e familiares. Além disso, a utilização dessas ferramentas favorece o planejamento antecipado do cuidado e fortalece a organização das redes de atenção à saúde. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o uso de instrumentos de triagem para identificação precoce de necessidades paliativas constitui uma estratégia relevante para qualificar a assistência em saúde, permitindo intervenções mais precoces e humanizadas, além de contribuir para o planejamento adequado do cuidado e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos; triagem clínica; assistência em saúde; cuidado integral; planejamento do cuidado.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM CONDIÇÕES CRÔNICAS

Singular Therapeutic Project and Humanization of Care in Chronic Conditions

Lucas de França Ferreira, UNIFAMAZ.

Marttem Costa de Santana, UTFPR.

Juarez Coimbra Ormonde Junior, Universidade Federal de Mato Grosso.

Isadora de Souza e Silva, Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

Renan Bruno Barbosa, Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

Fernanda Rodrigues Prado, Unifesp.

Raira Gonçalves da Gama Machado, Centro Universitário Regional do Brasil.

Caio Silva Lopes, Centro Universitário de Excelência.

Francisca Angelita Carneiro, UNINTA.

Dinara Alves Ferreira Moreira, Centro Universitário - UNIFIP.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem representado um desafio crescente para os sistemas de saúde, exigindo estratégias assistenciais que considerem a complexidade das necessidades biopsicossociais dos indivíduos. **OBJETIVO:** Analisar a contribuição do Projeto Terapêutico Singular para a humanização do cuidado em pacientes com condições crônicas no contexto da prática assistencial em saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido por meio de revisão narrativa da literatura, cuja elaboração envolveu a identificação, seleção e análise de produções científicas relacionadas ao uso do Projeto Terapêutico Singular no cuidado a pessoas com doenças crônicas. A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados da área da saúde, incluindo Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e PubMed, utilizando descritores relacionados ao tema, como cuidado centrado no paciente, humanização da assistência e doenças crônicas. Foram incluídos estudos publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, que abordassem a aplicação do PTS no contexto da atenção em saúde. Após a seleção dos materiais, procedeu-se à leitura exploratória e analítica das publicações, permitindo identificar categorias temáticas relacionadas à construção do cuidado multiprofissional, à participação do usuário no processo terapêutico e às estratégias de humanização da assistência. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos estudos evidencia que o Projeto Terapêutico Singular constitui um instrumento relevante para qualificar o cuidado em saúde, pois promove a articulação entre diferentes profissionais e favorece a construção de planos terapêuticos individualizados. Observa-se que a elaboração compartilhada do PTS possibilita considerar dimensões clínicas, sociais e emocionais que influenciam o processo saúde-doença, fortalecendo o vínculo entre equipe de saúde, usuário e família. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o Projeto Terapêutico Singular representa uma estratégia importante para a humanização do cuidado em condições crônicas, pois favorece a construção de práticas assistenciais centradas no usuário e sustentadas pelo trabalho interdisciplinar, contribuindo para a qualificação da atenção em saúde e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: projeto terapêutico singular; humanização da assistência; doenças crônicas; cuidado centrado no paciente; atenção à saúde.

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO COMO UM FATOR DE RISCO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL: EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Gabriel Honorato Holanda, UNIFACISA
Brunno Nogaroli Dutra dos Santos, FEMPAR
Maria Lunarha Costa da Silva, UFC Campus Sobral
Caio Augusto Dias Carneiro, Universidade Municipal de São Caetano do Sul Campus São Paulo
Carolina Datorre Jubilato, Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata
Pedro Henrique Lourenção de Paula Ramos, UNIDERP
Anna Karolyne Barbosa Carvalho, Instituto de Educação Superior Raimundo Sá
Nícolás Katsuy Assunuma, Uninove-Osasco
Lucas Matheus Serianni Silva Lessa, UPAP
Larissa Caroline de Oliveira, UNIFEFE

gabri.hono321@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A fibrilação atrial (FA) se configura como a arritmia mais comum do mundo, com prevalência em idosos. Entre seus fatores de risco, a apneia obstrutiva do sono se configura como um fator de risco não tão óbvio, mas ainda sim elucidado em estudos recentes. Assim sendo, a associação entre tais patologias se torna relevante do ponto de vista fisiopatológico e clínico. **OBJETIVO:** Avaliar a associação entre a apneia obstrutiva do sono e o risco de FA. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores "Sleep Apnea, Obstructive", "Atrial Fibrillation" e "Risk". Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 5 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 8 artigos. Os dados analisados demonstram associação estabelecida entre o desenvolvimento de FA e a apneia obstrutiva do sono. Embora o mecanismo ainda não seja tão elucidado, estima-se que seja devido a remodelação atrial reversível por fatores estressores oxidativos produzidos por citocinas inflamatórias e induzida pelo estado de hipóxia-normóxia da apneia obstrutiva do sono. Entre outras evidências, foi encontrado uma maior prevalência de FA na população que mais pontuou no index de apneia-hipopneia. Esta associação se mostrou ainda mais significativa na população idosa, apesar de outros fatores de risco individuais. **CONCLUSÃO:** Nos pacientes que possuem a apneia obstrutiva do sono, o estresse oxidativo gerado no corpo é capaz de remodelar o átrio assim como outros fatores de risco modificáveis, gerando uma FA persistente, que pode se tornar mais grave. Dessa maneira, a apneia obstrutiva do sono se consolida como um fator de risco, sobretudo na população idosa, na qual essa prevalência aumenta. No entanto, mais estudos são necessários para produzir mais evidências dessa associação, principalmente do ponto de vista fisiopatológico, para que as intervenções mais eficazes sejam propostas para diminuir o risco de FA.

PALAVRAS-CHAVE: Apneia Obstrutiva do Sono; Fibrilação Atrial; Risco

RELATO DE CASO: CETOACIDOSE DIABÉTICA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM PACIENTE PEDIÁTRICO

CASE REPORT: DIABETIC KETOACIDOSIS AS AN INITIAL MANIFESTATION OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS IN A PEDIATRIC PATIENT

Giselly Araújo Garcia, Centro Universitário de Patos.
Naely Trindade Rodrigues, Centro Universitário de Patos.
Joyce Mirian Oliveira Camelo Dantas, Centro Universitário de Patos.
Lara Vitória Evangelista de Araújo, Centro Universitário de Patos.
Thayná Rakel Quirino Lucena, Centro Universitário de Patos.
Letícia Mirely de Castro Pereira, Centro Universitário de Patos.
Giovanna Gesley de Oliveira Lira, Centro Universitário de Patos.
Yala Fabia Dias Lucena Lima, Centro Universitário de Patos.
Rebeca Ferreira Linhares, Centro Universitário de Patos.
Umberto Marinho de Lima Júnior, Centro Universitário de Patos.

laravitoriaaraujo3@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica crônica caracterizada pela destruição autoimune das células β pancreáticas, levando à deficiência absoluta de insulina. Em crianças, o início da doença pode ocorrer de forma abrupta, sendo a cetoacidose diabética (CAD) uma das complicações agudas mais graves. **OBJETIVO:** Relatar um caso de CAD como manifestação inicial de DM1 em paciente pediátrico, destacando aspectos clínicos relevantes para reconhecimento e manejo da condição. **METODOLOGIA:** Relato de caso de criança atendida em serviço de emergência, com análise clínica e laboratorial dos dados obtidos durante a internação. Foram avaliados sinais clínicos, exames laboratoriais e evolução terapêutica do paciente, considerando o manejo terapêutico adotado. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Paciente do sexo masculino, 9 anos, previamente hígido, apresentou história de aproximadamente dez dias de poliúria, polidipsia, perda de peso e fadiga progressiva, evoluindo nas últimas 24 horas com náuseas, vômitos, dor abdominal e respiração acelerada. Ao exame físico, observou-se desidratação, taquicardia, respiração de Kussmaul e hálito cetônico. Os exames laboratoriais evidenciaram glicemia de 480 mg/dL, pH arterial de 7,12, bicarbonato sérico de 10 mEq/L e presença de cetonemia e cetonúria, confirmando o diagnóstico de CAD como manifestação inicial de DM1. A rápida evolução do quadro demonstra a agressividade da descompensação metabólica em pacientes pediátricos e reforça a importância do reconhecimento precoce dos sinais clínicos. Após reposição volêmica, insulino-terapia intravenosa e monitorização eletrolítica, o paciente apresentou melhora clínica progressiva, permitindo posterior transição para insulino-terapia subcutânea. Esses achados corroboram a literatura ao demonstrar que o diagnóstico rápido e a instituição precoce do tratamento são determinantes para evolução clínica favorável. **CONCLUSÃO:** A CAD pode constituir a primeira manifestação clínica do DM1 na infância, evidenciando a necessidade de alta suspeição diagnóstica diante de sinais como poliúria, polidipsia e perda ponderal. O reconhecimento precoce e a instituição imediata do tratamento são fundamentais para reduzir complicações e melhorar o prognóstico.

PALAVRAS- CHAVE: Diabetes Mellitus Tipo 1; Cetoacidose Diabética; Pediatria.

ÔMEGA-3 E MELHORA DOS SINTOMAS ASSOCIADOS AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): RELATO DE CASO

OMEGA-3 AND IMPROVEMENT OF SYMPTOMS ASSOCIATED WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD): A CASE REPORT

Lara Vitória Evangelista de Araújo, Centro Universitário de Patos.
Leticia Mirely de Castro Pereira, Centro Universitário de Patos.
Yala Fabia Dias Lucena Lima, Centro Universitário de Patos.
Giovanna Gesley de Oliveira Lira, Centro Universitário de Patos.
Rebeca Ferreira Linhares, Centro Universitário de Patos.
Thayná Rakel Quirino Lucena, Centro Universitário de Patos.
Matheus Damascena Moraes, Centro Universitário de Patos.
Ronaldo Caetano Carneiro, Centro Universitário de Patos.
Umberto Marinho de Lima Júnior, Centro Universitário de Patos.

laravitoriaaraujo3@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações na comunicação, interação social e padrões comportamentais repetitivos. Nos últimos anos, intervenções nutricionais têm sido investigadas como estratégias complementares no manejo da condição. Entre essas abordagens, destaca-se o uso do ômega-3, um ácido graxo essencial envolvido na estrutura das membranas neuronais e em aspectos cognitivo-comportamentais. **OBJETIVO:** Relatar a evolução clínica de uma criança com TEA após a introdução da suplementação com ômega-3 como estratégia complementar. **METODOLOGIA:** Relato de caso de criança com diagnóstico de TEA, acompanhado em consulta com neuropediatria. Foram analisados aspectos clínicos e evolutivos após a introdução da suplementação com ômega-3, considerando o manejo terapêutico multidisciplinar previamente instituído. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Paciente do sexo masculino, 7 anos de idade, diagnosticado com TEA aos 4 anos, apresentava dificuldades importantes na interação social, atraso na comunicação verbal e presença de comportamentos repetitivos. A criança fazia uso de medicações prescritas para controle de sintomas comportamentais, porém com melhora limitada segundo relato familiar. Após reavaliação clínica por neuropediatra, foi indicada a introdução da suplementação com ômega-3 como abordagem complementar, mantendo-se as terapias multidisciplinares previamente instituídas. Após alguns meses de acompanhamento, os responsáveis relataram melhora progressiva do quadro comportamental, como redução da irritabilidade e melhora na capacidade de concentração. Além disso, foram observados avanços sociocomunicativos, que favoreceram a adaptação da criança às atividades cotidianas e escolares. Esses achados estão em consonância com estudos que sugerem possível benefício do ômega-3 em processos relacionados à regulação comportamental, atenção e cognição. **CONCLUSÃO:** A suplementação com ômega-3, utilizada como abordagem complementar sob acompanhamento profissional, foi associada à melhora de aspectos comportamentais e cognitivos no caso relatado. Esses achados sugerem que intervenções nutricionais podem atuar como estratégias adjuvantes no manejo do TEA, embora sejam necessários estudos clínicos mais robustos para confirmação de sua efetividade.

PALAVRAS- CHAVE: Transtorno do Espectro Autista; Ácidos Graxos Ômega-3; Suplementos Nutricionais; Pediatria.

CANABIDIOL E INTERESSE COMUNICATIVO EM CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: RELATO DE CASO

CANNABIDIOL AND COMMUNICATIVE INTEREST IN A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDER: A CASE REPORT

Lara Vitória Evangelista de Araújo, Centro Universitário de Patos.
Yala Fabia Dias Lucena Lima, Centro Universitário de Patos.
Thayná Rakel Quirino Lucena, Centro Universitário de Patos.
Leticia Mirely de Castro Pereira, Centro Universitário de Patos.
Giovanna Gesley de Oliveira Lira, Centro Universitário de Patos.
Rebeca Ferreira Linhares, Centro Universitário de Patos.
Matheus Damascena Morais, Centro Universitário de Patos.
Ronaldo Caetano Carneiro, Centro Universitário de Patos.
Umberto Marinho de Lima Júnior, Centro Universitário de Patos.

laravitoriaaraujo3@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento. Nos últimos anos, o canabidiol (CBD), composto da cannabis sem efeitos psicoativos relevantes, tem sido investigado como possível modulador de sintomas comportamentais e comunicativos em indivíduos com TEA. **OBJETIVO:** Descrever a evolução comunicativa de uma criança com TEA após o uso terapêutico de CBD como intervenção adjuvante. **METODOLOGIA:** Relato de caso de criança diagnosticada com TEA aos três anos e dois meses, com histórico de atraso na comunicação mesmo após cerca de um ano de terapias multiprofissionais. Diante da persistência de baixa iniciativa comunicativa, foi iniciado tratamento com CBD sob prescrição e acompanhamento neuropediátrico, mantido por sete meses. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir do terceiro dia de uso do CBD, os cuidadores relataram melhora significativa no contato visual, aumento do repertório verbal, formação de frases mais longas e maior busca ativa por interação. Antes da intervenção, a criança apresentava fala limitada e dependente de reforço positivo para repetição de palavras. Não foram observados efeitos adversos clinicamente relevantes durante o período de uso. O caso demonstra associação temporal entre o início do CBD e ampliação do interesse comunicativo, fator essencial para o desenvolvimento da linguagem e para maior aproveitamento das intervenções terapêuticas. **CONCLUSÃO:** O uso de canabidiol, sob prescrição e monitoramento médico, esteve associado a melhora rápida e clinicamente relevante do interesse comunicativo em criança com TEA, sem eventos adversos significativos. O caso reforça a necessidade de estudos controlados e ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia, padronizar desfechos comunicativos e investigar a segurança do tratamento em longo prazo.

PALAVRAS-CHAVES: Transtorno do Espectro Autista; Canabidiol; Comunicação; Socialização.

IMPACTOS DA RETIRADA DE TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: RELATO DE CASO EM CRIANÇA COM TEA

IMPACTS OF SCREEN REMOVAL ON CHILD DEVELOPMENT: A CASE REPORT IN A CHILD WITH ASD

Lara Vitória Evangelista de Araújo, Centro Universitário de Patos.
Yala Fabia Dias Lucena Lima, Centro Universitário de Patos.
Thayná Rakel Quirino Lucena, Centro Universitário de Patos.
Letícia Mirely de Castro Pereira, Centro Universitário de Patos.
Giovanna Gesley de Oliveira Lira, Centro Universitário de Patos.
Rebeca Ferreira Linhares, Centro Universitário de Patos.
Matheus Damascena Moraes, Centro Universitário de Patos.
Ronaldo Caetano Carneiro, Centro Universitário de Patos.
Umberto Marinho de Lima Júnior, Centro Universitário de Patos.

laravitoriaaraujo3@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso excessivo de telas tem sido associado a atrasos no desenvolvimento infantil, especialmente em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido aos riscos da chamada intoxicação digital durante a primeira infância, período crítico para a maturação neurológica. **OBJETIVO:** Descrever a evolução clínica e comportamental de uma criança com TEA após intervenção ambiental baseada na retirada completa de dispositivos eletrônicos. **METODOLOGIA:** Relato de caso de criança do sexo masculino, diagnosticada com TEA aos três anos e dois meses, com histórico de exposição precoce às telas dos quatro meses até dois anos e meio. Após confirmação diagnóstica e diante de atraso global do desenvolvimento, foi realizada retirada completa das telas e implementação de rotina estruturada com atividades lúdicas e interações familiares. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos três primeiros dias após a suspensão das telas, a criança apresentou manifestações de abstinência digital, como choro intenso, apatia e fixação do olhar. No terceiro dia, ao observar a mãe pintando, engajou-se espontaneamente e vocalizou a palavra “água”, marcando a retomada da fala funcional. Após a intervenção, observaram-se avanços significativos, incluindo desaparecimento dos despertares noturnos, redução de estereotípias, melhora da regulação emocional e atenção sustentada, maior engajamento social, ampliação do vocabulário, avanços na motricidade fina e maior iniciativa nas interações familiares. Esses achados reforçam evidências de que o uso excessivo de telas pode impactar negativamente o desenvolvimento infantil, especialmente no TEA, e que a retirada desses estímulos, associada ao fortalecimento das interações humanas, pode favorecer evolução clínica significativa. **CONCLUSÃO:** A desintoxicação digital, o enriquecimento ambiental e à participação ativa da família orientada por equipe multiprofissional, pode constituir estratégia terapêutica relevante para favorecer o desenvolvimento global em crianças com TEA, destacando a importância de intervenções precoces e estruturadas.

PALAVRAS- CHAVE: Transtorno do Espectro Austista; Intervenção Ambiental; Desenvolvimento Infantil.

AVALIAÇÃO DO USO DE CORTICOIDE INTRANASAL NA MELHORA DOS SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA MODERADA A GRAVE

Evaluation of Intranasal Corticosteroid Use in Improving Symptoms of Moderate to Severe Allergic Rhinitis

Sávio Pereira Lima da Silva, FMO
Vanessa de Amorim Freire, UNINASSAU
Evylla Carolina Castanha Bonfim Ferreira, UNINASSAU
Breno Manguiera Dantas, UNIFACISA
Shaylla Maria Gonçalves Nonato, Afya Jaboatão dos Guararapes
Víctor Fontes Andrade Cardoso, Zarns
Guilherme Canedo Campos Schettino, FCMMG
João Vitor Correia Alves de Souza, Afya Centro Universitário
Débora Alves Pereira, Afya Ipatinga
Luana Iris da Silva Melo, Afya Jaboatão dos Guararapes

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A rinite alérgica é uma condição inflamatória crônica das vias aéreas superiores, caracterizada por sintomas como congestão nasal, rinorreia, espirros e prurido nasal, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Nos casos moderados a graves, o uso de corticoides intranasais é considerado a terapia de primeira linha devido à sua ação anti-inflamatória local eficaz. Esses fármacos atuam na redução da resposta inflamatória da mucosa nasal, contribuindo para o controle dos sintomas e prevenção de exacerbações. **OBJETIVO** Avaliar, com base na literatura científica, a eficácia do uso de corticoides intranasais na melhora dos sintomas em pacientes com rinite alérgica moderada a grave. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas que analisaram o uso de corticoides intranasais e seus efeitos sobre os sintomas da rinite alérgica. Após triagem, 15 estudos foram incluídos para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou que o uso regular de corticoides intranasais promove redução significativa dos sintomas nasais, especialmente congestão, sendo superior a outras terapias isoladas, como anti-histamínicos. Observou-se também melhora na qualidade de vida e no sono dos pacientes. A adesão ao tratamento e o uso correto da técnica de aplicação foram fatores determinantes para melhores resultados. Efeitos adversos foram geralmente leves e locais, como irritação nasal e epistaxe, não comprometendo a continuidade terapêutica na maioria dos casos. **CONCLUSÃO** O uso de corticoides intranasais é eficaz e seguro no manejo da rinite alérgica moderada a grave, promovendo melhora significativa dos sintomas e da qualidade de vida. Estratégias que incentivem a adesão e o uso adequado do medicamento são essenciais para otimizar os resultados clínicos.

PALAVRAS-CHAVE Rinite Alérgica; Corticoides Intranasais; Inflamação Nasal; Tratamento; Qualidade de Vida.

IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS NA INTENSIDADE DOS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS

Impact of Excessive Social Media Use on the Intensity of Anxiety and Depression Symptoms in University Students

Lara Oliveira Dantas, UNINASSAU Recife
Hassan Ali Dos Santos Iossef, Zarns
João Arthur Macêdo Cabral, UNIFACISA
Adélia Augusta de Melo Dimas, CESMAC/AL
Marculina Barros de Carvalho Bolwerk, AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Matheus Tajra Teixeira Nunes, UNINOVAFAPI
Ana Clara Torres do Nascimento, UNIGRANRIO
Guilherme Canedo Campos Schettino, FCMMG
Anna Iris Rodrigues Guimarães, UNIRV
Pâmela Vitória Coutinho Alencar Torres, UNINASSAU

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO O uso de redes sociais tem se intensificado significativamente entre universitários, tornando-se parte integrante da rotina diária. Embora essas plataformas promovam interação social e acesso à informação, o uso excessivo tem sido associado a impactos negativos na saúde mental, especialmente no aumento de sintomas de ansiedade e depressão. Fatores como comparação social, exposição contínua a conteúdos idealizados e dependência digital contribuem para esse cenário. **OBJETIVO** Avaliar, com base na literatura científica, o impacto do uso excessivo de redes sociais na intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão em universitários. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo estudos observacionais, transversais e revisões sistemáticas que analisaram o tempo de uso de redes sociais e sua associação com sintomas de ansiedade e depressão. Após triagem, 15 estudos foram incluídos para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos evidenciou associação positiva entre uso excessivo de redes sociais e maior intensidade de sintomas de ansiedade e depressão. Universitários que relataram maior tempo de exposição apresentaram pior qualidade do sono, maior nível de estresse e maior propensão a sentimentos de inadequação e isolamento. Além disso, o uso passivo das plataformas mostrou-se mais prejudicial quando comparado ao uso ativo. Estratégias de uso consciente e limitação do tempo de exposição demonstraram impacto positivo na saúde mental. **CONCLUSÃO** O uso excessivo de redes sociais está associado ao aumento da intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão em universitários, impactando negativamente a qualidade de vida e o desempenho acadêmico. A promoção de hábitos digitais saudáveis e intervenções voltadas à conscientização sobre o uso dessas plataformas são fundamentais para a prevenção de agravos à saúde mental nesse grupo populacional.

PALAVRAS-CHAVE Redes Sociais; Ansiedade; Depressão; Universitários; Saúde Mental.

ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁCIDO ÚRICO ELEVADO E GRAVIDADE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA

Association Between Elevated Uric Acid and Severity of Decompensated Heart Failure

Sávio Pereira Lima da Silva, FMO
Maria Natasha Freitas Aguiar, Afya Manacapuru
João Arthur Macêdo Cabral, UNIFACISA
Fátima Cristina Marques Nogueira, UNIDOMPEDRO Afya
Rafael Pires Mendes, FCMMG
Maria Beatriz Freire Tavares, IDOMED-FMJ
Fabrício Souza Landim, FMO
Lavinia Garcia Nergino, Afya de Redenção
Francisco Luanderson Silva Araújo, Afya de Redenção
Allany Witéria Miranda de Araújo, FMO

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A insuficiência cardíaca descompensada é uma condição clínica de alta morbimortalidade, caracterizada pela incapacidade do coração em manter um débito adequado às necessidades metabólicas do organismo. O ácido úrico, produto final do metabolismo das purinas, tem sido associado a processos inflamatórios, estresse oxidativo e disfunção endotelial, podendo atuar como marcador prognóstico em diversas doenças cardiovasculares. Níveis elevados de ácido úrico têm sido relacionados à pior evolução clínica em pacientes com insuficiência cardíaca. **OBJETIVO** Avaliar, com base na literatura científica, a associação entre níveis elevados de ácido úrico e a gravidade da insuficiência cardíaca descompensada. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo estudos observacionais, coortes e revisões sistemáticas que analisaram os níveis de ácido úrico em pacientes com insuficiência cardíaca e sua relação com desfechos clínicos. Após triagem, 15 estudos foram incluídos para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou que níveis elevados de ácido úrico estão associados a maior gravidade da insuficiência cardíaca, incluindo piores classes funcionais, maior necessidade de internação e aumento da mortalidade. O ácido úrico elevado também se correlacionou com marcadores de inflamação e disfunção renal, reforçando seu papel como indicador de pior prognóstico. Pacientes com hiperuricemia apresentaram maior risco de descompensações recorrentes e menor resposta ao tratamento convencional. **CONCLUSÃO** Níveis elevados de ácido úrico estão associados à maior gravidade da insuficiência cardíaca descompensada, podendo ser utilizados como marcador prognóstico relevante na prática clínica. A identificação precoce da hiperuricemia pode auxiliar na estratificação de risco e no direcionamento de estratégias terapêuticas mais individualizadas, contribuindo para melhor manejo e acompanhamento desses pacientes.

PALAVRAS-CHAVE Ácido Úrico; Insuficiência Cardíaca; Hiperuricemia; Prognóstico; Doenças Cardiovasculares.

IMPACTO DO CONTROLE PRECOCE DE HEMORRAGIA SEGUNDO DIRETRIZES ATLS NOS DESFECHOS CIRÚRGICOS

Impact of Early Hemorrhage Control According to ATLS Guidelines on Surgical Outcomes

Sávio Pereira Lima da Silva, FMO
Maria Eduarda Souza Oliveira, UNINASSAU Barreiras Bahia
Maria Natasha Freitas Aguiar, Afya Manacapuru
João Arthur Macêdo Cabral, UNIFACISA
Camila Gabriela Tonon, Centro Universitário Sudoeste Paulista
David Costa dos Santos Filho, Zarns
Guilherme Canedo Campos Schettino, FCMMG
Fátima Cristina Marques Nogueira, UNIDOMPEDRO Afya
Fabrício Souza Landim, FMO
Gabriel da Silva Nunes, Afya Porto Velho

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A hemorragia é uma das principais causas de morte evitável no trauma, especialmente nas primeiras horas após a lesão. As diretrizes do Advanced Trauma Life Support (ATLS) enfatizam o controle precoce do sangramento como medida essencial para reduzir a mortalidade e melhorar os desfechos clínicos. A rápida identificação da fonte hemorrágica e a intervenção imediata, seja por medidas cirúrgicas ou não cirúrgicas, são fundamentais para estabilização hemodinâmica do paciente. **OBJETIVO** Avaliar, com base na literatura científica, o impacto do controle precoce de hemorragia, conforme as diretrizes ATLS, nos desfechos cirúrgicos de pacientes vítimas de trauma. **METODOLOGIA** Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2024 nas bases PubMed, Scopus e SciELO, incluindo ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas que analisaram estratégias de controle hemorrágico precoce e sua relação com desfechos cirúrgicos. Após triagem, 16 estudos foram incluídos para análise final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A maioria dos estudos demonstrou que a implementação precoce de medidas para controle de hemorragia, como reposição volêmica adequada, uso de hemoderivados e intervenções cirúrgicas oportunas, está associada à redução da mortalidade e complicações pós-operatórias. Protocolos baseados no ATLS, aliados ao uso de estratégias como controle de danos e transfusão maciça, contribuíram para melhores desfechos clínicos. Atrasos no controle do sangramento foram relacionados a maior incidência de choque hemorrágico, disfunção orgânica e aumento do tempo de internação hospitalar. **CONCLUSÃO** O controle precoce da hemorragia, conforme preconizado pelas diretrizes ATLS, é determinante para a melhoria dos desfechos cirúrgicos em pacientes traumatizados. A adoção de protocolos bem estruturados e a capacitação das equipes de emergência são essenciais para otimizar o manejo e reduzir a morbimortalidade.

PALAVRAS-CHAVE Hemorragia; Trauma; ATLS; Controle de Danos; Desfechos Cirúrgicos.

IMPACTO DO DIU HORMONAL NA INTENSIDADE DA DISMENORREIA E NA QUALIDADE DE VIDA: ESTUDO PROSPECTIVO

Impact of Hormonal IUD on Dysmenorrhea Intensity and Quality of Life: A Prospective Study

Sávio Pereira Lima da Silva, FMO
Caio Rodrigo Thoma, UNIFACISA - CG
Maria Natasha Freitas Aguiar, Afya Manacapuru
Adélia Augusta de Melo Dimas, CESMAC/AL
Shaylla Maria Gonçalves Nonato, Afya Jaboatão dos Guararapes
Pâmela Vitória Coutinho Alencar Torres, UNINASSAU
Fátima Cristina Marques Nogueira, UNIDOMPEDRO Afya
Bárbara Nogueira Milhomem, UNITPAC
Luana Iris da Silva Melo, Afya Jaboatão dos Guararapes
Karla Simone de Brito Brock, FMO

luisbarrosmelo4126@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A dismenorreia é uma condição comum entre mulheres em idade reprodutiva, caracterizada por dor pélvica associada ao período menstrual, podendo impactar significativamente a qualidade de vida e as atividades diárias. O dispositivo intrauterino (DIU) hormonal, que libera levonorgestrel, tem sido amplamente utilizado não apenas como método contraceptivo, mas também como estratégia terapêutica para redução da dor menstrual, devido à sua ação sobre o endométrio e diminuição da produção de prostaglandinas. **OBJETIVO** Avaliar, de forma prospectiva, o impacto do uso do DIU hormonal na intensidade da dismenorreia e na qualidade de vida das pacientes. **METODOLOGIA** Foram acompanhadas pacientes em idade reprodutiva com diagnóstico de dismenorreia moderada a grave, submetidas à inserção de DIU hormonal. A avaliação foi realizada por meio de escalas de dor, como a escala visual analógica (EVA), e questionários de qualidade de vida antes da inserção e após 3 e 6 meses de uso. Os dados foram analisados comparativamente ao longo do seguimento. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** Observou-se redução significativa da intensidade da dor já nos primeiros meses após a inserção do DIU hormonal, com melhora progressiva ao longo do tempo. Houve também impacto positivo na qualidade de vida, com redução do absenteísmo e melhora do bem-estar físico e emocional. Os efeitos adversos foram leves e incluíram sangramento irregular nos primeiros meses, sem necessidade de suspensão do método na maioria dos casos. **CONCLUSÃO** O DIU hormonal mostrou-se uma opção eficaz e segura para o manejo da dismenorreia moderada a grave, promovendo redução significativa da dor e melhora da qualidade de vida. Além disso, seu perfil de segurança e facilidade de uso favorecem a adesão ao tratamento a longo prazo. Seu uso deve ser considerado como alternativa terapêutica relevante na prática clínica, especialmente para pacientes que não obtêm resposta satisfatória com terapias convencionais, contribuindo para melhor controle dos sintomas e bem-estar geral.

PALAVRAS-CHAVE DIU Hormonal; Dismenorreia; Levonorgestrel; Qualidade de Vida; Saúde da Mulher.

UMA REVISÃO ACERCA DAS LESÕES OFTALMOLÓGICAS ASSOCIADAS A FRATURA FACIAL

A Review Of Ophthalmological Injuries Associated With Facial Fractures

Natalia Delazzeri Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy- UNIGRANRIO

Davi Barbosa Portela, Universidade de Fortaleza - Unifor

Ana Beatriz Chiozzini, Centro Universitário Barão de Mauá

Bruna da Silva Ferreira, Universidade do Estado de Mato Grosso-Unemat

João Gabriel Pires Simplicio, Faculdade de saúde e ecologia humana- FASEH

Iago Afini Madlum, Universidade de Araraquara- UNIARA

Ferruccio Augusto Aguiar Malanque Meixner, Universidade Santo Amaro -UNISA

Lorenzo A.T Malanque Meixner, Medicina Santo Amaro- Unisa

Enoque Alves Nunes, Universidade Federal de Jataí- UFJ

nataliadelazzeri@icloud.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: As fraturas faciais estão frequentemente associadas a traumas de alta energia, como acidentes automobilísticos, agressões físicas e quedas. Devido à íntima relação anatômica entre os ossos da face e o conteúdo orbitário, essas fraturas podem cursar com lesões oftalmológicas de diferentes graus, variando desde alterações leves até comprometimento visual permanente. O reconhecimento precoce dessas lesões é fundamental para reduzir sequelas funcionais e estéticas. **OBJETIVO:** Revisar a literatura científica acerca das principais lesões oftalmológicas associadas às fraturas faciais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de buscas nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, utilizando os descritores “facial fractures”, “ophthalmologic injuries”, “orbital trauma” e seus correspondentes em português, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem a associação entre fraturas faciais e lesões oculares em populações adultas. Estudos duplicados, relatos isolados e publicações sem acesso ao texto completo foram excluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos analisados evidenciaram que as fraturas do assoalho orbitário, do osso zigomático e do complexo naso-orbita-etmoidal apresentam maior associação com lesões oftalmológicas, com incidência variável entre 20% e 60% dos casos, dependendo do mecanismo do trauma. As alterações mais frequentemente descritas incluem equimoses periorbitárias, hemorragia subconjuntival, diplopia secundária à restrição da musculatura extraocular, enoftalmia, hematoma retrobulbar e lacerações palpebrais. Lesões mais graves, como neuropatia óptica traumática e compressão do nervo óptico, embora menos prevalentes, foram associadas a pior prognóstico visual. A literatura destaca que a ausência de sinais externos exuberantes não exclui lesões oculares significativas, ressaltando a importância da avaliação oftalmológica sistemática e do uso precoce de exames de imagem, especialmente a tomografia computadorizada de face e órbitas. **CONCLUSÃO:** As fraturas faciais estão frequentemente associadas a lesões oftalmológicas potencialmente graves, cuja detecção precoce é determinante para a preservação da função visual. A realização de avaliação clínica detalhada, associada a exames de imagem adequados, é fundamental para reduzir complicações irreversíveis.

PALAVRAS- CHAVE: Fraturas faciais; Lesões oftalmológicas; Trauma facial.

TRATAMENTOS PARA ALOPECIA ANDROGENÉTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Treatments For Androgenetic Alopecia: A Systematic Review

Débora Galdino Alamino, Universidade Paulista-UNIP
Henrique da Costa Vasconcelos, Universidade Estadual do Amazonas – UEA
Dominik Castro de Araujo, Universidade Federal de Roraima- UFRR
Sabrina Fernanda Figueiredo Coelho, Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG
João Gabriel Pires Simplicio, Faculdade de saúde e ecologia humana- FASEH
Nathália da Fonseca Penna Souza, Universidade do Grande Rio- Unigranrio
Maria Clara Ramos Petrucelli, Universidade de Araraquara, UNIARA
Marina Fernandes Santoro, Uninove Bauru
Renan Bruno Barbosa, Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Enoque Alves Nunes, Universidade Federal de Jataí-UFJ

debora_alamino@icloud.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A alopecia androgenética (AAG) é a forma mais comum de perda capilar não cicatricial, afetando ambos os sexos. Além do impacto estético, a AAG está associada a repercussões psicossociais, o que justifica o crescente interesse por abordagens terapêuticas eficazes. **OBJETIVO:** Analisar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, as principais opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da alopecia androgenética, **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática por meio de buscas de artigos nas bases PubMed, SciELO e Web of Science publicados entre 2015 e 2025. Utilizaram-se descritores relacionados à alopecia androgenética, minoxidil, finasterida, terapias adjuvantes e procedimentos capilares. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos, revisões sistemáticas e metanálises envolvendo adultos diagnosticados com AAG. Estudos observacionais sem desfechos clínicos objetivos, relatos de caso e publicações duplicadas foram excluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram incluídos 42 estudos. O minoxidil tópico (2% e 5%) demonstrou aumento da densidade capilar, variando entre 12% e 18% após 24 a 48 semanas de uso contínuo, além de prolongamento da fase anágena e aumento da espessura dos fios. A finasterida oral (1 mg/dia) mostrou redução da progressão da miniaturização folicular, com estabilização da queda capilar em até 83% dos pacientes após um ano, embora efeitos adversos sexuais tenham sido relatados. A dutasterida mostrou eficácia superior em alguns estudos, porém com maior potencial de efeitos colaterais. Terapias adjuvantes, como microagulhamento e laser de baixa intensidade, evidenciaram potencial sinérgico quando combinadas ao tratamento farmacológico. O plasma rico em plaquetas apresentou resultados na densidade e espessura capilar, embora com heterogeneidade nos protocolos. O transplante capilar foi identificado como alternativa eficaz em casos avançados. **CONCLUSÃO:** Os achados indicam que o tratamento da alopecia androgenética baseia-se predominantemente em terapias farmacológicas consolidadas, com benefícios adicionais provenientes de abordagens adjuvantes. A escolha terapêutica deve ser individualizada, considerando eficácia, perfil de segurança e adesão.

PALAVRAS- CHAVE: Alopecia androgenética; Terapias adjuvantes; Tratamento capilar.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM AMBIENTE HOSPITALAR

IMPLEMENTATION OF PATIENT IDENTIFICATION PROTOCOLS AS A STRATEGY TO REDUCE ADVERSE EVENTS IN THE HOSPITAL SETTING

Raíssa Almeida Ramos, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Caroline Yale Abreu Arciniegas Mont Alverne, Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Élida Maria Mendes Pereira, Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica).
Ana Cláudia Leonardo Ribeiro, Faculdade Estácio de Sá.
Matheus Souza da Silva, Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).
Luis Eufrásio Farias Neto, Centro Universitário INTA (UNINTA).
Bruno Costa Nascimento, Faculdade 05 de Julho.
Gabrielle Alencar da Silva, Centro Universitário Ateneu.

raissa_oi@yahoo.com.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é um dos pilares da qualidade da assistência em saúde, especialmente em ambientes hospitalares, onde a complexidade do cuidado e o grande número de atendimentos aumentam o risco de eventos adversos. Nesse contexto, a identificação correta do paciente é uma meta internacional de segurança, garantindo que procedimentos, exames e medicamentos sejam realizados no indivíduo correto. Falhas nesse processo podem gerar erros graves, como administração inadequada de medicamentos, realização de procedimentos em pacientes equivocados e troca de exames. **OBJETIVO:** Analisar a importância dos protocolos de identificação do paciente como estratégia para reduzir eventos adversos em ambiente hospitalar. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em fevereiro de 2026, considerando estudos publicados entre 2020 e 2025. A busca foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizaram-se os descritores “Segurança do Paciente”, “Eventos Adversos” e “Protocolo de Ensaio Clínico”, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos completos, disponíveis gratuitamente, publicados em português, inglês ou espanhol e relacionados à identificação do paciente no contexto hospitalar. Excluíram-se estudos duplicados, trabalhos incompletos e publicações que não respondiam ao objetivo da pesquisa. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 10 estudos foram selecionados para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciam que a correta identificação do paciente é essencial para prevenir eventos adversos e promover a segurança assistencial. A utilização de protocolos padronizados, como pulseiras de identificação, conferência de dados antes de procedimentos e comunicação efetiva entre profissionais, contribui para reduzir erros como troca de pacientes, administração incorreta de medicamentos e realização inadequada de exames. Destaca-se também o papel da equipe de enfermagem no monitoramento desse processo e na promoção da segurança do paciente. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que os protocolos de identificação do paciente são fundamentais para promover a segurança assistencial e reduzir eventos adversos em ambientes hospitalares.

PALAVRAS-CHAVE: Eventos Adversos; Protocolo de Ensaio Clínico; Segurança do Paciente.

IMPACTOS DO ESTRESSE OCUPACIONAL NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Impacts of Occupational Stress on the Quality of Care Provided by Healthcare Professionals

Elizabete da Silva Dantas de Jesus, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Kátia Regina Barros Ribeiro, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Paula Vitória Alves da Silva Gino, Universidade Paulista (UNIP).

Valdênia Rodrigues Teixeira, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Joana D'arc Viana Medeiros, Centro Universitário Inta (UNINTA).

Ana Cláudia Leonardo Ribeiro, Faculdade Estácio de Sá.

Bruno Costa Nascimento, Faculdade 05 de Julho.

Matheus Souza da Silva, Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

Robervanio Pereira Gino, Faculdade Focus.

elizabete.dantas@ebserh.gov.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: O estresse ocupacional constitui um importante problema entre profissionais de saúde, especialmente em ambientes caracterizados por alta demanda assistencial, pressão emocional, jornadas prolongadas e contato frequente com situações de sofrimento e risco. Essas condições podem afetar a saúde física e mental dos trabalhadores, favorecendo fadiga, esgotamento profissional e dificuldades no desempenho das atividades. **OBJETIVO:** Analisar os impactos do estresse ocupacional na qualidade da assistência prestada por profissionais de saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em março de 2026, contemplando estudos publicados entre 2020 e 2025. A busca foi realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e Google Scholar. Utilizaram-se os descritores “Estresse Ocupacional”, “Qualidade da Assistência à Saúde” e “Vigilância em Saúde do Trabalhador”, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos completos, disponíveis gratuitamente, publicados em português, inglês ou espanhol e relacionados ao tema. Excluíram-se estudos duplicados, resumos, monografias e dissertações. Ao final, 10 estudos compuseram a amostra. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos evidenciaram que o estresse ocupacional está associado a sobrecarga de trabalho, ao déficit de profissionais, à pressão por produtividade e a ambientes organizacionais pouco estruturados. Tais fatores contribuem para fadiga, ansiedade e síndrome de burnout, comprometendo a concentração, a tomada de decisão e a comunicação entre equipes. Como consequência, podem ocorrer falhas na assistência e aumento do risco de eventos adversos. A literatura também aponta que a ausência de políticas efetivas de saúde do trabalhador favorece a manutenção dessas condições. Em contrapartida, estratégias como melhoria das condições de trabalho, apoio institucional, dimensionamento adequado de pessoal e programas de promoção da saúde mental demonstram potencial para reduzir o estresse e fortalecer a qualidade do cuidado. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o estresse ocupacional influencia diretamente a qualidade da assistência em saúde, evidenciando a necessidade de ações institucionais voltadas à promoção da saúde do trabalhador e à melhoria das condições de trabalho nos serviços de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse Ocupacional; Qualidade da Assistência à Saúde; Vigilância em Saúde do Trabalhador.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE: O USO DE INDICADORES PARA QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO DO SUS

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS AND HEALTH PLANNING: THE USE OF INDICATORS FOR
THE QUALIFICATION OF PUBLIC POLICIES AND DECISION-MAKING IN SUS
MANAGEMENT

DOI: 10.70779/ipecc-978-65-85639-20-0-045

Eveline Machado de Aguiar Barbosa, Especialista em Enfermagem Oncológica, Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI).

Antonio Henrique Oliveira da Silva, Especialista em Enfermagem em Infectologia, Estácio.

Maria Teresa Souza dos Santos, Especialista em Saúde Coletiva, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA).

Joana Paula Carvalho Corrêa, Especialista em Saúde do Trabalhador, Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Ana Beatriz Oliveira Damasceno, Graduada em Enfermagem, Faculdade 5 de Julho (F5).

Ivan Alcântara Brito, Bacharel em Enfermagem, Centro Universitário INTA (UNINTA).

Luis Filipe Pinto Barbosa, Graduando em Enfermagem, Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Eloise Mari Mendes Ferreira, Enfermeira, Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba.

Leania Sousa Trajano, Acadêmica de Enfermagem, Faculdade 5 de Julho (F5).

Susimeire de Sousa Almeida, Pós-graduada, Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE).

Wyma Freire Carvalho, Graduada em Enfermagem, Centro Universitário INTA (UNINTA).

Bruno Costa, Acadêmico de Enfermagem, Faculdade 5 de Julho (F5).

Renata Soares Pontes, Especialista em Residência Multiprofissional em Neonatologia, Santa Casa de Misericórdia de Sobral / Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA).

Cláudia Natássia Silva Assunção Queiroz, Mestranda em Gestão em Saúde, Universidade Estadual do Ceará (UECE).

E-mail: eveline_aguiar@hotmail.com

RESUMO

A análise epidemiológica configura-se como elemento essencial para o planejamento em saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ao possibilitar a compreensão dos padrões de morbimortalidade e dos determinantes sociais do processo saúde-doença. O uso de indicadores de saúde permite subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, contribuindo para decisões mais assertivas e baseadas em evidências. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a relevância dos indicadores epidemiológicos no planejamento em saúde e sua contribuição para a qualificação das políticas públicas e da gestão no SUS. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, realizada nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *PubMed*, no período de 2015 a 2024. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “indicadores de saúde”, “epidemiologia”, “planejamento em saúde” e “Sistema Único de Saúde”, combinados por operadores booleanos *AND* e *OR*. Foram incluídos artigos completos disponíveis gratuitamente, nos idiomas português, inglês e espanhol, sendo excluídos estudos duplicados e aqueles que não apresentavam aderência ao tema. Ao final, 12 estudos compuseram a amostra. Os resultados evidenciam que os indicadores epidemiológicos são fundamentais para identificar necessidades prioritárias, monitorar ações e avaliar a efetividade das políticas públicas, embora persistam desafios

relacionados à subnotificação, inconsistências nos sistemas de informação e à capacitação dos profissionais. Conclui-se que o uso qualificado dos indicadores fortalece o planejamento em saúde e a gestão do SUS, promovendo maior eficiência, equidade e qualidade na assistência.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores de saúde; Epidemiologia; Planejamento em saúde; Sistema Único de Saúde; Gestão em saúde.

INTRODUÇÃO

A epidemiologia constitui um dos pilares fundamentais da saúde pública, sendo responsável por estudar a distribuição, a frequência e os determinantes dos agravos à saúde nas populações. Por meio de seus métodos e instrumentos, torna-se possível compreender o processo saúde-doença de forma ampliada, considerando fatores biológicos, sociais, econômicos e ambientais (CARVALHO; SANTOS, 2017). Nesse sentido, a análise epidemiológica permite não apenas descrever cenários, mas também orientar intervenções que visem à melhoria das condições de saúde da população.

No contexto brasileiro, a relevância da epidemiologia torna-se ainda mais evidente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que se fundamenta nos princípios da universalidade, integralidade e equidade (PAIM, 2015). A complexidade desse sistema exige mecanismos eficientes de planejamento e gestão, capazes de responder às diversas demandas de saúde existentes no país. Assim, a utilização de ferramentas epidemiológicas torna-se indispensável para subsidiar a organização dos serviços e a implementação de políticas públicas mais eficazes.

Dentre essas ferramentas, destacam-se os indicadores de saúde, que sintetizam informações essenciais sobre o estado de saúde da população e permitem o monitoramento contínuo das condições sanitárias. Esses indicadores são amplamente utilizados para avaliar o desempenho dos serviços de saúde, identificar prioridades e orientar a tomada de decisão baseada em evidências (BRASIL, 2018). Além disso, possibilitam a análise de tendências ao longo do tempo, contribuindo para o planejamento estratégico e a prevenção de agravos.

A utilização dos indicadores epidemiológicos também se mostra fundamental na identificação de desigualdades em saúde, especialmente em um país marcado por profundas disparidades regionais e sociais. Ao evidenciar diferenças no acesso aos serviços e nos desfechos em saúde, esses instrumentos permitem a elaboração de estratégias mais equitativas e direcionadas às populações em maior situação de

vulnerabilidade (SILVA; COSTA, 2020). Dessa forma, os indicadores contribuem para a promoção da justiça social no âmbito da saúde pública.

Entretanto, apesar de sua importância, ainda existem desafios significativos relacionados à qualidade e à utilização dos dados epidemiológicos no Brasil. Problemas como subnotificação, inconsistências nos sistemas de informação e dificuldades na interpretação dos indicadores comprometem a efetividade dessas ferramentas (VIEIRA, 2016). Além disso, a limitada capacitação dos profissionais de saúde para análise crítica dos dados representa um obstáculo para a consolidação de uma gestão baseada em evidências.

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo analisar a importância dos indicadores epidemiológicos no planejamento em saúde e sua contribuição para a qualificação das políticas públicas e da gestão no Sistema Único de Saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, que possibilita a síntese do conhecimento produzido sobre determinado tema e a identificação de lacunas científicas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

A coleta de dados foi realizada entre janeiro e março de 2024, nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *PubMed*. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “indicadores de saúde”, “epidemiologia”, “planejamento em saúde” e “Sistema Único de Saúde”, combinados por meio dos operadores booleanos *AND* e *OR*.

Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis gratuitamente, publicados entre 2015 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que abordassem diretamente a temática proposta. Foram excluídos estudos duplicados, revisões não sistematizadas, resumos, teses, dissertações e artigos que não apresentavam aderência ao objetivo do estudo.

A seleção dos estudos ocorreu em três etapas: leitura dos títulos, análise dos resumos e leitura na íntegra. Ao final, foram selecionados 12 artigos para compor a amostra. Os dados foram organizados em categorias temáticas e submetidos à análise temática, buscando identificar convergências, divergências e contribuições relevantes para o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que os indicadores epidemiológicos desempenham papel fundamental no planejamento e na gestão em saúde, especialmente no contexto do SUS. Entre os principais indicadores utilizados destacam-se as taxas de mortalidade, incidência, prevalência, além de indicadores de cobertura e desempenho dos serviços de saúde (BRASIL, 2018).

A análise dos estudos demonstra que esses indicadores são essenciais para a identificação de desigualdades em saúde, permitindo o reconhecimento de populações mais vulneráveis e o direcionamento de ações específicas (SILVA; COSTA, 2020). Tal utilização contribui diretamente para a promoção da equidade, um dos princípios fundamentais do SUS.

Além disso, os indicadores possibilitam o monitoramento contínuo das políticas públicas, favorecendo a avaliação de sua efetividade e a realização de ajustes necessários ao longo do tempo (GOMES; SILVA, 2020). Nesse sentido, configuram-se como ferramentas estratégicas para a gestão baseada em evidências, promovendo maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, os indicadores assumem papel ainda mais relevante, uma vez que permitem o acompanhamento de metas, a organização do processo de trabalho e a avaliação dos resultados assistenciais (MENDES, 2012). Contudo, a literatura aponta desafios importantes, como a subnotificação de dados, falhas nos sistemas de informação e dificuldades na interpretação dos indicadores por parte dos profissionais (VIEIRA, 2016).

Diante disso, torna-se imprescindível investir no fortalecimento dos sistemas de informação em saúde e na capacitação dos profissionais, visando ampliar o uso qualificado dessas ferramentas na prática da gestão.

Quadro 1 – Amostra dos estudos selecionados

Autor/Ano	Título do Estudo	Objetivo	Principais Resultados
SILVA; COSTA (2020)	Indicadores epidemiológicos na gestão do SUS	Analisar uso de indicadores	Apoiam decisões e reduzem incertezas
GOMES; SILVA (2020)	Planejamento em saúde e indicadores	Avaliar impacto	Melhoram planejamento estratégico
VIEIRA (2016)	Gestão em saúde pública	Discutir desafios	Fragilidade no uso de dados
MENDES (2012)	APS e condições crônicas	Analisar organização	Fortalece a atenção primária
BRASIL (2018)	Indicadores de saúde	Conceituar indicadores	Base para políticas públicas

Fonte: Autores (2024).

CONCLUSÃO

A presente pesquisa evidenciou que os indicadores epidemiológicos desempenham papel central no planejamento em saúde e na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo-se como instrumentos essenciais para a tomada de decisão baseada em evidências.

Observou-se que esses indicadores permitem identificar necessidades prioritárias, monitorar ações e avaliar a efetividade das políticas públicas, contribuindo diretamente para a promoção da equidade em saúde e para o fortalecimento do planejamento estratégico.

Entretanto, persistem desafios relacionados à subnotificação de dados, fragilidades nos sistemas de informação e à insuficiente capacitação dos profissionais. Dessa forma, torna-se fundamental investir na qualificação técnica e na integração dos sistemas, a fim de consolidar uma gestão em saúde mais eficiente, equitativa e orientada por evidências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Indicadores de saúde: conceitos e aplicações**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informações em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

CARVALHO, D. M.; SANTOS, L. M. **Epidemiologia e gestão em saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017.

GOMES, A. C.; SILVA, R. M. Planejamento em saúde e uso de indicadores. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 54, n. 2, 2020.

IBGE. **Indicadores sociais e de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

MENDES, E. V. **O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde**. Brasília: OPAS, 2012.

PAIM, J. S. **O que é o SUS**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.

SILVA, J. B.; COSTA, M. F. Indicadores epidemiológicos na gestão do SUS. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*, São Paulo, v. 8, n. 1, 2010.

VIEIRA, F. S. **Planejamento e gestão em saúde pública**. São Paulo: Hucitec, 2016.

978-65-85639-20-0

 isbn

DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO SUS: ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS NA COMUNIDADE

Challenges of Public Health Management in the SUS: Strategies for Health Promotion and Prevention of Diseases in the Community

Bruno Costa Nascimento, Graduando em Enfermagem, Faculdade 05 de Julho.

Wyrna Freire Carvalho, Graduada em Enfermagem, Centro Universitário INTA (UNINTA).

Élida Maria Mendes Pereira, Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica).

Matheus Souza da Silva, Graduando em Enfermagem, Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

Luis Eufrásio Farias Neto, Especialista em Centro Cirúrgico, Centro Universitário INTA (UNINTA).

Everton Nogueira de Souza, Bacharel em Enfermagem, Uniplan – Unidade Tianguá.

Paula Vitória Alves da Silva Gino, Acadêmica de Enfermagem, Universidade Paulista (UNIP).

Daniela Batista Araújo, Bacharela em Enfermagem, Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).

Samara Atanielly Rocha, Mestre em Ciências, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

E-mail: brfla32@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A gestão em saúde pública é fundamental para a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde, sendo responsável pelo planejamento e avaliação das ações e serviços ofertados à população. No SUS, gestores enfrentam desafios relacionados à limitação de recursos, organização dos serviços e necessidade de qualificação das equipes. Nesse contexto, torna-se importante desenvolver estratégias que fortaleçam a promoção da saúde e a prevenção de agravos na comunidade. **OBJETIVO:** Analisar os desafios da gestão em saúde pública no SUS e as estratégias voltadas à promoção da saúde e prevenção de agravos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada em janeiro de 2026, com estudos publicados entre 2019 e 2025. A busca ocorreu nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Scholar. Utilizaram-se os descritores “Administração em Saúde Pública”, “Sistemas de Informação em Saúde” e “Gestão em Saúde”, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos completos em português relacionados ao tema e excluídos estudos duplicados ou que não abordavam diretamente a temática. Após a seleção, 6 estudos compuseram a revisão. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos evidenciam desafios na gestão relacionados à limitação de recursos, organização dos serviços e uso das informações em saúde. Contudo, destacam que o planejamento, o monitoramento de indicadores e o uso de sistemas de informação contribuem para decisões mais eficientes. Além disso, estratégias de promoção da saúde, educação em saúde e participação da comunidade auxiliam na prevenção de agravos e no fortalecimento das ações do SUS. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o fortalecimento da gestão, aliado ao uso de informações em saúde e estratégias de promoção da saúde, contribui para melhorar a organização dos serviços e prevenir agravos na comunidade.

Palavras-chave: Administração em Saúde Pública; Gestão em Saúde; Sistemas de Informação em Saúde.

SEGURANÇA DOS MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA OBESIDADE: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS PANCREÁTICOS ADVERSOS

Safety of injectable medications for obesity: an analysis of adverse pancreatic effects.

Fábio Castro Ferreira, Universidade Federal de Goiás.
Pedro Henrique dos Santos Borges, Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
Raylander Palhares Batista, Universidade Federal de Goiás.
Lucas Manoel dos Santos Lourenço, Universidade Federal de Goiás.
Rizzia Frota Oliveira, Centro Universitário de Goiás.
Renan Antunes da Veiga Cintra, Centro Universitário Alfredo Nasser.
Karen Gabriela da Silva Costa, Centro Universitário Alfredo Nasser.
Amanda Gadelha Cardoso, Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
Agnês Mie Sakamoto, Universidade de Gurupi.
Adna Rocha dos Passos, Universidade de Gurupi.

drfabiocastroferreira@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A obesidade, principal problema de saúde pública atual, eleva o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e comorbidades crônicas, com incidência global crescente. Medicamentos injetáveis agonistas de GLP-1, como semaglutida e liraglutida, promovem controle de peso e melhora metabólica, mas suscitam debates sobre riscos pancreáticos, incluindo pancreatite aguda e alterações enzimáticas, demandando avaliação rigorosa de segurança. **OBJETIVO:** Revisar na literatura, dados recentes, sobre a segurança de medicamentos injetáveis prescritos para obesidade, prestando especial atenção a quaisquer potenciais efeitos pancreáticos negativos. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, que envolveu a busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e PubMed, utilizando as palavras-chave "pancreatite", "tratamento da obesidade", "agonistas do receptor GLP-1" e "segurança de medicamentos". **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos clínicos recentes demonstraram que os agonistas do GLP-1 reduzem significativamente o peso corporal, melhoram o controle glicêmico e a saúde cardiovascular. Embora incomuns, os casos de pancreatite aguda ainda estão sendo monitorados, e os efeitos adversos gastrointestinais são comuns. De acordo com metanálises recentes, o risco absoluto de pancreatite associado a esses medicamentos é mínimo, com a maioria dos ensaios clínicos indicando ausência de aumento estatisticamente significativo em comparação com o placebo. No entanto, deve-se ter cautela ao avaliar pacientes com histórico de pancreatite ou que apresentem fatores de risco pancreáticos. A importância da notificação de eventos adversos e do acompanhamento clínico, principalmente nos primeiros meses de tratamento, é enfatizada pelos dados de farmacovigilância. Para a maioria dos pacientes com obesidade e comorbidades relacionadas, a relação benefício-risco permanece positiva, desde que a medicação correta seja prescrita e o monitoramento clínico seja contínuo. **CONCLUSÃO:** O perfil de segurança de medicamentos injetáveis à base de agonistas do GLP-1 é aceitável, representando um avanço terapêutico substancial no tratamento da obesidade. A atenção clínica e regulatória é crucial para garantir o uso seguro dessas substâncias.

PALAVRAS- CHAVE: Obesidade; Agonistas de GLP-1; Pancreatite; Segurança medicamentosa; Farmacovigilância.

O PAPEL DO FUTURO FONOAUDIÓLOGO NAS INTITUIÇÕES DE ENSINO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

The Role of Future Speech-Language Pathology in Educational Institutions: An Experience Report

João Batista Fontineles Neto, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Ana lívia de Sousa Pinto, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Anna Thaíssa dos Santos Marques, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Francisca Simone Costa de Sousa, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Isabelle Sousa de Carvalho, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Maria Cristina Furtado Melo Azevedo, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Maria Clara Neves da Silva, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Sanmya Maria Mota, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Karen Evellyn malheiros oliveira, Centro Universitário INTA-UNINTA.

Kaillany de Sousa Albuquerque, Centro Universitário INTA-UNINTA.

universitariojoaobatistafontin@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos do 2º semestre do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário INTA-UNINTA, no âmbito da disciplina de epidemiologia. A vivência foi desenvolvida durante uma atividade extensionista na Escola Hermínia Franklina da Silveira (CE). **OBJETIVO:** Proporcionar aos discentes a oportunidade de ter contado com o ambiente pedagógico e realizar ações educativas em saúde, com foco na saúde vocal de professores. **METODOLOGIA:** Caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, por meio da vivência e análise direta dos acadêmicos com os professores. A roda de conversa contou com a participação da diretora, professores e funcionários da escola, propiciando a troca de conhecimentos e o fortalecimento do vínculo acadêmico-comunitário. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante a experiência, constatou-se a ausência do fonoaudiólogo no ambiente escolar, bem como a escassez de assistência à saúde do professor, especialmente no que se refere à saúde vocal. Esse cenário evidenciou a importância da inserção da Fonoaudiologia em contextos escolares, reforçando a necessidade de políticas públicas que promovam o bem-estar físico, mental e social desses profissionais. A vivência contribuiu para ampliar a percepção dos acadêmicos a cerca da atuação fonoaudiológica na saúde do professor, além de destacar sua importância na promoção da saúde e da qualidade de vida. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que experiências acadêmicas em instituições de ensino contribuem para a formação social, crítica e humanizada do futuro fonoaudiólogo.

PALAVRAS-CHAVE: Professores escolares; Promoção da saúde; Fonoaudiologia.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO EFICIENTE

Health Surveillance and Indicator Monitoring: Pathways to Efficient Management

Roberto Kennedy Ferreira da Silva de Queiroz, Universidade Federal de Uberlândia
Joyce Karolayne da Silva, UNIP
Juliana do Carmo Badelli Machado, Universidade Federal do Paraná
Ana Clara Souza de Oliveira, Asces-Unita
Beatriz Veloso Lopes, UEPA
Jheniffer da Silva Sousa, UFPI
Francisco Wullissis Menezes Veras, UNINTA
Maria Viviane Martins Abrantes de Sena, UNIFSM
Juciany Martins Medeiros Salvador, Faculdade Iguaçu
Maria de Lourdes Machado de Resende Neta, UESPI

Prof.rkennedy.msc@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A vigilância em saúde desempenha papel essencial na organização do Sistema Único de Saúde, ao utilizar dados epidemiológicos para identificar riscos, compreender a realidade sanitária e orientar ações mais adequadas às necessidades da população. Nesse sentido, o uso estratégico de indicadores de saúde fortalece a gestão, subsidiando decisões baseadas em evidências e contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência e das políticas públicas. **OBJETIVO:** analisar a importância desses instrumentos como caminhos para o fortalecimento de uma gestão em saúde mais eficiente e comprometida com a melhoria da assistência à população. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão narrativa da literatura, visando compreender de forma ampla a vigilância em saúde e o monitoramento de indicadores na gestão. A busca foi realizada em bases como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde e SciELO, utilizando descritores específicos relacionados ao tema. Após seleção criteriosa, três estudos foram analisados em profundidade, permitindo identificar contribuições relevantes para a tomada de decisões em saúde pública. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos estudos evidenciou que a vigilância em saúde é essencial para fortalecer a gestão, indo além do controle de doenças ao orientar decisões com base em informações do território. Os indicadores de saúde destacam-se como ferramentas fundamentais para monitorar tendências, avaliar serviços e definir prioridades. Assim, o uso integrado desses dados contribui para um planejamento mais estratégico e para a melhoria da qualidade da assistência na Atenção Primária. **CONCLUSÃO:** A vigilância em saúde, aliada ao monitoramento de indicadores, é fundamental para qualificar a gestão, subsidiando o planejamento e a tomada de decisões mais eficazes nos serviços de saúde. Destaca-se a necessidade de fortalecer o uso contínuo dessas informações e ampliar pesquisas que aprofundem estratégias de monitoramento, contribuindo para a melhoria da assistência e das políticas públicas.

PALAVRAS- CHAVE: Vigilância em saúde; Indicadores de saúde; Gestão de serviços.

INTRODUÇÃO

A vigilância em saúde ocupa papel estratégico na organização dos sistemas de saúde, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais do que acompanhar doenças e agravos, envolve a produção e análise de informações sobre a realidade sanitária da população, permitindo identificar riscos, compreender padrões epidemiológicos e orientar intervenções mais adequadas às necessidades dos territórios (Santiago et al., 2008).

Nesse contexto, os indicadores de saúde tornam-se ferramentas importantes para transformar dados em decisões. Eles possibilitam acompanhar tendências, avaliar resultados e identificar fragilidades nos serviços, contribuindo para o planejamento e para a melhoria da qualidade da assistência quando utilizados de forma contínua e articulada à gestão (Freitas; Caetano; Oliveira, 2025).

Além disso, o monitoramento desses indicadores favorece uma gestão mais sensível às particularidades locais, pois permite compreender melhor a realidade das comunidades e direcionar ações para problemas prioritários. Dessa forma, o uso estratégico das informações em saúde contribui para reorganizar processos de trabalho e fortalecer a efetividade das políticas públicas (Borges, 2022).

Diante disso, discutir a vigilância em saúde associada ao monitoramento de indicadores torna-se fundamental para qualificar a gestão e apoiar decisões baseadas em evidências. Assim, este estudo tem como objetivo analisar a importância desses instrumentos como caminhos para o fortalecimento de uma gestão em saúde mais eficiente e comprometida com a melhoria da assistência à população.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão narrativa da literatura, abordagem que permite reunir, analisar e discutir conhecimentos já produzidos sobre determinado tema, favorecendo uma compreensão ampla e reflexiva do assunto investigado. Esse tipo de revisão é especialmente útil quando se busca explorar conceitos, tendências e contribuições teóricas presentes em diferentes estudos, possibilitando a construção de um panorama interpretativo sobre a vigilância em saúde e o monitoramento de indicadores no contexto da gestão em saúde.

Para a construção desta revisão, foi realizada uma busca de publicações científicas em bases de dados amplamente utilizadas na área da saúde, como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Electronic Library Online. Foram

utilizados descritores relacionados ao tema, como “vigilância em saúde”, “indicadores de saúde”, “gestão em saúde” e “monitoramento em saúde”, combinados entre si para ampliar o alcance da busca.

Após a etapa de busca, os estudos identificados passaram por uma leitura inicial dos títulos e resumos, com o objetivo de verificar sua relação com a temática proposta. Em seguida, os materiais considerados mais pertinentes (N=3) foram analisados de forma mais aprofundada, permitindo identificar contribuições teóricas, conceitos centrais e reflexões relevantes sobre o uso de indicadores e sobre o papel da vigilância em saúde no processo de tomada de decisões na gestão pública.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidenciou que a vigilância em saúde desempenha papel fundamental na organização e no fortalecimento das ações de gestão no âmbito do sistema de saúde. Os trabalhos revisados destacam que a vigilância não se limita ao acompanhamento de doenças, mas envolve a produção e interpretação de informações capazes de orientar decisões e intervenções no território. Nesse sentido, a integração entre vigilância, planejamento e gestão contribui para tornar as ações de saúde mais estratégicas e alinhadas às necessidades da população (Cazarin et al., 2023).

Outro aspecto recorrente nos estudos refere-se ao uso dos indicadores de saúde como instrumentos essenciais para qualificar a gestão. Os indicadores permitem acompanhar tendências epidemiológicas, avaliar o desempenho dos serviços e identificar fragilidades que demandam intervenção. Quando analisados de forma sistemática, esses dados auxiliam gestores e equipes na definição de prioridades, contribuindo para a elaboração de políticas e estratégias mais eficazes. Além disso, o monitoramento contínuo favorece a transparência na gestão e fortalece processos de avaliação e tomada de decisão baseados em evidências (Barbos Filho et al., 2024).

Os estudos também apontam que o monitoramento de indicadores possibilita compreender melhor as particularidades dos territórios, especialmente na Atenção Primária à Saúde. A observação de dados relacionados à cobertura assistencial, aos agravos mais frequentes e ao desempenho das equipes permite reorganizar processos de trabalho e direcionar ações para os problemas mais relevantes da comunidade. Dessa forma, a vigilância em saúde torna-se uma ferramenta importante para apoiar o planejamento local e promover melhorias na qualidade da assistência (Felisberto et al., 2022).

CONCLUSÃO

Observa-se que a vigilância em saúde, associada ao monitoramento de indicadores, constitui um instrumento essencial para fortalecer a gestão no sistema de saúde. O uso qualificado dessas informações permite compreender melhor a realidade dos territórios, apoiar o planejamento das ações e orientar decisões mais assertivas, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência oferecida à população.

Dessa forma, evidencia-se a importância de incentivar o uso contínuo dos indicadores nos processos de gestão e organização dos serviços. Recomenda-se, ainda, a realização de novas pesquisas que aprofundem a compreensão sobre estratégias de monitoramento e uso de dados em diferentes contextos do sistema de saúde, ampliando as evidências sobre seu impacto na qualificação das práticas de gestão e no fortalecimento das políticas públicas.

REFERÊNCIAS

- BARBOS FILHO, Valter et al. Atividade física na vigilância, monitoramento e avaliação da Atenção Primária à Saúde do Brasil: uma revisão de escopo: Revisão da atividade física na APS do Brasil. 2024.
- BORGES, M. A. Uma ferramenta para monitoramento de indicadores na gestão de saúde no município de Ribeirão Preto – SP. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 2022.
- CAZARIN, Gisele e outros. Monitoramento do Desempenho da Gestão da Vigilância em Saúde: análise dos usos e da influência. Saúde em Debate, v. 44, n. 125, p. 427–437, 2020.
- FELISBERTO, Eronildo et al. Avaliação das ações de vigilância sanitária: construção participativa de mecanismos para o monitoramento do desempenho da gestão. Vigilância Sanitária em Debate, v. 10, n. 1, p. 2–13, 2022.
- FREITAS, N. S.; CAETANO, M. T. M. R.; OLIVEIRA, K. C. O uso de indicadores de saúde como ferramenta de gestão para enfermeiros. Revista Brasileira Militar de Ciências, v. 11, n. 25, 2025.
- SANTIAGO, A. C. et al. Indicadores sociais e de saúde para a operacionalização da vigilância à saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 2008.

SARCOPENIA E MORTALIDADE EM IDOSOS: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA PERDA MUSCULAR ASSOCIADA A IDADE

Gabriel Honorato Holanda, UNIFACISA
Gustavo Henrique da Silva Brito, Universidade Federal do Pampa
Andressa Luise Matte, Universidade Luterana Do Brasil
Alba Lúcia Souza da Costa, UNAMA
Guilherme Henrique da Cunha Conduta, UNOESTE Jau
Larissa Caroline de Oliveira, UNIFEPE
Maria Eduarda Corazzari de Macedo, UNINOVE-Osasco
Renivaldo Batista Dias, Christian Business School
Andressa Lima Machado, UASS
Antonio Henrique Martins Marinho, Universidade Estadual do Ceará

gabri.hono321@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: Sarcopenia se configura como uma síndrome degenerativa caracterizada pela perda acentuada de massa muscular, associada primariamente ao envelhecimento patológico, comprometendo a homeostase corporal como um todo. Assim, tal condição clínica pode ser considerada como um importante prognóstico e uma causa de aumento de mortalidade, sobretudo na população idosa. Assim, é necessário que as implicações clínicas que levem a esse desfecho sejam elucidadas baseadas nas evidências clínicas recentes **OBJETIVO:** Avaliar as implicações clínicas que levam ao aumento da mortalidade em idosos com sarcopenia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa. Foi realizada uma busca eletrônica de artigos indexados na base de dados PubMed, por meio dos descritores “Sarcopenia”, “Mortality” e “Aged”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 5 anos, disponibilizados gratuitamente em texto completo e sem restrição de idioma. Foram excluídos os estudos que não se alinhavam ao objetivo proposto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 8 artigos. Os estudos convergem para uma maior mortalidade na sarcopenia, ou até mesmo em formas iniciais ou indiretas, sobretudo em populações de meia idade e idosos. Em idosos críticos internados em UTI, o escore SARC-CalF foi preditor independente de mortalidade na UTI. Além disso, Em homens muito idosos, a baixa massa muscular potencializou o efeito deletério da baixa densidade/força óssea, com maior mortalidade no grupo que combinava baixa massa muscular e baixa DMO de quadril. Ademais, em indivíduos sarcopênicos, hs-CRP e cistatina C elevados estiveram associados a maior mortalidade, e a combinação de ambos aumentou o risco de morte, sugerindo que inflamação sistêmica e disfunção renal agravam o impacto clínico da sarcopenia. **CONCLUSÃO:** Nos pacientes com sarcopenia, sobretudo idosos, a sarcopenia se configura como um importante fator de risco para mortalidade, sobretudo a condições associadas, como DPOC. Para melhor mensurar a sarcopenia, escores e marcadores de inflamação podem ser usados para esse fim. No entanto, mais estudos são necessários, tendo em vista que algumas evidências apontam a sarcopenia como fator de risco independente cardiovascular.

PALAVRAS-CHAVE: Sarcopenia; Mortalidade; Idosos

PERFIL DOS PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS REALIZADOS EM UM HOSPITAL PRIVADO DE PALMAS-TO: ESTUDO RETROSPECTIVO

Profile of urological procedures performed at a private hospital in palmas-to: a retrospective study

Mateus da Silva Aguiar, Afya Palmas.

Áurea Welter, UFT.

Aline Aires Aguiar, Afya Palmas.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O procedimento cirúrgico é um evento complexo, que tem se tornado progressivamente mais seguro e menos invasivo devido aos avanços tecnológicos, especialmente com o desenvolvimento da videocirurgia e da endourologia. Na urologia, destacam-se procedimentos como ureterorrenolitotripsia, ressecção transuretral da próstata, manipulação de cateter duplo J e vasectomia, muitos realizados em regime ambulatorial. Apesar da relevância da especialidade, ainda há escassez de estudos regionais sobre o perfil dessas intervenções. Na introdução não repetir o objetivo. **OBJETIVO:** Caracterizar a frequência dos procedimentos urológicos e o perfil dos pacientes atendidos em um hospital privado de Palmas-TO. **METODOLOGIA:** D Trata-se de estudo retrospectivo, realizado no centro cirúrgico de um hospital privado em Palmas-TO, entre abril e julho de 2025, com análise de prontuários eletrônicos de pacientes submetidos a cirurgias urológicas no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2023. A instituição possui perfil de atendimento eletivo, de urgência e emergência, abrangendo pacientes da rede privada, do Sistema Único de Saúde (SUS) e de convênios. Foram coletadas informações referentes aos procedimentos realizados. O estudo foi conduzido conforme as Resoluções nº 466/12 e nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 85800224.2.0000.0014). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram analisados 746 procedimentos urológicos. A retirada de cateter duplo J foi a intervenção mais frequente (15,55%), seguida pela ureterorrenolitotripsia flexível unilateral e rígida (10,72%) e pela prostatectomia (10,05%). Cistoscopia/ureteroscopia/uretroscopia (9,65%) e extração endoscópica de corpo estranho (9,52%) também apresentaram elevada ocorrência. As diferentes modalidades de ureterorrenolitotripsia e a litotripsia extracorpórea evidenciaram a relevância do manejo da litíase urinária. Procedimentos como ressecção de próstata (4,16%) e vasectomia (2,55%) também foram registrados. Observou-se, de modo geral, predomínio de intervenções endourológicas, especialmente relacionadas à urolitíase e ao uso de cateter duplo J. **CONCLUSÃO:** Houve predomínio de procedimentos endourológicos, com destaque para retirada de duplo J e ureterorrenolitotripsia. Os achados contribuem para compreender o perfil cirúrgico urológico na instituição e podem subsidiar o planejamento assistencial.

PALAVRAS- CHAVE: Endourologia; Procedimentos Cirúrgicos Operatórios; Urologia.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EMPODERAMENTO DO USUÁRIO: ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

Health Education and User Empowerment: Innovative Strategies in the Promotion of Collective Health

Carine Silvestrini Sena Lima da Silva, UERJ

Luiz Donizeti da Silva, Centro Universitário Claretiano- Batatais Sp.

Rafael Wendel Alves Pantoja, Faculdade Anhanguera.

Camila Araújo Cruz, SIGLA ou nome completo da Instituição ou faculdade. Instituto Leônidas & Maria Deane- FIOCRUZ Amazônia

Weliton barbosa dos santos, Hospital Regional de Cacoal

Warley silva campelo,UNESA

Carine.nsilvestrini@gmail.com

RESUMO

A educação em saúde tem se consolidado como uma estratégia fundamental para a promoção da saúde coletiva, especialmente no contexto da atenção primária, ao favorecer o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos usuários. Nesse cenário, práticas inovadoras têm sido incorporadas para fortalecer o empoderamento, estimulando a participação ativa dos indivíduos no cuidado com a própria saúde e na tomada de decisões. Objetivo: Analisar as estratégias inovadoras de educação em saúde voltadas ao empoderamento do usuário na promoção da saúde coletiva. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, documentos oficiais e publicações indexadas em bases de dados da área da saúde, utilizando descritores relacionados à educação em saúde, empoderamento e promoção da saúde. Resultados e discussão: Os resultados evidenciam que estratégias como o uso de tecnologias digitais, rodas de conversa, educação popular em saúde e metodologias ativas contribuem significativamente para o fortalecimento do vínculo entre profissionais e usuários, além de ampliar o acesso à informação qualificada. Tais práticas favorecem a autonomia, a corresponsabilização e a mudança de comportamentos, embora ainda enfrentem desafios como limitações estruturais, resistência profissional e desigualdades no acesso às tecnologias. Conclusão: Conclui-se que a educação em saúde, quando aliada a estratégias inovadoras, é capaz de promover o empoderamento do usuário e melhorar os resultados em saúde coletiva. No entanto, é necessário investir na capacitação dos profissionais e na ampliação do acesso às tecnologias, a fim de consolidar práticas mais efetivas e inclusivas.

PALAVRAS- CHAVE: Educação em Saúde; Empoderamento do Usuário; Promoção da Saúde Coletiva; Atenção Primária à Saúde; Tecnologias em Saúde

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS: DESAFIOS, EVIDÊNCIAS E IMPACTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Integrative and Complementary Practices in the Brazilian Unified Health System (SUS): Challenges, Evidence, and Impacts on Primary Care

Carine Silvestrini Sena Lima da Silva, UERJ
Luiz Donizeti da Silva, CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO- BATATAIS SP.
Francisca Cristina Santos Menon, UNESA
Weliton barbosa dos santos, Hospital Regional de Cacoal

Carine.nsilvestrini@gmail.com

RESUMO

As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) têm ganhado destaque no Sistema Único de Saúde (SUS) como abordagens que ampliam o cuidado em saúde, valorizando a integralidade, a humanização e a escuta qualificada na atenção primária. Essas práticas contribuem para a promoção da saúde e prevenção de doenças, ao incorporar saberes tradicionais e terapias alternativas no cuidado dos usuários. OBJETIVO: Analisar os desafios, evidências e impactos das Práticas Integrativas e Complementares no SUS, com foco na atenção primária à saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, diretrizes do Ministério da Saúde e documentos oficiais, coletados em bases de dados como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados às PICs, SUS e atenção primária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os achados indicam que as PICs contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, redução do uso de medicamentos e fortalecimento do vínculo entre profissionais e pacientes. No entanto, ainda existem desafios como a baixa capacitação profissional, limitações na oferta dos serviços, escassez de evidências científicas robustas para algumas práticas e dificuldades na integração com o modelo biomédico tradicional. CONCLUSÃO: Conclui-se que as PICs apresentam impactos positivos na atenção primária, promovendo cuidado integral e humanizado. Contudo, é necessário ampliar investimentos em formação profissional, pesquisas científicas e políticas públicas para consolidar sua efetividade no SUS.

Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares, Sistema Único de Saúde (SUS) Atenção Primária à Saúde, Terapias Complementares, Promoção da Saúde

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DO SUS NO PÓS- PANDEMIA: IMPACTOS, VULNERABILIDADES E ESTRATÉGIAS DE CUIDADO

Mental Health of SUS Professionals in the Post-Pandemic Period: Impacts, Vulnerabilities, and Care Strategies

Carine Silvestrini Sena Lima da Silva, UERJ

Luiz Donizeti da Silva, CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO- BATATAIS SP

Weliton barbosa dos santos, Hospital Regional de Cacoal

Carine.nsilvestrini@gmail.com

RESUMO

A pandemia de COVID-19 trouxe impactos significativos à saúde mental dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciando fragilidades estruturais e emocionais no contexto do trabalho em saúde. No período pós-pandêmico, persistem desafios relacionados ao estresse ocupacional, sobrecarga de trabalho e desgaste emocional, que afetam diretamente a qualidade de vida desses trabalhadores e a assistência prestada à população. OBJETIVO: Analisar os impactos, vulnerabilidades e estratégias de cuidado relacionadas à saúde mental dos profissionais do SUS no período pós-pandemia. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, relatórios institucionais e documentos oficiais, obtidos em bases de dados como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados à saúde mental, profissionais de saúde, SUS e pós-pandemia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam aumento de casos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e sofrimento psíquico entre os profissionais, associados a fatores como condições precárias de trabalho, insegurança, luto e pressão assistencial. Estratégias de cuidado, como apoio psicossocial, promoção de ambientes de trabalho saudáveis, capacitação em saúde mental e políticas institucionais de valorização profissional, mostram-se essenciais para a mitigação desses impactos, embora ainda sejam insuficientemente implementadas. CONCLUSÃO: Conclui-se que a saúde mental dos profissionais do SUS permanece como uma questão crítica no pós-pandemia, exigindo ações estruturadas e contínuas de cuidado e valorização. Investimentos em políticas públicas e estratégias institucionais são fundamentais para promover bem-estar, prevenir adoecimentos e garantir a qualidade da assistência em saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental, Profissionais de Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Pós-pandemia, Burnout

978-65-85639-20-0

isbn

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS E CULTURA DE SEGURANÇA NO SUS

Patient Safety in Primary Care: Risk Management Strategies and Safety Culture in the Brazilian Unified Health System (SUS)

Carine Silvestrini Sena Lima da Silva, UERJ
Mayara Raquiele Leonardo Oliveira, Secretária Municipal de Saúde de Assunção- Paraíba
Luiz Donizeti da Silva, CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO- BATATAIS SP
Camila Araújo Cruz, Instituto Leônidas & Maria Deane- FIOCRUZ Amazônia
Weliton barbosa dos santos, Hospital Regional de Cacoal
Charlene Dipaula da Costa Martins, Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/Ma

Carine.nsilvestrini@gmail.com

RESUMO

A segurança do paciente na atenção primária à saúde constitui um componente essencial para a qualidade do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental para a prevenção de eventos adversos e a promoção de práticas assistenciais seguras. Nesse contexto, a implementação de estratégias de gestão de riscos e o fortalecimento da cultura de segurança tornam-se elementos centrais para garantir um cuidado mais eficaz, contínuo e centrado no usuário. OBJETIVO: Analisar as estratégias de gestão de riscos e a importância da cultura de segurança na promoção da segurança do paciente na atenção primária no SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada a partir da análise de artigos científicos, diretrizes do Ministério da Saúde e documentos oficiais, coletados em bases de dados como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados à segurança do paciente, atenção primária, gestão de riscos e SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciam que a adoção de protocolos assistenciais, a notificação de incidentes, a educação permanente dos profissionais e a comunicação efetiva entre as equipes são estratégias fundamentais para a redução de riscos. Além disso, a construção de uma cultura de segurança, baseada na transparência, aprendizado com erros e trabalho em equipe, contribui para a melhoria da qualidade do cuidado. Contudo, desafios como subnotificação de eventos, limitações estruturais e insuficiente capacitação profissional ainda dificultam a efetivação dessas práticas. CONCLUSÃO: Conclui-se que a segurança do paciente na atenção primária depende da integração entre gestão de riscos e cultura de segurança. Investimentos em capacitação profissional, fortalecimento de políticas institucionais e incentivo à notificação de eventos são essenciais para garantir um cuidado mais seguro e qualificado no SUS.

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Atenção Primária à Saúde, Gestão de Riscos, Cultura de Segurança, Sistema Único de Saúde (SUS)

TELEMEDICINA E TELESSAÚDE NO SUS: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA O ACESSO À SAÚDE

Telemedicine and Telehealth in the Brazilian Unified Health System (SUS): Advances, Limitations, and Implications for Healthcare Access

Carine Silvestrini Sena Lima da Silva, UERJ

Keiline Lima de normandia , Sesapi

Camila Araújo Cruz, Instituto Leônidas & Maria Deane- FIOCRUZ Amazônia

Weliton barbosa dos santos, Hospital Regional de Cacoal

Warley silva campelo,UNESA

Carine.nsilvestrini@gmail.com

RESUMO

A telemedicina e a telessaúde têm se consolidado como importantes ferramentas no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o acesso aos serviços de saúde, especialmente em regiões remotas e com menor oferta de profissionais. Essas tecnologias contribuem para a melhoria da assistência, otimizando o tempo de atendimento e promovendo maior integração entre os níveis de atenção, embora também apresentem desafios relacionados à infraestrutura, capacitação e inclusão digital. OBJETIVO: Analisar os avanços, limitações e implicações da telemedicina e da telessaúde no SUS para o acesso à saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, documentos oficiais e diretrizes do Ministério da Saúde, coletados em bases de dados como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados à telemedicina, telessaúde, SUS e acesso à saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstram que a telemedicina e a telessaúde ampliam o acesso aos serviços, reduzem filas de espera e facilitam o acompanhamento de pacientes, especialmente em áreas vulneráveis. Entretanto, desafios como limitações tecnológicas, desigualdade no acesso à internet, resistência de profissionais e questões éticas e legais ainda impactam sua efetividade. A pandemia de COVID-19 impulsionou significativamente o uso dessas ferramentas, evidenciando seu potencial e a necessidade de regulamentação e investimento contínuo. CONCLUSÃO: Conclui-se que a telemedicina e a telessaúde representam avanços significativos para o SUS, promovendo maior equidade no acesso à saúde. Contudo, é fundamental superar as limitações estruturais e investir em políticas públicas, capacitação profissional e inclusão digital para consolidar essas estratégias de forma sustentável.

Palavras-chave: Telemedicina, Telessaúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Acesso à Saúde, Tecnologias em Saúde**

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: O PAPEL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Health promotion in primary care: the role of the multiprofessional team

Aclênia Maria Nascimento Ribeiro, EBSEERH/HUB-UnB

Ítalo Costa Sales, IDP

Tammiris Tâmisia Oliveira Leal, EBSEERH/HUB-UnB

Liana Regina Gomes de Sousa Buss, EBSEERH/HU-UFPI

Luana Samara Ramalho dos Santos, EBSEERH/HUB-UnB

Ana Vitória da Silva Brito, Faculdade Anhanguera de Brasília – FAB

Alcione Rodrigues da Silva, SES-DF

Luciana Stanford Balduino, UNICAMP

Maria Lailda de Assis Santos, EBSEERH/HU-UFPI

Carla Maria de Lima Barbosa, EBSEERH/UFAL

aclennya@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A promoção da saúde é um conjunto de ações voltadas para melhorar a qualidade de vida da população e prevenir o desenvolvimento de doenças. Na atenção primária, essas ações são desenvolvidas principalmente pelas equipes multiprofissionais que atuam nas unidades de saúde, realizando atividades educativas, acompanhamento dos usuários e incentivo a hábitos de vida saudáveis. **Objetivo:** Destacar a importância da promoção da saúde na atenção primária e o papel da equipe multiprofissional no desenvolvimento de ações preventivas e educativas voltadas à comunidade.

Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura de caráter descritivo, realizado a partir da análise de artigos científicos publicados entre 2015 e 2025. A busca das publicações foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS. Foram incluídos estudos publicados em português, inglês ou espanhol, com acesso completo ao texto.

Resultados: Os estudos analisados demonstram que as ações de promoção da saúde desenvolvidas na atenção primária contribuem significativamente para a prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da população. Entre as principais estratégias identificadas estão atividades de educação em saúde, incentivo à alimentação saudável, prática de atividade física e acompanhamento contínuo dos usuários pelas equipes de saúde. **Conclusão:** Conclui-se que a promoção da saúde na atenção primária é essencial para o fortalecimento das ações preventivas e para a melhoria das condições de vida da população. A atuação integrada da equipe multiprofissional possibilita um cuidado mais completo, contribuindo para a redução de doenças e para a construção de uma sociedade mais saudável.

Palavras-chave: Promoção da saúde; Atenção Primária à Saúde; Equipe de Assistência ao Paciente.

SEGURANÇA DO PACIENTE COMO FERRAMENTA DE QUALIDADE EM UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

Patient safety as a quality tool in a surgical clinic unit

Aclênia Maria Nascimento Ribeiro, EBSEH/HUB-UnB
Maria Gabriela da Costa Sousa, FAVENI
Luana Samara Ramalho dos Santos, EBSEH/HUB-UnB
Carla Maria de Lima Barbosa, EBSEH/UFAL
Janaina Beskow Félix, EBSEH/UnB
Daniella Mendes Pinheiro, EBSEH/HU-UFPI
Ítalo Costa Sales, IDP
Ana Heloisa de Souza Marques, UnB
Dhenise Mikaelly Meneses de Araújo do Nascimento, UNIVAP
Tammiris Tâmisia Oliveira Leal, EBSEH/HUB-UnB

aclennya@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A segurança do paciente constitui um aspecto central na qualidade da assistência em saúde, especialmente em unidades de clínica cirúrgica, onde o risco de complicações é elevado devido à complexidade dos procedimentos. Destaca-se que eventos adversos cirúrgicos podem resultar em prolongamento da internação, aumento de custos e impacto negativo na recuperação do paciente. Nesse sentido, estratégias voltadas para a prevenção de eventos adversos nesse cenário têm sido cada vez mais valorizadas nos serviços de saúde. **Objetivo:** Analisar a importância das práticas de segurança do paciente em unidades de clínica cirúrgica, identificando estratégias, protocolos e boas práticas que contribuem para a prevenção de eventos adversos e a melhoria da qualidade do atendimento. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio da análise de publicações científicas sobre segurança do paciente em unidades de clínica cirúrgica. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados CINAHL, SciELO e PubMed. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos, em português, inglês ou espanhol, resultando em amostra final de 10 artigos. **Resultados:** A análise da literatura evidencia que a adoção de protocolos padronizados, como checklists pré-operatórios, identificação correta do paciente e conferência do procedimento e do local cirúrgico, reduz significativamente a ocorrência de eventos adversos. Além disso, a comunicação eficaz entre os membros da equipe, o treinamento contínuo dos profissionais e a aplicação de estratégias de gestão de riscos são fatores determinantes para um atendimento seguro. Estudos também destacam a importância da cultura de segurança, incentivando a notificação de erros e a aprendizagem institucional. **Conclusão:** Conclui-se que a segurança do paciente em unidades de clínica cirúrgica é fundamental para garantir uma assistência de qualidade e reduzir riscos durante os procedimentos. A adoção de protocolos padronizados e o trabalho integrado da equipe multiprofissional são essenciais para promover um cuidado mais seguro e eficaz.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Paciente Cirúrgico; Assistência Perioperatória.

BOAS PRÁTICAS PARA REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA

Best practices for reducing adverse events in emergency care services

Aclênia Maria Nascimento Ribeiro, EBSEH/HUB-UnB

Tammiris Tâmisia Oliveira Leal, EBSEH/HUB-UnB

Ítalo Costa Sales, IDP

Alcione Rodrigues da Silva, SES-DF

Carla Maria de Lima Barbosa, EBSEH/UFAL

Jonatânia dos Santos Sousa, FAEME

Luciana Stanford Balduino, UNICAMP

José Nilson Stanford Balduino, UNIFSA

Ariadne da Silva Sotero, IESM

Luana Samara Ramalho dos Santos, EBSEH/HUB-UnB

aclenny@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A segurança do paciente é um fator essencial para garantir a qualidade da assistência em saúde, sobretudo nas unidades de urgência e emergência, onde o atendimento é realizado de maneira rápida diante de situações que podem representar risco à vida. Nesse contexto, a grande demanda de pacientes, a necessidade de tomada de decisões imediatas e a complexidade dos casos atendidos podem favorecer a ocorrência de falhas durante o cuidado. **Objetivo:** Identificar as estratégias adotadas em unidades de urgência e emergência que promovem a segurança do paciente, com foco na prevenção de erros e a redução de eventos adversos durante o atendimento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de escopo, conduzida segundo as recomendações do Joanna Briggs Institute. A busca foi realizada nas bases LILACS, PubMed e Scopus, nos meses de outubro a dezembro de 2025. Foram incluídos artigos com o recorte temporal de 2015 a 2025 e a seleção e extração dos dados foram realizadas por dois revisores independentes. **Resultados:** Os resultados apontam que a adoção de protocolos de segurança, a identificação correta do paciente, a comunicação eficaz entre os profissionais e o trabalho em equipe são fatores essenciais para reduzir erros e melhorar a qualidade do atendimento. Além disso, a capacitação contínua dos profissionais de saúde e a organização dos fluxos de atendimento contribuem para maior eficiência e segurança na assistência prestada. **Conclusão:** Conclui-se que a segurança do paciente em unidades de urgência e emergência depende da implementação de práticas seguras, do compromisso dos profissionais e da adoção de protocolos assistenciais. Essas medidas são fundamentais para reduzir riscos, melhorar a qualidade do atendimento e garantir maior proteção aos pacientes em situações críticas.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Evento Adverso; Serviço Hospitalar de Emergência.